

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Neue Autorität nach Haim Omer im Schulheim Friedheim in Bubikon

Umsetzung des Konzepts und dessen Einfluss auf die
Zusammenarbeit der Mitarbeitenden

eingereicht von: Seraina Gutmann

Begleitung: Annette Lütolf Belet

Juni 2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität nach Haim Omer am Schulheim Friedheim in Bubikon. In dieser qualitativen Forschungsarbeit wurden Mitarbeitende der Institution mittels Leitfadeninterviews zu der Umsetzung des Konzepts im Zusammenhang mit ihrer Arbeit befragt. Zusätzlich wurden teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Interviews und der teilnehmenden Beobachtung wurden durch die qualitative Inhaltsanalyse strukturiert und ausgewertet. Durch die Untersuchung kann aufgezeigt werden, wie das Konzept exemplarisch im Schulheim Friedheim umgesetzt und wie die einzelnen Säulen des Konzepts angewendet werden. Ausserdem wurde sichtbar, wie das Konzept die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden beeinflusst. Dies äussert sich vor allem im regelmässigen Austausch und der Haltung, die durch die Einführung des Konzepts entwickelt und heute gemeinsam vertreten wird.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Persönlicher Bezug	1
1.3	Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.....	2
2	THEORIE	3
2.1	Autorität	3
2.1.1	Begriffsdefinition	3
2.1.2	Autorität früher und heute	3
2.2	Die Neue Autorität	4
2.2.1	Die sieben Säulen der Neuen Autorität.....	5
2.3	Zusammenarbeit und Kooperation in interdisziplinären Teams	16
2.3.1	Definition des Begriffs der Kooperation	16
2.3.2	Merkmale und Herausforderungen der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team	16
2.3.3	Kooperation und Neue Autorität.....	18
3	FRAGESTELLUNG	20
4	METHODISCHES VORGEHEN	21
4.1	Feldbeschreibung	21
4.1.1	Die Schule Friedheim.....	21
4.2	Qualitative Forschung	22
4.2.1	Grundsätze der qualitativen Forschung	22
4.2.2	Gütekriterien qualitativer Forschung	23
4.3	Untersuchungsplan der Einzelfallanalyse	23
4.4	Datenerhebung	24
4.4.1	Problemzentriertes Interview	24
4.4.2	Sampling	25
4.4.3	Kurzfragebogen und Leitfadenkonstruktion	25
4.4.4	Interviewdurchführung	28
4.5	Teilnehmende Beobachtung	28
4.6	Datenaufbereitung	28
4.6.1	Aufzeichnung und Transkription der Interviews	28
4.6.2	Aufzeichnung der Beobachtungsdaten	29
4.7	Datenauswertung	30
4.7.1	Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	30

4.7.2	Entwicklung des Kategoriensystems	31
4.7.3	Kodierung.....	33
5	DARSTELLUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	35
5.1	Kategorie 1: Präsenz	35
5.1.1	Körperliche Präsenz.....	35
5.1.2	Emotionale/moralische Präsenz	36
5.1.3	Präsenz im Verhalten.....	36
5.1.4	Zwischenmenschliche Präsenz.....	36
5.1.5	Fokussierte Präsenz	37
5.1.6	Einseitige Massnahmen	37
5.2	Kategorie 2: Unterstützernetzwerke und Bündnisse	38
5.2.1	Unterstützernetzwerke innerhalb des Teams	38
5.2.2	Unterstützernetzwerke zwischen Team und Eltern.....	39
5.2.3	Unterstützernetzwerke innerhalb der Peer-Group	39
5.3	Kategorie 3: Umgang mit herausforderndem Verhalten	40
5.3.1	Gesten der Wertschätzung und Versöhnung.....	40
5.3.2	Deeskalierendes Verhalten	41
5.3.3	Gewaltloser Widerstand	42
5.3.4	Lösungsorientiertheit.....	43
5.3.5	Konsequenzen	44
5.4	Kategorie 4: Transparenz	45
5.4.1	Herstellung von Transparenz.....	45
5.4.2	Reaktion der Kinder auf Transparenz.....	46
5.4.3	Transparenz innerhalb des Teams	47
5.4.4	Haltung hinter der Transparenz	48
5.5	Kategorie 5: Zusammenarbeit	49
5.5.1	Leitung	49
5.5.2	Austausch	50
5.5.3	Vertrauen	51
5.6	Kategorie 6: Haltung	51
5.6.1	Haltung hinter dem Konzept	51
5.6.2	Entwicklung einer gemeinsamen Haltung.....	53
5.7	Chancen	54
5.7.1	Herausforderungen	54
5.7.2	Entwicklungspotential	55
6	DISKUSSION.....	57
6.1	Interpretation der Ergebnisse	57
6.1.1	Kategorie «Präsenz»	57

6.1.2	Kategorie ‹Netzwerke und Bündnisse›	58
6.1.3	Kategorie ‹Transparenz›	59
6.1.4	Kategorie ‹Umgang mit herausforderndem Verhalten›	60
6.1.5	Kategorie ‹Zusammenarbeit›	61
6.1.6	Kategorie ‹Haltung›	61
6.1.7	Kategorie ‹Chancen›	61
6.2	Beantwortung der Fragestellung	63
6.3	Methodenkritik	65
6.4	Fazit und Ausblick	67
7	LITERATURVERZEICHNIS	69
8	TABELLENVERZEICHNIS	72
9	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	72
	ANHANG	A1

1 Einleitung

Diese Arbeit behandelt das Konzept der Neuen Autorität und dessen Umsetzung am Schulheim Friedheim in Bubikon. Die der Arbeit zugrunde liegenden Ausgangslage, der persönliche Bezug der Autorin zum Thema und die Zielsetzung werden nachfolgend dargestellt.

1.1 Ausgangslage

Seit das Konzept der Neuen Autorität 1999 in den deutschsprachigen Raum gelangte, ist viel geschehen. Heute ist der Ansatz in diversen europäischen Ländern bekannt, und internationale Zeitschriften berichten darüber (Omer & von Schlippe, 2019). Mit seinen sieben Säulen bietet das Konzept Eltern, Schulen und anderen Institutionen verschiedene Handlungsoptionen, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und auf schwierige Situationen im (Arbeits-)Alltag zu reagieren. Obwohl das Konzept mit den erwähnten Säulen, auf welche zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingegangen wird, klare Prinzipien vorzugeben scheint, halten Omer und Haller (2020) fest, dass es flexibel einsetzbar sei und auch nur Teile davon umgesetzt werden können. Dies birgt zahlreiche Chancen, macht es für Eltern und Institutionen aber nicht einfacher, die Umsetzung des Konzepts zu gestalten.

Wie das Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann, zeigt sich am Schulheim Friedheim in Bubikon, welches sich seit 2016 an der Neuen Autorität orientiert. Die Leitung der Institution hat sich bereiterklärt, die Umsetzung des Konzepts für die vorliegende Arbeit untersuchen zu lassen.

1.2 Persönlicher Bezug

Schon vor meinem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik habe ich das Buch «Stärke statt Macht» von Omer und von Schlippe (2016) gelesen, und die dort beschriebenen Ansätze überzeugten mich. Ich ging mit dem Buch und den neu gewonnenen Ideen zu meiner damaligen Schulleitung und schlug vor, das Konzept einzuführen. Die Schulleitung war unsicher und befürchtete Widerstand seitens des Teams. Noch bevor das Konzept richtig vorgestellt wurde, wechselte ich zu meiner jetzigen Arbeitsstelle. Diese Institution hat das Konzept vor zwei Jahren eingeführt. Offenbar beansprucht es jedoch erhebliche Zeit, bis das Konzept und vor allem die Haltung hinter dem Konzept von allen Mitarbeitenden getragen und umgesetzt wird. Mein subjektiver Eindruck war, dass das oftmals an der Zusammenarbeit der Mitarbeitenden scheiterte. So beschloss ich, mich auf den ausgeschriebenen Projektvorschlag zu melden und meine Masterarbeit der Umsetzung der Neuen Autorität zu widmen.

1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Anhand einer qualitativen Studie soll die Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität am Schulheim Friedheim in Bubikon und deren Auswirkung auf die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden untersucht werden. Dabei soll das Wissen über das Konzept erweitert werden, und es sollen Anhaltspunkte gewonnen werden, wie das Konzept gelingen und woran es allenfalls auch scheitern kann. Die hierfür erforderlichen Daten werden mit halb-strukturierten Leitfadeninterviews und teilnehmenden Beobachtungen generiert, welche durch eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) ausgewertet werden.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermassen aufgebaut: Im nachfolgenden zweiten Kapitel wird der Begriff der Autorität definiert und im Wandel der Zeit beleuchtet, bevor das Konzept der Neuen Autorität und die interdisziplinäre Zusammenarbeit vorgestellt werden. In Kapitel 3 wird die exakte Fragestellung formuliert, auf der die vorliegende Arbeit basiert. Danach folgt im vierten Kapitel die Darstellung des methodischen Vorgehens. Der empirische Teil der Arbeit findet sich in Kapitel 5, in dem die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt werden, ehe diese im sechsten Kapitel diskutiert und interpretiert werden.

2 Theorie

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird der Begriff der Autorität näher beleuchtet, und es wird dargelegt, wie dieser sich im Verlaufe der Zeit verändert hat. Danach wird das Konzept der Neuen Autorität vorgestellt, und die sieben Säule des Konzepts werden erläutert. Schliesslich wird die Zusammenarbeit in multidisziplinären Teams behandelt und mit dem Konzept der Neuen Autorität in Zusammenhang gebracht.

2.1 Autorität

Wie der Begriff der Autorität definiert wird und wie sich die, soll nachfolgend erläutert werden. Ausserdem wird darauf eingegangen, wie sich die Vorstellung von Autorität im Wandel der Zeit verändert hat.

2.1.1 Begriffsdefinition

Schlägt man das Wort «Autorität» im Fremdwörterbuch des Dudenverlags (2020) nach, findet man zwei Definitionen: «1. auf Leistung od. Tradition beruhender massgebender Einfluss einer Person od. Institution u. das daraus erwachsende Ansehen. 2. einflussreiche, massgebende Persönlichkeit von hohem [fachlichem] Ansehen» (S. 111). Verhaeghe (2016) geht in seinem Buch «Autorität und Verantwortung» der Frage nach, welche Form von Autorität wir in der heutigen Zeit benötigen, und definiert den Begriff als dreipolige Struktur, die sich zusammensetzt aus der Partei, welche die Autorität innehat, der Partei, welche der Autorität folgt, und dem Kontext, der bestimmt, wem oder was Autorität zugesprochen wird. Wer oder was die Autorität innehat, ist keineswegs festgeschrieben, sondern die Autorität kann der Person oder der Institution auch wieder entzogen werden, wenn diese den damit verbundenen Auftrag nicht zufriedenstellend ausführt (S. 55).

Die Vorstellung, wie Autorität gelebt werden soll, hat sich im Laufe der Zeit verändert. Dies soll im folgenden Abschnitt näher dargelegt werden.

2.1.2 Autorität früher und heute

Die Erwartungen an Erziehende, die den Begriff der Autorität prägen, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig verändert.

Zur Zeit der traditionellen Autorität standen die Bedürfnisse der Kinder eher im Hintergrund, und die autoritäre Instanz wurde nicht hinterfragt. Das heisst, dass Eltern und Lehrpersonen die unangefochtenen Regelhüter waren. Wer sich nicht an die Regeln hielt, wurde bestraft. Dies führte oftmals dazu, dass die Kinder entweder passiv und überangepasst die Situation erduldeten oder rebellisch und aufmüpfig reagierten (Omer & Streit, 2016).

Im Zuge der 1960er-Bewegungen gewann der antiautoritäre Erziehungsstil an Popularität, so dass der Begriff der Autorität zunehmend negativ konnotiert wurde (Omer & Haller, 2020). Die mit diesem Erziehungsstil verbundene Idee ist, das Kind möglichst frei von Regeln und Regulierungen, aber dafür umso mehr mit Vertrauen und Offenheit zu erziehen. Die Überzeugung war, dass sich das Kind so eigenständig und frei entfalten werde. Studien haben aber ergeben, dass sich die Kinder nicht wie erwartet zu freien und starken Menschen entwickeln, sondern durch die fehlenden Strukturen oftmals eine geringe Frustrationstoleranz aufweisen, zu Grenzüberschreitungen neigen und unter mangelndem Selbstwert leiden (Omer & Streit, 2016).

Omer und Haller (2020) stellen fest, dass es für eine gesunde Entwicklung eines Menschen zwar bedeutend ist, positive Rückmeldungen zu erhalten, aber auch Schwierigkeiten zu begegnen und diese zu meistern. Menschen treffen auf diverse Hürde; auf die ersten bereits in sehr jungem Alter, beispielsweise mit dem Schuleintritt. Die meisten Kinder bewältigen diesen mit mehr oder weniger Mühe, und diese Erfahrung verhilft ihnen zu einem Schritt in ihrer Entwicklung. Kinder, welche vor den Herausforderungen des Lebens behütet werden oder denen diese Schwierigkeiten abgenommen werden, werden dieser bedeutenden Erfahrungen beraubt, sodass ihnen wesentliche Erkenntnisse und das Erwerben zentraler Kompetenzen verwehrt bleiben (S. 19). Damit Kinder diese Herausforderungen erfolgreich meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen können, bedarf es der Unterstützung des nahen Umfelds. Meist handelt es sich dabei um die Eltern, aber auch Lehrkräfte und andere erwachsene Personen aus dem nahen Umfeld des Kindes (Omer & Streit, 2016).

Das Konzept der Neuen Autorität nach Haim Omer berücksichtigt dieses Anliegen. Wie das Konzept im Detail aufgebaut ist und was es beinhaltet, wird im nächsten Kapitel dargestellt.

2.2 Die Neue Autorität

Körner et al. (2019) führen aus, dass das Konzept der Neuen Autorität, das von Haim Omer in Tel Aviv entwickelt wurde, die Philosophie des gewaltlosen Widerstands nach Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Gene Sharp als Vorbild hat. Das Konzept wurde durch von Schlippe im deutschsprachigen Raum eingeführt (S. 16).

Ursprünglich war es zur Unterstützung für Eltern von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten gedacht. Mittlerweile wird es aber auch an zahlreichen Institutionen, wie Schulen, Heimen, Gemeinden oder Ähnlichem, umgesetzt. Aufgrund diverser gesellschaftlicher Entwicklungen nehmen die Möglichkeiten, wie man die Beziehung zu einem Kind und dessen Erziehung gestalten kann, beständig zu. Dies birgt nebst zahlreichen Chancen auch die Gefahr, Erziehende im Umgang mit Kindern zu verunsichern. Der Ansatz der Neuen Autorität wollte anfänglich eine Interventionsmöglichkeit bieten, die Erziehende dabei zu unterstützen, dem Kind mitzuteilen, dass die belastenden Umstände nicht mehr akzeptiert werden und durch Präsenz und gewaltlosen Widerstand

dagegen vorgegangen wird. Ausgehend von dieser ersten Idee der Präsenz und des gewaltlosen Widerstands entwickelte sich das Konzept der Neuen Autorität, das mit dem Gedanken der «Wachsamen Sorge» ergänzt wurde. So wurde immer deutlicher, dass das Konzept der Neuen Autorität eine bestimmte Haltung voraussetzt. (ebd., S. 16-19).

Vor diesem Hintergrund werden die einzelnen Komponenten des Konzepts der Neuen Autorität im folgenden Kapitel genauer untersucht.

2.2.1 Die sieben Säulen der Neuen Autorität

Bevor im Detail auf die sieben Säulen der Neuen Autorität eingegangen wird, erfolgt zunächst eine kurze Übersicht, die sich an den Beschreibungen von Körner et al. (2019) orientiert:

Säule 1: Präsenz und wachsame Sorge,

Säule 2: Selbstkontrolle und Eskalationsvorbeugung,

Säule 3: Unterstützungsnetzwerke und Bündnisse,

Säule 4: Protest und gewaltloser Widerstand,

Säule 5: Gesten der Wertschätzung und Versöhnung,

Säule 6: Transparenz und partielle Öffentlichkeit,

Säule 7: Wiedergutmachungsprozesse.

Wie bereits vorgängig erwähnt, betonen verschiedene Autor*innen, dass es sich bei den genannten sieben Säulen der Neuen Autorität nicht einfach um die Umsetzung einer bestimmten Technik handelt. Vielmehr geht damit eine spezifische pädagogische Haltung einher (Geisbauer, 2021; Körner et al., 2019; Omer & Haller, 2020).

Die einzelnen Säulen werden im Folgenden mit Fokus auf den Kontext Schule detaillierter vorgestellt.

Säule 1: Präsenz und Wachsame Sorge

Omer und Haller (2020) stellen fest, dass Präsenz als pädagogische Haltung den Kern der Neuen Autorität bildet und sich in allen Säulen des Konzepts wiederfindet (S. 35). Auch Lemme und Körner (2019) beschreiben die Präsenz als den zentralen Kern des Konzepts und führen aus, dass Erziehungsberechtigte durch ein starkes Präsenzgefühl an Handlungsfähigkeit gewinnen (Kap. 6¹).

¹ In der vorliegenden Arbeit wurde teilweise mit E-Books gearbeitet. Ist dies der Fall, werden anstelle der Seitenzahlen die Kapitel angegeben.

Im Kontext der Schule betreffen Präsenz und wachsame Sorge drei Ebenen: die Ebene des einzelnen Kindes, der Klasse und der Schule (Omer & Haller, 2020).

Omer und Haller (2020) erläutern, wie bedeutend die Präsenz der Lehrperson im Klassenzimmer ist. So hat eine Studie ergeben (Jones, 2000), dass sich der Lautstärkepegel deutlich verringert, wenn eine Lehrperson physische Präsenz im Klassenzimmer zeigt, indem sie beispielsweise zwischen den Pulten umhergeht. Damit dies einer Lehrperson möglich ist, muss der Unterricht gut vorbereitet und strukturiert sein. Nur so kann die Lehrperson ihre Aufmerksamkeit ganz den Schüler*innen widmen.

Wesentlich ist zudem, dass die Lehrperson weiss, wo ihre Grenze, die sogenannte rote Linie, liegt. Wo sich die rote Linie befindet, ist dabei weniger bedeutend, als dass dies den Lernenden klar kommuniziert wird und eine konsequente Reaktion erfolgt, wenn sie überschritten worden ist (Omer & Haller, 2020).

Bei Omer und von Schlippe (2016) findet man folgende vier Kategorien der pädagogischen Präsenz:

- die körperliche Präsenz,
- die emotional-moralische Präsenz,
- die Präsenz im Verhalten,
- die zwischenmenschliche Präsenz.

Die körperliche Präsenz zeigt sich laut Omer und von Schlippe (2016), wenn eine Lehrperson bereit ist, jeden Ort der Schule zu beaufsichtigen und den Schüler*innen so signalisiert, dass die Lehrperson erreichbar ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Lehrperson zwischen den Pulten umhergeht, aber auch wenn sie auf dem Schulareal präsent ist. Die körperliche Präsenz wird als Basis für die Autorität der Lehrperson bezeichnet (S. 204-205).

Die physische Präsenz ist aber nutzlos, wenn die emotionale und moralische Haltung nicht stimmt. Die Schüler*innen müssen spüren, dass ihre Lehrpersonen sich darum kümmern, was in der Schule geschieht, daran Anteil nehmen und willensstark reagieren, wenn eine Grenze überschritten wird. Dieses Wechselspiel aus Nähe und Grenzen bildet den Grundstein zur Vermittlung der «wachsamem Sorge» (ebd., S. 205-207).

Mit der willensstarken Reaktion auf grenzüberschreitendes Verhalten befindet man sich bereits auf der Ebene des Verhaltens. Dabei geht es nicht darum, mit Sanktionen zu reagieren, sondern dem Verhalten bestimmt entgegenzutreten und Widerstand zu leisten. Dabei wird ein Fokus auf den Aufbau einer positiven Beziehung zum Kind und das Unterstützernetzwerk gelegt (ebd., S. 207-208). Auf den gewaltlosen Widerstand und die Nutzung des Unterstützernetzwerkes wird zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer eingegangen.

Mit diesen Netzwerken wird schon die vierte Ebene der Präsenz beschrieben. Durch den Aufbau und die Nutzung dieser Netzwerke sind Lehrpersonen nicht (länger) auf sich allein gestellt, sondern sie wissen, wo sie sich in schwierigen Situationen Hilfe holen können. Dies bedeutet aber auch, dass sich eine Lehrperson nicht mehr ausschliesslich für die eigene Klasse zuständig fühlt, sondern auch einschreitet, wenn sie einen Vorfall beobachtet, in den Kinder einer anderen Klasse involviert sind (ebd., S. 208-210).

Omer und Streit (2016) bezeichnen die wachsame Sorge als «die praktische Seite der Präsenz» (Kap. 1.3). Durch die wachsame Sorge soll gewährleistet sein, dass erziehungsverantwortliche Personen darüber informiert sind, was im Leben der Kinder und Jugendlichen stattfindet, und sie die Präsenz gegebenenfalls erhöhen können (ebd.).

Dass die Intensität der Präsenz je nach Situation variiert, stellt auch Omer (2016) fest. Er unterscheidet drei Grade der Präsenz: die offene Präsenz, die fokussierte Präsenz und die einseitigen Schutzmassnahmen (Kap. 1.1). Was dies im Einzelnen bedeutet, wird im Folgenden erläutert.

Offene und fokussierte Präsenz

Wie Erwachsene gegenüber Kindern und Jugendlichen Präsenz zeigen können, hängt von der Situation ab.

Omer (2016) spricht in diesem Kontext von der offenen und der fokussierten Präsenz. Verläuft das Leben eines Kinder oder Jugendlichen ohne besondere Vorkommnisse, und die erwachsenen Bezugspersonen vertrauen dem Kind und haben grundsätzlich das Gefühl, dass sich keine schwerwiegenden Probleme anbahnen, reicht es, wenn Interesse gezeigt wird, indem man in einen offenen Dialog mit dem Kind oder Jugendlichen tritt. Wesentlich dabei ist, dass das Gespräch ein offener Dialog bleibt und nicht zu einer Befragung wird, da dies den Dialog schliessen würde. Das Kind oder der/die Jugendliche soll spüren, dass die erwachsene Bezugsperson sich dafür interessiert, was in seinem/ihrer Leben passiert. Dies ist eine bedeutende Grundlage, damit die jungen Menschen lernen, für sich selbst Sorge zu tragen (Kap. 1.1.1).

Haben Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen das Gefühl, dass sich die Lebenssituation des Kindes zum Negativen verändert und sie nicht mehr genau wissen, was vor sich geht, und/oder sie haben nicht mehr das Vertrauen, dass das Kind (oder der/die Jugendliche) offen kommuniziert, wie es (oder er/sie) die Freizeit verbringt, wechselt die offene Präsenz zur fokussierten Präsenz und der Dialog wird zunehmend geschlossener. Das Ziel besteht dabei darin, herauszufinden, was im Leben des Heranwachsenden vor sich geht, und, ob sich mögliche Schwierigkeiten anbahnen. Mit diesem gezielten Nachfragen möchte man nicht einfach an Informationen gelangen, sondern zugleich signalisieren, dass die erwachsenen Bezugspersonen ihrem Auftrag nach wie vor nachgehen und sich kümmern. Dies ist gerade auch dann bedeutend, wenn die Gefahr besteht, dass das Kind oder der/die Jugendliche auf die falsche Bahn gerät

(Kap. 1.1.2). Bei Omer und Haller (2020) wird die fokussierte Aufmerksamkeit auch als «wachsame Sorge» oder «intensivierte Überwachung» beschrieben (S.206).

Einseitige Massnahmen

Bemerken erwachsene Bezugspersonen, dass sich Kinder oder Jugendliche in schädliche oder gefährliche Situationen begeben, sollen sie nach Omer (2016) die fokussierte Aufmerksamkeit weiter intensivieren und sich für Massnahmen entscheiden, um den betroffenen jungen Menschen aus dieser Situation zu helfen. Dabei ist es bedeutend, dass die zuständigen Erwachsenen diese Intensivierung der Aufmerksamkeit als temporäre Massnahme verstehen, die eingestellt wird, sobald sich die Situation beruhigt (Kap. 1.4).

Ein praktisches Beispiel aus der Schule findet sich bei Omer und Haller (2020). Dort wird die Methode des Rundgangs beschrieben, bei der ein Jugendlicher, welcher durch grenzüberschreitendes Verhalten aufgefallen ist, in der Pause bei allen Lehrpersonen, welche Aufsicht haben, eine Unterschrift einholen und ihnen erklären muss, warum es zu dieser Massnahme gekommen ist. Wesentlich dabei ist, dass sich die erwachsenen Personen nicht negativ äussern, sondern das Kind positiv bestärken. Ziel dabei ist, dass das Kind (bzw. der/die Jugendliche) merkt, dass es unterstützt wird und man die Aufmerksamkeit auf es gerichtet hat (S. 53-54).

Präsenz und wachsame Sorge zu vermitteln, wird vor allem dann eine Herausforderung, wenn Kinder und Jugendliche schwieriges Verhalten zeigen. Wie man mit diesen Situationen adäquat und im Sinne der Neuen Autorität umgehen kann, beschreibt die zweite Säule des Konzepts, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.

Säule 2: Selbstkontrolle und Eskalationsvorbeugung

Veraltete Ansätze zur Autorität gehen davon aus, dass erwachsene Personen über Kinder und Jugendliche bestimmen. Gehorcht ein Kind nicht, indem es beispielsweise Widerstand leistet, müssen umgehend Sanktionen beschlossen werden, die zum Ziel haben, das Verhalten zu korrigieren. Die Neue Autorität beschreibt eine alternative Handlungsoption, in der sich Erwachsene in Selbstkontrolle üben, Reaktionen auf schwieriges Verhalten aufschieben und so Eskalationen vorbeugen (Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 157-158).

Omer und Streit (2016) erklären, wie emotionale Reaktionen aus neurobiologischer Sicht zu Stande kommen. Werden Menschen mit einem unerwarteten Reiz konfrontiert, reagiert ein Bereich im menschlichen Gehirn, der Amygdala genannt wird. Die Amygdala setzt als Antwort auf diesen Reiz eine Stressreaktion aus, die aus Angriff oder Flucht besteht. Die grösseren Gehirnregionen können diese impulsiven Reaktionen aber oft auch steuern. Dies ist in Ausnahmesituationen jedoch nicht immer möglich, und so fällt die Reaktion emotional und impulsiv aus, was die Situation eskalieren lässt (Kap. 4.2).

Lemme, Körner und Omer (2019) betonen, dass eskalierendes Handeln Schwäche ausstrahlt, die Gefahr weiterer Eskalationen erhöht und einen Bruch in der Beziehung darstellt. Aus diesem Grund ist es stets anzustreben, zur Deeskalation beizutragen (Kap. 6.3).

Nun stellt sich die Frage, wie eine Eskalation in einer emotional aufgeladenen Situation verhindert werden kann. Omer und Streit (2016) liefern eine nützliche Übersicht, wie sich erziehungswahlverantwortliche Personen in Selbstkontrolle üben und so deeskalierend wirken können:

Aufschiebung

«Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist», lautet ein Grundsatz, der sich in zahlreichen Beiträgen zum Konzept der Neuen Autorität finden lässt (Omer & Streit, 2016; Omer, 2016; Omer & Haller, 2020). Gemeint ist damit, dass man Reaktionen auf grenzüberschreitendes Verhalten auf einen späteren Zeitpunkt verschieben soll. Reagiert man sofort, fällt die Reaktion emotional aus, was nicht selten zu einer Eskalation führt. Als erziehungsberechtigte Person soll man dem Kind oder dem Jugendlichen in ruhigem Ton sagen, dass man mit dem Verhalten nicht einverstanden ist, man sich überlegen wird, wie man damit umgehen möchte und man den Vorfall in den nächsten Tagen aufgreifen wird. Diese Aufschiebung bietet die Chance, den Vorfall aus der Distanz zu betrachten und sich eine Reaktion zu überlegen, die nicht unnötig durch negative Emotionen gefärbt ist (Omer & Streit, 2016, Kap. 4.3).

Kommunikation

Es ist ratsam, auch in schwierigen Situationen auf eine wertschätzende Kommunikation zu achten. Dabei ist es hilfreich, wenn man sich auf die positiven Eigenschaften des Kindes fokussiert und diese benennt, indem man dem Kind beispielsweise ein Kompliment macht und so den Fokus, wenigstens für einen kurzen Augenblick, vom Konflikt nimmt.

Wir-Botschaften sind Ich- oder Du-Botschaften vorzuziehen. Betont man das «Wir», erhält das Kind die Chance, ein Teil der Gemeinschaft zu sein (ebd., Kap. 4.3).

Umgang mit Fehlern

Es ist bedeutend, dass auch erwachsene Personen gegenüber dem Kind Fehler eingestehen können und sich entschuldigen. Die Neue Autorität geht davon aus, dass dies Eltern und andere Personen mit einem Erziehungsauftrag stärkt und veranlasst, ihr eigenes Handeln zu überdenken. Ausserdem dienen erwachsene Personen den Kindern als positives Modell, wenn sie offen mit Fehlverhalten umgehen und sich dafür entschuldigen (ebd., Kap. 4.3).

Beharrlichkeit

Wie schon erwähnt, ist man lange davon ausgegangen, dass auf Fehlverhalten sofort mit Sanktionen reagiert werden müsse und Kinder und Jugendliche ohne Widerrede das zu tun haben, was

ihnen gesagt wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Versuche, Kinder durch harte Sanktionen zum gewünschten Verhalten zu bringen, oft kontraproduktiv gewirkt haben und eine Eskalation begünstigten.

Beharrlichkeit heisst in diesem Kontext, dem Kind Zeit zu geben, an einer guten Beziehung zu arbeiten, aber stets auf problematische Verhaltensweisen hinzuweisen und an diesem Standpunkt festzuhalten, bis sich das Verhalten in die gewünschte Richtung entwickelt (ebd., Kap. 4.3).

Auslöser finden und kennen

Kinder und Jugendliche wissen oft genau, welche Punkte sie ansprechen müssen, um ihre Eltern, Lehrpersonen oder andere erwachsene Bezugspersonen zu provozieren. Wenn Erwachsene diese sogenannten Auslöser bei sich selbst kennen, ist es einfacher mit solchen Provokationen umzugehen und die Reaktion zu kontrollieren, damit die Situation nicht eskaliert.

Zudem empfiehlt es sich, mit dem Kind oder Jugendlichen über dessen Auslöser zu sprechen, um herauszufinden, welche Äusserungen das Kind oder den/die Jugendliche/n provozieren und diese in Zukunft zu vermeiden (ebd., Kap. 4.3).

Beziehungsgesten

Ist ein Konflikt eskaliert, lässt dies meist einen Riss in der Beziehung zurück. Obwohl es in diesen Situationen nicht einfach ist, dem Gegenüber eine Freude zu bereiten, ist das umso bedeutender. Solche Beziehungsgesten sind von hohem Wert, da sie dem Kind oder dem/der Jugendlichen vermitteln, dass der Konflikt nicht über allem steht, sondern nach wie vor Interesse an einer guten Beziehung besteht und man sich darum bemühen möchte (ebd., Kap. 4.3).

Omer und Haller (2020) machen darauf aufmerksam, dass die Reaktion auf einen grenzüberschreitenden Vorfall nicht nur von der involvierten Person ausgehen sollte, sondern auch andere Bezugspersonen des Kindes zum Vorfall Stellung nehmen sollten (S. 205). Dies betrifft die dritte Säule des Konzepts der Neuen Autorität und wird im Folgenden genauer betrachtet.

Säule 3: Unterstützungsnetzwerke und Bündnisse

Seefeldt und von der Recke (2019) nennen die dritte Säule des Konzepts der Neuen Autorität «einen der wichtigsten und wirksamsten Aspekte des Ansatzes» (S. 539). Sie begründen das damit, dass Eltern und andere Pädagog*innen ihre Präsenz durch organisierte Unterstützernetzwerke stärken und sich dadurch ihr Handlungsspielraum erweitert.

Auch Lemme und Körner (2020) heben hervor, dass ein Teil der Wirksamkeit verloren geht, wenn man sich allein fühlt. Daher sollten Eltern und andere erziehungsberechtigte Personen den Leitsatz «Ich bleibe nicht alleine!» verinnerlichen und im Umgang mit Kindern und Jugendlichen anwenden. Im Kontext der Schule existieren nach Lemme und Körner (2016) drei Ebenen, auf

denen Bündnisse geschaffen werden sollen: innerhalb des Teams, zwischen Lehrpersonen und Eltern und mit externen Personen (S. 81-82).

An anderer Stelle gehen Lemme und Körner (2020) detaillierter auf die Netzwerke innerhalb von Kollegien ein. Damit unterstützende Netzwerke gebildet werden können, muss demnach Raum für Dialog und Austausch geschaffen werden. Dabei gilt es das eigene Handeln und, wie dieses aus der Sicht verschiedener Personen wahrgenommen wird, zu diskutieren und zu reflektieren. Dies führt dazu, dass Lehrpersonen sich vertiefter damit auseinandersetzen, wie sie auf gewisse Dinge reagieren, und so allenfalls eigene Handlungsmuster überdenken. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die im vorangegangenen Kapitel besprochene Selbstkontrolle aus. Wird das Lehrer*innenkollegium als Bündnis verstanden, werden Veränderungen den Kindern nicht mehr einzeln kommuniziert, sondern stets mindestens zu zweit. Wesentlich dabei ist, dass dies stets so erfolgt, dass den Schüler*innen klar ist, dass die Lehrpersonen als ein ‹Wir› handeln (Kap. 7.4.2).

Omer und Haller (2020) gehen auf das Bündnis zwischen Lehrpersonen und Eltern ein. Demnach ist ein positives Bündnis mit guter Kooperation anzustreben, da sich anhaltende Konflikte negativ auf die Autorität beider Parteien auswirken. Die betroffenen Lehrpersonen erleiden einen Autoritätsverlust, wenn das Kind die Erfahrung macht, dass es von den Eltern unabhängig von seinem Handeln stets unterstützt wird. Aber auch die Eltern verlieren einen Teil ihrer Autorität, wenn sie ihrem Kind uneingeschränkt vertrauen, ohne zu wissen, was tatsächlich in der Schule geschieht. Tritt dieser Fall ein, verschlechtert sich die Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle beteiligten Personen. Daher gilt es, ein solches Szenario zu verhindern. Dies erreicht man durch den Aufbau einer auf Vertrauen basierenden Beziehung und konstruktiver und transparenter Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen (S. 59-63).

Das Bündnis mit externen Personen wird oft vernachlässigt und am wenigsten aufgebaut. Lemme und Körner (2020) verdeutlichen jedoch, dass eine bedeutende Chance verpasst wird, wenn nicht mit externen Personen wie beispielsweise Therapeut*innen oder Jugendämtern kooperiert wird, da dieser Kontakt die Aussicht, das Verhalten des Kindes oder des/der Jugendlichen positiv zu beeinflussen, verbessern würde (S. 90).

Doch nicht nur erwachsene Menschen sollten nach dem Verständnis der Neuen Autorität Bündnisse eingehen und sich gegenseitig unterstützen, sondern Omer und Haller (2020) plädieren dafür, auch die Schüler*innen zu mobilisieren. Dabei gilt es, mit den Kindern und Jugendlichen zu besprechen, worin der Unterschied zwischen ‹Petzen› und der Weitergabe bedeutender Informationen besteht. Insbesondere ältere Kinder behalten gewalttätige Vorfälle oftmals geheim, da sie nicht als Verräter*innen gelten wollen. Lehrpersonen stehen in der Verantwortung, der Schüler*innenschaft klarzumachen, dass die Geheimhaltung nur den Täter*innen nützt und dadurch die Gewalt unterstützt wird und weiterhin bestehen kann (S. 145-146).

Doch wie geht man damit um, wenn sich trotz der wachsamen Sorge und der diversen Netzwerke Schwierigkeiten im Verhalten von Kindern und Jugendlichen zeigen? Antworten auf diese Frage liefert die vierte Säule des Konzepts, die im folgenden Abschnitt beleuchtet wird.

Säule 4: Protest und gewaltloser Widerstand

Die bekanntesten Massnahmen, auf grenzüberschreitendes Verhalten zu reagieren, sind Sanktionen in Form von Strafen oder Belohnungen. Omer und Streit (2016) erklären, dass beide Reaktionsmöglichkeiten vor allem bei jüngeren Kindern den gewünschten Erfolg bringen, aber bei zunehmendem Alter nicht mehr funktionieren. Sie begründen dies mit dem natürlichen Drang nach Selbständigkeit, der dem Konzept des Bestrafens oder Belohnens für gezeigtes Verhalten widerspricht (Kap. 6).

Omer und von Schlippe (2015) nennen den gewaltlosen Widerstand den «kämpfenden Anteil der Elternpräsenz» oder den «Notfallkoffer» (Kap. 2.3). Der gewaltlose Widerstand soll erziehungsverantwortlichen Erwachsenen dabei helfen, ihre Präsenz wiederzuerlangen. Wesentlich dabei ist, dass der gewaltlose Widerstand nur temporär erfolgen soll, bis die Präsenz wiederhergestellt und verankert ist (ebd., Kap. 2.3).

Lemme und Körner (2020) betonen, dass die Gemeinsamkeit aller Protestmethoden deren Klarheit und Entschlossenheit ist. Das bedeutet, dass die verantwortlichen Erwachsenen unabhängig davon, ob das Kind oder der*die Jugendliche damit einverstanden ist oder nicht, auf ihrem Standpunkt beharren. Das Ziel dabei ist nicht, den heranwachsenden Menschen zu kontrollieren, sondern diesem klarzumachen, dass man das gewaltvolle Verhalten nicht länger duldet und alles daransetzen wird, dass sich diese Situation verändert (S. 92).

Das Konzept der Neuen Autorität schlägt konkrete Handlungsoptionen im Sinne des gewaltfreien Widerstands vor. Diese werden im Folgenden kurz erläutert. Dabei ist zu beachten, dass diese aufeinander aufbauen und die Präsenz mit jeder weiteren Intervention erhöht wird.

Die Ankündigung

Omer und Streit (2016) erklären, dass die sogenannte Ankündigung oft einen Wendepunkt in der Erziehung darstellt und als Übergangsphase von alt zu neu angesehen werden kann. In der Ankündigung positionieren sich die erziehungsverantwortlichen Personen klar, indem sie formulieren, welche Verhaltensweisen in Zukunft verändert werden sollen. Das Ziel der Ankündigung ist nicht, das Kind oder den/die Jugendliche/n zu überzeugen, sondern ihm/ihr klarzumachen, dass gegen die herrschende Situation Widerstand geleistet wird. Dem/der Heranwachsenden soll aber auch deutlich gemacht werden, dass dies getan wird, weil er/sie einem wichtig ist. Die Ankündigung erfolgt schriftlich, in Form eines Briefes (Kap. 6.3).

Das schweigende Gespräch

Lemme und Körner (2020) beschreiben das schweigende Gespräch als Vorgehensweise in Schulen, in denen eine oder mehrere Lehrkräfte mit dem betroffenen Kind in einen Raum gehen und ihm mitteilen, welche Verhaltensweisen an der Schule künftig nicht mehr akzeptiert werden. Dabei weisen sie daraufhin, dass die gewünschte Verhaltensänderung nur mit der Mitarbeit des Kindes funktioniert und sie deshalb auf Vorschläge, die zur positiven Veränderung der Situation beitragen sollen, warten. Danach schweigen die Erwachsenen einige Minuten und warten auf konkrete Vorschläge des Kindes. Brauchbare Vorschläge werden aufgenommen, Provokationen bewusst ignoriert. Sollten keine Vorschläge gemacht werden, wird das schweigende Gespräch mit dem Hinweis, dass man zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darauf zurückkommen wird, beendet (S. 99-101).

Der Sitzstreik

Der Sitzstreik (auch Sit-in) ist die aufwändigere Form eines schweigenden Gesprächs (ebd., S. 101). Omer und Streit (2016) betonen, dass dies die präsenteste Form des Widerstands ist. Nimmt problematisches Verhalten nicht ab oder intensiviert sich gar, bereiten sich Erwachsene auf einen Sitzstreik vor. Auch hier begeben sich die Erwachsenen und das Kind in einen ruhigen Raum. Dem Kind wird mitgeteilt, dass gegen das Verhalten Widerstand geleistet wird und man auf Vorschläge wartet, wie sich die Situation verbessern kann. Der Sitzstreik dauert bis zu dreissig Minuten. Egal, was das Kind fragt oder sagt, es wird nicht geantwortet. Befürchtet man heftige Reaktionen des Kindes, ist es ratsam das Unterstützernetzwerk einzubeziehen. Sollte das Kind den Raum verlassen, können Menschen, die zur Unterstützung anwesend sind, versuchen, es durch Gespräche wieder in den Raum zu bringen. Bleibt das Kind draussen, sollen die anwesenden Erwachsenen den Sitzstreik trotzdem im Raum zu Ende bringen. Dies dient als Zeichen dafür, dass sie bestimmen, wann der Sitzstreik beginnt und endet. Der Umgang mit Vorschlägen gestaltet sich wie beim schweigenden Gespräch. Gleiches gilt, wenn nach Ablauf des Sitzstreiks keine Vorschläge gemacht wurden (Kap. 6.3).

Bei allen genannten Interventionen ist es bedeutend, dass das Kind weiss, dass die erwachsenen Personen an einer guten Beziehung interessiert sind. In diesem Kontext ist die fünfte Säule des Konzepts relevant.

Säule 5: Gesten der Wertschätzung und Versöhnung

Körner et al. (2019) halten fest, dass Konflikte Beziehungen belasten und es daher erforderlich ist, dass diese stabilisiert werden. Dies ist durch sogenannte Beziehungsgesten und/oder Versöhnungsangebote möglich. Dadurch wird auch klar gemacht, dass es sich beim Protest nicht um einen Machtkampf handelt, sondern man daran interessiert ist, in eine Beziehung zu treten und an dieser zu arbeiten (S. 41).

Omer und von Schlippe (2015) verweisen darauf, dass das Ziel des gewaltlosen Widerstands die Verbesserung der Beziehung ist. Gesten der Beziehung oder der Wertschätzung unterstützen diese Absicht (Kap. 3.8).

Essenziell ist, dass diese Beziehungs- und Versöhnungsgesten nie an Bedingungen oder an das Verhalten des Kindes geknüpft sein dürfen. Die Botschaft soll sein, dass egal was vorgefallen ist, der Aufbau einer guten und stabilen Beziehung im Vordergrund steht. Die entsprechenden Gesten können vielseitig gestaltet werden: vom Kompliment bis zum Zubereiten des Lieblingsessens ist alles möglich. Der finanzielle Aufwand sollte jedoch gering gehalten werden, da es andernfalls eher als Bestechungsversuch denn als Geste der Wertschätzung interpretiert werden kann (Lemme & Körner, 2020, S. 105-106).

Ein weiteres Element des gewaltlosen Widerstandes ist, Geschehnisse transparent zu machen und partielle Öffentlichkeit zu schaffen. Dies bildet die sechste Säule des Konzepts und wird nachfolgend behandelt.

Säule 6: Transparenz und partielle Öffentlichkeit

Omer und von Schlippe (2016) weisen darauf hin, dass grenzüberschreitendes und gewaltvolles Verhalten durch Geheimhaltung weiter bestehen oder gar zunehmen kann. Aus diesem Grund plädieren die Verfechter des Konzepts der Neuen Autorität dafür, Grenzüberschreitungen öffentlich zu machen. Dieser Grundsatz ist eng verknüpft mit der dritten Säule, welche die Bündnisse und Unterstützernetzwerke beinhaltet. Wenn Schüler*innen in der Schule grenzüberschreitendes Verhalten zeigen, stärkt es die Autorität der Lehrperson, wenn diese die Eltern darüber informiert und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen sucht (S. 259-260).

Aber auch im Hinblick auf die anderen Schüler*innen der Klasse soll offen mit problematischen Vorfällen umgegangen werden. Dabei geht es nicht darum, die betroffenen Kinder an den Pranger zu stellen, sondern die Präsenz und Autorität der Lehrperson zu stärken und den Lernenden zu vermitteln, dass gewalttätige Vorfälle an der Schule nicht akzeptiert werden und dagegen Widerstand geleistet wird (ebd., S. 260).

Lemme und Körner (2020) heben hervor, dass nicht nur die Vergehen öffentlich gemacht werden sollen, sondern auch mit dem Verhalten der Lehrpersonen transparent umgegangen werden soll. Das heisst, dass man die Kolleg*innen und die Schulleitung darüber informiert, was man beobachtet hat, wie man dazu steht und was die weiteren Schritte sind. Dies hat zur Folge, dass sich die Lernenden an der entsprechenden Schule sicher fühlen, da sie spüren, dass die zuständigen Lehrpersonen bei Grenzüberschreitungen reagieren, sich darüber austauschen und kompetent damit umgehen (S. 76-79).

Wird ein Vorfall beispielsweise in einer Schulklasse öffentlich gemacht, eröffnet das die Chance, sich darüber auszutauschen, wie der Schaden wiedergutmacht werden kann. Der Prozess der

Wiedergutmachung bildet die siebte Säule, welche das Konzept komplettiert und um im folgenden Abschnitt behandelt wird.

Säule 7: Wiedergutmachungsprozesse

Omer und Streit (2016) nennen die Wiedergutmachung das «i-Tüpfchen des gewaltlosen Widerstands» (Kap. 7.4). Einerseits kann eine Wiedergutmachung einen zuvor hergestellten Schaden beheben, andererseits stellt sie auch die Zugehörigkeit zur entsprechenden Gemeinschaft wieder her. Wesentlich dabei ist, dass Wiedergutmachungen öffentlich stattfinden, damit alle Mitglieder der Gemeinschaft davon Notiz nehmen und die zuvor erwähnte Wiederaufnahme in die Gemeinschaft stattfinden kann (ebd., Kap. 7.3). Der Unterschied zu herkömmlichen Strafen, die beim früheren Verständnis der Autorität ausgesprochen wurden, besteht in der veränderten Zielsetzung: Es geht nicht mehr darum, dass ein Kind oder ein/e Jugendliche/r durch harte Sanktionen davor abgeschreckt wird, sich in Zukunft weiter so zu verhalten, sondern dass sich das Kind oder der/die Jugendliche Empathie und gültige Wertvorstellungen aneignet (Lemme und Körner, 2020, S. 108).

Omer und Haller (2020) machen darauf aufmerksam, dass es sein kann, dass der/die Heranwachsende sich nicht auf die Wiedergutmachung einlassen möchte. In diesem Fall gilt es, beharrlich zu bleiben und das Kind wiederholt daran zu erinnern, dass noch eine Wiedergutmachung ansteht. Auch hier ist das Unterstützernetzwerk von erheblichem Wert, da diverse Personen aus diesem Netzwerk das Kind daran erinnern und ermutigen können, den Schaden mit einer Wiedergutmachung wieder in Ordnung zu bringen. Zahlreiche Heranwachsende benötigen Unterstützung in Form eines Coachings beim Prozess der Wiedergutmachung. Hierbei ist es ratsam, dass der/die intervenierende Erwachsene nicht zugleich die Rolle des Coachs innehat, sondern dass dies eine andere Person übernimmt (S. 224-226).

Körner et al. (2019) unterscheiden im Prozess der Wiedergutmachung zwei Schritte:

1. Der/die Heranwachsende, welche/r das grenzüberschreitende Verhalten gezeigt hat, fasst einen Bericht oder einen Brief, in dem der Vorfall beschrieben wird. Mit diesem Schritt wird die Verantwortung für den Schaden übernommen.
Wie bereits erwähnt, kann es sein, dass das Kind dagegen Widerstand leistet und Unterstützung sowie Geduld erforderlich sind, bis dieser erste Schritt erfolgt. Ergänzend können auch die Methoden des schweigenden Gesprächs oder des Sitzstreiks eingesetzt werden, die vorgängig beschrieben wurden. Dieser erste Schritt ist obligatorisch, da er die Grundlage für den nächsten Schritt darstellt.
2. Bei diesem Schritt wird die sichtbare Geste der Wiedergutmachung vollzogen. Es ist ratsam, dass dies etwas Greifbares ist, damit es für alle Beteiligten in positiver Erinnerung bleibt (S. 41-42).

Die siebte Säule der Wiedergutmachung schliesst das Konzept der Neuen Autorität ab. Da in der vorliegenden Arbeit die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team im Kontext der Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität untersucht werden soll, wird die Zusammenarbeit im theoretischen Teil ebenfalls behandelt. Dabei wird der Begriff der Zusammenarbeit bzw. der Kooperation zunächst definiert, ehe potenzielle Herausforderungen benannt werden und der Fokus auf die Neue Autorität gerichtet wird.

2.3 Zusammenarbeit und Kooperation in interdisziplinären Teams

Philipp (2019) führt aus, dass an der modernen Schule Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und Aufträgen aufeinandertreffen und zusammenarbeiten müssen. Je nach Schule können das nebst den Lehrer*innen, Schulleiter*innen und Heilpädagog*innen, auch Sozialpädagog*innen, Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen und Fachpersonen aus weiteren Disziplinen sein. Gelingt die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, hat das die folgenden Vorteile: diverse Perspektiven, Öffnung des Kontexts Schule sowie breites und vertieftes Wissen über unterschiedliche Themen (S. 8-9).

2.3.1 Definition des Begriffs der Kooperation

Ahlgrimm, Krey und Huber (2012) beschreiben Kooperation als «die freiwillige gemeinschaftliche Bündelung von individuellen Erfahrungen, Wissen und Verantwortlichkeiten und Gruppenaktivitäten auf ein gemeinsames Ziel hin» (S. 18). Hierfür benötigt die Gruppe ein Ziel, dem sich alle Beteiligten verpflichtet fühlen und für dessen Erreichung sie arbeiten (ebd.).

Philipp (2019) weist darauf hin, dass Kooperation auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann. So können verschiedene Institutionen, mehrere Menschen aus der gleichen Schule oder auch nur zwei Personen kooperieren (S. 10). Dem stimmt Köker (2012) zu, wenn sie den Interaktionscharakter der Kooperation betont (S. 15). Damit überhaupt von kooperativen Vorgängen gesprochen werden kann, erfordert es mehrere Personen, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten.

In der Literatur lassen sich zahlreiche zu «Kooperation» synonym verwendete Begriffe finden: von «Zusammenarbeit» über «Kommunikation» und «Interaktion» bis zu «Koordination» (Philipp 2019; Kündig, 1979; Sperka, 1996). In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe «Kooperation» und «Zusammenarbeit» synonym verwendet.

2.3.2 Merkmale und Herausforderungen der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team

Nachdem geklärt wurde, was unter Kooperation/Zusammenarbeit verstanden wird, behandelt der nächste Abschnitt die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team und erläutert deren Merkmale und Herausforderungen.

Philipp (2019) hält fest, dass das Umfeld Schule in den vergangenen Jahren an Komplexität gewonnen hat. Das Berufsbild eines/einer Lehrer/in, der/die allein und hinter verschlossener Tür arbeitet, existiert so nicht mehr. Aus diesem Grund plädiert Philipp (2019) für «professionelle Lerngemeinschaften» (S. 12), welche sich gemeinsam um die zu bewältigenden Aufgaben kümmern. Auf diese «professionellen Lerngemeinschaft» wird weiter unten noch näher eingegangen.

Labhart (2019) betont, dass es sich nicht bei jeder Gruppe automatisch um ein Team handelt. Damit eine Gruppe als Team bezeichnet werden kann, bedarf es von jedem einzelnen Mitglied einer hohen Identifikation mit der Gruppe, die sich durch Kompromissbereitschaft und Engagement auszeichnet. Labhart (2019) weist im Zuge dieser Definition darauf hin, dass unter Berücksichtigung der genannten Merkmale nicht bei jedem «Schulteam» davon ausgegangen werden kann, dass es sich auch tatsächlich um ein Team und nicht lediglich um eine Gruppe handelt (S. 41-43). Köker (2012) führt noch ein weiteres Merkmal an, das eine Gruppe zum Team macht: den «Synergieeffekt» (S. 17). Damit ist die positive Wirkung gemeint, die aus der Teamarbeit resultiert. Daraus folgt, dass irreführend ist, wenn man von schlechten Teams spricht. Zutreffender wäre es, wenn man in diesen Fällen von Gruppen sprechen würde, die noch auf dem Weg zu funktionierenden Teams sind. Damit eine Gruppe den Status des Teams erlangen kann, müssen die passenden Voraussetzungen geschaffen werden und die beteiligten Personen müssen über die nötigen arbeitstechnischen und kommunikativen Kompetenzen verfügen. Sollten die betroffenen Personen diese Fähigkeiten nicht besitzen, bedarf es der entsprechenden Teamentwicklungsprozesse (ebd., S. 18-19).

Professionelle Lerngemeinschaft

Auch Köker (2012) behandelt die zuvor erwähnte «professionelle Lerngemeinschaft», welche sich aus der US-amerikanischen und britischen Schuleffektivitäts- und Schulentwicklungsfor- schung herausgebildet hat und ein «Ideal schulischer Kooperation» (ebd., S. 29) darstellt. Eine «professionelle Lerngemeinschaft» zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitglieder die gleichen Norme und Werte teilen und sich in ihrer Arbeit mit den Schüler*innen danach richten. Dabei ist der Fokus auf das Lernen der Schüler*innen gerichtet. Damit dies bestmöglich geschieht, wird für Transparenz und einen reflektiven Dialog innerhalb des Teams plädiert, was schlussendlich in einer gewinnbringenden Zusammenarbeit resultiert (ebd., S. 31-33).

Dieser Ansatz ähnelt dem Konzept der Neuen Autorität. Die Grundwerte der Präsenz und der wachsamem Sorge, welche die Basis der Neuen Autorität darstellen, sollten ebenfalls von allen erwachsenen Personen einer Institution oder Schule verinnerlicht werden. Transparenz ist zentraler Bestandteil der 6. Säule des Konzepts der Neuen Autorität.

Philipp (2019) bemerkt, dass insbesondere in multiprofessionellen oder interdisziplinären Teams berufsbezogenes Vertrauen erforderlich ist. Damit ist gemeint, dass man sich auch oder gerade in kritischen Situationen auf sein Gegenüber verlassen können muss. Hierbei spielt die Leitung

eine zentrale Rolle. Sie muss eine psychologische Situation schaffen, in der sich die einzelnen Teammitglieder so sicher fühlen, dass sie Meinungen, Ideen und Fragen angstfrei äussern können. Die Leitung muss eine Atmosphäre kreieren, in der alle das Gefühl haben, dass ihre Meinung beachtet wird. Ausserdem sollte eine Schulleitung die Mitarbeitenden dazu einladen, sich zu beteiligen. Dies sollte von einer grundsätzlichen Wertschätzung gegenüber dem Team und dessen Arbeit begleitet sein (S. 21-25).

Wie bereits dargelegt, lässt sich der Ansatz der professionellen Lerngemeinschaft gut mit dem Konzept der Neuen Autorität verknüpfen. Der Aspekt der Zusammenarbeit innerhalb eines Lehrer*innenteams soll daher im nächsten Kapitel im Kontext des Konzepts der Neuen Autorität behandelt werden.

2.3.3 Kooperation und Neue Autorität

Seefeldt (2019) betont in ihrem Beitrag, dass die Einführung der Neuen Autorität an Schulen in vielerlei Hinsicht positiv bewertet wird. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die stärkere Zusammenarbeit und eine sichernde Schulkultur innerhalb des Kollegiums verwiesen (S. 233).

Die erste Säule des Konzepts, «Präsenz und wachsame Sorge», erweist sich als wirksamer, wenn es sich dabei um die Präsenz als Team handelt und dies auch von der Schülerschaft so wahrgenommen wird. Omer und Haller (2020) betonen, dass sich Lernende und Lehrende sicherer fühlen, wenn nach aussen klar wird, dass sich die Lehrpersonen gegenseitig informieren, zusammenarbeiten und Aktionen gemeinsam beschliessen (S. 144).

Hinsichtlich der Handlungsaspekte der Neuen Autorität widmen Lemme und Körner (2020) der Kooperation im Kollegium ein komplettes Unterkapitel. Dabei gehen sie davon aus, dass Lehrpersonen gemeinsam Erlebtes reflektieren sollten. Dies kann beispielsweise in Supervisionen oder Fallbesprechungen stattfinden. Im Sinne der Transparenz (Säule 6) sorgt dies in belastenden Situationen für Entspannung. Durch diesen Austausch und die gemeinsame Reflexion lassen sich Vorgehensweisen entwickeln, die vom gesamten Team getragen werden und bei deren Durchführung man sich gegenseitig unterstützt (Säule 2) (S. 83-82). Damit ein offener Austausch stattfinden kann, müssen sich die betroffenen Personen sicher fühlen. Um dies zu ermöglichen, ist nach Lemme, Körner und Omer (2019) ein wertschätzender Umgang untereinander ebenso erforderlich wie die Bereitschaft zur Übung (Kap. 2.4).

Da die Neue Autorität auf einer gemeinsamen Haltung basiert, ist es unumgänglich, dass für deren Entwicklung und Verankerung Zeit investiert wird. Omer und Haller (2020) plädieren vor allem in der Start- und Anfangsphase dafür, dass eine Art Wissensspeicher mit Praxisbeispielen und allgemeinen Informationen zum Konzept angelegt wird. Sie weisen darauf hin, dass zu Beginn das Verhalten der Lehrpersonen und deren Reaktionen auf Schülerverhalten gesteuert werden

müssen, da Lehrpersonen über Jahre hinweg einem anderen Verständnis von Autorität anhängen und diese alten Verhaltensmuster zunächst überschrieben werden müssen. Erst mit der Zeit und mit erheblicher Übung wird das Konzept der Neuen Autorität verinnerlicht und die entsprechenden Handlungsaspekte werden automatisiert (S. 172-174). Seefeldt (2019) schlägt zur Verankerung der Neuen Autorität eine «Unterstützergruppe» (S. 243) vor, welche aufwändigere Interventionen, wie beispielsweise den Sitzstreik, mit den direkt betroffenen Lehrpersonen plant und durchführt.

Schulleitung

All dies bedarf sorgfältig gestalteter Arbeitsbedingungen, welche durch die Schulleitung geschaffen werden müssen. Auch die Leitung muss präsent sein und wachsame Sorge walten lassen, damit sie Veränderungen wahrnimmt und die Befindlichkeit des Teams kennt, darauf reagieren und allfällige Anpassungen vornehmen kann.

Lemme, Körner und Omer (2019) schlagen eine wechselseitige und zielorientierte Feedbackkultur vor, welche die Transparenz und das Vertrauen stärken soll (Kap. 2.4). Dies führt abermals zur professionellen Lerngemeinschaft, welche sich durch Transparenz und offenen Austausch unter den Teammitgliedern auszeichnet.

Der bereits mehrfach erwähnte Austausch zwischen den pädagogischen Fachpersonen, die an einer Bildungsinstitution arbeiten, welche sich an der Neuen Autorität orientiert, muss durch die Schulleitung einen offiziellen Raum und Rahmen erhalten. Seefeldt (2019) beschreibt hierfür mehrere Varianten: Weiterbildungen, Thementage oder Sitzungen, an denen die Thematik vertieft werden kann, oder Fallbesprechungen, welche im Rahmen einer Inter- oder Supervision durchgeführt werden können (S. 243-244).

Haller und Omer (2019) halten es für erforderlich, dass eine Führungsperson als Vorbild fungiert und die entsprechenden Werte vorlebt, damit das Konzept auf allen Ebenen der Institution verankert werden kann (S. 174).

Haller und Omer (2019) schränken abschliessend ein, dass es nicht möglich ist, alle Verknüpfungsmöglichkeiten der Neuen Autorität mit anderen Schulentwicklungsthemen auf Anhieb zu erkennen und umzusetzen. Dies ist ihrer Ansicht nach für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts aber auch nicht erforderlich. Vielmehr sehen sie die Chance darin, dass man mit der Zeit ein zunehmend besseres Verständnis für diese Zusammenhänge entwickelt und sie entsprechend nutzen kann (S. 177).

3 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität im Schulheim Friedheim in Bubikon. Ziel der Arbeit ist es, im Kontext der Neuen Autorität einen vertieften Einblick in das tägliche Handeln der verschiedenen Fachpersonen, die im Friedheim tätig sind, zu erlangen. Neben der Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern wird dabei auch die Interaktionen zwischen den Erwachsenen in den Fokus gerückt, um zu eruieren, ob sich das Konzept der Neuen Autorität auf die Zusammenarbeit der Teammitglieder auswirkt und falls ja, wie diese beeinflusst wird.

Anhand dieser Ziele wurde folgende Fragestellung formuliert:

Wie wird das Konzept der Neuen Autorität an der Schule Friedheim in Bubikon umgesetzt?
--

Diese weitreichende Frage wird durch die folgenden fünf Unterfragen spezifiziert:

1. Woran wird erkennbar, dass die zuständigen Erwachsenen Präsenz und wachsame Sorge im Sinne der Neuen Autorität anwenden?
2. Wo werden Unterstützungsnetzwerke und Bündnisse sichtbar?
3. Wie wird an der Schule Friedheim Transparenz im Sinne der Neuen Autorität geschaffen?
4. Wie wird mit herausforderndem Verhalten umgegangen?
5. Wie wirkt sich das Konzept auf die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden der Schule Friedheim aus?

Wie diesen Fragen nachgegangen wird, soll im folgenden Kapitel erläutert werden.

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen genauer beleuchtet. Dabei wird zuerst eine Feldbeschreibung vorgenommen, ehe auf die theoretischen Grundsätze der qualitativen Forschung eingegangen wird. In einem weiteren Schritt wird die praktische Umsetzung der Datenerhebung sowie der Datenaufbereitung und -auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse, welche dieser Arbeit zugrunde liegt, beleuchtet.

4.1 Feldbeschreibung

Wie bereits erwähnt, wird die Untersuchung, welche dieser Arbeit zugrunde liegt, im Schulheim Friedheim in Bubikon durchgeführt. Die genannte Institution soll nun vorgestellt werden. Die folgenden Informationen stammen aus dem Rahmenkonzept (Schule Friedheim [FH], 2021) der Institution, welches auf deren Website abrufbar ist¹.

4.1.1 Die Schule Friedheim

Das Friedheim wurde 1847 in Bubikon als Rettungsanstalt gegründet. 1884 wurde der erste Lehrer angestellt. Fast hundert Jahre später, wurden 1970 das Schulhaus, die Turnhalle und die Erzieher- und Gruppenwohnung eingeweiht, ehe 2007 weitere Gebäude dazukamen und das Friedheim in seiner heutigen Form entstand.

In der Schule Friedheim wohnen und lernen Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf im Bereich Lernen und Verhalten, welche meist aus instabilen familiären Kontexten kommen. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 6 und 17 Jahren alt (FH, S. 3-4).

Angebote

Die Schule Friedheim verfügt über drei Wohngruppen, eine Tagesgruppe und vier Schulklassen. Dazu kommen hauswirtschaftliche Angebote, bei welchen die Kinder und Jugendlichen mithelfen, sowie die pädagogische Leitung und eine vielfältige Freizeitgestaltung (ebd., S. 5).

Jede Wohngruppe besteht aus einer Teamleitung, vier bis fünf Sozialpädagog*innen, einem Mitarbeitenden in Ausbildung und einem Praktikanten bzw. einer Praktikantin. Jedes Kind ist einem Teammitglied zugeteilt, welches die Verantwortung als Koordinationsperson übernimmt.

Das Ziel ist, die einzelnen Kinder und Jugendlichen schrittweise an eine selbstständige Alltagsgestaltung heranzuführen. Dies geschieht durch geleitete Freizeitaktivitäten mit der Gruppe. Jede Gruppe verfügt über eine feste Tagesstruktur (ebd., S. 7).

¹ https://friedheim.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Konzepte/Rahmenkonzept.pdf

Die Schule besteht aus vier Klassen: einer Unterstufen-, einer Mittelstufen- und zwei Oberstufenklassen. Die Klassen setzen sich aus sechs bis zehn Schüler*innen zusammen.

Die Schule wird durch die Schulleitung geführt, welcher der direkte Vorgesetzte der Lehrpersonen ist (ebd. S. 8).

Grundhaltung

Die im Rahmenkonzept der Institution (2021) beschriebene Grundhaltung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Institution Friedheim will Lernfelder anbieten, welche den Kindern ermöglichen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, Selbstverantwortung zu übernehmen und Motivation aufzubauen. Eine positive Beziehungsgestaltung und Erwartungshaltung sollen dies zusätzlich unterstützen. Dabei finden die Konzepte der Lösungs- und Ressourcenorientiertheit, der Systemtheorie und der Neuen Autorität nach Haim Omer besondere Beachtung (S. 9-10).

Das Konzept der Neuen Autorität wurde 2016 im Friedheim eingeführt und seitdem durch diverse Inputs und Weiterbildungen vertieft.

Nachdem nun das Untersuchungsfeld beschrieben wurde, soll nachfolgend die qualitative Forschung vorgestellt werden.

4.2 Qualitative Forschung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität an der Schule Friedheim in Bubikon. Für diese Untersuchung wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Was diesen Ansatz charakterisiert und wie die Grundsätze und Gütekriterien des qualitativen Forschens definiert werden, soll im Folgenden geklärt werden.

4.2.1 Grundsätze der qualitativen Forschung

Mayring (2016) betont in Bezug auf die Grundsätze des qualitativen Denkens die Bedeutung der Subjektorientierung. Den Ausgangspunkt der Forschung sollten demnach stets Probleme des bei der Forschung im Zentrum stehenden Subjekts darstellen (S. 24). Werden Menschen und deren Interaktionen untersucht, muss beachtet werden, dass der Untersuchungsgegenstand nie vollständig offen vorliegen kann, sondern stets auch durch Interpretation zugänglich gemacht werden muss (ebd., S. 22). Grundlage für diese Interpretationen ist das Vorwissen der forschenden Person. Daher ist es zwingend erforderlich, dass das Vorwissen sorgfältig beschrieben wird und sich an aktueller Fachliteratur orientiert (ebd., S. 21-22).

Damit die Forschungsergebnisse möglichst nah an der Wirklichkeit bleiben, gilt es, die Untersuchungen in möglichst natürlichen und alltäglichen Situationen durchzuführen. Finden beispielsweise Beobachtungen oder Interviews in allzu künstlichen Situationen statt, besteht ein erhebliches Risiko, dass die Ergebnisse dadurch verzerrt werden (ebd., S. 23).

Mayring (2016) hält fest, dass es bei Ergebnissen, die durch qualitative Forschung erzielt wurden, schwierig ist, diese zu verallgemeinern, da man häufig mit kleinen Fallzahlen konfrontiert ist. Aus diesem Grund muss der Gültigkeitsbereich der Resultate exakt definiert und begründet werden (S. 24).

Damit geprüft werden kann, ob man von qualitativ hochwertigen Forschungsergebnissen sprechen kann, wurden Gütekriterien für qualitative Forschung entwickelt. Auf diese wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

4.2.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2016) betont die Bedeutung der Gütekriterien bei empirischer Forschungsarbeit. Anhand der Gütekriterien lässt sich beurteilen, ob eine Forschungsarbeit den qualitativen Anforderungen entspricht, und die Qualität der Arbeit bestimmen. Zentral sind dabei die Kriterien der Validität (Gültigkeit) und der Reliabilität (Genauigkeit) (S. 140).

Nebst diesen beiden allgemeinen Gütekriterien der qualitativen und auch quantitativen Forschung existieren «sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung» (Mayring, 2016, S. 144).

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsichten, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation (ebd., S. 144-147).

Nachdem auf die Grundsätze und Gütekriterien der qualitativen Forschung eingegangen wurden, werden im Folgenden das Forschungsdesign und der Forschungsablauf, an dem sich diese Arbeit orientiert, erläutert.

4.3 Untersuchungsplan der Einzelfallanalyse

Die qualitative Forschung kennt verschiedene Untersuchungspläne, welche unterschiedliche Untersuchungsziele und -abläufe verlangen. Damit die Passung der Forschungsmethoden auf den Forschungsgegenstand möglichst genau ist, gilt es, die Unterscheidung zwischen Untersuchungsplan und Untersuchungsverfahren zu vollziehen (Mayring, 2012, S. 40).

Die vorliegende Arbeit möchte die Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität und die damit verbundenen sozialen Interaktionen exemplarisch im Schulheim Friedheim untersuchen. Da die Einzelfallanalyse die Komplexität eines Falles und die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche beleuchten möchte, wird der Untersuchungsplan der Einzelfallanalyse verfolgt (ebd., S. 42).

Der Untersuchungsplan lässt sich nach Mayring (2012) folgendermassen skizzieren:

1. Formulierung der Fragestellung,
2. Materialsammlung durch Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtung,

3. Materialaufbereitung durch Transkripte und Beobachtungsprotokolle,
4. Materialdarstellung und -auswertung,
5. Einordnung in einen grösseren Kontext.

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit der Neuen Autorität und der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team wurden die Fragestellungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit formuliert (s. Kapitel 2 und 3). Wie die Daten zur Beantwortung der Fragestellungen erhoben und ausgewertet wurden, wird im Folgenden dargelegt.

4.4 Datenerhebung

In der qualitativen Forschung existieren diverse Erhebungsverfahren auf sprachlicher Ebene, aber auch Beobachtungsmethoden (Mayring, 2016, S. 65).

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, herauszufinden, wie im Schulheim Friedheim (zusammengearbeitet wird und ob eventuell auch Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konzepts bestehen. Lamnek und Krell (2016) erläutern, dass das qualitative Interview den Interviewteilnehmer*innen die Möglichkeit gibt, der Autorin ihre Wirklichkeitsdefinition näherzubringen. Damit erweist sich diese Herangehensweise für die vorliegende Arbeit als geeignet (S. 330).

Da der Gegenstandsbereich der vorliegenden Untersuchung hauptsächlich auf sozialen Interaktionen beruht, hat sich die Autorin entschlossen, die Interviews mit teilnehmenden Beobachtungen zu kombinieren. Mayring (2016) weist darauf hin, dass man durch die teilnehmende Beobachtung noch näher an den Gegenstand kommt.

Was die gewählten Erhebungsverfahren charakterisiert und wie diese umgesetzt wurden, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.4.1 Problemzentriertes Interview

Diese Art des Interviews ist durch seine offene und halbstrukturierte Form geprägt, basiert jedoch auf einer klar definierten Problemstellung (Mayring, 2016, S. 67). Dabei muss beachtet werden, dass sich die interviewende Person schon vorgängig mit der Thematik befasst hat und mit dem gewonnenen Wissen einen Interviewleitfaden erstellt hat, der dem Interview eine Orientierung geben soll (ebd. S. 67). Auf die Leitfadenerstellung wird im Kapitel 4.4.3 näher eingegangen. Das Gespräch lässt sich nach Mayring (2016) in drei Bestandteile gliedern: Die Einstiegsfragen in eine Thematik, die eruieren sollen, welchen Bezug die Teilnehmenden zur Thematik haben. Die Leitfragen, die als klare Fragen im Leitfaden festgehalten sind, und die Themen oder Fragen, welche nicht festgehalten sind, sondern spontan im Verlaufe des Interviews auftauchen (S. 70).

Froschauer und Lueger (2020) heben die Bedeutung des Settings eines Gesprächs hervor. Wenn soziale Dynamiken oder die Erkundung kollektiver Handlungsorientierungen das zentrale Forschungsinteresse darstellen, lohnt es sich «Mehrpersonengespräche» zu führen (S. 46). Aus diesem Grund wurden die Interviews jeweils mit zwei bis drei Mitarbeitenden des Schulheims geführt. Wie sich diese Gruppen zusammensetzten, wird nachfolgend dargestellt.

4.4.2 Sampling

Die Validität einer Untersuchung hängt erheblich davon ab, auf welcher Fallauswahl sie gründet (Kruse & Schmieder, 2015, S. 238). Für die vorliegende Untersuchung wurde versucht, ein möglichst breites Spektrum der Mitarbeitenden des Schulheims für die Befragungen zu gewinnen. Dies erfolgte mit der Absicht, «dass das Sample Fälle enthält, welche die Heterogenität des Untersuchungsfeldes zumindest repräsentieren» (ebd., S. 341). Insgesamt wurden vier Interviews geführt. Die Teilnehmenden der einzelnen Interviews sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen:

Interview A	Interview B	Interview C	Interview D
Schulleiter pädagogischer Leiter	Hauswart Sozialpädagogin Lehrperson Oberstufe	Lehrperson Oberstufe Lehrperson Werken	Sozialpädagogin Sozialpädagogin Leitung Hauswirtschaft

Tabelle 1: Zusammensetzung Interviewteilnehmer*innen

Das erste Interview mit der Leitung hatte die Absicht, den Ursprung und die Grundidee des Konzepts zu ergründen. Bei den darauffolgenden Interviews standen das Erleben und die Erfahrungen der Mitarbeitenden im Zentrum. Dabei wurden Gruppen gebildet, die im Alltag tatsächlich zusammenarbeiten, indem beispielsweise an der gleichen Klasse oder mit den gleichen Kindern oder Jugendlichen gearbeitet wird.

Nachdem die Interviewform und das Sampling vorgestellt wurden, soll nun genauer auf den Kurzfragebogen und die Leitfadiskonstruktion eingegangen werden.

4.4.3 Kurzfragebogen und Leitfadiskonstruktion

Lamnek und Krell (2016) stellen einen standardisierten Kurzfragebogen vor, der den zu Befragenden zu Beginn des Interviews vorgelegt wird. Ziel ist es, eine erste inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik anzustossen und Informationen zum sozialen Hintergrund der Befragten für die spätere Interpretation zu erhalten (S. 347). Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Kurzfragebogen ist im Anhang 1 und 2 zu finden.

Ein weiteres Hilfsmittel stellt der Interviewleitfaden dar. Dieser dient als Gedächtnisstütze während des Interviews sowie zur Sicherung der Vergleichbarkeit über mehrere Interviews hinweg (Froschauer & Lueger, 2020, S. 56).

Um den Grundsatz der Offenheit beizubehalten und dennoch die nötige Struktur zu schaffen, empfiehlt Helfferich (2011) bei der Erstellung des Leitfadens das «SPSS-Prinzip» (S. 182). Die vier Buchstaben stehen für folgende vier Schritte:

1. Das **S**ammeln möglichst vieler Fragen.
2. Das **P**rüfen der Fragen auf Offenheit, Passung auf den Forschungsgegenstand und Vorwissen.
3. Das **S**ortieren der verbliebenen Fragen nach inhaltlichen Bezügen.
4. Das **S**ubsumieren der im vorherigen Schritt entstandenen Themenfeldern zu einer einzigen Erzählaufforderung.

Nach diesem Prinzip wurde der Leitfaden für das Interview mit der Leitung und das Interview mit den Mitarbeitenden erstellt. Nach dem Beispiel Helfferichs (2011) wurden dem Leitfaden neben den Erzählaufforderungen eine Art Checkliste zur Überprüfung, ob alle Aspekte angesprochen wurden, hinzugefügt. Ausserdem enthält der Leitfaden noch je eine Spalte für konkrete Fragen und Aufrechterhaltungsfragen.

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt einen Auszug aus einem Leitfaden mit den genannten Bestandteilen. Die vollständigen Leitfäden finden sich im Anhang 1 und 2.

	Leitfrage (Erzählaufforderung)	Check-Wurde das erwähnt? Nachfragen nur, wenn nicht von allein angesprochen, Formulierung flexibel	Konkrete Fragen An passender Stelle stellen	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen
1	Woran würde man als Aussenstehende*r erkennen, dass am Friedheim nach der Neuen Autorität gearbeitet wird?	<p>Unterschied Wohngruppe/Schule</p> <p>beziehungsfördernde Verhaltensweisen/Rituale</p> <p>Transparenz</p> <p>Unterstützernetzwerke</p> <p>Umgang mit Regeln/Grenzüberschreitungen</p> <p>Zuständigkeiten</p> <p>Wiedergutmachung</p> <p>Herausforderungen</p>	<p>Wann kommen Unterstützernetzwerke zum Zuge?</p> <p>Was bedeutet für dich Transparenz im Sinne der Neuen Autorität?</p> <p>Welche Strategien/Überlegungen im Bezug zur Umsetzung von Wiedergutmachungen gibt es?</p> <p>Wie erlebst du es, ohne Strafen zu arbeiten?</p> <p>Was passiert bei klaren Grenzüberschreitungen?</p> <p>Was erlebst du als besonders herausfordernd bei der Umsetzung des Konzepts?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Hast du dazu ein Beispiel?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben?</p> <p>Was setzt ... voraus?</p> <p>Warum ist ... so wichtig?</p> <p>Wie könnte ... verhindert werden?</p>

Tabelle 2: Ausschnitt Leitfaden

4.4.4 Interviewdurchführung

Alle Interviews wurden im selben Raum des Schulheims durchgeführt. Nach Ausfüllen des Kurzfragebogens wurden die Interviews mit der ersten Erzählaufforderung gestartet. Die Interviews fanden im Dezember 2021 und Januar 2022 statt und dauerten zwischen 45 und 105 Minuten. Je nach Ausführlichkeit der Antworten wurden mehr oder weniger Fragen des Leitfadens gestellt.

Wie bereits erwähnt, wurden auch Daten durch teilnehmende Beobachtungen erhoben, um diese mit den Aussagen der Interviews zu vergleichen. Auf diese Art der Datenerhebung wird im Folgenden eingegangen.

4.5 Teilnehmende Beobachtung

Lamnek und Krell (2016) führen aus, dass sich Verhaltensweisen nur schwer im Zuge eines Interviews ermitteln lassen und sich die Methode der Beobachtung dafür besser eignet (S. 519). Die teilnehmende Beobachtung zeichnet sich dadurch aus, dass die forschende Person am Alltagsleben der im Fokus stehenden Gruppe teilnimmt und so versucht, deren «Interaktionsmuster und Wertvorstellungen» zu ergründen und für die wissenschaftliche Auswertung festzuhalten (ebd., S. 516).

Die Beobachtungen fanden während drei Halbtagen statt: zwei Halbtage auf der Schule und ein Halbtag auf einer Wohngruppe. Alle anwesenden Personen wussten über das Vorhaben der Forscherin Bescheid. Es handelte sich also um eine offene Beobachtung.

Lamnek und Krell (2016) unterscheiden zusätzlich zwischen aktiv und passiv teilnehmenden Beobachter*innen. Für diese Untersuchung wurde der zweite Rollentypus gewählt: Die Beobachterin war im Feld als solche erkennbar (S. 529).

4.6 Datenaufbereitung

Bevor die erhobenen Daten ausgewertet werden können, bedarf es nach Mayring (2016) einer sorgfältigen Aufbereitung (S. 85). Wie diese im Zuge der vorliegenden Arbeit erfolgte, wird in diesem Kapitel beschrieben.

4.6.1 Aufzeichnung und Transkription der Interviews

Alle Interviews wurden videographisch aufgenommen. Da mehrere Personen an den Gesprächen teilnahmen, erschien dies die sichere Variante, um im Nachhinein zweifellos feststellen zu können, wer welche Aussage getätigt hatte.

Die Transkription orientierte sich an den Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung nach Kuckartz (2016), die in der folgenden Abbildung 1 aufgeführt sind:

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht.
6. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „!““, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy klingelt).
12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z. B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht
14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

Abbildung 1: Transkriptionsregeln (Kuckartz, 2016, S. 167-168)

Die Transkripte wurden mit der Transkriptionssoftware F5 erstellt, welche die Aussagen automatisch mit Zeitmarkern versieht. Aus Gründen der Anonymisierung wurden die Namen der befragten Personen mit A1-D2 ersetzt. Während des Interviews genannte Namen und Orte wurden ebenso anonymisiert. Die Transkripte können in den Anhängen 4-7 eingesehen werden.

4.6.2 Aufzeichnung der Beobachtungsdaten

Es ist ratsam, während der Beobachtung sogenannte Feldnotizen anzufertigen, ohne dass das die zu beobachtenden Personen bemerken (Lamnek & Kress, 2016, S. 577). Entsprechend wurden während den Beobachtungshalbtagen Notizen angefertigt, welche dann in detaillierten Beobachtungsprotokollen (Anhang 9-11) mündeten.

Eine mögliche Aufzeichnung der Beobachtungen wäre gewesen, die zu beobachtenden Situationen videographisch aufzunehmen. Da dies aber die natürlichen Interaktionen hätte beeinträchtigen können, wurde darauf verzichtet.

Wie die aufbereiteten Daten ausgewertet wurden, wird nachfolgend dargelegt.

4.7 Datenauswertung

Mayring (2016) stellt sieben verschiedene Auswertungsverfahren für qualitative Forschungsvorhaben vor, welche sich in ihrer Strukturiertheit unterscheiden und je nach Erhebungsverfahren passender bzw. unpassender sind (S. 103). Eines davon ist die qualitative Inhaltsanalyse. Mit diesem Auswertungsverfahren lassen sich erhobene Daten anhand eines theoriegeleiteten Kategoriensystems entschlüsseln (ebd., S. 114).

Die qualitative Inhaltsanalyse kennt drei Basismethoden: die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Die vorliegende Analyse orientiert sich an den Grundsätzen der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, auf welche im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.

4.7.1 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Dieses Auswertungsverfahren kommt dann zum Zuge, wenn aus dem Datenmaterial eine bestimmte Struktur herausgefiltert werden soll (Mayring, 2016, S. 118). Da die Daten der vorliegenden Untersuchung nach inhaltlichen Gesichtspunkten strukturiert werden sollen, erweist sich die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse als geeignet.

Nach Kuckartz (2016) folgt die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse dem in der nachfolgenden Abbildung 2 dargestellten Ablauf, an dem sich auch die vorliegende Untersuchung orientierte.

Abbildung 2: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

So wurden in einem ersten Schritt die Transkripte gesichtet, bedeutende Textstellen markiert und mit Memos versehen (1). Danach wurden Hauptkategorien definiert (2), nach denen das Material anschliessend codiert wurde (3). Die kategorisierten Textstellen wurden dann zusammengestellt (4), während induktiv neue (Sub-)Kategorien entwickelt wurden (5). Abschliessend wurde das gesamte Material ein weiteres Mal mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem untersucht (6). Die Resultate werden schliesslich in Kapitel 5 dieser Arbeit analysiert (7).

Im Folgenden wird zunächst jedoch beschrieben, wie das Kategoriensystem entwickelt wurde (Schritte 2-5).

4.7.2 Entwicklung des Kategoriensystems

Kuckartz (2016) hält fest, dass eine aussagekräftige Inhaltsanalyse stets auf einem verlässlichen Kategoriensystem basiert (S. 63). Daher gilt es, diesen Schritt sorgsam durchzuführen. Die Bildung der Kategorien kann deduktiv, sprich unabhängig vom erhobenen Datenmaterial, oder induktiv, also ausgehend vom Material, erfolgen (ebd., S. 64).

In Schritt (3) wurde in der vorliegenden Untersuchung mit deduktiv entwickelten Kategorien gearbeitet, welche sich aus den Forschungsfragen und dem Interviewleitfaden ableiten liessen. Nachdem die codierten Textstellen zusammengestellt wurden, liessen sich jedoch zusätzliche Kategorien und Subkategorien am Material bilden (5). So kann man nach Kuckartz (2016) von einer «deduktiv-induktiven Kategorienbildung» sprechen (S. 95).

Die Kategorien wurden im Leitfaden exakt definiert und mit Ankerbeispielen versehen, damit diese dem Anspruch der Disjunktion entsprechen (Kuckartz, 2016, S. 67). Die folgende Tabelle 3 zeigt einen Ausschnitt des Kategoriensystems. Das gesamte Kategoriensystem findet sich im Anhang 4.

Kategorie 3: Umgang mit grenzüberschreitendem Verhalten		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Konsequenzen	Die Befragten erzählen, wie auf grenzüberschreitendes Verhalten reagiert wird.	B1: Also ich mache das, dann muss ich zehn Stunden ein Auto putzen oder irgendwas. Wenn du aber sagst: „Hey jetzt reagierst du dich zuerst einmal ab und nachher besprechen wir es zusammen“, dann müssen sie sich mit dem Vorfall auseinandersetzen. Wir kommen in eine Diskussion und sagen: „Ja wie können wir das das nächste Mal anders machen?“ Reflektieren ihr eigenes Verhalten, sonst sind sie ja nachher wütend, müssen Steine rumschleppen oder was weiss ich was machen, und das Einzige was sie nachher wissen, ja, ich habe das gemacht und für das kriege ich jetzt eine Strafe.
Beharrlichkeit	Die Befragten berichten, was Beharrlichkeit für sie bedeutet.	B1: Ja das ist das Anstrengende oder dass du dort oder nach dem fünften Mal immer noch sagen: „Schau du bist zu spät, mach das, mach das.“ Aber wenn du es irgendwann nicht mehr machst (..), dann ist dann nachher wie, gleichgültig ja und sie finden, ja (..) kann ich ja machen, wenn niemand reagiert.
Formen des gewaltlosen Widerstandes	Die Befragten erklären, was gewaltloser Widerstand für sie bedeutet.	D3: Also wir haben wirklich, also ich bin selten bis nie dabei, wenn Gewalt vorkommt, ich bin von der Hauswirtschaft, und, wenn ein Schüler bei mir ist oder eine Schülerin, dann, ist jemand, also eine Person, das ist das wie kein Thema (..) wenn ich es doch mal auf dem Pausenplatz erlebe (..) dann reicht es manchmal (..) einfach nur in der Nähe zu sein und zu sagen: „Hey ich sehe, was du machst“, und nicht einmal etwas zu sagen, weil dann heizt man es je nach dem noch mehr auf.

Tabelle 3: Ausschnitt des Kategoriensystems

Wie das Kategoriensystem auf das Datenmaterial angewendet wurde, soll im Folgenden abschliessend verdeutlicht werden.

4.7.3 Kodierung

Nach Fertigstellung des Kategoriensystems wurde das gesamte Datenmaterial ein weiteres Mal kodiert (6). Dabei orientierte sich die Autorin an den Kodierregeln nach Kuckartz (2016), die davon ausgehen, dass stets mindestens ein vollständiger Satz kodiert wird und die kodierte Textstelle «für sich allein ausreichend verständlich ist» (S. 104). Die nachfolgende Abbildung 3 soll dies exemplarisch verdeutlichen:

<p>..Entwicklungspotential</p> <p>..Herstellung von Transparenz</p> <p>..Unterstützernetzwerke inner</p> <p>..Unterstützernetzwerke inr</p> <p>..Herausforderungen</p>	<p>26 B1: Und im Vorfeld beginnt das so. Also ich spreche jetzt von der sozialpädagogischen Ebene aus, dass man das zuerst mit dem Kind anschaut und dann tut man. Also es sind so wie Schritte, gut das macht vielleicht jeder anders aber, ich weiss, wie ich das gemacht habe bei uns auf der Wohngruppe, wo ich gewesen bin, weil jetzt bin ich in der Tagesschule (..) Da habe ich zuerst mit dem Kind gesprochen, dann hat man das öffentlich gemacht, im Sinne, Gruppensitzung: „Hey wir haben ein Problem, der und der braucht Unterstützung, habt ihr eine Idee wie ihr ihm diese geben könnt?“ Wenn das nicht klappt, dann sind wir dann weitergegangen. Dann ist man eben da ins Foyer übergegangen oder in die Klasse gegangen. Oder wenn jemand nicht aufsteht, gell, dann gibt es solche, wo dann die Klasse den abholen gehen oder man geht nach Hause, aber in einem Rahmen, wo es machbar ist. Man kann das nicht jeden Tag machen, 24 Stunden, das geht wie nicht, da fehlt Kapazität und (...) wir haben nicht so viele Leute (..) das, was möglich ist, wird gemacht. #00:08:25-9#</p>
<p>..Herstellung von Transparenz</p>	<p>27 B2: Ja und ich glaube. Also das ist für alle Kinder transparent, was läuft und was nicht läuft. #00:08:30-7#</p>
<p>..Reaktion der Kinder auf Transpa</p>	<p>28 B3: Genau, ich glaube eben, das ist wichtig. Es ist transparent, das Kind <u>weiss</u> ja jetzt, das wird kommuniziert. Also das ist nicht und (..) ich kann mich schon erinnern, am Anfang hatte ich diese Frage auch. Also ich so fand: „Ui nein, das ist ja mega <u>beschämend</u> für das Kind oder jetzt wird es hier öffentlich <u>blossgestellt</u>“, aber es ist wirklich nicht so und ich glaube, das ist einfach, weil wir-, wahrscheinlich mit dem gearbeitet wird und auch die Jugendlichen, die Mehrheit kennt das ja. Vielleicht kommt mal ein Kind, das frisch ist und das ist sehr irritiert dann und denkt-, hat vielleicht auch kurz Schiss und denkt: „Ui wenn mir das mal passiert.“ Aber es ist so wie (..) sehr getragen dann. Also es ist überhaupt- #00:09:05-6#</p>
<p>..Haltung hinter der Transparenz</p>	<p>29 B2: Wohlwollend auch #00:09:07-0#</p>

Abbildung 3: Ausschnitt aus kodiertem Transkript

Die Kodierung und die Zusammenstellung aller mit derselben Kategorie versehenen Textstellen wurde mit einer QDA-Software¹ vorgenommen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis für die nun folgende Darstellung der Forschungsergebnisse.

¹ Software für qualitative Datenanalyse

5 Darstellung der Forschungsergebnisse

Für die Analyse der Forschungsergebnisse (7) beschreibt Kuckartz (2016) sieben verschiedene Formen der Auswertung. Die Herangehensweisen unterscheiden sich vor allem in ihrer Komplexität.

Für diese Arbeit wurde die Analyseform «Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien» gewählt. Dabei geht es darum, aufzuzeigen, was zu den einzelnen Kategorien gesagt wurde, und dies in qualitativer Form zu präsentieren (Kuckartz, 2016, S. 118). Es können auch Punkte aufgegriffen werden, die im Vergleich zur dargestellten Theorie nicht erwähnt wurden. Um die Ergebnisse so verständlich wie möglich darzustellen, werden exemplarische Aussagen zitiert. Zudem wird ein Bezug zur teilnehmenden Beobachtung hergestellt, wenn die Beobachtungen zur dargestellten Kategorie passen. Die Ergebnisse der einzelnen Subkategorien werden jeweils übergreifend zusammengefasst, wobei bereits Vermutungen und Interpretationen geäußert werden (ebd., S. 119).

5.1 Kategorie 1: Präsenz

Die verschiedenen Ebenen der Präsenz kamen in den Interviews wiederholt zur Sprache. Ebenso wurde thematisiert, dass die Präsenz im Alltag nicht leicht erkennbar sei, da es darauf zu achten gelte, dem Gegenüber nicht zu nahezukommen, da dies sonst grenzüberschreitend sein könne: «Also ich weiss noch am Anfang war Neue Autorität für uns ganz fest Wir und Präsenz ... und wenn ich jetzt so nach vielen Jahren zurückschaue, merke ich, das sind zwei Dimensionen von Neuer Autorität und auch wichtige Säule, die sind aber nicht einmal so sichtbar im Alltag, weil Präsenz ja nicht, Präsenz kann ja sein, dass man jemanden bedrängt, dass man jemandem zu nahe ist, dass man auch unangenehm ist und das ist ganz wichtig» (A2, 122-127).

Wie sich die Befragten zu den jeweiligen Ebenen der Präsenz äusserten, wird im Folgenden beleuchtet. Anschliessend werden die Subkategorien kurz zusammengefasst.

5.1.1 Körperliche Präsenz

Dass die erwachsenen Personen im Schul- und Heimaltag körperlich präsent sind, ist grundsätzlich selbstverständlich, da es ihr Auftrag ist, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, und das ihre physische Anwesenheit erfordert.

Im Interview D kam zur Sprache, dass es in schwierigen Situationen manchmal genüge, wenn man gar nicht gross interveniere, sondern einfach physisch präsent sei: «...wenn ich es doch mal auf dem Pausenplatz erlebe (..) dann reicht es manchmal (..) einfach nur in der Nähe zu sein und zu sagen: «Hey ich sehe, was du machst», und nicht einmal etwas zu sagen, weil dann heizt man es je nach dem noch mehr auf» (D3, 161-164).

5.1.2 Emotionale/moralische Präsenz

Neben der körperlichen Präsenz ist auch die emotionale/moralische Präsenz bedeutend. Im Interview C wurde darauf hingewiesen, dass man darauf achten müsse, diese Ebene der Präsenz aufrechtzuerhalten, da man, vor allem wenn es keine grösseren Zwischenfälle gebe, schnell durch nichtschulische Dinge abgelenkt sei (C1, 98.101).

Im Interview D wurde eine Lösung für diese Schwierigkeit formuliert: «Ich sage immer: «Mach auch einmal eine bewusste Pause.» (...) also beginne ich gleich auf der anderen Seite. Schau, dass du dir einmal eine Auszeit nehmen kannst, damit du präsent sein kannst» (D1, 322-324). Dabei ist es laut D1 aber auch wichtig, seinen Mitarbeiter*innen gegenüber präsent zu sein, um diese zu entlasten, wenn man merkt, dass sie eine Pause benötigen (D1, 332-335). Zudem wurde in dem Interview darauf hingewiesen, dass diese Form der Präsenz tagesformabhängig sei (D3, 341-344).

Diese Ebene der Präsenz war während der Beobachtungen gut spürbar. Die erwachsenen Bezugspersonen vermittelten ein echtes und offenes Interesse gegenüber den Kindern und Jugendlichen (Beobachtung 2, 66-72).

5.1.3 Präsenz im Verhalten

Die emotionale/moralische Präsenz ist auch dann relevant, wenn es gilt, im eigenen Handeln präsent zu sein: «Ja (...) also ich würde dem zustimmen, dass man ja präsent ist, dass man sehr stark auch verbal begleitet, warum man jetzt einen Widerstand leistet. Man akzeptiert irgendein Verhalten nicht beispielsweise (...) ich glaube, die Kommunikation spielt dadurch eine sehr grosse Rolle...» (D2, 165-167). Ein weiteres Beispiel dafür, dass es emotionale Präsenz erfordert, um präsent handeln zu können, wurde im selben Interview genannt: «...wenn ich mich zum Beispiel für einen Schüler einsetze, wo etwas behauptet wurde, das nicht stimmt (...) und dann stehe ich hin und sage, das stimmt nicht und dann bin ich präsent» (D1, 362-364).

5.1.4 Zwischenmenschliche Präsenz

Auf diese Ebene der Präsenz, die sich im Nutzen von Netzwerken aktualisiert, wurde in den Interviews häufig eingegangen. Interview B zeigt, dass die Lehrpersonen sich für alle Lernenden zuständig fühlen und nicht nur für die, welche ihre Klasse besuchen: «Es kann dann auch sein, dass das gar nicht ein Schüler ist, mit dem ich direkt zu tun habe. Also der geht nicht in meine Klasse oder irgendwie, ich habe ihn auch sonst nicht so häufig, aber dann weiss ich, Brigitte hat mir jetzt geschrieben, der müsste sich vielleicht noch bei jemandem entschuldigen. Vielleicht spreche auch ich den mal an: «Hey du, ich habe gehört»» (B3, 40-44). Im Interview C werden die

Bedeutung und der Nutzen dieser Netzwerke ebenfalls betont: «...und während dem Unterricht, natürlich auch ganz klar, wenn ich irgendwie merke, ich bin am Anschlag oder es sind jetzt gerade drei, die austicken, dann weiss ich, da ist noch jemand (..) also ganz praktische Hilfe dann» (C1, 47-49). Auf weitere Aussagen bezüglich der Netzwerke wird im Kapitel 5.2 eingegangen.

5.1.5 Fokussierte Präsenz

Dass in herausfordernden Situationen die Präsenz erhöht wird und die Lehrperson besonders genau hinschaut, verdeutlicht die folgende Aussage: «Und dann halt Überschreitungen, die halt nicht so ganz offensichtlich sind, wie Mobbing und so ... dass man nicht wegschaut. Also, dass man das wirklich ernst nimmt und (..) aber auch, hinterfragt. Also wir haben auch Kinder, die dann Dinge behaupten nur damit sie Aufmerksamkeit kriegen und sich als Opfer darstellen, aber eigentlich sind dann die anderen das Opfer. Also da muss man dann genau schauen» (C1, 117-123).

Im Interview B wurde ausserdem darauf eingegangen, wie man die Präsenz aufrechterhalten kann, wenn Kinder oder Jugendliche dem Schul- oder Heimaltag fernbleiben. Eine konkrete Situation wurde beschrieben, in der eine Jugendliche mehrfach weggelaufen ist. In dieser Situation blieb man stets durch das Handy mit der Betroffenen in Kontakt, um ihr zu signalisieren, dass man sich auch weiterhin um sie kümmert (B2, 507-510).

5.1.6 Einseitige Massnahmen

Einseitige Massnahmen wurden selten beschrieben. Aber dass solche ergriffen werden, geht beispielsweise aus folgender Schilderung hervor: «Ich habe jetzt zum Beispiel eben gestern einen Jugendlichen gefilzt, den Schnupftabak wollte er nicht abgeben (..) gut, ich (..) zwinge dich nicht, den abzugeben, weil es bringt mir nichts ... aber ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man halt aufzeigt: «Hey schau, ich mache jetzt das (...) weil ich dich schütze vor dem (..) und wir thematisieren das, wir schauen das an, wir bleiben dran»» (D1, 440-446).

Zusammenfassung

Den verschiedenen Ebenen der Präsenz wurde je nach Interview mehr oder weniger Beachtung geschenkt. Was aber deutlich wurde, ist, dass die physische Präsenz allein nichts nutzt, wenn nicht zugleich auch emotionale/moralische Präsenz vorhanden ist. Zudem zeigte sich, dass die Säule der Präsenz die Grundlage des Konzepts der Neuen Autorität darstellt. Nicht nur, um möglichst gut auf die Kinder und Jugendlichen eingehen und reagieren zu können, sondern auch in der Zusammenarbeit, um sie bestmöglich unterstützen zu können. Auch andere Säulen des Konzepts wurden im Kontext der Säule der Präsenz erwähnt. Darauf wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

5.2 Kategorie 2: Unterstützernetzwerke und Bündnisse

Wie bereits erwähnt, wurden die Unterstützernetzwerke in allen Interviews ausführlich thematisiert. Da es auch zu den einzelnen Subkategorien eine Vielzahl an Äusserungen gab, erfolgt bereits nach der Darstellung der Subkategorien jeweils eine kurze Zusammenfassung.

5.2.1 Unterstützernetzwerke innerhalb des Teams

Im Interview A wurde erklärt, dass die Unterstützung untereinander im Team etwas vom Sichtbarsten des Konzepts sei: «Was sich sehr geändert hat, ist, dass man heute nicht mehr als schwach gilt, wenn man etwas nicht selbst löst oder lösen kann. Eine Situation, wenn man sagt: «Ich brauche Unterstützung oder kannst du übernehmen?» Das ist für mich das Sichtbarste» (A2, 284-286). Dass dies auch für die Kinder und Jugendlichen sichtbar ist, zeigt folgende Aussage: «Also ihnen ist vor allem wirklich bewusst, dass wir uns austauschen. Das merken sie, das ist das, dass sie merken oder sie können in der Schule etwas anstellen und 15 Minuten später gehen sie auf die Wohngruppe und dann weiss der dort schon Bescheid...» (B1, 355-357). Im Interview D wird dieser Umstand als wesentlicher Nutzen der Unterstützernetzwerke gewertet, da man auf diese Weise Vorfälle im Team weitergebe und sich dann darauf verlassen könne, dass dem nachgegangen werde (D2, 98-102).

Aus der Leitungsperspektive (Interview A) wurde zudem darauf hingewiesen, dass Mitarbeitende wiederholt betonten, dass sie gerne im Friedheim arbeiteten, weil sie sich vernetzt fühlten und ihnen das im Arbeitsalltag Sicherheit gebe (A1, 652-655). Ähnliches wurde im Interview B geäußert: «Und dass man sich wie getragen fühlt oder also, weil ich glaube, auch mit all dem Wissen kommen wir immer wieder an den Anschlag (..) und zu wissen, ich habe aber Menschen hier, wo ich gehen kann und sagen kann: «Ich komme an den Anschlag oder ich weiss nicht weiter», und mich unterstützt und getragen fühle...» (B3, 432-435). Um das Netzwerk aktivieren zu können, ist es erforderlich, dass man nicht das Gefühl hat, versagt zu haben, wenn man eine Herausforderung nicht alleine lösen kann. In diesem Kontext wurde in dem Interview auch ein Vergleich zu Schulen gezogen, die nicht nach der Neuen Autorität arbeiten, und festgehalten, dass das in diesen Institutionen oft nicht möglich sei (B1, 295-299).

Im Interview C wurde überdies betont, dass die Unterstützernetzwerke vor allem dann zum Tragen kämen, wenn man mit herausfordernden Situationen konfrontiert sei: «...und während dem Unterricht, natürlich auch ganz klar, wenn ich irgendwie merke, ich bin am Anschlag oder es sind jetzt gerade drei, die austicken, dann weiss ich, da ist noch jemand (..) also ganz praktische Hilfe dann» (C1, 47-49). Auf Unterstützernetzwerke im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten wurde auch in den restlichen Interviews eingegangen (D2, 124-129; B3, 190-194).

Zusammenfassung

Die Unterstützernetzwerke innerhalb des Teams sind für die Mitarbeitenden des Friedheims bedeutend. Sie geben Sicherheit in herausfordernden Situationen und vermitteln, dass man Schwierigkeiten nicht allein lösen muss. Damit dies funktioniert, ist es erforderlich, dass man nicht als schwach gilt, wenn man sich Hilfe holt. Dies ist nicht nur für die Mitarbeitenden sichtbar, sondern auch für die Jugendlichen, die spüren, dass die Mitarbeitenden vernetzt sind und zusammenhalten.

5.2.2 Unterstützernetzwerke zwischen Team und Eltern

Obwohl zu dieser Form der Unterstützernetzwerke insgesamt weniger gesagt wurde, finden sich doch in allen Interviews Aussagen dazu.

Im Interview B wurde das Netzwerk zwischen Schule und Eltern als positiv bewertet: «Dann können wir (...) viel mit den Eltern, sie hierherholen und sagen: ‹Schauen Sie, wir brauchen jetzt Ihre Unterstützung›» (B1, 31-32). Dafür gibt es im Friedheim ein offizielles Format, die «Netzwerksitzungen» (B1, 34). C1 sieht es ähnlich und schätzt dieses Netzwerk vor allem dann, wenn «das Dreieck sehr gut klappt. Also Schule, WG und Eltern, wo das wirklich immer kommuniziert wird, die ganze Zeit» (C1, 37-38).

Von einer etwas anderen Seite wurde das Unterstützernetzwerk Schule und Eltern in den beiden anderen Interviews beleuchtet. Darin wurde einerseits darauf eingegangen, dass man in schwierigen Situationen die Eltern unterstützen müsse, damit sie sich wieder gegenüber ihrem Kind durchsetzen können (D1, 412-416). Andererseits wurde im Interview A argumentiert, dass es bedeutend sei, mit den Eltern zu kooperieren, und die Eltern darin unterstützt werden sollten, keine Gewalt gegenüber ihren Kindern anzuwenden (A2, 678-682).

Zusammenfassung

Auch das Unterstützernetzwerk von Lehrpersonen, Sozialpädagog*innen und Eltern wurde von allen Befragten als wertvoll erachtet und scheint in zahlreichen Fällen zu funktionieren. Bemerkenswert ist, dass der Fokus dabei nicht nur auf der Unterstützung der Kinder liegt, sondern die Fachleute des Schulheims auch versuchen, die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen.

5.2.3 Unterstützernetzwerke innerhalb der Peer-Group

Eine weitere Form der Unterstützernetzwerke, welche mehrfach beschrieben wurde, bilden die Unterstützernetzwerke zwischen gleichaltrigen Jugendlichen.

Diese Form der Unterstützung wird in unterschiedlichem Masse durch erwachsene Bezugspersonen strukturiert. In den Interviews B und D wurde beschrieben, dass sich wiederholt Situationen

ergeben, in denen Lehrpersonen mit der ganzen Klasse vor das Zimmer der Kinder gehen, wenn diese es nicht schaffen, in die Schule zu kommen (B1, 77-80; D2, 371-374). Dies kann auch auf einer Ebene geschehen, die weniger stark durch Erwachsene begleitet wird: «Also das eine ist, wo wir Jugendliche aktiv fragen: ‹Hey, kannst du deinen Kollegen XY unterstützen, zum Beispiel am Morgen aufzustehen, wenn er verweigern möchte?› Und dann kann es sein, dass man in die Schule geht und fragt: ‹Wer kann sich vorstellen, XY zu helfen, dass er es schafft, in die Schule zu kommen?›» (A2, 199-202). Ähnlich verhält es sich auch, wenn problematisches Verhalten nicht von den Erwachsenen allein gelöst werden kann und diese dann auf die Kinder und Jugendliche zugehen und formulieren, dass ihre Unterstützung gefragt ist, oder sie aktiv fragen, ob sie eine Idee haben, wie dieses Problem gelöst werden kann (B1, 73-77; A1, 225-230).

Der Nutzen dieses Unterstützernetzwerks wurde exemplarisch folgendermassen beschrieben: «Wieso muss ich in einem Konflikt mit Jugendlichen in eine Konfliktsituation gehen, wenn sich die Peergroup positiv stärken, unterstützen kann? Die haben andere Worte, die haben eine andere Gestik, die haben andere Zugänge. Das funktioniert (...) auf dieser Ebene viel einfacher und die kann ich einsetzen und dann kann ich am Schluss sagen-, und ich sage nicht: ‹Du musst jetzt meinen Auftrag übernehmen.› Ich sage nur: ‹Kannst du mich unterstützen, dass wir es zusammen schaffen?› Und das ist Wir und dann sind die Jugendlichen, die sind stolz, wenn sie uns unterstützen können» (A1, 242-248).

Zusammenfassung

Die Unterstützernetzwerke werden nicht nur unter den Erwachsenen gelebt, sondern es wird versucht, die Peer-Group so zu stärken, dass diese die Erwachsenen und so schlussendlich auch ihre Mitschüler*innen unterstützen kann. Dies hängt eng mit der Säule der Transparenz zusammen, da Vorfälle zuerst öffentlich gemacht werden müssen, bevor die Unterstützung angefragt werden kann.

5.3 Kategorie 3: Umgang mit herausforderndem Verhalten

Dies stellt eine umfassende Kategorie mit mehreren Subkategorien dar, da beim Umgang mit herausforderndem Verhalten das Konzept der Neuen Autorität besonders zum Tragen kommt und einige Handlungsoptionen bietet.

5.3.1 Gesten der Wertschätzung und Versöhnung

Im Interview A wurde vor allem auf die Ebene der Wertschätzung in Form der Beziehungsgestaltung eingegangen: «Und ich glaube, wenn man von aussen kommt, merkt man vielleicht am ehesten, wie sind die Erwachsenen in der Beziehung zu den Kindern? Wie sieht das aus, wie sieht die Begrüssung aus am Morgen, wie sieht der Schulunterricht aus, wie sehen die Pausen aus? Auch wenn du am Abend in der Wohngruppe bist, wie sieht das Zusammenleben in der

Wohngruppe aus? Und ich glaube dort ... hat sich vieles verändert. Es ist schon eine klare Beziehung. Die Erwachsene mit Kindern in Beziehung sind also das hat ja auch einen professionellen Rahmen und gleichzeitig ist es nicht so ich bin der Chef und weiss, wie es geht und du bist das Kind und hast noch keine Ahnung...» (A2, 135-142). Dass die Beziehung zu den Kindern das Fundament darstellt und die Voraussetzung dafür ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen überhaupt auf eine Kooperation mit den Erwachsenen einlassen, wurde auch in den restlichen Interviews betont (B3, 13-14; C1, 437-439; D2, 420-421). Im Interview C wurde der Begriff der «Wertschätzung» explizit genannt, als es darum ging, wie das Konzept die Arbeit mit den Kindern am stärksten prägt (C1, 19-21).

Im Interview B stand zudem die Versöhnung im Fokus. Dabei wurde folgende Aussage getätigt: «...aber es geht mehr darum (...) hinzustehen und sagen: «Ja es ist gut, es ist Vergangenheit, wir gehen weiter.» Und nicht, dass man dann so wütend ist innerlich, dass man nicht mehr in Beziehung treten kann, obwohl man hier arbeitet mit dem Kind» (B1, 163-166). Hier wird deutlich, dass die Versöhnung eng mit der Beziehung zusammenhängt, weil die Beziehung darunter leidet, wenn man sich nach einem Vorfall nicht wieder versöhnt.

Während der Beobachtungen konnten vor allem Gesten der Wertschätzung wahrgenommen werden. Beispielsweise während des Foyers, als sich der Schulleiter bei den Jugendlichen für deren Unterstützung bedankte oder ihnen für die gelungenen Abschlusspräsentationen gratulierte (Beobachtung 1, 1-3; Beobachtung 2, 1-3). Auch auf der Wohngruppe konnte ein wertschätzender Umgang beobachtet werden, und die intakte Beziehung zwischen den Sozialpädagog*innen und den Jugendlichen war spürbar (Beobachtung 3, 81-89).

Zusammenfassung

Die erwachsenen Bezugspersonen investieren viel in eine gute Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen. Dies beugt herausforderndem Verhalten teilweise vor. Im regelmässig stattfindenden Foyer ergibt sich die Möglichkeit, positive Geschehnisse wertzuschätzen. Die Notwendigkeit der Versöhnung wurde betont, da diese die Voraussetzung dafür ist, dass nach einem Konflikt die Beziehung nicht zerbricht.

5.3.2 Deeskalierendes Verhalten

Im Interview D wurde von Geschehnissen des Heimalltags berichtet, in denen Jugendliche aggressiv und ausfallend wurden und die anwesenden Sozialpädagog*innen ruhig reagierten, damit die Situation nicht eskalierte (D1, 37-39; 165-171).

Was häufig zur Sprache kam, ist die Beharrlichkeit, wenn es um herausforderndes Verhalten geht. Im Interview B wurde beispielsweise darauf hingewiesen, dass bei Grenzüberschreitungen keine Strafe ausgesprochen werde, aber man in einem Prozess am problematischen Verhalten arbeite und an den gestellten Forderungen festhalte, um so eine Verbesserung zu erreichen (B1,

3-6). Auch in Interview C wurde hervorgehoben, dass man zwar auf den ersten Blick meinen könnte, dass Fehlverhalten habe keine Konsequenzen, man bei näherer Betrachtung aber merke, dass dieses Verhalten wieder aufgegriffen und bearbeitet werde (C1, 10-15). D2 führte zur Beharrlichkeit aus: «Beharrlichkeit finde ich, ist auch ein Punkt, der (...) ja, wo man sieht, dass wir nach Neuer Autorität arbeiten. Im Sinn von ... dass wir, wie die Dinge einander weitergeben. Also man sagt, das und das ist vorgefallen, da musst du dranbleiben. Dass ich mich dann darauf verlassen kann, wenn ich das nächste Mal arbeiten kommen, dann ist das erledigt oder dann ist man da drangeblieben. Vielleicht wird es wieder weitergegeben oder ja, dass solche Dinge nicht versanden, wie es vielleicht in einer anderen Institution der Fall wäre» (96-102). Im selben Interview wurde zu diesem Thema zudem erwähnt, dass man sich durch diese Beharrlichkeit, nicht dem Druck aussetze, Probleme sofort lösen zu müssen, sondern man in Prozessen denken könne, die den Erwachsenen und auch den Kindern und Jugendlichen Zeit geben (D1, 480-484). Die Beharrlichkeit konnte auch während der Beobachtungstage in einem kleineren Rahmen dokumentiert werden. Eine exemplarische Situation war, als der Lehrer auf der Mittelstufe ein problematisches Verhalten eines Schülers ein zweites Mal aufnahm, weil dieser beim ersten Mal keine Reaktion darauf gezeigt hatte (Beobachtung 1, 33-37).

Zusammenfassung

Im Interview D wurde erläutert, dass es bedeutend sei, auf aggressives Verhalten nicht ebenfalls mit Aggressivität zu reagieren, damit die Situation nicht eskaliere. Ein Punkt der öfter genannte wurde, ist das beharrliche Vorgehen bei herausforderndem Verhalten. Dies birgt die Chance, dass Probleme nicht sofort gelöst werden müssen, sondern man Zeit hat, so lange daran zu arbeiten, bis es zu einer Verbesserung des Verhaltens kommt.

5.3.3 Gewaltloser Widerstand

Hinsichtlich des gewaltlosen Widerstands kam wiederholt zur Sprache, dass es dabei nicht nur darum gehe, keine physische Gewalt anzuwenden, sondern auch niemanden verbal zu verletzen: «Wichtig, was ich vor allem auch wichtig finde, den Begriff Gewalt überhaupt zu definieren. Was ist denn Gewalt? Also Gewalt ist auch, wenn jemand einfach (..) verbal heftig ist, das ist auch Gewalt und das kann auch sehr verletzen» (D1, 175-178). Gewaltloser Widerstand wurde in den Interviews unterschiedlich beschrieben. Demnach kann er in Form eines Briefes (A1, 794-799), durch Humor (C1, 157-159) oder durch klare Formulierungen und Entschlossenheit (B2, 464-467) geleistet werden.

Dass der gewaltlose Widerstand eng mit der Präsenz verbunden ist, geht aus der folgenden Aussage hervor: «...wenn ich es doch mal auf dem Pausenplatz erlebe (..) dann reicht es manchmal (..) einfach nur in der Nähe zu sein und zu sagen: «Hey ich sehe, was du machst», und nicht einmal etwas zu sagen...» (D3, 161-163). Diese Art des gewaltlosen Widerstands ähnelt dem schweigenden Gespräch und dem Sitzstreik (Kapitel 2.2.1). In keinem Interview wurde erwähnt,

dass diese konkreten Formen des Widerstands im Friedheim angewandt werden. Während eines Beobachtungstages wurde danach gefragt, worauf die Anwesenden angaben, dass dies auf ihrer Wohngruppe nicht so durchgeführt werde (Beobachtung 3, 17-20).

Während des ersten Beobachtungstages leistete eine Lehrperson gewaltlosen Widerstand, indem sie klar und entschlossen auf das vermeintliche Klauen eines Schülers reagierte, worauf dieser die Münze sofort wieder zurückgab (Beobachtung 1, 53-57).

Zusammenfassung

Den Befragten ist es wichtig, dass sie auch in ihrer Sprache keine Gewalt anwenden. Es werden verschiedene Möglichkeiten des gewaltfreien Widerstands beschrieben. Die konkreten Handlungsoptionen des schweigenden Gesprächs oder des Sitzstreiks scheinen jedoch nicht oder wenig durchgeführt zu werden.

5.3.4 Lösungsorientiertheit

Dass man daran interessiert ist, Lösungen für schwierige Situationen zu finden, wurde vor allem bei der Diskussion des Fallbeispiels ersichtlich, in dem ein Mädchen nicht in die Schule kommen möchte: «...mein Ding wäre jetzt, herauszufinden, was sie (..) also warum sie das macht oder was in ihrem Kopf vorgeht. Warum sie jetzt dort, nicht einsteigen kann und es ist Unterrichtszeit ... ich würde so wie versuchen, sie abzuholen (..) Was ist los? Wie kann ich dich unterstützen? Es hat ja irgendeinen Grund, dass sie grad wieder geht. Hat sie was vor mit diesem Rucksack? Sie geht scheinbar nicht gerne in die Schule, sie ist frech. Ja ich würde mir ihr, glaube ich, mal so in einem Gespräch herausfinden, was hat sie denn überhaupt für Möglichkeiten, ausser Schule? Also ihr wie auch ein Szenario geben, ja, was ist denn dein Wunsch und wie sieht der aus und ist der machbar oder führt der zu irgendwas?» (C1, 438-446). Im Gespräch formulierten C1 und C2 mögliche Lösungen wie alternative Aufträge, arbeiten im eigenen Zimmer auf der Wohngruppe, Klassen- oder Schulwechsel, Au-Pair oder Werktag (Interview C, 452-467). Eine ähnliche Vorgehensweise liess sich auch im Interview D erkennen (399-409).

Diese Offenheit, Lösungen zu finden und Angebote zu schaffen, auf welche sich die Jugendlichen besser einlassen können, wurde auch auf der Oberstufe beobachtet, als eine Schülerin Mühe hatte, mit den Aufträgen zu starten. Daraufhin unterbreitete ihr die Lehrerin mehrere Alternativen, was darin resultierte, dass die Lernende aktiv wurde (Beobachtung 1, 90-93).

Zusammenfassung

In den Interviews C und D wurde ersichtlich, dass Interesse daran besteht, Lösungen für problematische Situationen zu finden, und man dabei auch offen dafür ist, die Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen.

5.3.5 Konsequenzen

Im Interview A mit der Leitung wurde mehrfach betont, dass man im Friedheim nicht mit Konsequenzen in Form von Strafen arbeitet (Interview A, 70-73; 128-132; 171-173; 333-336).

In den verschiedenen Interviews wurde aber an mehreren Stellen klar, dass dies nicht heisst, dass grenzüberschreitendes Verhalten ohne Konsequenzen bleibt: «Strafe ist einfach ein bisschen ein falsches Wort, das wir da nutzen. Also wir strafen nicht, aber ich finde Neue Autorität hat auch nichts damit zu tun, dass es keine Konsequenzen gibt» (B2, 212-213). Auch in den Interviews C und D wurde betont, dass Grenzüberschreitungen Konsequenzen nach sich ziehen. Dabei wird aber stets darauf geachtet, dass es logische Konsequenzen sind, die dem Kind oder dem/der Jugendlichen einleuchten. Hierfür existieren im Friedheim zahlreiche Möglichkeiten, welche individuell angepasst werden (C1, 130-139; D1, 18-21). Der Verzicht auf Strafen wird von den Befragten als positiv bewertet, da die genannten logischen Konsequenzen die Kinder und Jugendlichen weiterbringen und sie auf diese Weise den Schritt in die gewünschte Richtung aus eigenem Antrieb machen und nicht, weil sie eine Strafe zu befürchten haben (B3, 199-203; C1, 163-166).

Bei Gewaltvorfällen gibt es ein klares Vorgehen: «Also jetzt bei Gewalt, da sind es ganz klare Abläufe, es gibt auch ein Vorfallprotokoll, das man ausfüllt. Also wie könnte man es anders machen, wie könnte man den Konflikt anders lösen? Es findet ein Gespräch statt mit beiden Parteien, sobald sie wieder (...) überhaupt fähig sind, miteinander zu sprechen, und dann schaut man, ja was wäre anders besser gewesen» (C1, 114-117). Eines dieser beschriebenen Vorfallprotokolle lag auch während der zweiten Beobachtung im Zimmer (Beobachtung 2, 73-76). Ein Protokollvordruck befindet sich zudem im Anhang 12.

Wiedergutmachungen

Eine Form der Konsequenzen sind die Wiedergutmachungen, welche auf Grenzüberschreitungen folgen. Im Interview A wurde dies folgendermassen beschrieben: «...wir akzeptieren das nicht, wir alle sind betroffen, wir alle hatten Angst. Wir alle wollen das nicht mehr und wir alle setzten uns ein (...) dass das wieder in Ordnung gebracht wird, eben in Form einer Wiedergutmachung» (A1, 441-444).

Im Interview B wurden die Wiedergutmachungen eingehend diskutiert. Demnach werden diese vielfältig gestaltet, aber es wird nichts erwartet, das für die Kinder und Jugendlichen nicht machbar wäre. Auch hierbei spielt die Beharrlichkeit eine wesentliche Rolle. Denn, nachdem eine Wiedergutmachung definiert wurde, wird das betroffene Kind immer wieder daran erinnert (B1, 121-126). «Es braucht Wiederholungen, aber wir selbst ... setzten einen Endtermin. Im Sinne, wenn es nicht geht, dann stelle ich mich hin. Wir sprechen das vorher im Team ab (...) ich entschuldige mich stellvertretend für ihn oder mache die Wiedergutmachung, weil es nicht geht. Damit es wie

abgeschlossen ist» (B1, 125-129). Die Bedeutung dieses Endtermins wird auch von B3 hervorgehoben (138-139).

Während des Morgenkreises im Foyer konnten zwei Wiedergutmachungen beobachtet werden, als ein Junge das Geld für einen Teil der Schäden, die er absichtlich verursacht hatte, überreichte und ein anderer Junge verkündete, dass er Kuchen verkaufen werde, um einen Teil der Reparatur, der von ihm zerschlagenen Scheibe, zu bezahlen (Beobachtung 1; 4-8; Beobachtung 2, 4-7). Auch auf der Wohngruppe konnte ein Schüler beobachtet werden, der an seinem freien Nachmittag zu einer Lehrperson ging, um sich für einen Vorfall zu entschuldigen (Beobachtung 3, 43-45).

Zusammenfassung

Im Friedheim gibt es keine klassischen Strafen, sondern nur logische Konsequenzen, welche den Jugendlichen einleuchten und die sie bestenfalls zu einer Veränderung ihres Verhaltens veranlassen sollen. Bei Gewaltvorfällen existiert ein klar definierter Ablauf anhand eines Gewaltprotokolls.

Die häufigste Konsequenz ist die Wiedergutmachung, welche in Interview B detailliert beschrieben wurde und mehrfach beobachtet werden konnte.

5.4 Kategorie 4: Transparenz

Transparenz wurde oftmals in Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten erwähnt, aber auch darüber hinaus. Wesentlich ist demnach nicht nur, Gewaltvorfälle und Wiedergutmachungen öffentlich zu machen, sondern auch mit dem Verhalten der erwachsenen Personen transparent umzugehen. Wie sich die Befragten zu den einzelnen Subkategorien geäußert haben, wird im Folgenden dargelegt.

5.4.1 Herstellung von Transparenz

Ein bedeutendes Gefäß, um negative, aber auch positive Vorfälle unter den Erwachsenen transparent zu machen, ist das E-Case. Dabei handelt es sich um eine digitale Software, auf der die Fachpersonen Geschehnisse dokumentieren können und auf die alle Mitarbeitenden des Friedheims Zugriff haben (A2, 524-526; B2, 46-47; C1, 262-265).

Als ein weiteres Gefäß, das dazu dient, Transparenz herzustellen, wurde in den Interviews A und B das Foyer genannt: «Also ich erlebe es ja, meistens jetzt im Foyer transparent. Vielleicht wird es auf der Wohngruppe auch noch besprochen. Dann wird meistens-, macht das der N. oder der O., wenn irgendein Gewaltvorfall gewesen ist. Wenn Material kaputt gegangen ist, dann wird das eigentlich öffentlich gemacht und wie eigentlich alle Kinder dazu ermutigt, den Schüler oder die Schülerin zu unterstützen oder Hilfe anzubieten» (B2, 65-69). Dabei ist der Ablauf stets gleich: Zuerst wird ein Gespräch mit dem betroffenen Kind geführt, und dabei wird verabredet, wie der Vorfall öffentlich gemacht werden soll. «Ich glaube, indem, dass man (..) mit den Kindern

oder mit dem Kind, um das es geht, dass man das mit dem vorbespricht (...) also dass man, wenn etwas vorgefallen ist (...) zusammensitzt und sagt: «Hör zu (...) wir hätten gerne, dass das alle wissen, aus dem und dem Grund» Ich weiss jetzt nicht, irgendwas (...) «Bist du damit einverstanden? Wie wollen wir das machen? Willst du das sagen? Soll ich das sagen?» Das ist immer abgesprochen (...) und ich denke, es gibt auch Fälle, wo das Kind nicht darüber sprechen möchte (...) dann ist es einfach ein anonymisierter Fall schlussendlich oder (...) aber ich denke, viele (...) wollen ja dann auch, dass man sieht: «Oh ich habe etwas wiedergutmacht.» Weil das ist ja dann auch Transparenz und das sehen ja dann auch alle (...) und das tut den Kindern auch gut» (C1, 77-85). Dieses Vorgehen wurde auch in den Interviews A (503-512) und B (70-77) beschrieben.

Dass es nicht nur darum geht, spezifische Geschehnisse transparent zu machen, sondern auch mit dem Verhalten der Fachpersonen gegenüber den Kindern transparent umzugehen, wurde in Interview D wie folgt formuliert: «...aber ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man halt aufzeigt: «Hey schau, ich mache jetzt das (...) weil ich dich schütze vor dem» (...) und wir thematisieren das, wir schauen das an, wir bleiben dran» (D1, 444-446). Eine ähnliche Aussage ist auch in Interview B zu finden (371-375).

An den Beobachtungstagen konnten zwei Mal beobachtet werden, wie Wiedergutmachungen vor der ganzen Schule öffentlich gemacht wurden. Dies fand beide Male während des Foyers statt, das auch in den Interviews erwähnt wurde (Beobachtung 1, 4-8; Beobachtung 2, 4-7).

Zusammenfassung

Der transparente Umgang mit besonderen Geschehnissen wird im Friedheim durch die Software «E-Case» und durch das Öffentlichmachen in grossen Runden gewährleistet. Dabei sollen nicht nur negative Dinge transparent gemacht werden, sondern auch, wenn jemand etwas besonders gut gemacht hat oder etwas wiedergutmacht hat. Der Ablauf scheint dabei stets der sein, dass man das Vorgehen zunächst mit dem betroffenen Kind alleine bespricht, bevor man mit den Geschehnissen an die Öffentlichkeit tritt.

5.4.2 Reaktion der Kinder auf Transparenz

«Ich kann mich schon erinnern, am Anfang hatte ich diese Frage auch. Also ich so fand: «Ui nein, das ist ja mega beschämend für das Kind oder jetzt wird es hier öffentlich blossgestellt», aber es ist wirklich nicht so, und ich glaube, das ist einfach, weil wir-, wahrscheinlich mit dem gearbeitet wird und auch die Jugendlichen, die Mehrheit kennt das ja. Vielleicht kommt mal ein Kind, das frisch ist und das ist sehr irritiert dann und denkt-, hat vielleicht auch kurz Schiss und denkt: «Ui wenn mir das mal passiert.» Aber es ist so wie (...) sehr getragen dann» (B3, 85-91). Diese Aussage zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, mit Abwehr auf die Säule der Transparenz reagieren, sondern die anfängliche Skepsis schnell verfliegt, da sie positive Erfahrungen machen. Ähnlich sieht es auch C1 (65-74).

Es wurde bereits erläutert, dass es nicht nur darum geht, negative Vorfälle transparent zu machen, sondern auch die Wiedergutmachungen in die Öffentlichkeit getragen werden sollen. Dies wird von den Kindern und Jugendlichen positiv aufgenommen (A1, 461-464; C1, 83-85) und konnte entsprechend auch beobachtet werden (Beobachtung 1, 6-8; Beobachtung, 4-7).

Im Interview A wurde zum Thema Transparenz von einem aktuellen Vorfall aus dem Schul- und Heimalltag berichtet, bei dem ein Junge den Badge eines Mitarbeiters gestohlen hatte und ein Mitschüler ihn dann dazu ermutigte, diesen zurückzugeben, weil er sonst grossen Ärger bekommen würde. Der Junge, der den Badge entwendet hatte, gab diesen daraufhin zurück. Am nächsten Tag machte der Jugendliche, der den anderen positiv beeinflussen konnte, den Vorfall von sich aus öffentlich, und die Mitschüler*innen reagierten mit Applaus (447-457).

Zusammenfassung

Einige Kinder sind anfangs skeptisch gegenüber der Säule der Transparenz. Aber da sie mit der Zeit positive Erfahrung damit machen können, weicht diese Skepsis. Vor allem auf die Veröffentlichungen von Wiedergutmachungen reagieren die Kinder und Jugendlichen mit Stolz und Wertschätzung.

5.4.3 Transparenz innerhalb des Teams

Die Transparenz innerhalb des Teams hängt eng mit dem Netzwerk zusammen, wie die folgende Aussage belegt: «Transparenz ist für mich wirklich ein Mittel, wo wir teilweise gar nicht drum herumkommen, das zu machen, wenn wir mit solchen Kindern arbeiten (..) also wir haben jetzt gerade so ein Beispiel, ein Mädchen, die einfach alle Erwachsenen gegeneinander ausspielt, vor zu (..) und dann geht es nur so. Also dann muss ich wissen, was wurde mit der Bezugsperson abgemacht, was wurde mit der anderen Lehrerin abgemacht (..) und dann kann ich klar sagen: <Du, das ist Quatsch, was du da erzählst.> (...) oder dass ich auch sagen kann: <Du schau, ich ruf ihr kurz an, dann können wir das grad klären.> (..) also das finde ich etwas vom Besten, weil sonst kommst denen (..) also du kommst einfach nie nach» (C1, 54-61). Dafür wird beispielsweise das E-Case verwendet, welches im vorherigen Abschnitt bereits zur Sprache kam. Zudem findet auf den Wohngruppen auch ein Briefing statt, wie das in Beobachtung 3 (35-42) der Fall war.

Dass Transparenz nicht nur so verstanden wird, dass Vorfälle oder Vorgehensweisen gegenüber den Kindern und Jugendlichen transparent gemacht werden, sondern dass die Mitarbeitenden des Friedheims auch Wert darauf legen, dass man untereinander transparent ist, zeigt sich exemplarisch im Interview D: «Ja, eben, dass wir auch transparent sind innerhalb vom Team miteinander, so wie wir miteinander umgehen» (D1, 44-45).

Zusammenfassung

Im Friedheim ist die Transparenz nicht nur im Kontext von Grenzüberschreitungen oder Wiedergutmachung zentral, sondern auch in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams, wie dies in den Interviews C und D klar benannt wird.

5.4.4 Haltung hinter der Transparenz

Die Haltung, auf der die Säule der Transparenz basiert, kam in allen Interviews zur Sprache. Im Interview A wird dargelegt, dass es bei der Transparenz nie um Beschämung oder um ein Blossstellen gehen darf, sondern das Ziel stets sein muss, dass ein System oder Einzelne gestärkt werden, und, zu signalisieren, welche Verhaltensweisen nicht akzeptiert werden. Die übergeordnete Botschaft besteht demnach darin, dass man das betroffene Kind dabei unterstützen möchte, nicht mehr auf das problematische Verhalten zurückgreifen zu müssen (A2, 391-394; A1, 423-427; 441-444). Auch im Interview B wird betont, dass die Transparenz der Unterstützung des betroffenen Kindes dient: «Ja und die Message ist ja eigentlich meistens: «Also es ist etwas kaputt gegangen, er hat in dieser Situation nicht anders reagieren können, wie können wir ihn unterstützen?» Es sagt niemand: «Hey du hast die Scheibe kaputt gemacht, es kostet 2000 Franken, für das musst du zehn Stunden arbeiten.» Sondern eigentlich ist die Aussage immer: «Wir unterstützen dich»» (B2, 103-106).

Im Interview C wurde zudem darauf hingewiesen, dass nicht alles transparent gemacht wird. Informationen, die zu sehr in die Persönlichkeit der Kinder und Jugendliche greifen, werden nur an die Personen weitergegeben, die eine Berechtigung dafür haben (66-68).

A2 verwies noch auf eine weitere Überlegung zur Haltung hinter der Transparenz: «Mit welcher Absicht und auf, also der Peerebene, ist noch eindrücklich, was Kinder schon alles merken. Was passiert und wenn man das nicht zum Thema macht, dann wird es ja auch transparent auf einer ganz seltsamen Ebene. So auch Verschwörungstheorien, Gerüchteebene und das hat auch eine Schutzfunktion» (483-486).

Aus einer etwas anderen Perspektive wurde das von D2 betrachtet, die erklärte, dass sie ihre Reaktionen und Vorgehensweisen den Kindern transparent mache, damit diese ihre Emotionen und ihr Verhalten besser einordnen können (89-93).

Zusammenfassung

In den Interviews A und B wird die Haltung vertreten, dass die Transparenz nie beschämend sein darf, sondern dem Kind stets signalisieren soll, dass beispielsweise ein Verhalten nicht akzeptiert wird. Dies wird in einer unterstützenden und wohlwollenden Form übermittelt. Im Interview C wird darauf hingewiesen, dass die Persönlichkeit der Schüler*innen ebenso bedeutend ist und aus diesem Grund nicht einfach alles öffentlich gemacht wird. Im Interview D wird der Fokus darauf gelegt, dass man eigene Reaktionen gegenüber den Kindern transparent erklärt, damit sie diese besser einordnen können.

5.5 Kategorie 5: Zusammenarbeit

Bereits im Kontext der Kategorien «Netzwerk» und «Transparenz» wurde deutlich, dass das Konzept der Neuen Autorität die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden beeinflusst. Wie sich der Austausch innerhalb des Teams gestaltet und wie dies die Leitung beeinflusst, soll im Folgenden dargestellt werden.

5.5.1 Leitung

Die Leitung vertrat im Interview die Ansicht, dass, wenn sich eine Institution entscheidet, nach einem bestimmten Konzept zu arbeiten, dies von der Leitung initiiert und gesteuert werden muss (A2 59-62, A1, 95-97). Aus Interview B geht hervor, dass dies auch die Mitarbeitenden so sehen: «Ich glaube, das ist die Haltung dahinter von den Leuten, die vornedran stehen (..) wenn ich als Chef, und ich war ja früher Teamleitung, dort vorne stehe und sage: «Wir arbeiten miteinander, wir tauschen uns aus und ihr könnt nachfragen», und ich pushe das mehr (..) und schaue wirklich und das ist wie die Haltung von dem Team, dann wird das so getragen, dann wird das so gemacht und dann ist man viel, im Austausch. Wenn ich aber als Leitung dort stehe oder als Teamleitung oder was auch immer (..) und sage, das ist die Schule und die sollen ihren Kack selbst machen oder wie auch immer und wir machen da, dann ist die Haltung, die sich ins Team trägt. Und das macht es einfach aus» (B2, 274-281). Im selben Interview wurde ergänzt: «Also ich glaube, das ist etwas vom Ersten, das dir hier mitgeteilt wird, wenn du hier anfängst, dass es grundsätzlich so ist, dass du dir Hilfe holen kannst und nicht allein bist» (B1, 552-553).

Auch C2 äusserte sich zur Leitung, welche die Zusammenarbeit im Sinne der Neuen Autorität beeinflusse, indem sie das Gefühl vermittele, dass man seine Meinung ehrlich kundtun dürfe und diese auch von der Leitung ernstgenommen werde, wodurch eine Art Gleichberechtigung entstehe (353-357).

Im Interview D gab ein Teilnehmer, der Teamleiter einer Wohngruppe ist, an, dass es ihm wichtig ist, bescheiden zu sein, denn: «Ich alleine schaffe eh nichts (..) und ich in meiner Rolle als Teamleiter (..) schaffe eh nichts alleine, weil ich bin nur so gut, wie mein schwächstes Teammitglied und mein schwach-, nicht wertend gemeint, sondern ich muss mein schwächstes Mitglied so stark machen (..) damit es mich gar nicht braucht» (D1, 110-113).

Zusammenfassung

In den Interviews A und B wird hervorgehoben, dass es wesentlich ist, dass die Leitung ein solches Konzept initiiert und trägt, damit es sich im gesamten Team durchsetzen kann. C2 beschreibt ausserdem eine gleichberechtigte Form der Zusammenarbeit zwischen Leitung und Team. D1 vertritt ein Führungsverständnis im Sinne der Neuen Autorität, das auf Bescheidenheit basiert und darauf abzielt, die Mitarbeitenden zu stärken, damit das Netzwerk möglichst gut zusammenarbeitet.

5.5.2 Austausch

Zu Beginn von Interview D wurde die Frage, woran man erkennt, dass im Friedheim nach Neuer Autorität gearbeitet wird, wie folgt beantwortet: «Also das erste, das mir in den Sinn kommt, ist so ein bisschen das Netzwerk, man ist so sehr fest miteinander im Austausch» (D2, 10-11). Auch B1 formulierte, dass das Konzept der Neuen Autorität die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen vor allem dahingehend beeinflusse, dass ein intensiver Austausch stattfindet (266-273). D2 verwendete im Zusammenhang mit dem Austausch ebenfalls den Begriff des «Netzwerks», und auch C1 vertrat den Standpunkt, dass die Netzwerke nur über einen regelmässigen Austausch aufgebaut und erhalten werden könnten (43-46). Zudem führte C1 aus: «Ja, ich glaube nur durch den Austausch (..) und der kann eben nur stattfinden, wenn man auch Zeit hat auszutauschen» (C1, 268-269).

Wie und wo dieser Austausch stattfindet, wird nachfolgend im Kontext der Subkategorien «offizielle Räume für Austausch» und «inoffizielle Räume für Austausch» dargestellt.

Offizielle Räume für Austausch

In den Interviews wurden diverse Sitzungsgefässe genannt, in welchen Austausch stattfindet: wöchentliche Lehrerteamsitzungen (A1, 540; C1, 242), Förderplansitzungen, Schulgespräche, bei denen Sozialpädagog*innen, Lehrpersonen und Schüler*innen anwesend sind (A2, 518-519), das (De-)Briefing zwischen den Wohngruppen (D1, 225-232), die Teamsitzungen auf den einzelnen Wohngruppen und die Supervisionen (D1, 223). Einem Briefing konnte auch während einer Beobachtung beigewohnt werden (Beobachtung 3, 35-42).

A1 wies darauf hin, dass während der Lehrerteamsitzung nie Organisations- oder Strukturplanungen stattfinden, sondern der pädagogische Austausch im Vordergrund steht. Anschliessend ergänzte er, dass es ihm wichtig sei, dass diese offiziellen Sitzungsgefässe so gestaltet seien, dass

man sich wohl fühle und sich gerne dort aufhalte. Aus diesem Grund gebe es immer auch etwas zu essen und zu trinken, im Sommer grille man noch oder man stosse auch einmal mit einem Glas Wein an (544-549).

Inoffizielle Räume für Austausch

Auf die Nachfrage, welche offiziellen Gefässe es für den Austausch gebe, tätigte A2 folgende Aussage: «Was wichtig ist, dünkt mich, dass die Haltung ist, dass man nicht ins formale Gefäss zurückgreifen muss, um schnell transparent zu werden, und auch, dass es ein situativer Austausch ist» (520-522). Hinweise, dass dies oftmals so gelebt wird, finden sich in Interview C: «...aber wir haben eigentlich laufend Austausch. Also wenn wir im Schulhaus sind, dann sind die Türen offen und dann ist immer irgendetwas, ja, ist man immer am Austauschen» (C1, 248-250). Im Interview B wurde ausserdem darauf hingewiesen, dass der Austausch zwischen den Fachbereichen Schule, Sozialpädagogik und Hausdienst nur über inoffizielle Räume stattfindet, indem man versucht, sich ausserhalb der Unterrichtszeiten zusammensetzen (B3, 313-315).

Zusammenfassung

Der regelmässige Austausch prägt die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden des Friedheims. Es existieren mehrere offizielle Gefässe, wo dieser stattfindet. Die Bereitschaft der Mitarbeitenden ist gross, den Austausch auch ausserhalb der offiziellen Gefässe zu suchen und zu pflegen. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn es zum Austausch zwischen Schule und Sozialpädagogik kommen soll.

5.5.3 Vertrauen

Ein Aspekt, der ebenfalls in mehreren Interviews angesprochen wurde, ist der des Vertrauens. In den Interviews B und D wurde erläutert, dass man darin vertraue, dass die Mitarbeitenden gut arbeiten, dass man sich an Abmachungen, die man gemeinsam getroffen hat, hält, und, dass Dingen nachgegangen wird, die man weitergegeben hat (B2, 278-284; D1, 96-102).

5.6 Kategorie 6: Haltung

In den Interviews kam bei der Frage nach der Umsetzung der einzelnen Säulen des Konzepts oftmals die Haltung zur Sprache. Wie diese Haltung von den Befragten konkret beschrieben wird, ist Gegenstand der folgenden Abschnitte.

5.6.1 Haltung hinter dem Konzept

In den Interviews A und B wurde der Begriff der «Berufung» (A1, 765-766; B2, 411-412) genannt und ausgeführt, dass das Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen nicht nur ein Beruf sei,

sondern eben eine Berufung, und, dass dies ein Stück weit gegeben sein müsse, damit man gemäss der Haltung der Neuen Autorität arbeiten könne.

Bei der Diskussion des Fallbeispiels wurde in Interview B erklärt, dass die Jugendliche einen Grund habe, warum sie zu spät zum Unterricht komme und frech sei, und, dass es die Aufgabe der Erwachsenen sei, diese Ursache herauszufinden (B3, 461-464). Die Auffassung, dass jedes Verhalten der Kinder und Jugendlichen stets einen Grund hat, wurde auch in den Interviews A (179-182) und D (417-418) vertreten. In Interview A wurde diese Haltung auch als Grundlage dafür genannt, dass die Mitarbeitenden des Friedheims mit Gelassenheit in herausfordernde Situationen gehen können: «...dann sagen die Besucher, wir haben ganz viele Besucher bei uns, Besucher und Besucherinnen: «Wie schaffen die das, so gelassen zu sein? Das würde mich ja nerven.» ... Und dabei geht's ja nicht, ich ignorier die verbale Entgleisung von diesen Kindern, sondern, ich kann sie einordnen in ein Verhalten, das diesen Kindern zugeordnet ist, deshalb sind sie ja bei uns und es hat nichts mit mir zu tun» (A1, 176-182).

Eine weitere Beschreibung, die auf die Haltung der Mitarbeitenden schliessen lässt, ist, dass man den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet (A2, 140-144; C2, 364-365; D1, 429-430), indem man ihnen respektvoll gegenübertritt und versucht, gemeinsam Wege zu finden, den Alltag und auch schwierige Situationen zu meistern.

Zwei Aspekte, die in den Interviews mehrfach im Zusammenhang mit der Haltung genannt wurden, sind «flache Hierarchien» und «Vertrauen». Diese beiden Subkategorien werden im Folgenden noch etwas genauer beleuchtet.

Flache Hierarchien

In allen Interviews finden sich Aussagen, welche verdeutlichen, dass im Friedheim mit flachen Hierarchien gearbeitet wird: «...es ist auch für mich sonnenklar, dass wir hier nicht ein hierarchisches Wertesystem haben, sondern (..) ein gleichberechtigtes, in dem (..) unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden sind, und das finde ich sehr wertvoll, und ich finde es auch sehr wertvoll mit unseren Cheffen so kommunizieren zu können und im Team sowieso. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr gleichberechtigt» (C2, 353-357). Im Interview A wird deutlich, dass es ein Anliegen der Leitung ist, dass man, unabhängig von den Hierarchien, seine Meinung äussern kann und diese ernst genommen wird (A2, 347-351; A1, 555-557).

Im Interview B wurde dies nicht nur auf das Team der Lehrpersonen und Sozialpädagog*innen bezogen, sondern betont, dass beispielsweise auch die Personen zu diesem gleichberechtigten Team gehören, welche die Räumlichkeiten reinigen (321-328).

In den Interviews A und D wurde nicht nur auf Hierarchien in Bezug auf Positionen eingegangen, sondern auch in Bezug auf Alter: Wenn es um die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung geht, spielt es keine Rolle, wie lange jemand schon im Friedheim arbeitet oder wie alt jemand sei (A1, 303-309; D1, 132-135).

Zusammenfassung

In allen Interviews war die Haltung hinter dem Konzept ein Thema. Dabei wurde deutlich, dass die Arbeit mit den Kindern als Berufung verstanden wird, dass man mit dem Verständnis arbeitet, dass jedes Verhalten einen Grund hat, und man den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet. Zudem wird im Friedheim mit flachen Hierarchien gearbeitet. Dies ist nicht nur der Leitung wichtig, sondern wird auch von den Mitarbeitenden so wahrgenommen.

5.6.2 Entwicklung einer gemeinsamen Haltung

Auf die Frage, wie im Friedheim an einer gemeinsamen Haltung gearbeitet wird, wurde vor allem der Austausch genannt: «Schlussendlich ist Haltung, (unv.) Auseinandersetzung ist es, Nachbesprechung, Reflexion, Austausch» (A2, 346-347). Ähnliche Aussagen über die Bedeutung des gemeinsamen Austauschs und Inputs durch Weiterbildungen (B3, 384-386; C1, 254-257) sowie der Arbeit an konkreten Fallbeispielen (D1, 218-219) für die Entwicklung einer gemeinsamen Haltung, finden sich auch in den restlichen Interviews.

Es wurde bereits dargestellt, dass die Leitung davon überzeugt ist, dass eine Haltungsänderung, die mit der Einführung eines neuen pädagogischen Konzepts einhergeht, von der Leitung gesteuert werden muss. Dies wurde nach der Einführung der Neuen Autorität folgendermassen sichergestellt: «Quasi eine Aufsichtssituation geschaffen, dass dies auch in der Praxis stattfindet, also von der Teamleitung bis zu den Teams. Wir haben in den Team- oder in diesen Leitungsgremiumssitzungen immer ein Beispiel für die Neue Autorität gebracht und wir gingen an Tagungen, in verschiedenen Zusammensetzungen, zur Neuen Autorität, so wurde das eingeführt» (A2, 27-31). Dabei gibt es auch eine verordnete Haltung, dass man ohne Strafen arbeitet: «Wir haben ja dann mal nach etwa zwei Jahren oder drei Jahren, haben wir mit allen Mitarbeitenden wie eine Ankündigung gemacht und haben gesagt und wir werden ab heute ohne Strafen arbeiten, es gibt keine Strafen mehr und wir schauen auch drauf, dass es keine Strafen gibt» (A2, 70-73). Die genannte Ankündigung befindet sich im Anhang 13.

Im Interview B wurde zudem die Meinung vertreten, dass man eine gewisse Grundhaltung mitbringen müsse: «...dann glaube ich schon, lernt man hier auch. Also das lernen wir ja sowieso, man lernt Menschen kenne, man lernt andere Menschen kennen, man tauscht sich aus, man kriegt Inputs (..) und dann aber, glaube ich wirklich, gibt es Menschen, die es vielleicht immer wieder versuchen, aber eigentlich nicht diese Haltung haben und darum vielleicht nicht am richtigen Ort sind. Also ich denke, wenn nicht (..) eine gewisse Grundhaltung da ist, kann man die nicht erlernen» (B3, 384-389).

Zusammenfassung

Im Friedheim wird durch den regelmässigen Austausch an einer gemeinsamen Haltung gearbeitet. Vor allem als das Konzept frisch eingeführt wurde, steuerte die Leitung das Arbeiten an einer gemeinsamen Haltung, indem Aufsichtssituationen geschaffen und neue pädagogische Verordnungen erlassen wurden.

Im Interview B wurde zudem die Auffassung vertreten, dass eine Grundhaltung vorhanden sein müsse und es durchaus Leute gebe, die nicht nach der Neuen Autorität arbeiten könnten, da ihre Grundhaltung nicht mit dem Konzept übereinstimme.

5.7 Chancen

Die Kategorie «Chancen» umfasst Aussagen, in denen thematisiert wird, was bei der Umsetzung des Konzepts der Neuen Autorität als herausfordernd erlebt wird, und, wo die Befragten allenfalls Entwicklungspotential sehen.

5.7.1 Herausforderungen

Im vorherigen Kapitel wurde dargelegt, dass die gemeinsame Haltung für das Arbeiten nach dem Konzept der Neuen Autorität als wesentlich empfunden wird. Zugleich wurde dies in drei von vier Interviews auch als Herausforderung benannt: «Ja, also es ist ein schwieriger Prozess an dieser Haltung zu arbeiten und sicher auch einer, der nie aufhört» (A2, 358-360). Die Herausforderung, nach der Haltung der Neuen Autorität zu arbeiten und diese zu leben, wurde im Interview D mit der eigenen Sozialisation begründet: «Es ist grundsätzlich schwierig, es umzusetzen, weil wir ja alle anders aufgewachsen sind (..) und ich glaube, also ich kann nur von mir sprechen (..) man ist geprägt, so wie man aufwächst und man kriegt das so mit und es sind doch (..) massgebende Dinge, die anders sind und (..) ich merke das manchmal, dass ich dann so wie zurückfalle und merke: Hey stop, nein, das kann gar nicht sein, warum bin ich jetzt wieder hier?» (D3, 192-196). Die gleichen Begründungen finden sich auch in den Interviews A (319-320) und C (150-153).

Eine weitere Herausforderung, welche mehrmals genannt wurde, stellt die Zeit dar. B3 führte aus, dass die Beziehungsarbeit mit den Kindern und die Massnahmen im Sinne der Neuen Autorität zusätzliche Zeit erforderten, welche im Schulalltag oft ein knappes Gut sei (519-524). D2 betonte

ausserdem, dass es eine Herausforderung darstelle, ausreichend Zeit für den Austausch und die Reflexion zu finden (252-257). Eine ähnliche Aussage wurde auch im Interview C getätigt. Demnach stehen für den Austausch zwischen Schule und Wohngruppe nur selten gemeinsame freie Zeitfenster zur Verfügung (235-246).

Laut C1 stellt es ausserdem eine Herausforderung dar, dass in der Neuen Autorität in Prozessen gedacht wird und es deshalb oft lange dauert, bis sich problematische Situationen verbessern (170-172). Dass dies als erhebliche Herausforderung erlebt wird, wurde etwas später im Interview noch deutlicher, als C2 beschrieb, wie schwierig es sein könne, wenn man aushalten müsse, dass Kinder und Jugendliche nicht sofort das umsetzen, was eigentlich die Vorgabe wäre, und den Kindern stattdessen die Autonomie gelassen werde, zu entscheiden, was sie tun wollen, sodass man als Erwachsener dabei teilweise das Gefühl habe, dass es besser wäre, wenn man die Forderung in diesem Augenblick durchsetzen würde: «Was ich meine, im Zentrum muss ja immer die Frage stehen (..) was nützt diesem Kind jetzt am meisten oder was nützt meiner Klasse am meisten oder vielleicht der Gesamtheit auch (..) und ich finde, das ist nicht immer möglichst viel Autonomie, wirklich nicht (..) und also das ist für mich die grosse Schwierigkeit» (C2, 349-352).

In den Interviews B und C wurde zudem die Ansicht vertreten, dass die Umsetzung des Konzepts im Friedheim weitgehend funktioniere, weil es eine kleine Schule sei, in der zahlreiche Ressourcen vorhanden seien. Dagegen würde die Umsetzung an einer grossen Regelschule mit zwanzig Kindern pro Klasse eine grössere Herausforderung darstellen (B, 559-563; C, 575-578). B2 nannte darüber hinaus die Umsetzung des Konzepts mit jüngeren Kindern als besondere Herausforderung und verwies darauf, die Erfahrung gemacht zu haben, dass man mit jüngeren Kindern das Konzept nicht in der gleichen Weise anwenden könne wie mit älteren Kindern (599-606).

Zusammenfassung

In den Interviews wird das Entwickeln einer gemeinsamen Haltung als Herausforderung benannt, da die eigene Sozialisation oft nicht der Haltung der Neuen Autorität entspricht und man schnell in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Ausserdem wird als Herausforderung erlebt, dass die Zeit für den Austausch und die gemeinsame Reflexion knapp ist. Dass man zudem bei den Prozessen viel Geduld aufbringen muss, wird besonders im Interview C deutlich.

Die Befragten der Interviews B und C betrachteten die Umsetzung des Konzepts in einer grossen Regelschule mit weniger Ressourcen als Herausforderung. Und B2 beschrieb das Arbeiten nach dem Konzept mit jüngeren Kindern als besonders herausfordernd.

5.7.2 Entwicklungspotential

Im Kontext der Subkategorie «Herausforderung» wurde darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Neuen Autorität mit jüngeren Kindern herausfordernder ist als mit älteren. B2 äusserte

entsprechend, dass jüngere Kinder noch mehr Anweisungen bräuchten und man daher die Umsetzung so anpassen müsste, dass diese Kinder einen engeren und strukturierteren Rahmen erhielten als dies bei älteren Schüler*innen erforderlich sei (609-613).

In den Interviews B, C und D wurde geäußert, dass der interdisziplinäre Austausch zwischen Schule und Wohngruppe noch verbesserungswürdig sei, da bislang keine offiziellen Gefässe dafür existierten (B3, 313-316; C1, 235-237; D1, 263-266).

Im Interview D wurden Aussagen getätigt, die auf eine kritische Einschätzung in Bezug auf die Schule hindeuten: «In der Schule müssen sie, müssen sie im besten Fall Leistung erbringen (..) da ist einfach schon die Rolle eine andere (..) das darf man nicht vergessen, die Rolle ist: «Ich bin Lehrer, ich sage, ich weiss. Ich weiss, was du lernen musst.» So ein bisschen und die Neue Autorität sagt ja, das Kind ist sein eigener Experte (..) also (lacht), dann frag mal einen Schüler, wenn er das in der Schule machen möchte, oder» (D1, 300-305). Im Zuge dieser Diskussion fiel der Begriff der «Hospitation». Zudem wurde erklärt, dass man sich wünsche, dass eine Hospitationskultur zwischen Schule und Wohngruppe entwickelt werden würde, damit man die verschiedenen Kontexte besser kennenlernen könne (D2, 274-279) oder die Erwachsenen auch die Chance erhielten, sich von einer anderen Seite zu zeigen (D2, 311-315).

Im Interview B findet sich folgende Aussage: «...und das ist sicher auch wieder auch sehr, ein bisschen abhängig (..) auf welcher Wohngruppe du arbeitest» (B3, 435-436). Noch an weiteren Stellen in den Interviews erwähnten Befragte explizit, dass sie nur für ihre Wohngruppe sprechen könnten, da sie nicht wüssten, wie die Abläufe auf anderen Wohngruppen gestaltet würden (B1, 71-73; D2, 97-98). Dies lässt darauf schliessen, dass die einzelnen Wohngruppen untereinander nicht eng vernetzt sind, sodass man jeweils nicht genau weiss, wie diese die Säulen des Konzepts umsetzen. Hier wäre es angezeigt, dass sich die Teamleiter der einzelnen Wohngruppen stärker darüber austauschten, wie sie gewisse Dinge handhaben, um so möglichst einheitliche Lösungen für alle drei Wohngruppen zu finden.

Zusammenfassung

Verbesserungspotential sehen die Befragten vor allem im Austausch zwischen Schule und Wohngruppe, da es da (noch) keine offiziellen Gefässe hierfür gibt.

Gemäss Interview D wird zudem eine Hospitationskultur zwischen Schule und Wohngruppe gewünscht, damit diese beiden Bereiche besser kooperieren.

Nachdem bis hierhin die Ergebnisse der einzelnen (Unter-)Kategorien dargestellt wurden, sollen diese im nächsten Schritt diskutiert und interpretiert werden

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Kategorien interpretiert und mit der eingangs vorgestellten Theorie verknüpft. Dies soll in einem nächsten Schritt der Beantwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung dienen. Anschliessend wird die Forschungsmethodik kritisch betrachtet, ehe die Arbeit mit dem Fazit und einem Ausblick abgeschlossen wird.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden entlang der Hauptkategorien interpretiert, indem die zentralen Aussagen aus den Interviews beleuchtet und mit der Fachliteratur verknüpft werden. Die Kategorien «Chancen» und «Haltung» werden im Gegensatz zu den restlichen Kategorien nicht für die Beantwortung der Fragestellungen benötigt, sondern erst für den Ausblick relevant.

6.1.1 Kategorie «Präsenz»

Die erste Dimension der Präsenz stellt die körperliche Präsenz dar (Omer & von Schlippe, 2017). Dass die Erwachsenen während der Betreuungszeiten physisch anwesend sind, scheint selbstverständlich zu sein. Während der Beobachtungstage fiel jedoch auf, dass auch während der Pausen zahlreiche Erwachsene auf dem Pausenplatz anwesend waren und sich mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigten. Auch während des Unterrichts und auf der Wohngruppe wurden die erwachsenen Fachpersonen im Schul- und Heimalltag als ausserordentlich präsent wahrgenommen. Wiederholt wurde über Themen aus dem Alltag der Jugendlichen gesprochen, und die Kinder und Jugendlichen wurden in ihren Interessen ernst genommen. Omer (2016) spricht in diesem Kontext von der offenen Präsenz, die jeweils dann zum Tragen kommt, wenn keine Schwierigkeiten vorhanden sind, die Erwachsenen aber dennoch Interesse an den Jugendlichen zeigen und im offenen Dialog mit ihnen sind (Kap. 1.1.1). Auch das tägliche Morgenritual, das in den Interviews mehrfach beschrieben wurde, bei dem alle anwesenden Erwachsenen im Foyer auf die Kinder warten, jedes persönlich begrüsst wird und aktuelle Informationen weitergegeben werden, lässt die Schüler*innen spüren, dass die Erwachsenen an ihrem Leben interessiert sind und sich kümmern.

Omer und Haller (2020) führen aus, dass die Präsenz erhöht werden muss, wenn der Verdacht besteht, dass Kinder und Jugendliche in Schwierigkeiten sind oder sich nicht an die Regeln halten, und beschreiben dies mit dem Begriff der «wachsamen Sorge» (S. 206). In den durchgeführten Interviews fand dieser Begriff zwar wenig Verwendung, es entspricht jedoch dem Prinzip der wachsamen Sorge, wenn Präsenz und Aufmerksamkeit erhöht werden, sobald bemerkt wird, dass Konflikte zwischen den Kindern und Jugendliche entstehen oder Regeln gebrochen werden, und wenn man darum bemüht ist, herauszufinden, welche Probleme bestehen. Dabei fühlen sich die Lehrpersonen im Friedheim nicht nur für die Schüler*innen ihrer eigenen Klasse zuständig.

Vielmehr wurde mehrfach betont, dass man auch auf Kinder der anderen Klasse zugehe, wenn man wisse, dass dort Schwierigkeiten vorhanden seien.

In einem Interview wurde ein aktueller Fall beschrieben, bei dem zwei Sozialpädagogen das Zimmer eines Jugendlichen filzten, weil sie dort illegale Substanzen vermuteten und ihm klar zu verstehen gaben, dass sie dies taten, um ihn davor zu schützen. Vorgehen dieser Art nennt Omer (2016) «einseitige Massnahmen» (Kap. 1.4). Diese bilden die höchste Stufe der Präsenz und finden dann Anwendung, wenn verantwortliche Bezugspersonen den Verdacht haben, dass sich Jugendliche in schädliche Situationen begeben und der junge Mensch davor geschützt werden soll.

6.1.2 Kategorie «Netzwerke und Bündnisse»

Die Befragten machten wiederholt deutlich, wie bedeutend die Netzwerke innerhalb des Teams für sie sind, wenn Lehrpersonen während des Unterrichts beispielsweise Probleme mit einzelnen Schüler*innen haben. In diesen Situationen werden die Kolleg*innen zu Hilfe gerufen, und man kann sich dann darauf verlassen, dass Unterstützung geleistet wird. Dieses Vorgehen entspricht Lemmes und Körners (2016) Leitsatz «Ich bleibe nicht alleine!» (S. 81) und soll Lehrpersonen in schwierigen Situationen stärken. Dass dieser Leitsatz im Friedheim zentral ist und gelebt wird, zeigt sich auch daran, dass mehrere Befragte erwähnten, dass einem zu Beginn der Anstellung mitgeteilt werde, dass man Unterstützung holen solle und dies auch von der Leitung vorgelebt werde.

Auch die Bündnisse zwischen der Institution und den Eltern kamen in den Interviews wiederholt zur Sprache. Der Nutzen für die Kinder liegt dabei nicht nur darin, dass dies Bündnisse die Lehrpersonen und Sozialpädagog*innen stärken, sondern auch darin, dass die Fachpersonen des Friedheims die Eltern darin unterstützen können, ihren Kindern ohne Gewalt zu begegnen. Auch Omer und Haller (2020) raten zu einem positiven Bündnis zwischen Eltern und Lehrpersonen, da dies die Autorität und Präsenz aller Beteiligten stärkt und dem Kind signalisiert, dass alle verantwortlichen Erwachsenen miteinander kooperieren (59-63).

Im Friedheim wird zudem auf die «Mobilisierung der Schülerschaft» (Omer & Haller, S. 145, 2020) erheblichen Wert gelegt, sodass man aktiv auf die Schüler*innen zugeht und um Unterstützung bittet.

Lemme und Körner (2020) weisen darauf hin, dass das Bündnis mit externen Personen, wie Therapeut*innen oder zuständigen Ämtern, oft vernachlässigt werde (S. 90). Dies scheint auch im Friedheim der Fall zu sein, da lediglich von Bündnissen innerhalb des Teams, mit den Eltern oder innerhalb der Peer-Group berichtet wurde. Der Fokus während der Interviews lag jedoch auch auf diesen internen Bündnissen, sodass sich darüber hinaus keine verlässlichen Aussagen treffen lassen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die internen Bündnisse für die

Fachpersonen im Friedheim von grösserer Bedeutung sind als jene mit externen Personen, da erstere wohl auch öfter zum Tragen kommen.

6.1.3 Kategorie ‹Transparenz›

In den Interviews wurde als Grund für den transparenten Umgang mit Grenzüberschreitungen angeführt, dass auf diese Weise keine Gerüchte an der Schule entstehen und die Transparenz somit eine Schutzfunktion erfüllt. Das stellt auch für Omer und von Schlippe (2016) einen der zentralen Punkte im Kontext der Säule der Transparenz dar. Wenn negative Vorfälle geheim gehalten werden, können diese eher weiter bestehen.

Durch den transparenten Umgang mit Gewaltvorfällen will man im Friedheim ausserdem die deutliche Botschaft senden, dass man negative Verhaltensweisen nicht akzeptiert und man das betroffene Kind darin unterstützen möchte, diese zu verändern. Diese Funktion der Transparenz wird ebenfalls von Omer und von Schlippe (2016) beschrieben. Dabei weisen sie darauf hin, dass dies nicht nur gegenüber dem betroffenen Kind eine Wirkung hat, sondern auch den anderen anwesenden Kindern und Jugendlichen deutlich macht, welche Verhaltensweisen eine Grenze überschreiten, und, dass dagegen Widerstand geleistet wird (S. 260).

Die Fachpersonen in Bubikon legen Wert darauf, die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht zu beschämen, sondern ihnen zu vermitteln, dass das Verhalten nicht akzeptiert wird, man aber Unterstützung anbietet, um dies zu verändern. Dies entspricht der Haltung von Körner et al. (2019), die darauf hinweisen, dass Transparenz nicht bezwecken soll, Kinder an den Pranger zu stellen, sondern die Botschaft im Zentrum steht, dass gewisse Verhaltensweisen nicht toleriert werden (S. 35). Die Befragten beschrieben, dass die Kinder zu Beginn teilweise skeptisch auf diesen Umgang mit Grenzüberschreitungen reagierten, sich dies aber schnell ins Positive veränderte, als sie den Nutzen dahinter erkannten. Dies deutet darauf hin, dass es im Friedheim gelingt, den Kindern zu vermitteln, dass man spezifisches Verhalten nicht akzeptiert, es dabei aber nicht um das Kind selbst geht.

In den Interviews wurde erklärt, dass den Kindern und Jugendlichen die Vorgehensweise der Erwachsenen transparent gemacht werde und diese stets wüssten, wer informiert werde und was die nächsten Schritte seien. Lemme und Körner (2020) messen dieser Form der Transparenz eine grosse Bedeutung bei, da die Kinder und Jugendlichen dadurch wissen, wie die verantwortlichen Erwachsenen auf grenzüberschreitendes Verhalten reagieren, und, dass sie sich darüber austauschen. Dies vermittelt den Schüler*innen Sicherheit, da sie sich darauf verlassen können, dass auf negative Vorfälle kompetent reagiert wird (S. 76-79).

6.1.4 Kategorie «Umgang mit herausforderndem Verhalten»

Dass für die Befragten eine positive Beziehung zu den Kindern einen hohen Stellenwert besitzt, wurde während der Interviews deutlich. Auch an den Beobachtungstagen war die wertschätzende Beziehung zwischen den Erwachsenen und den Schüler*innen spürbar. Im Kontext der Eskalationsvorbeugung betonen Omer und Streit (2019), dass es bedeutend ist, den Kindern und Jugendliche stets aufs Neue Beziehungsangebote zu machen. Auch, wenn es zu einem Konflikt gekommen ist, sollte man dem Kind vermitteln können, dass man dennoch an einer intakten Beziehung interessiert ist und diese trotz des Konflikts im Vordergrund steht (Kap. 4.3). Den Mitarbeitenden des Friedheims ist entsprechend bewusst, dass sie auf Konflikte nicht nachtragend reagieren dürfen, da dies die Beziehung zum Kind beeinträchtigen würde. Ein Befragter erklärte auch, dass er auf Beleidigungen seitens der Jugendlichen nicht gross reagiere, da er das Verhalten einordnen könne. Omer und Streit (2019) bewerten ein solches Vorgehen als wesentlich zur Eskalationsvorbeugung. Wenn man lernt, mit Provokationen umzugehen, kann man die eigene Reaktion kontrollieren, und dies trägt dazu bei, dass eine Situation nicht eskaliert (Kap. 4.3).

Diverse Aussagen aus den Interviews zeigen, dass die Mitarbeitenden in Prozessen denken, wenn es darum geht, dass Kinder und Jugendliche ihr Verhalten verändern oder problematische Situationen sich verbessern sollen. Die Mitarbeitenden machen die Kinder und Jugendlichen wiederholt auf Missstände aufmerksam und formulieren, was sich ändern sollte. Diese Beharrlichkeit hat nach Omer und Streit (2019) eine deeskalative Wirkung, da dadurch weniger Druck auf das Kind ausgeübt wird, man ihm Zeit gibt und die Erwachsenen gewaltlos Widerstand leisten können (Kap. 4.3). Ein weiteres Merkmal des gewaltlosen Widerstands ist das klare und entschlossene Auftreten (Lemme & Körner, 2020), das während der Beobachtungen exemplarisch anhand einer Situation wahrgenommen werden konnte. Auch das klar festgelegte Prozedere mit dem Vorfallprotokoll, das bei Gewaltvorfällen stets zum Einsatz kommt, signalisiert den Kindern ein entschlossenes Vorgehen gegen Gewalt.

Wenn ein Kind nicht gerne in die Schule kommt und sich gegenüber der Lehrperson frech verhält, legen die Befragten Wert darauf, dem Kind mitzuteilen, dass man sich freue, dass das Kind in die Schule komme. Diese wertschätzende Kommunikation, die versucht, den Blick auf etwas anderes zu richten als auf den Konflikt, trägt ebenfalls zur Deeskalation bei (Omer & Streit, 2019).

Im Friedheim wird ganz auf Strafen verzichtet, was aber nicht heisst, dass grenzüberschreitendes Verhalten keine Konsequenzen hat. Die Mitarbeitenden beschreiben, dass sie Vorfälle nachträglich mit den Kindern und Jugendlichen besprechen, was dem Leitsatz der Neuen Autorität «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist» (Omer & von Schlippe, 2017, Kap. 3) entspricht. Dabei wird mit dem Kind geklärt, wie es den Schaden wiedergutmachen kann. Auf diese Weise wird zugleich auch die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft wiederhergestellt (Omer & Streit, 2016).

Dadurch, dass Wiedergutmachungen im Friedheim stets öffentlich durchgeführt werden, ist gewährleistet, dass die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft stattfindet.

6.1.5 Kategorie ‹Zusammenarbeit›

Die Leitung des Friedheims hat das Konzept der Neuen Autorität eingeführt und laut den Befragten lebt die Leitung dieses Konzept auch vor. Haller und Omer (2019) erachten dies als notwendig, damit sich das Konzept in der gesamten Institution etabliert (S. 174). Da auch auf der höchsten Leitungsstufe des Friedheims mit Ankündigungen in Briefform gearbeitet wird, ist davon auszugehen, dass das Konzept tatsächlich von oben gesteuert und vorgelebt wird, was als Vorbild für die Mitarbeitenden wirkt.

In den Interviews wurde durchwegs positiv über die Unterstützungsnetzwerke berichtet und betont, dass sich die Mitarbeitenden gegenseitig getragen und unterstützt fühlen. Koeker (2012) nennt dies den Synergieeffekt, der erforderlich ist, damit aus einer Gruppe ein Team wird (S. 17). Der genannte Effekt tritt dann auf, wenn Teammitglieder das Gefühl haben, dass die Teamarbeit eine positive Wirkung hat.

Dass das Konzept der Neuen Autorität die Zusammenarbeit beeinflusst hat, zeigt sich daran, dass die Befragten angaben, seither in einem engeren Austausch miteinander zu sein. Dieser Austausch findet in offiziellen, aber auch in inoffiziellen Räumen statt. Er ist notwendig, damit die Mitarbeitenden gemeinsam über Erlebtes reflektieren und Transparenz herstellen können, um gemeinsame Vorgehensweisen zu entwickeln (Lemme & Körner, 2020).

6.1.6 Kategorie ‹Haltung›

Im Friedheim haben die Mitarbeitenden das Gefühl, sie seien gleichberechtigt und können gegenüber ihren Mitarbeitenden offen und ehrlich kommunizieren, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Dies ist gerade in interdisziplinären Teams erforderlich, da diese auf gegenseitigem Vertrauen basieren. Laut Philipp (2019) besteht der Auftrag einer Schulleitung darin, ein Klima zu kreieren, welches von Wertschätzung geprägt ist und in dem sich alle Mitarbeitenden trauen, ihre Meinung ehrlich zu äussern (S. 21-25). In den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Interviews wurde hervorgehoben, dass das Vertrauen gross sei, dass Teammitglieder Aufträge, die an sie weitergegeben wurden, auch erledigen.

Aus den Interviews geht hervor, dass die Mitarbeitenden eine ähnliche pädagogische Grundhaltung einnehmen, und, dass bei Differenzen diesbezüglich der Wille vorhanden ist, darüber zu diskutieren und einen Konsens zu finden. Wenn sich ein Team nach den gleichen Normen und Werten richtet, kann von einer idealen schulischen Kooperation gesprochen werden (Koeker, 2012).

6.1.7 Kategorie ‹Chancen›

Die Befragten gaben an, dass es vorkomme, dass sie in Muster verfielen, welche dem alten Verständnis von Autorität entspringen, da sie selbst noch damit aufgewachsen seien. Auch Omer und Haller (2020) erkennen diese Schwierigkeit. Aus diesem Grund ist es erforderlich,

ausreichend Zeit und Übung zu investieren, um das Konzept und die damit verbundenen Handlungsaspekte zu verinnerlichen. Da es bei der Neuen Autorität nicht darum geht, das Verhalten der Kinder und Jugendlichen durch das Androhen von Strafen unmittelbar zu verändern, sondern mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit auf eine Veränderung hingearbeitet werden soll, dauern diese Prozesse oft länger als man es von der alten Autorität gewohnt ist. Dies benannten einige der Befragten als Herausforderung, da es Geduld erfordere und bisweilen den Anschein vermittele, als besäßen die Jugendlichen die totale Autonomie. Hier den Fokus nicht zu verlieren und beharrlich und entschlossen zu bleiben, fällt offenbar nicht immer leicht.

Dass gerade in interdisziplinären Teams am berufsbezogenen Vertrauen gearbeitet werden muss, wurde bereits erläutert. In einem Interview wurde deutlich, dass die Wohngruppen teilweise einen kritischen Blick auf die Schule haben, sodass das berufsbezogene Vertrauen hier nicht so ausgeprägt ist wie es an anderen Stellen zu sein scheint. Zudem wurde von den Befragten mehrfach betont, dass offizielle Räume für den interdisziplinären Austausch fehlen.

Nachdem nun die einzelnen Hauptkategorien mithilfe der Fachliteratur interpretiert wurden, wird im nächsten Kapitel die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung beantwortet.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Im vorherigen Kapitel wurden die einzelnen Kategorien mit Hilfe der Fachliteratur interpretiert. Dies führt nun zur Beantwortung der Fragestellung:

Wie wird das Konzept der Neuen Autorität an der Schule Friedheim in Bubikon umgesetzt?

Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt entlang der im Kapitel 3 vorgestellten Unterfragen.

Woran wird erkennbar, dass die zuständigen Erwachsenen Präsenz und wachsame Sorge im Sinne der Neuen Autorität anwenden?

Während der Beobachtungen liess sich feststellen, dass die erwachsenen Bezugspersonen echtes Interesse an den Kindern und Jugendlichen zeigen und sich beispielsweise auch für die Freizeit der Schüler*innen interessieren. Die Fachpersonen achten darauf, dass sie nicht nur physisch präsent sind, sondern auch die emotional-moralische Präsenz aufrechterhalten, damit sie in ihrem Verhalten präsent agieren können. Das tägliche Morgenritual im Foyer vermittelt den Kindern und Jugendlichen das Gefühl, dass man in der Schule auf sie wartet und sich auf sie freut. Auch dass zahlreiche Lehrpersonen, Sozialpädagog*innen und andere Fachpersonen des Friedheims während der Schulpausen auf dem Pausenplatz anwesend sind, ist ein Ausdruck der Präsenz, und die Kinder und Jugendlichen sehen, dass die zuständigen Erwachsenen sich darum kümmern, was im Friedheim geschieht. Die zwischenmenschliche Präsenz innerhalb des Teams kann ebenfalls als hoch beschrieben werden. Dies wird später im Kontext der Frage nach den Unterstützungsnetzwerken und Bündnissen noch klarer.

Die Präsenz wird erhöht, sobald wahrgenommen wird, dass etwas nicht stimmt. Dann sucht man das Gespräch mit den betroffenen Kindern und leitet gegebenenfalls einseitige Massnahmen ein.

Wo werden Unterstützungsnetzwerke und Bündnisse sichtbar?

Unterstützungsnetzwerke und Bündnisse innerhalb des Teams werden vor allem dann sichtbar, wenn Mitarbeitende mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind. Als Angestellte*r des Friedheims weiss man, dass man auf Unterstützung zählen kann, wenn man mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Dabei existieren keine definierten Abläufe, vielmehr wird die Haltung vertreten, dass sich alle gegenseitig unterstützen sollen und dass es dabei keine Rolle spielt, wer anwesend ist. Zudem konnte ein achtsamer Umgang untereinander festgestellt werden. Man achtet darauf, wie es den Mitarbeitenden geht und spricht diese aktiv an, wenn man das Gefühl hat, dass jemand eine belastende Situation erlebt hat und Unterstützung brauchen könnte.

Darüber hinaus ist man bemüht, mit den Eltern ein positives Bündnis aufzubauen, um sich gegenseitig zu unterstützen. So werden bei Schwierigkeiten mit Kindern und Jugendlichen die Eltern zeitnah miteinbezogen, und umgekehrt versucht man im Friedheim, die Eltern zu unterstützen, wenn Bedarf hierfür angezeigt ist.

Nicht nur unter den Erwachsenen werden Bündnisse gelebt, sondern auch die Kinder und Jugendlichen unterstützen sich gegenseitig. Dies wird oftmals von den Erwachsenen gesteuert und strukturiert, aber je mehr dies erfolgt, desto öfter werden diese Unterstützungsnetzwerke innerhalb der Peer-Group sichtbar und auch von allein gebildet.

Wie wird an der Schule Friedheim Transparenz im Sinne der Neuen Autorität geschaffen?

Im Friedheim werden negative Vorfälle öffentlich gemacht, aber es wird auch Wert darauf gelegt, dass positive Geschehnisse transparent erfolgen. Innerhalb des Teams wird das Medium «E-Case» bewirtschaftet. Dabei handelt es sich um eine Software, auf der Informationen rund um die Schülerschaft erfasst werden können und auf welches alle Mitarbeitenden Zugriff haben.

Bei grenzüberschreitendem Verhalten wird stets zuerst das Gespräch mit den betroffenen Schüler*innen gesucht und das weitere Vorgehen besprochen, bevor man es in die grosse Runde trägt. Dabei gilt es, dem Kind zu vermitteln, dass man zwar sein Verhalten nicht akzeptiert, es aber nicht darum geht, es an den Pranger zu stellen, sondern alle Anwesenden gewillt sind, das Kind bei einer positiven Entwicklung zu unterstützen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Vorfälle anonymisiert transparent gemacht werden, sollte das im Sinne des/der Betroffenen sein. Ebenso zentral wie die Veröffentlichung des negativen Vorfalls ist der transparente Umgang mit der Wiedergutmachung. Wiedergutmachungen werden im Friedheim stets öffentlich durchgeführt und gefeiert, indem man applaudiert und klar formuliert, wie bedeutend man diesen Schritt findet.

Das morgendliche Foyer wird oftmals dafür genutzt, Geschehnisse, welche die Schülerschaft des Friedheims tangieren, transparent zu machen.

Wie wird mit herausforderndem Verhalten umgegangen?

Die Ausführungen zu den Unterstützungsnetzwerken und den Bündnissen verdeutlichen bereits, dass man bei herausforderndem Verhalten im Friedheim prinzipiell nicht auf sich allein gestellt bleibt, sondern Unterstützung durch Teamkolleg*innen, Schulleitung oder Eltern erfährt.

Es wurden zahlreiche Vorgehensweisen beschrieben, welche deeskalativ wirken. Man achtet auf eine wertschätzende Kommunikation. Man kann das Verhalten der Schüler*innen einordnen, was Gelassenheit ermöglicht. Schwierige Situationen werden im Nachhinein und mit emotionalem Abstand besprochen, und man ist beharrlich. Besonders auf die Beharrlichkeit wurde wiederholt hingewiesen. Von den Schüler*innen wird nicht eine sofortige Verhaltensanpassung erwartet, sondern man gibt ihnen Zeit und kommt immer wieder auf die Forderungen oder Abmachungen, die man getroffen hat, zurück, bis das problematische Verhalten oder der Schaden behoben wurde.

Im Friedheim wird gänzlich auf Strafen verzichtet. Das heisst aber nicht, dass Grenzüberschreitungen keine Konsequenzen nach sich ziehen. Wurde ein Schaden angerichtet, muss dieser in Form einer Wiedergutmachung behoben werden. Dabei wird im Friedheim darauf geachtet, dass die Wiedergutmachungen den Voraussetzungen des Jugendlichen entsprechen und in einem

sinnvollen Zusammenhang mit dem negativen Vorfall stehen. Aus diesem Grund wird nach individuellen Lösungen gesucht, die möglichst gut auf das betreffende Kind zugeschnitten sind. Mehrfach wurde betont, dass es im Friedheim nur wenige «Wenn-dann-Situationen» gebe, sondern ein Interesse daran bestehe, mit dem Kind oder Jugendlichen zusammen nach Lösungen zu suchen. Dabei ist man auch bereit, die Wünsche und Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. Nach einem Vorfall, in dem Gewalt involviert war, wird jedoch grundsätzlich das Vorfallprotokoll ausgefüllt, das dann als Grundlage für die Aufarbeitung dient.

Wie bereits erläutert, wird im Friedheim mit negativen Vorfällen und Wiedergutmachungen transparent umgegangen. Das heisst, die Gemeinschaft weiss über negative Vorfälle Bescheid. Dadurch wirkt man der Entstehung von Gerüchten entgegen und vermittelt den Schüler*innen Sicherheit, da sie sehen, dass auf negative Vorfälle reagiert wird. Durch die öffentliche Wiedergutmachung wird dem betroffenen Jugendlichen in einem nächsten Schritt signalisiert, dass er/sie weiterhin Teil der Gemeinschaft ist.

Wie wirkt sich das Konzept auf die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden der Schule Friedheim aus?

Aufgrund des Konzepts arbeitet man im Friedheim häufig mit Unterstützungsnetzwerken und Bündnissen. Dies funktioniert nur, wenn man im regelmässigen Austausch ist. Die Mitarbeitenden beschreiben, dass dieser Austausch ständig stattfindet und oftmals gerade in nichtoffiziellen Sitzungsgeässen. Auch der Austausch zwischen Schule und Wohngruppe erfolgt, wird aber dadurch erschwert, dass nur wenige gemeinsame freie Zeitfenster existieren. Durch den intensiven Austausch hat man im Friedheim eine gemeinsame Haltung entwickelt, an der sich die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen orientiert. Insgesamt bildet das Team des Friedheims eine «professionelle Lerngemeinschaft», wie sie in Kapitel 2.3.3 beschrieben wird.

Es fällt auf, dass mit flachen Hierarchien gearbeitet wird. Die Mitarbeitenden fühlen sich gleichberechtigt und schätzen es, dass sie ihre Meinung gegenüber dem Team und ihren Vorgesetzten offen äussern können und diese bereit sind, darauf einzugehen. Im Friedheim sind alle Mitarbeitenden gleichwertig, von der Leitung bis zum Reinigungspersonal. Die Säule der Transparenz kommt nicht nur gegenüber den Schüler*innen zum Tragen, sondern auch die Zusammenarbeit wird transparent gestaltet, indem die Mitarbeitenden über Abläufe, Abmachungen und Geschehnisse informiert werden.

6.3 Methodenkritik

Im folgenden Abschnitt werden die Methodenwahl und die Untersuchung kritisch beleuchtet. Dadurch soll ersichtlich werden, was sich bewährt hat und wo allenfalls Entwicklungspotential vorhanden ist.

Die Verfolgung eines qualitativen Forschungsansatzes ist bei den formulierten Fragestellungen und dem zu untersuchenden Feld sinnvoll, da eine Subjektorientierung vorliegt. Durch das fokussierte Studium der Fachliteratur konnte sich die Autorin ein Vorwissen aneignen, welches für die Konstruktion des Interviewleitfadens genutzt wurde. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Schulheim Friedheim konnten die Interviewgruppen rasch zusammengestellt werden. Erfreulich war, dass die Interviewteilnehmenden in verschiedenen Bereichen der Institution tätig sind, was einen vertieften Einblick zuließ. Die Wahl der Gruppeninterviews bewährte sich, da es zu regen Diskussionen zwischen den Teilnehmenden kam und dabei auch unterschiedliche Ansichten zum Vorschein kamen. Das halb-strukturierte Interview erwies sich ebenfalls als geeignet, da es dem Gesprächsfluss ausreichend Freiraum liess, die unterschiedlichen Interviews aber dennoch vergleichbar machte. Mitunter gestaltete es sich schwierig, die Interviews zurück zu den Hauptthemen zu leiten, da die verschiedenen Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte setzten und einige länger bei einzelnen Themen verweilten als andere. Durch die teilnehmenden Beobachtungen konnten die Aussagen, die während der Interviews getätigt wurden, im Kontext des praktischen Handelns der Fachpersonen und der Interaktionen mit den Kindern und Jugendlichen abgesichert werden.

Die Transkription der Interviews und das Niederschreiben der Beobachtungen war wie erwartet zeitintensiv, wurde aber durch die verwendete Transkriptionssoftware erleichtert. Die Transkripte sind umfangreich und dienen der Beantwortung der Fragestellung. Einige Textpassagen aus den Transkripten konnten nicht direkt für die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden, verhalfen jedoch zu einem vertieften Verständnis der Abläufe im Friedheim.

Das Kodieren der Transkripte und der Beobachtungsprotokolle erwies sich als anspruchsvoll. Die meisten Kategorien entstanden deduktiv anhand des Leitfadens und der Fragestellungen. Weitere Kategorien wurden induktiv beim Bearbeiten des Materials bestimmt. Die Definitionen der Kategorien und die Ankerbeispiele halfen bei der Zuordnung der Textstellen. Dennoch liessen sich die Segmente nicht immer eindeutig zuordnen. Daher wurden einige Textstellen mehreren Kategorien subsumiert.

Die im Kapitel 4.2.2 vorgestellten Kriterien der qualitativen Forschung nach Mayring (2016) wurden in der vorliegenden Untersuchung eingehalten. Das Verfahren wurde sorgfältig dokumentiert und auf Grundlage der Theorie (Kapitel 2) konnte sich die Autorin ein umfängliches Vorwissen aneignen, welches für die spätere Interpretation der Ergebnisse notwendig war. Die Untersuchung folgt den Regeln der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016). Durch das Gruppeninterview und die zusätzlichen teilnehmenden Beobachtungen konnte die nötige Nähe zum Gegenstand hergestellt werden. Durch diese beiden unterschiedlichen Zugänge zum Untersuchungsfeld wurde auch das Ziel der Triangulation erreicht, die Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven vergleichen zu können. Insbesondere, wenn in den Interviews praktische Abläufe oder Interaktionen beschrieben wurden, galt es zu eruieren, ob sich diese

auch tatsächlich beobachten liessen. Der Umfang der Arbeit ermöglichte jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Beobachtungshalbtagen, sodass nicht alle Aussagen der Interviews durch Beobachtungen gestützt werden konnten. Die kommunikative Validierung konnte nach Abschluss der Arbeit nicht mehr stattfinden. Durch gezieltes Nachfragen während der Interviews und der Beobachtungen kann dieses Gütekriterium zumindest als teilweise erfüllt gelten.

6.4 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, dass im Schulheim Friedheim das Konzept der Neuen Autorität nach Haim Omer erfolgreich umgesetzt wird. Die erwachsenen Bezugspersonen begegnen den Kindern auf Augenhöhe und formulieren mit Klarheit, was sie von den Kindern und Jugendlichen verlangen. Dabei wird kein Druck auf die Schüler*innen ausgeübt, sondern es wird mit Beharrlichkeit gearbeitet. Dem/der Lernenden wird signalisiert, dass man zwar das gezeigte Verhalten nicht akzeptiert, man sie/ihn aber dabei unterstützen wird, dieses Verhalten anzupassen. Das muss jedoch nicht sofort geschehen. Vielmehr gibt man dem Kind Zeit und erinnert es wiederholt daran. Im Friedheim wird mit Transparenz gearbeitet, das heisst, die Kinder und Jugendlichen wissen, was vor sich geht. Dabei werden nicht nur negative Vorfälle öffentlich gemacht, sondern auch Wiedergutmachungen gemeinsam gefeiert. Dies kann nur funktionieren, wenn die Erwachsenen präsent sind und sich für die Kinder und Jugendlichen interessieren. Es ist spürbar, dass die Präsenz der Mitarbeitenden und die positive Beziehung zwischen den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen die Basis des Konzepts darstellen und die Voraussetzung für alle weiteren Säulen bilden.

Da man im Friedheim stark mit Unterstützernetzwerken arbeitet, wirkt sich das Konzept auf die Zusammenarbeit aus. Die Mitarbeitenden befinden sich im ständigen Austausch miteinander. Dadurch entwickelt sich eine gemeinsame Haltung im Team, welche alle Mitarbeitenden in ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen vertreten. Im Friedheim wird auf flache Hierarchien gesetzt. Dadurch fühlen sich die Mitarbeitenden gleichberechtigt, und es herrscht ein Klima, indem alle ihre Meinung ehrlich kundtun und bei Unstimmigkeiten gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des Konzepts im Friedheim auch deshalb gelingt, weil dessen Einführung und die dafür erforderliche Haltungsänderung stark von der Leitung gesteuert wurde.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Mitarbeitenden der einzelnen Wohngruppen wissen, wie in ihrer Wohngruppe gearbeitet wird, aber teilweise nicht genau darüber informiert sind, wie sich die Abläufe in den anderen Wohngruppen gestalten. Dies lässt darauf schliessen, dass der Austausch zwischen den einzelnen Wohngruppen noch intensiviert werden könnte. Auch wäre es sinnvoll, man würde ein offizielles Gefäss einrichten, durch das sich die Schule und die Sozialpädagogik austauschen könnten. Dieser Wunsch kam in allen Interviews zum Ausdruck. Zudem war teilweise eine kritische Haltung der Sozialpädagogik gegenüber der Schule

bemerkbar. Hospitationen wären in diesem Fall ebenfalls denkbar, da diese einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder gewähren würden und zu mehr Verständnis führen könnten.

Für zukünftige Forschungsvorhaben wäre der Vergleich mit grösseren Schulen unter folgender Fragestellung interessant: Wie setzt man das Konzept in grossen Schulen und mit mehr Kindern und Mitarbeitenden, die nicht so nahe zusammenarbeiten, um? In der vorliegenden Untersuchung wurde lediglich die Perspektive der Erwachsenen berücksichtigt. Eine Folgestudie könnte die Perspektive der Kinder und Jugendlichen beleuchten und untersuchen, wie sich das Konzept auf deren Erleben auswirkt.

7 Literaturverzeichnis

- Ahlgrimm, F., Krey, J. & Huber, S. G. (2012). Kooperration-was ist das? Implikationen unterschiedlicher Begriffsverständnisse. In Huber, S. G. & Ahlgrimm, F. *Kooperation: aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern* (S. 17-30). Münster: Waxmann.
- Eberding, A. & Lanfranchi, A. (2013). Neue Autorität bei Migrationshintergrund: Kompetenz statt Kulturalisierung. In Grabbe, M. (Hrsg.). *Autorität, Autonomie und Bindung: die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz ; mit 5 Tabellen* (S. 150-161). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Geisbauer, W. (2021). *Führen mit Neuer Autorität: Stärke entwickeln für sich und das Team* (Coaching | Beratung | Management) (Zweite Auflage.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch) (4. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Jones, F. H. (2000). *Tools for teaching*. Hongkong: Fredric H. Jones & Associates, Inc.
- Köker, A. (2012). *Bedeutungen obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern: eine neue Perspektive auf professionelle Lerngemeinschaften*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- Körner, B., Lemme, M., Ofner, S., Recke, T. von der, Seefeldt, C., Thelen, H. et al. (Hrsg.). (2019). *Neue Autorität-das Handbuch: konzeptionelle Grundlagen, aktuelle Arbeitsfelder und neue Anwendungsgebiete*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kruse, J. & Schmieder, C. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden) (2., überarb. und erg. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kündig, H. (1979). *Kommunikation und Kooperation in der Schule. Analyse und Innovationsansätze im Bereich der Zürcher Volksschule. Dissertation*. Zürich: Juris Druck + Verlag.
- Kunkel-Razum, K. & Bibliographisches Institut (Hrsg.). (2020). *Duden: Das Fremdwörterbuch* (Der Duden in zwölf Bänden) (12., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Berlin: Dudenverlag.

- Labhart, D. (2019). *Interdisziplinäre Teams in inklusiven Schulen: eine ethnografische Studie zu Fallbesprechungen in multiprofessionellen Gruppen* (Pädagogik (Transcript (Firm))). Bielefeld: Transcript
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Lemme, M. & Körner, B. (2020). „*Neue Autorität*“ in der Schule: *Präsenz und Beziehung im Schulalltag* (Spickzettel für Lehrer) (5. Auflage 2020.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Lemme, M., Körner, B. & Omer, H. (2019). *Neue Autorität in Haltung und Handlung: ein Leitfaden für Pädagogik und Beratung* (Systemische Pädagogik) (Zweite Auflage.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH. (E-Book)
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Omer, H. (2016). *Wachsamer Sorge Wie Eltern ihren Kindern ein guter Anker sind*. (Zweite Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (E-Book)
- Omer, H. & Haller, R. (2020). *Raus aus der Ohnmacht: das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis*. (R. Grünberger, Übers.) (2., durchgesehene Auflage.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Omer, H. & Schlippe, A. von. (2015). *Autorität durch Beziehung Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung* (8., unveränderte Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (E-Book)
- Omer, H. & Schlippe, A. von. (2016). *Stärke statt Macht: neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde* (3., unveränderte Auflage.). Göttingen Bristol, CT, U.S.A: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Omer, H. & Streit, P. (2016). *Neue Autorität: das Geheimnis starker Eltern* (Psychologie). Göttingen Bristol, CT: Vandenhoeck & Ruprecht. (E-Book)
- Philipp, E. (2019). *Multiprofessionelle Teams: auf den Punkt gebracht* (Auf den Punkt gebracht). Frankfurt/M: Debus Pädagogik.
- Schlippe, A. von & Omer, H. (2017). *Autorität ohne Gewalt. Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen. Elterliche Präsenz als systemisches Konzept* (zweite Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (E-Book)
- Schule Friedheim (2021). *Rahmenkonzept und Leitbild*. Bubikon: o.V.

- Seefeldt, C. (2019). Neue Autorität in der Schule. In Körner, B., Lemme, M., Ofner, S., Recke, T. von der, Seefeldt, C., Thelen, H. et al. (Hrsg.). *Neue Autorität-das Handbuch: konzeptionelle Grundlagen, aktuelle Arbeitsfelder und neue Anwendungsgebiete* (S. 233-264). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Seefeldt, C. & von der Recke, T. (2019). Kluge Netzwerke. In Körner, B., Lemme, M., Ofner, S., Recke, T. von der, Seefeldt, C., Thelen, H. et al. (Hrsg.). *Neue Autorität-das Handbuch: konzeptionelle Grundlagen, aktuelle Arbeitsfelder und neue Anwendungsgebiete* (S. 539-554). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Sperka, M. (1996). *Psychologie der Kommunikation in Organisationen. Eine Einführung auf systemtheoretischer Grundlage*. Essen: Die Blaue Eule.
- Verhaeghe, P. (2016). *Autorität und Verantwortung*. (C. van den Block, Übers.). München: Verlag Antje Kunstmann. (E-Book)

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammensetzung Interviewteilnehmer*innen	25
Tabelle 2: Ausschnitt Leitfaden.....	27
Tabelle 3: Ausschnitt des Kategoriensystems	32

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Transkriptionsregeln (Kuckartz, 2016, S. 167-168)	29
Abbildung 2: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)....	31
Abbildung 3: Ausschnitt aus kodiertem Transkript.....	33

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden Leitung

Leitfrage (Erzählauforderung)	Check – Würde das erwähnt? <i>Nachfragen nur, wenn nicht von allein angesprochen, Formulierung flexibel</i>	Konkrete Fragen <i>an passender Stelle stellen</i>	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen
<p>1 Woran würde man als Aussenstehende*r erkennen, dass am Friedheim nach der Neuen Autorität gearbeitet wird?</p>	<p>Unterschied Wohngruppe/Schule beziehungsfördernde Verhaltensweisen/Rituale Transparenz Unterstützernetzwerke Umgang mit Regel-/Grenzüberschreitungen Zuständigkeiten Wiedergutmachung Herausforderungen</p>	<p>Wann kommen Unterstützernetzwerke zum Zuge? Welche Vorgaben gibt es im Bezug auf Grenzüberschreitungen? Wie wird mit dem Pfeiler der Transparenz umgegangen? Welche Strategien/Überlegungen im Bezug zur Umsetzung von Wiedergutmachungen gibt es? Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung Habt ihr dazu ein Beispiel? Kannst du das genauer beschreiben? Was setzt ... voraus? Warum ist ... so wichtig? Wie könnte ... verhindert werden?</p>
<p>2 Wie würdet ihr die Teamfähigkeit des Teams – das «Wir» des Teams – beschreiben?</p>	<p>Offenheit im Team Austausch/Reflexion Fallbesprechungen Umgang mit Krisen</p>	<p>Wenn man die Kinder/Jugendlichen fragen würde, was das Team auszeichnet, was würden sie sagen? Wer wendet sich in Krisen an wen und welche Absprachen/Vorgaben existieren dazu? Woran erkennt man, dass diese Werte im Schulheim vertreten und gelebt werden?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung Habt ihr dazu ein Beispiel? Kannst du das genauer beschreiben?</p>
<p>3 Wie arbeitet man im Friedheim an einer gemeinsamen Grundhaltung?</p>	<p>Umgang mit verschiedenen Meinungen/Haltungen Feedback-/Auseinandersetzungskultur</p>		<p>Nonverbale Aufrechterhaltung Habt ihr dazu ein Beispiel? Kannst du das genauer beschreiben?</p>

<p>4</p> <p>Wie wirkt sich die Umsetzung des Konzepts auf euren Führungsstil aus?</p>	<p>Feedback- /Auseinandersetzungskultur</p>	<p>Wie teilt ihr eigene Beobachtungen der Arbeit des Teams mit?</p> <p>letzte Frage: Gibt es Punkte, die ihr gerne noch ansprechen würdet?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben?</p>
---	---	---	---

Anhang 2: Interviewleitfaden Mitarbeitende

Leitfrage (Erzählauforderung)	Check – Würde das erwähnt? <i>Nachfragen nur, wenn nicht von allein angesprochen, Formulierung flexibel</i>	Konkrete Fragen <i>an passender Stelle stellen</i>	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen
<p>1</p> <p>Woran würde man als Ausenstehende*r erkennen, dass am Friedheim nach der Neuen Autorität gearbeitet wird?</p>	<p>Unterschied Wohngruppe/Schule</p> <p>beziehungsfördernde Verhaltensweisen/Rituale</p> <p>Transparenz</p> <p>Unterstützernetzwerke</p> <p>Umgang mit Regel/Grenzüberschreitungen</p> <p>Zuständigkeiten</p> <p>Wiedergutmachung</p> <p>Herausforderungen</p>	<p>Wann kommen Unterstützernetzwerke zum Zuge?</p> <p>Was bedeutet für dich Transparenz im Sinne der Neuen Autorität?</p> <p>Welche Strategien/Überlegungen im Bezug zur Umsetzung von Wiedergutmachungen gibt es?</p> <p>Wie erlebst du es, ohne Strafen zu arbeiten?</p> <p>Was passiert bei klaren Grenzüberschreitungen?</p> <p>Was erlebst du als besonders herausfordernd bei der Umsetzung des Konzepts?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Hast du dazu ein Beispiel?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben?</p> <p>Was setzt ... voraus?</p> <p>Warum ist ... so wichtig?</p> <p>Wie könnte ... verhindert werden?</p>
<p>2</p> <p>Wie wirkt sich die Arbeit nach Neuer Autorität auf Ihre Zusammenarbeit aus?</p>	<p>Offenheit im Team</p> <p>Austausch/Reflexion</p> <p>Fallbesprechungen</p> <p>Umgang mit Krisen</p>	<p>Wenn man die Kinder/Jugendlichen fragen würde, was das Team auszeichnet, was würden sie sagen?</p> <p>Wer wendet sich in Krisen an wen und welche Absprachen/Vorgaben existieren dazu?</p> <p>Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Schule (Lehrpersonen) und Wohnheim (Sozialpädagog*innen) aus?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Hast du dazu ein Beispiel?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben?</p>

			Welche Unterschiede sind im Vergleich mit früheren Arbeitsorten spürbar?	
3	Wie arbeitet man im Friedheim an einer gemeinsamen Grundhaltung?	Umgang mit verschiedenen Meinungen/Haltungen Feedback- /Auseinandersetzungskultur	Welche Räume für Austausch und Reflexion gibt es?	Nonverbale Aufrechterhaltung Hast du dazu ein Beispiel? Kannst du das genauer beschreiben? Nonverbale Aufrechterhaltung
4	Wie würden Sie im folgenden, fiktiven Fall* vorgehen?			Können Sie das genauer beschreiben? Was setzt ... voraus? Warum ist ... so wichtig? Wie könnte ... verhindert werden?
			letzte Frage: Gibt es Punkte, die du gerne noch ansprechen würdest?	

Fallbeispiel:
 Julia ist eine beliebte und begabte Schülerin. Jedoch fehlte sie an vielen Schultagen und verhielt sich frech gegenüber Erwachsenen. Es wurden diesbezüglich schon mehrere Gespräche mit ihr geführt. Heute Morgen kam die Jugendliche während dem Unterricht in die Klasse, nahm die Lehrperson überhaupt nicht zur Kenntnis, ergriff ihren Rucksack und wollte das Klassenzimmer wieder verlassen. Die Lehrperson rief sie zu sich und forderte sie auf, in der Klasse zu bleiben. Darauf reagierte die Schülerin nur mit einer Handbewegung und ging. Später wurde sie während dem Unterricht rauchend bei den Parkplätzen erwischt.

Abschluss

- Dank für Auskunfts- und Teilnahmebereitschaft

Anhang 3: Kurzfragebogen

Fragebogen «Masterarbeit – Neue Autorität am Friedheim»

Herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt haben, am Interview im Zuge meiner Masterarbeit mitzumachen.

Zu Beginn einige Fragen zu dir persönlich, damit ich mir ein besseres Bild über die einzelnen Teilnehmenden machen kann:

1. Name: _____

2. Alter: _____

3. Welche Funktion hast du im Friedheim?

4. Seit wann arbeitest du im Friedheim?

5. Hast du vorher in einer anderen Institution gearbeitet?

ja nein

falls ja, in welcher? _____

6. Wie haben Sie vom Konzept der Neuen Autorität erfahren?

Friedheim

andere Institution

Mitarbeitende

Weiterbildung

Freund*innen/Bekannte

Buch/Zeitschrift

andere: _____

7. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie nach der Neuen Autorität?

Anhang 4: Kategoriensystem

Kategorie 1: Präsenz		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Körperliche Präsenz	Die Befragten berichten über Situationen, in denen sie sich körperlich präsent fühlen.	A2: Hm (bejahend). Das ist so. Mir ist vorhin eingefallen, das Foyer, das bei uns immer so ein Startpunkt ist, ist ja ein Stück weit einfach, sich einmal Guten Tag zu sagen. Das machen ja viele Schulen, dass sie bei der Lehrperson vorbeigehen und Grüezi sagen und manchmal sagt man wirklich einfach nur „Guten Tag“, und keine Info nichts.
Emotional/moralische Präsenz	Die Befragten berichten über Situationen, in denen sie emotional/moralisch präsent sind.	D2: Also viel wurde schon gesagt, einfach, man kann es in ganz vielen verschiedenen Situationen erleben, eben, physisch oder nur schon indem, dass man Interesse zeigt, eben, es gibt ganz viel.
Präsenz im Verhalten	Die Befragten beschreiben Situationen, in denen sie präsent im Verhalten sind.	D1: wenn ich mich zum Beispiel für einen Schüler einsetze, wo etwas behauptet wurde, das nicht stimmt (...) und dann stehe ich hin und sage, das stimmt nicht und dann bin ich präsent.

zwischenmenschliche Präsenz	Die Befragten erzählen, wann sie zwischenmenschliche Präsenz erleben.	D2: dass wir, wie die Dinge einander weitergeben. Also man sagt, das und das ist vorgefallen, da musst du dranbleiben. Dass ich mich dann darauf verlassen kann, wenn ich das nächste Mal arbeiten kommen, dann ist das erledigt oder dann ist man da drangeblieben. Vielleicht wird es wieder weitergegeben oder ja, dass solche Dinge nicht versanden
Fokussierte Präsenz	Die Befragten beschreiben, wann die Präsenz fokussiert wird.	D1: Oder wie ich zum Beispiel zu Andreas, das ist ein Mitarbeiter von uns, gesagt habe: „Hey, geh zu einem Schüler nach Hause (..) geh schauen, wie es ihm geht.“ Weil er wohnt gerade-, er wohnt per Zufall ziemlich in der Nähe von ihm.
Einseitige Massnahmen	Die Befragten berichten über einseitige Massnahmen.	D1: Ich habe jetzt zum Beispiel eben gestern einen Jugendlichen gefilzt, ..., aber ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man halt aufzeigt: 'Hey schau, ich mache jetzt das (...) weil ich dich schütze vor dem' (..) und wir thematisieren das, wie schauen das an, wir bleiben dran.

Kategorie 2: Unterstützernetzwerke und Bündnisse		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Unterstützernetzwerke innerhalb des Teams	Die Befragten berichten über Unterstützernetzwerke innerhalb des Teams.	B1: Also das eine ist, dass die Lehrer alle untereinander sind, wenn mir, wenn ich etwas habe, dann sind auch andere Leute da, die mir zur Unterstützung kommen.
Unterstützernetzwerke Team und Eltern	Die Befragten berichten über Unterstützernetzwerke zwischen Mitarbeitenden und Eltern.	B1: Dann können wir (..) viel mit den Eltern, sie hierher holen und sagen: 'Schauen sie, wir brauchen jetzt ihre Unterstützung.'
Unterstützernetzwerke innerhalb der Peer-Group	Die Befragten berichten über Bündnisse innerhalb der Peer-Group.	A2: Also das Eine ist, wo wir Jugendliche aktiv fragen: „Hey, kannst du deinen Kollegen XY unterstützen, zum Beispiel am Morgen aufzustehen, wenn er verweigern möchte?“ Und dann kann es sein, dass man in die Schule geht und fragt, wer kann sich vorstellen, XY zu helfen, dass er es schafft, in die Schule zu kommen.

Kategorie 3: Umgang mit herausforderndem Verhalten		
Sub-kategorie	Definition	Ankerbeispiele
Gesten der Wertschätzung und Versöhnung	Die Befragten beschreiben Interaktionen, welche von Wertschätzung und/oder Versöhnung geprägt sind.	A1: Wir hätten ja gar keine Arbeit, wenn wir diese Kinder nicht hätten. Also lassen wir sie doch bitte spüren, dass wir sie gern haben.
Deeskalierendes Verhalten	Die Befragten beschreiben deeskalierendes Verhalten.	D1: Doch, schon auch, aber auf einer anderen Ebene (..) also wenn mich ein Schüler beleidigt, und das haben wir doch einen oder zwei (..) dann sage ich dem zum Beispiel: 'Hey ich weiss, du hast mich gern, du möchtest mir zeigen, dass du mich gerne hast, darum verhältst du dich so.'
Gewaltloser Widerstand	Die Befragten erklären, was gewaltloser Widerstand für sie bedeutet.	D3: Also wir haben wirklich, also ich bin selten bis nie dabei, wenn Gewalt vorkommt (..) wenn ich es doch mal auf dem Pausenplatz erlebe (..) dann reicht es manchmal (..) einfach nur in der Nähe zu sein und zu sagen: 'Hey ich sehe, was du machst', und nicht einmal etwas zu sagen, weil dann heizt man es je nach dem noch mehr auf.

<p style="text-align: center;">Lösungsorientiertheit</p>	<p>Die Befragten beschreiben lösungsorientierte Ansätze im Umgang mit herausforderndem Verhalten.</p>	<p>E1: Ja, irgendwie, man muss einfach Lösungen finden oder L., die jetzt auch zwei, Tage Werkzeuge hat, die jetzt diese Zeit einfach noch absitzt und mit meckern und mit allem, aber ja (..) sie hat, glaube ich, einen Weg gefunden.</p>
<p style="text-align: center;">Konsequenzen</p>	<p>Die Befragten erzählen, wie auf grenzüberschreitendes Verhalten reagiert wird.</p>	<p>B1: Also ich mache das, dann muss ich zehn Stunden ein Auto putzen oder irgendwas. Wenn du aber sagst: ‚Hey jetzt reagierst du dich zuerst einmal ab und nachher besprechen wir es zusammen‘, dann müssen sie sich mit dem Vorfall auseinandersetzen. Wir kommen in eine Diskussion und sagen: ‚Ja wie können wir das das nächste Mal anders machen?‘</p>

Kategorie 4: Transparenz		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Herstellung von Transparenz	Die Befragten berichten darüber, wie Vorfälle transparent gemacht werden.	B1: Da habe ich zuerst mit dem Kind gesprochen, dann hat man das öffentlich gemacht, im Sinne, Gruppensitzung: „Hey wir haben ein Problem, der und der braucht Unterstützung, habt ihr eine Idee wie ihr ihm diese geben könnt?“ Wenn das nicht klappt und dann sind wir dann weitergegangen. Dann ist man eben da ins Foyer übergegangen oder in die Klasse gegangen.
Reaktion der Kinder auf Transparenz	Die Befragten berichten darüber, wie die Kinder und Jugendlichen damit umgehen, wenn Vorfälle transparent gemacht werden.	A1: Also es hat dann einen Applaus gegeben, da müssen nicht wir Erwachsenen beginnen, da beginnen die Jugendlichen (..) und die sagen nachher nicht: „Du Verräter.“ Die sagen: „Hey, ist so gut, dass du das gemacht hast.“ Und der, der geklaut hat, kam nachher zu mir und hat gesagt: „Ja wissen sie, ich möchte das nicht mehr machen.“ Ich habe nicht gesagt, erzähl jetzt, also ist einfach neben mir gestanden und hat dann gesagt: „Ja, ich habe das, wissen Sie, ich möchte das nicht mehr machen.“

<p style="text-align: center;">Transparenz innerhalb des Teams</p>	<p>Die Befragten den transparenten Umgang innerhalb des Teams .</p>	<p>D1: Ja, eben, dass wir auch transparent sind innerhalb vom Team miteinander, so wie wir miteinander umgehen. oder. Ich meine, in der Neuen Autorität muss man auch leben, innerhalb mit den Personen, so ein bisschen, wie man miteinander umgeht (..) finde ich, das ist ein wichtiger Punkt und damit muss man sich ja schon identifizieren können.</p>
<p style="text-align: center;">Haltung hinter der Transparenz</p>	<p>Die Befragten berichten darüber, mit welcher Haltung sie Dinge öffentlich/transparent machen.</p>	<p>B2: Ja und die Message ist ja eigentlich meistens: Also es ist etwas kaputt gegangen, er hat in dieser Situation nicht anders reagieren können, wie können wir ihn unterstützen? Es sagt niemand: „Hey du hast die Scheibe kaputt gemacht, es kostet 2000 Franken, für das musst du zehn Stunden arbeiten.“ Sondern, eigentlich ist die Aussage immer: „Wir unterstützen dich.“</p>

Kategorie 5: Zusammenarbeit		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Leitung	Die Befragten berichten über den Einfluss der Leitung in Bezug auf das Konzept der Neuen Autorität	B2: Ich glaube das ist die Haltung dahinter von den Leuten die vornedran stehen (..) wenn ich als Chef, und ich war ja früher Teamleitung, dort vorne stehe und sage: „Wir arbeiten miteinander, wir tauschen uns aus und ihr könnt nachfragen“, und ich pushe das mehr (..) und schaue wirklich und das ist wie die Haltung von dem Team, dann wird das so getragen, dann wird das so gemacht und dann ist man viel, im Austausch.
Austausch offizielle Räume inoffizielle Räume	Die Befragten berichten darüber, wie der Austausch im Team stattfindet.	B3: Also es ist wirklich Vieles dann auch über Mittag, nach der Schule, vor der Schule.
Vertrauen	Die Befragten berichten, inwiefern Vertrauen die Zusammenarbeit prägt.	A2: Auch wenn ich sie heute sehe, so eine entspannte Geschichte und ganz viele begleiten, unterstützen irgendjemanden irgendwo und freuen sich gemeinsam. Wenn jemand eine Krise hat, sich auf den Boden wirft und schreit, dann ist das auch ein Stück weit okay, weisst du, (unv.) und das ist, ja, das ist glaube ich, so diese Vertrautheit, dass man sich gegenseitig unterstützt.

Kategorie 6: Haltung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Haltung hinter dem Konzept <i>Flache Hierarchien</i>	Die Befragten äussern sich zu der Haltung, die sich hinter dem Konzept verbirgt	D1: aber ja, ich glaube das ist die Grundhaltung und so sollte es auch sein (..) wenn wir beginnen zu sagen, nur für das, können wir dich brauchen oder Lisa oder dich, dann sind wir genau wieder in dem drin, was ich vorhin ja beschrieben habe, was man ja eigentlich nicht möchte (..) weil dann wird es personenabhängig und das ist nicht richtig.
Entwickeln einer gemeinsamen Haltung	Die Befragten beschreiben, wie eine gemeinsame Haltung entwickelt wird.	E1: Ja, wir haben mittlerweile die gleiche Grundhaltung (...) das haben wir auch durch die wiederkehrenden Inputs geschafft und Weiterbildungen und auch durch den Kontakt jetzt untereinander.

Kategorie 7: Chancen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Herausforderungen	Die Befragten benennen Herausforderungen in der Umsetzung des Konzepts.	D3: Und (..) ich denke für mich ist das auch eine Schwierigkeit, sich von dem zu lösen, auch was hat man selbst mitgekriegt und was möchte man mitgeben.
Entwicklungspotential	Die Befragten berichten über Umstände im Bezug zur Neuen Autorität, welche Entwicklungspotential hätten.	D2: Und ich glaube eben dieses Hospitieren wäre wie ein Gefäß, um vielleicht noch eine bessere Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen und eben genau, die Lehrer die dann vielleicht eine etwas andere Rolle einnehmen können, wenn sie auf der Wohngruppe sind. Ein bisschen kollegenschaftlicher, ja, das wäre, von meiner Sicht aus ein Gewinn und auch umgekehrt.

Anhang 5: Transkript Interview A

- 1 I: Ich würde gerne einfach so als Start so ins Interview nimmt's mich Wunder wie ihr auf die Neue
2 Autorität gekommen seid? Ob ihr das reingebracht habt oder wie das hier so angefangen hat.
3 #00:00:24-0#
- 4 A2: Magst du erzählen? #00:00:25-2#
- 5 A1: Nein fang du an. #00:00:25-2#
- 6 A2: Ja gut, dann fang ich an du kannst ergänzen. Also es ist so, wir hatten vor etwa sechs Jahren
7 einen Wechsel in der Gesamtleitung. Da ist der A. zu uns gekommen und A. hat relativ bald nach
8 Beginn seiner Stelle gesagt, er hätte eine Idee für das pädagogische Konzept, das er gerne um-
9 setzen würde, das kenne er schon von der vorherigen Institution und auch schon von früher her,
10 die Neue Autorität, wir hatten damals ein Leitungsgremium, das aus sieben Leuten bestanden ist
11 und haben in diesem Leitungsgremium intern beschlossen, dass wir nach diesem Konzept arbei-
12 ten wollen. #00:01:02-2#
- 13 I: Ja #00:01:02-2#
- 14 A2: Wir haben das so ein bisschen diskutiert, was das ist. A. hat dann allen Mitarbeitenden, im
15 Friedheim, ein Buch geschenkt, Stärke statt Macht vom Haim Omer #00:01:12-5#
- 16 I: Ja #00:01:12-5#
- 17 A2: Als Einladung das zu lesen und als Vorbereitung, dass wir mit dem arbeiten werden. Wir ha-
18 ben zwei Mal im Jahr interne Weiterbildungen mit allen Mitarbeitenden und haben das an einem
19 dieser Weiterbildungstage eingeführt. Ich glaube an einem Tag, oder zwei Tage? Ich weiss es
20 gar nicht mehr, also mittlerweile hatten wir in etwa sechs oder acht Weiterbildungstage schon in-
21 vestiert #00:01:37-7#
- 22 I: Ja, seit dem Anfang? #00:01:38-5#
- 23 A2: Ja #00:01:39-7#
- 24 I: Ja #00:01:39-7#
- 25 A2: Genau mit allen Mitarbeitenden #00:01:42-7#
- 26 I: hm (bejahend) #00:01:42-7#
- 27 A2: Wir haben intern auch solche, wie sagt man dem? Quasi eine Aufsichtssituation geschaffen,
28 dass dies auch in der Praxis stattfindet, also von der Teamleitung bis zu den Teams. Wir haben
29 in den Team oder in diesen Leitungsgremiumssitzungen immer ein Beispiel für die Neue Autorität
30 gebracht und wir gingen an Tagungen, in verschiedenen Zusammensetzungen, zur Neuen Auto-
31 rität, so wurde das eingeführt. #00:02:13-4#
- 32 A1: Ja und das Spannende ist eigentlich, dass wir vorher kein Konzept- wir hatten einen

33 lösungsorientierten Ansatz, wer hat das nicht? Und wer sieht nicht irgendetwas Persönliches da
34 drin? Seine Lösungen und ich glaube schon, dass, war eine geniale Sache, obwohl eben als wir
35 das einführten oder respektiv- ja weisst du, als wir das eingeführt haben, haben wir schon zuerst
36 gefragt #00:02:38-6#

37 I: Ja #00:02:38-6#

38 A1: Wer im Leitungsteam? Wollen wir das zusammen machen, wollen wir das unterstützen und
39 dann kam dieses Buchgeschenk und wir haben- es hat, glaube ich, niemand wirklich gewusst
40 was das ist. #00:02:48-9#

41 A2: hm (bejahend) #00:02:48-9#

42 I: Ja #00:02:50-4#

43 A1: Also echt nicht, vielleicht der eine oder andere, aber eben, so von dem her war das wirklich
44 so, so #00:02:57-1#

45 A2: hm (bejahend) #00:02:57-1#

46 A1: einfach mal so ein Buch und dann- #00:03:00-3#

47 I: und wie waren die Reaktionen auf das Buch oder auf die Idee? #00:03:03-0#

48 A1: Ich kann mich noch erinnern, im Leitungsgremium damals: Jeh super (unv.) #00:03:09-8#

49 A2: Ja (unv.) #00:03:12-7#

50 A1: Und und dann so alle Leute hatten hier drin das Gefühl, das hat man ja immer in der Pädago-
51 gik, wow jetzt haben wir es #00:03:23-1#

52 I: Ja #00:03:23-1#

53 A1: Und jetzt ist die Lösung hier, im Buch ist es beschrieben aus Seite 27, dort ist die Lösung.
54 Und das ist ja immer die Gefahr nachher, es ist ein Betty Bossi Rezept und wie ist es wirklich? In
55 der Pädagogik muss es schlussendlich selber gewürzt werden. #00:03:38-1#

56 I: Hm (bejahend) #00:03:38-1#

57 A1: Und das war für einige eine nüchterne Landung. #00:03:41-1#

58 I: Ja #00:03:41-1#

59 A2: Hm (bejahend). Was noch war, ist, dass A., das sagt er auch immer wieder, als er das einge-
60 führt hat oder die Idee hatte, das einzuführen, war er sich bewusst, man kann das pädagogische
61 Konzept nur machen, wenn es von der Leitung getragen wird und wenn es von der Leitung unter-
62 stützt wird. Wenn die Leitung alle begleitet und in dem Prozess unterstützt. Darum hat er das
63 über das LG gemacht und hat das auch so deklariert und, war auch immer sehr kritisch mit uns in
64 der Leitung. Machen wir es denn oder haben wir einfach einen Hochglanzprospekt? Neue

65 Autorität als Begriff war bekannt und er wollte nicht, dass das einfach vorne drauf steht, sondern
66 dass es gelebt wird. #00:04:22-1#

67 I: Ja #00:04:22-1#

68 A2: Und die grosse Challenge war, das wirklich auch zu leben #00:04:25-8#

69 I: Ja #00:04:25-8#

70 A2: Und zu merken, wie machen wir das? Wir haben ja dann mal nach etwa zwei Jahren oder
71 drei Jahren, haben wir mit allen Mitarbeitenden wie eine Ankündigung gemacht und haben ge-
72 sagt und wir werden ab heute ohne Strafen arbeiten, es gibt keine Strafen mehr und wir schauen
73 auch drauf, dass es keine Strafen gibt. So als Beispiel. #00:04:42-6#

74 I: Ja #00:04:42-6#

75 A2: Ja #00:04:44-5#

76 A1: Das war fast ein Schock #00:04:46-3#

77 I: (lacht) #00:04:46-3#

78 A2: Für viele eigentlich schon, die haben eigentlich gemeint, es sei ein Scherz und vielleicht war
79 es sogar die (unv.)-Weiterbildung. Ich weiss es nicht mehr, aber so, wir haben immer im April und
80 November unsere Weiterbildungstage. Aber wo sie wirklich so gesagt haben, das geht ja nicht,
81 wir können nicht ohne Strafen arbeiten #00:04:46-8#

82 I: Ja #00:05:00-5#

83 A1: Und vielleicht als Ergänzung noch, das ist eben noch spannend, wir kommen immer wieder
84 auch mit Geschichten auch jetzt werden wir dir einfach Geschichten erzählen zwischendurch so
85 Erlebnisse. Wir waren mal in Berlin und haben dort an einem Workshop mitgemacht und in die-
86 sem Workshop hat eine Teilnehmerin eben erzählt, wie sie Neue Autorität eingeführt hat. Sie
87 selbst, sie hat gesagt: „Und ja jetzt habe ich schon 40 Prozent von den Lehrpersonen hinter mir.“
88 Und dann habe ich gefragt: „Ja was hast du für eine Stellung?“ Und da sagt sie: „Ja ich bin eine
89 Lehrerin selber.“ Und dann sage ich: „Und du hast 40 Prozent? Ja wie lange hattest du denn für
90 das?“ Dann sagt sie: „Ja etwa 15 Jahre.“ Und dann habe ich gesagt: „Ja jetzt musst du aber den
91 Nobelpreis bekommen, weil das ist eine gigantische Leistung. A, dass du noch lebst und B, dass
92 du noch an dem Ort bist und C, dass du noch immer motiviert bist.“ #00:05:47-0#

93 I: Ja #00:05:47-0#

94 A1: Und dann haben wir ausgerechnet. Ja dann geht es nochmal 15 bis 20 Jahre. Nur ist sie vor-
95 her schon pensioniert und deshalb ist das was N. vorhin gesagt hat so relevant. Jede, jede Hal-
96 tungsänderung und das ist ja der Punkt, Haltungsbewusstsein, Thematik muss zwingend von der
97 Leitung gesteuert werden und initiiert werden. Ob sie direkt von der Basis kommt, ist nicht rele-
98 vant. Gesteuert und finanziert und begleitet werden muss sie von der Leitung, sonst ist es rein

- 99 ein Schuss ins Leere #00:06:20-8#
- 100 I: Das was du vorhin gesagt hast, das leitet eigentlich grad so schön zu der ersten Frage über.
101 Was würdet ihr sagen, wenn jemand Aussenstehendes hier hinkommt, woran würde er oder sie
102 erkennen, dass hier nach der Neuen Autorität gearbeitet wird? #00:06:37-1#
- 103 A1: Ich würde jetzt ganz ketzerisch sagen, sag's du uns. #00:06:40-7#
- 104 I: (lacht)#00:06:40-7#
- 105 B. (lacht)#00:06:40-7#
- 106 I: Weil ich hier war? #00:06:43-2#
- 107 A1: Ja #00:06:43-8#
- 108 A2: Ja #00:06:43-8#
- 109 I: Ja #00:06:46-6#
- 110 A1: Also diese Frage kannst du dir sicherlich auch beantworten, oder hoffentlich #00:06:50-4#
- 111 I: Ja stimmt. Ja klar, ich war ja ein Halbttag hier. Ja klar, ja, ich habe viel gesehen, das stimmt,
112 aber mir geht es so um die verschiedenen Pfeiler auch von der Neuen Autorität so zu schauen,
113 welche werden wie umgesetzt, gibt es vielleicht auch solche, die jetzt hier an der Schule gar nicht
114 so wichtig sind und was ist jetzt euch als Leitung zum Beispiel besonders wichtig. #00:07:22-0#
- 115 A1: Und wie merkt man's? #00:07:22-0#
- 116 I: Ja genau #00:07:22-0# #00:07:23-0#
- 117 A1: Ich glaube, das ist auch noch so die Frage #00:07:23-2#
- 118 A2: Hm (bejahend) #00:07:23-2#
- 119 I: Ja genau, weil es geht ja eben ein bisschen darum, viele Schulen schreiben sich ja Neue Auto-
120 rität ins Leitbild, aber eben wie du auch gesagt hast, ja die Frage ist dann, lebt man's? Oder wie
121 lebt man's? #00:07:35-0#
- 122 A2: Also ich weiss noch am Anfang war Neue Autorität für uns ganz fest Wir und Präsenz. Ich
123 hatte das Gefühl die zwei Sachen das ist das und wir haben ganz fest geschaut ja wie kann man
124 Präsenz machen und wenn ich jetzt so nach vielen Jahren zurückschaue, merke ich, das sind
125 zwei Dimensionen von Neuer Autorität und auch wichtige Pfeiler, die sind aber nicht einmal so
126 sichtbar im Alltag, weil Präsenz ja nicht, Präsenz kann ja sein, dass man jemanden bedrängt,
127 dass man jemandem zu nahe ist, dass man auch unangenehm ist und das ist ganz wichtig. Aber
128 Neue Autorität ist ja, soll etwas sein, das stärkt. Ich habe das Gefühl, am ehesten spürt man es
129 wenn man, wirklich Stärke statt Macht, wenn wir sagen, wir begegnen dem Verhalten von Kin-
130 dern nicht mit der Macht, die wir als Erwachsene oder als Lehrpersonen oder Sozialpädagogin
131 haben, nämlich wir könnten sie strafen, wir könnten sie nach Hause schicken, wir können Strafen

132 auferlegen, dass sie ganz viel arbeiten müssen, sondern mit Stärke. Stärke heisst grundsätzlich
133 sind wir ja mit den Kindern in einer Beziehung und mich interessiert es, wie kann man dich be-
134 gleiten, in dem Verhalten Verbesserung hinzukriegen oder etwas, das gesellschaftlich anerkannt
135 ist. Und ich glaube, wenn man von aussen kommt, merkt man vielleicht am ehesten, wie sind die
136 Erwachsenen in der Beziehung zu den Kindern. Wie sieht das aus, wie sieht die Begrüssung aus
137 am Morgen, wie sieht der Schulunterricht aus, wie sehen die Pausen aus. Auch wenn du am
138 Abend in der Wohngruppe bist, wie sieht das Zusammenleben in der Wohngruppe aus? Und ich
139 glaube dort, also ich bin jetzt seit 1992 in der Sozialarbeit tätig und ich glaube, dort hat sich vieles
140 verändert. Es ist schon eine klare Beziehung. Die Erwachsene mit Kindern in Beziehung sind
141 also das hat ja auch einen professionelle Rahmen und gleichzeitig ist es nicht so ich bin der Chef
142 und weiss, wie es geht und du bist das Kind und hast noch keine Ahnung und du musst gemass-
143 regelt werden, wenn es nicht gut ist und gelobt werden, wenn es gut ist, sondern so ein Team,
144 ein Co-Working, wie machen wir Situationen im Alltag, im Wissen, da gibt's auch, Unterschiede
145 #00:09:53-8#

146 A1: Ich würde vielleicht ergänzen, also spannend ist, was N. gesagt hat mit der Präsenz. Ich
147 glaube wirklich das ist so, das stimmt, das war so der erste bewusste Pfeiler und wenn ich heute
148 zurückblicke in die ersten Erlebnisjahre mit der Neuen Autorität denke ich mir, also wir lachen
149 manchmal, mein Gott, wie haben wir dort noch Präsenz als relevant auf diese Art geführt, wie wir
150 sie verstanden haben und wir haben's eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht verstanden, was
151 das heisst #00:10:20-7#

152 A2: Hm (bejahend) #00:10:20-7#

153 A1: Also auch damals, haben wir einfach gefunden, Präsenz heisst wirklich hinterher zu laufen
154 und wenn einer über die Klinge springt, dann springen wir nach (lacht) also extrem gesagt.
155 #00:10:29-7#

156 I: Ja #00:10:29-7#

157 A1: Also das ist, Präsenz ist heute ganz etwas anderes. Aber das ist so wirklich wie man's lernen
158 muss. Aber das war ja nicht die Frage, das war mehr so eine Ergänzung zu dem, was N. ange-
159 tönt hat. Was mir einfach so durch den Kopf ging, mir geht so durch den Kopf an was würdest du
160 es merken? Ich vermute und ich glaube sogar, dass es du vor allem an den Kindern merkst,
161 wenn Kinder gelernt haben, etwas zu sagen oder auszudrücken ohne dass sie Gewalt einsetzen
162 und vor allem auch in den letzten Tagen, wo wir haben immer wieder Gewaltvorfälle, um das geht
163 es gar nicht, das haben wir und sie lernen immer vermehrt ohne Gewalt etwas zu machen und
164 vor allem wenn wir Erwachsenen mitbekommen- und das ist übrigens der nächste Lernprozess,
165 dass wir die Kinder, Jugendlichen als Unterstützer, Unterstützerinnen einsetzen können. Dann
166 würde ich sagen, dann merkt man's ganz massiv und wo man's auch merkt, ist, ich spreche jetzt
167 vor allem von der Schule, Gelassenheit von den Lehrpersonen #00:11:41-7#

168 I: Ja #00:11:41-7#

169 A1: Wir haben, das kann ich mich erinnern früher immer wieder, wegschicken, zum Teil auch ver-
170 bale Denunzierung gehabt von Erwachsenen, auch klein machen, automatisch aus dem Frust
171 heraus. Wir haben Strafen, Konsequenzen gekannt und das haben wir nicht mehr. Wir haben
172 heute eine Auseinandersetzung von den Erwachsenen mit den Jugendlichen mit den Kindern
173 und das ist eigentlich das Thema Zeit. Ich gebe dir Zeit und ich gebe dir nicht eine Strafe. Ich
174 gebe dir Zeit mit mir und das ist, hat sich ganz klar, das höre ich auch immer wieder, wenn Besu-
175 cher kommen, die sind fasziniert von der Ruhe, Gelassenheit, uh da flippt einer aus, uh dort
176 scherbelt einer, dort verweigert einer, und dann sagen die Besucher, wir haben ganz viele Besu-
177 cher bei uns, Besucher und Besucherinnen: „Wie schaffen die das, so gelassen zu sein? Das
178 würde mich ja nerven.“ Und ich glaube, das ist ein klares Bild, wenn Leute hierhin kommen und
179 sagen: „Hey, den Job könnte ich nicht machen, leck du mir.“ Und dabei geht's ja nicht, ich igno-
180 rier die verbale Entgleisung von diesen Kindern, sondern, ich kann sie einordnen in ein Verhal-
181 ten, das diesen Kindern zugeordnet ist, deshalb sind sie ja bei uns und es hat nichts mit mir zu
182 tun. #00:12:57-3#

183 I. Ja #00:12:57-3#

184 A1: Weil die verbalen Entgleisungen würden sie, absolut nicht hierarchisch, gegen jeden und
185 jede von uns äussern, ob wir jetzt Chef oder Cheffin oder ob man Praktikant ist, das spielt keine
186 Rolle, und das ist, glaube ich, wirklich das Zeichen, das mir ganz viele Besuchende sagen, ist,
187 das zu sehen, wie diese Lehrpersonen entspannt sind und dadurch entspannen sich die Kinder
188 auch wieder und das denke ich mir, ist wirklich so, ein Punkt den ich so immer wieder bekomme
189 und die Kompetenz von unseren Kindern, dass sie das ausprobieren möchten und auch von den
190 Erwachsenen, dass sie das zulassen. Die Kinder sollen, dürfen ausprobieren mit der Möglichkeit,
191 dass sie Fehler machen. #00:13:42-1#

192 I: Ja #00:13:43-6#

193 A1: Und das ist so, ja ein bisschen, also das hören wir immer wieder, ja. #00:13:46-2#

194 I: hm (bejahend) #00:13:47-7#

195 A2: hm (bejahend) #00:13:47-8#

196 I: Du hast vorhin noch angesprochen, so die Unterstützer, auch Kinder als Unterstützer, was gibt
197 es hier an der Schule für Unterstützernetzwerke und wann kommen diese zum Zuge? #00:14:03-
198 4#

199 A2: Also das Eine ist, wo wir Jugendliche aktiv fragen: „Hey, kannst du deinen Kollegen XY unter-
200 stützen, zum Beispiel am Morgen aufzustehen, wenn er verweigern möchte?“ Und dann kann es
201 sein, dass man in die Schule geht und fragt, wer kann sich vorstellen, XY zu helfen, dass er es
202 schafft, in die Schule zu kommen. #00:14:23-7#

203 I: Ja #00:14:23-7#

204 A2: Das ist so sehr begleitet, strukturiert und da sind unsere Jugendliche erstaunlich kompetent,
205 weil das sind ja sehr sensible Situationen dann. #00:14:30-5#

206 I: Ja #00:14:30-5#

207 A2: Erlebe ich immer wieder, wo ich auch staune, wie kompetent unsere Jugendliche sind. Die
208 haben ja alle, eine Indikation Verhaltensauffälligkeit und das andere sind spontane Unterstüt-
209 zungs-, wo Jugendliche merken, diesem Kind geht es nicht gut oder es brauch Unterstützung.
210 Oder manchmal auch eine Rückmeldung, es gibt-, „Hey, das ist so daneben, wenn du das kaputt
211 machst, das sind unsere Sachen.“ Und auf eine Art, wo ich auch staune, weil, der Jugendliche,
212 der unsere Sachen kaputt macht, da könnte man ja auch reinschlagen. Oder zum Teil dieses
213 Thema, das sind so die zwei Situationen, die ich erlebe, wo ich aber auch merke, das ist eine
214 ganz lange Geschichte, wo sich eine Kultur entwickelt hat. Und schön ist, wenn neue Kinder kom-
215 men, dann geht diese Kultur wie weiter. Also wenn dann eigentlich wie Themen, wenn unsere
216 Newsboard-Wand kaputt geht oder so gemeinsame Sachen. Jetzt sind neue Kinder gekommen
217 und die sind so wütend, dann machen sie das kaputt, das am wertvollsten ist, Newsboard-Wand
218 oder ein Bild in einem Buch und ganz schnell merken, dass ist, das geht wie nicht und nicht, weil
219 die Depression zu gross ist, sondern weil du diese Kultur hast, das sind unsere wichtigen Sa-
220 chen. #00:15:38-9#

221 I: Ja #00:15:38-9#

222 A2: Und das machen, ich würde sagen zum allergrössten Teil unsere Jugendlichen untereinan-
223 der. #00:15:43-9#

224 I: Hm (bejahend) #00:15:46-2#

225 A1: Ich glaube auch, eben gerade so an gestern denkend, ergänzend zu N. ist (..) dass wir ein-
226 fach in eine Klasse gehen und sagen: „Hey, jetzt gibt es eine Situation, dort und dort eben wie
227 gestern auf einer Wohngruppe, die Situation schildern und ihr wisst alle kennen solche Situatio-
228 nen und wir brauchen euch jetzt.“ Also auch diese Botschaft zu geben: „Hey wir sind nicht die He-
229 ros so und eigentlich seid ihr einfach kleine Würmer und ihr habt zu machen, was wir wollen, son-
230 dern wir brauchen euch.“ Dadurch setzen wir ganz-, nämlich etwas früher haben wir das Wir, das
231 ja vorhin N. angetönt hat, Präsenz und Wir, früher haben wir das Wir falsch interpretiert. Das Wir
232 war, ich finde, man muss es so machen und ihr müsst es jetzt alle so machen, wie ich es finde
233 und das ist nicht wir. #00:16:33-0#

234 I: Ja #00:16:33-0#

235 A1: Weil, wenn es ausserhalb vom Konzept oder der Idee steht oder von der Abmachung, ist das
236 Wir womöglich übergriffig oder sogar schädlich. #00:16:43-1#

237 I: Hm (bejahend) #00:16:43-1#

238 A1: Und nur aus Anciennitäten oder aus hierarchischen Ebenen an einem Wir folgen, das nicht
239 gut ist, das haben wir in zig Konflikten auf dieser Welt erlebt und erleben es immer wieder und
240 das Wir hat sich in letzter Zeit eben ausgedehnt auf Jugendliche. Da hatten auch gewisse Er-
241 wachsene zuerst so Schwellenängste: „Ja also nein, dann verlieren wir.“ Also es ist immer Stärke
242 oder Macht und wir sagen, wir stärken uns alle. Wieso muss ich in einem Konflikt mit Jugendli-
243 chen, in eine Konfliktsituation gehen, wenn sich die Peergroup positiv stärken, unterstützen
244 kann? Die haben andere Worte, die haben eine andere Gestik, die haben eine andere, Zugänge.
245 Das funktioniert (..) auf dieser Ebene viel einfacher und die kann ich einsetzen und dann kann ich
246 am Schluss sagen-, und ich sage nicht: „Du musst jetzt meinen Auftrag übernehmen.“ Ich sage
247 nur: „Kannst du mich unterstützen, dass wir es zusammen schaffen?“ Und das ist Wir und dann
248 sind die Jugendlichen, die sind stolz, wenn sie uns unterstützen können. Gestern war eine solche
249 Situation: „Hey und jetzt, brauchen wir eure Hilfe.“ Und dann kommen fast zehn oder elf Jugendli-
250 che, kommen auf eine Wohngruppe rüber (..) und können mit dem einen Jugendlichen, der nicht
251 will und keine Lust hat. Ihn unterstützen und ihn motivieren und begleiten, dass der sich wieder
252 aufrichtet und mitkommt und das ist nicht auf der Ebene von Gewalt, nicht von Druck, sondern
253 auf der Ebene von Unterstützung passiert, ohne irgendeine Strafe, wenn du jetzt nicht kommst,
254 dann. Ohne irgendeine Konsequenz, wenn du jetzt verpasst, dann holst du nachher nach. Nichts,
255 sie gehen rüber und es ist eine soziale Lektion und das ist unglaublich stark und das haben wir
256 zu Hauf in der letzten Zeit. Oder gerade so ein Beispiel (..) ich habe Berufslektion mit der Sieb,
257 Achten und Neunten. Unabhängig mit der Achten unabhängig mit der Neunten und die hat jetzt
258 ganz lang nicht mehr stattgefunden. Und manchmal überlege ich mir, wieso findet die gerade
259 gestern, an einem so herausfordernden Tag statt? Ich glaube eben, weil die Jugendlichen die
260 Kompetenz erhalten haben, andere Jugendliche zu motivieren, ist eine Hypothese, andere Ju-
261 gendliche zu motivieren, mitzumachen, kommt doch wieder rein, kommt, macht wieder in der
262 Schule mit und dann kommen die beiden Jugendlichen zu mir: „Sie hätten wir nicht Berufslek-
263 tion?“ Und ich denke im Kopf: „Ja, die haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht oder
264 es war immer irgendwie niemand wollte kommen.“ Dann sage ich: „Ja, natürlich.“ „Wollen sie mit
265 uns Berufslektion machen Herr Jany?“ „Ja, natürlich.“ Und wir haben sogar viel länger gemacht,
266 als vorgesehen weil, dann bekommen sie wieder Lust und wenn sie Lust haben und Freude, ich
267 muss sie nicht motivieren, sie motivieren sich und das können wir nur über Stärkung machen.
268 Und das sind für mich gigantische Erfolgsmeldungen, wo wirklich wir Erwachsenen das Thema
269 haben, weil wir sagen: „Ja nein, der muss jetzt in die Schule.“ Vielleicht kommt das jetzt, einfach
270 ein bisschen später #00:19:44-8#

271 I: Ja #00:19:44-8#

272 A1: Also ich finde, wir erfahren viel solche Geschichten. Also wir haben zig solche Beispiele und
273 immer mehr auf dieser Ebene der Gemeinsamkeit. Das Wir wird eben in der Zwischenzeit auch
274 von den Jugendlichen und von den Kindern getragen und was auch noch ist, wir haben, vorher,

275 hatten wir eine Kultur von, jeder Neue musste zuerst einmal ein, zwei Jahre untendurch, bis er
276 das Schlechte gelernt hat und das hat er dann als Älterer, den Neuen weitergegeben. Und wir
277 brauchten lange bis wir das weg hatten. Wir haben gerade jetzt ein Mädchen, sie ist seit dem
278 Sommer hier, hat selber Mobbing-, massive Gewalt- und Mobbingthematiken. Kommt hierhin und
279 sagt: „Meine Angst ist, dass ich gemobbt werde.“ (..) Und da sagt ein Schüler zu ihr: „Nein, da
280 musst du keine Angst haben. Hier wirst du nicht gemobbt, wir schauen zueinander.“ Also das ist
281 ein wunderbares Beispiel von Möglichkeiten #00:20:41-4#

282 I: Und wie sieht es aus unter den Erwachsenen? #00:20:53-0#

283 A2: Ich glaube, was sich wirklich sehr geändert-, nein, das glaube ich nicht nur, das ist so, das ist
284 beobachtbar. Was sich sehr geändert hat, ist, dass man heute nicht mehr als schwach gilt, wenn
285 man etwas nicht selbst löst oder lösen kann. Eine Situation, wenn man sagt: Ich brauche Unter-
286 stützung oder kannst du übernehmen? Das ist für mich das sichtbarste. #00:21:15-3#

287 I: Ja #00:21:15-3#

288 A2: Also, wenn man gemeinsam stark ist, heisst es, ich schaffe vielleicht etwas, das du nicht ge-
289 schafft hast. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Das ist die Geschichte und das ist-, das hat so zu-
290 erst auch so ein bisschen reingehen müssen bei teils Mitarbeitenden. Ich erlebe die jungen Mitar-
291 beitenden, die haben ein natürliches Talent in dem und das wir, also die jetzt länger hier sind, es
292 hat ja viele Leute, die zehn, fünfzehn, zwanzig jemand schon bald dreissig Jahre bei uns ist. Die
293 auch von den Jungen ganz viel lernen können, da kann man auch gelassen sein, und wenn es
294 einem Zivildienstleistenden gelingt, dass der Jugendliche jetzt damit aufhört, was nicht klug ist,
295 dann kann man sich mit dem freuen, es ist keine Konkurrenz. #00:21:55-7#

296 I: Ja #00:21:55-7#

297 A2: Das ist nicht bei allen auf dem gleichen Level, das muss man sehen. Es ist auch so ein nicht
298 ganz einfaches Thema, aber für mich sichtbarste. #00:22:02-4#

299 I: Ja #00:22:02-4#

300 A2: Man fragt schnell Unterstützung an und der, der kommt hat nicht das Gefühl: „Ah, du kannst
301 das jetzt nicht, jetzt muss ich übernehmen.“ Sondern man schaut gemeinsam, wie das gelingt.
302 #00:22:12-2#

303 A1: Und vielleicht ist es auch so, weisst du, dass es ja nicht mehr so ist, wie es mal früher war.
304 Ich bin schon fünf Jahre, schon zehn Jahre hier, diese Anciennitäten, die sind wirklich nicht mehr.
305 Die sind auch nicht relevant und manchmal kann es ein Praktikant, ein Zivi oder ein Jüngerer
306 besser, wenn wir ihn auch lassen, die sollen ja üben, das ist ja ein Übungsfeld, das wir hier ha-
307 ben und wenn wir uns zu Cracks machen, dann werden immer nur wir geholt und wir sind dann
308 die, die es richten. Das ist ja ein Blödsinn, dann kannst du eigentlich alle anderen entlassen, weil
309 dann machst ja du die Arbeit und das soll nicht das Ziel sein. Und ich glaube auch, was wirklich

310 ist, in das System, wo wir jetzt reinwachsen und reingewachsen sind, wenn Neue kommen,
311 Junge kommen, oder auch Neue, da spielt nicht einmal das Alter so eine Rolle. Wenn Neue hier-
312 hin kommen, stelle ich fest, dass die relativ gut und schnell in diese Idee einsteigen. Ich glaube
313 am schwierigsten war es, für uns alle, die schon, fünf, zehn, zwanzig Jahre hier arbeiten. So ei-
314 nen Paradigmenwechsel zu erleben. Das ist viel harziger für die, als für die Jungen. Die Jungen
315 kommen einfach ins System rein und das trägt man so. Die sind sehr offen für so Neues, für die
316 ist es ja auch neu, sowieso. #00:23:37-8#

317 I: Und kommt es aufs Alter drauf an oder auch drauf an, wie lange, dass man vielleicht vorher
318 schon gearbeitet hat? #00:23:45-7#

319 A2: Ich glaube, es kommt auch auf die eigene Sozialisation drauf an. Auf vermittelte Werte, die
320 man hat. #00:23:51-2#

321 A1: Hm (bejahend) #00:23:51-2#

322 A2: Persönlichkeit, es gibt Leute, die sind extrem flexibel. Es gibt auch jüngere, die sehr konser-
323 vativ sind. Was ich merke, ist schon, dass die eigene Sozialisation, selbst wenn man eine Ausbil-
324 dung macht und Haltung lernt. Die eigene Sozialisation prägt schon immer auch und kommt wie-
325 der zum Vorschein. So eigene Werte und das ist auch, aktuell sind auch in der Auseinanderset-
326 zung mit den Leuten. Wie fest stehe ich hinter den Werten von Neuer Autorität? Was ist das ge-
327 nau und wie fest widerspricht sich das eigentlich, wie ich das mache oder zu Hause mache mit
328 den eigenen Kindern? Das ist immer wieder das Thema, was sind die Werte in der Familie? Und
329 das ist schon ein Prozess an dem man kontinuierlich dran sein muss. #00:24:38-8#

330 A1: Ja stell dir vor, du bist zwanzig Jahre in deinem Job. Du hast die und die Ausbildung ge-
331 macht, du hast zehn Jahre dort gearbeitet, fünf Jahre dort gearbeitet und kommst dann hierhin
332 und merkst auf einmal: „Ja was, Moment jetzt mal. Was, hier gibt's nicht einmal Hausaufgaben?“
333 Dann bist du schon mal in einer seltsamen Situation. „Bei meinen Kindern ist das doch so. In der
334 anderen Institution war es so. Was keine Strafen?“ Und da merkst du schon. Ich glaube schon,
335 was du da so ein bisschen angetönt hast, dass (...) ältere neue Mitarbeiter, schon eher von ihrer
336 Prägung her. Für die, wenn sie noch nie etwas davon gehört haben, ist es herausfordernd und
337 gleichzeitig sind das ja hauptsächlich die, die ja nach Lösungen schreien, Deshalb sind sie ja
338 vielleicht an einem anderen Ort gegangen und das ist doch auch immer so spannend. Man hat
339 dann eine Idee oder eine Lösung und man fällt immer wieder zurück in sein bekanntes Muster.
340 #00:25:33-1#

341 I: Ja eben, es geht ja vieles auch um Haltung und wie arbeitet ihr hier an einer gemeinsamen
342 Haltung (...) oder wie entwickelt ihr eine? #00:25:46-3#

343 A2: Also was ist Haltung? Haltung kann man nicht verordnen. Also wenn man sagt, du musst jetzt
344 diese Haltung haben. #00:25:52-8#

345 I: Ja #00:25:52-8#

346 A2: Schlussendlich ist Haltung, (unv.) Auseinandersetzung ist es, Nachbesprechung, Reflexion,
347 Austausch. Ist es auch Abgleichung? (..) Was ich auch staune, ist, dass unglaublich hohe Ver-
348 trauen von allen Mitarbeitern zueinander. Also dass auch der Praktikant kann zum Chef und sa-
349 gen: „Das ist jetzt ein Scheiss.“ Oder in Praktikantensprache und das geht ja nur wenn man die
350 Haltung hat, man kann seine Meinung äussern und man kann auch sagen, was man gut und
351 schlecht findet. Was noch ist an dem Ganzen, es gibt schon eine verordnete Haltung. Zum Bei-
352 spiel und das ist ausgewiesen, das gibt's auch schriftlich: Wir haben keine Strafen und wenn du
353 diese Haltung nicht gut findest, musst du in diesem Job so leben. Das ist eine Vorgabe. Wir ar-
354 beiten ohne Strafen. Dass sie aber zu einer Haltung wird, die man vertreten kann, braucht's klar
355 den Austausch. Es braucht, viel Nachfragen, es braucht Zuhören, es braucht kritische Reflexion,
356 es braucht Rückmeldung und das Verstehen, aus welchen Intentionen hast du jetzt diese Situa-
357 tion so gestaltet? Und zu merken, ist das eine Intention von ich hab's jetzt nicht zeigen wollen
358 oder (unv.) dass die Intention, ich möchte ihn begleiten, einen besseren Weg zu finden. Ja, also
359 es ist ein schwieriger Prozess an dieser Haltung zu arbeiten und sicher auch einer, der nie auf-
360 hört. #00:27:17-5#

361 A1: Das ist, ich sage immer: „Haltung, das gibt einem ja Halt.“ (..) Und das ist schon etwas ganz,
362 ganz Wichtiges, wenn man, mit, egal, ich sage immer, es kommt doch nicht drauf an, ob man
363 Neue Autorität nimmt, ich finde einfach (..) die Überlegung sehr spannend, die dahinter steckt,
364 weil es die Möglichkeit gibt vom Miteinander, weil sie gewaltfrei ist, weil es etwas ist, das wir jetzt
365 hier drin erleben, das funktioniert und gleichzeitig gibt etwas Halt. Halt kann mir ja irgendeine
366 Fangruppe sein, im Endeffekt oder und das finde ich eben schon noch spannend und wie geht
367 mir die Haltung auf miteinander und da gibt es schon, wirklich (..) die Thematik, dass ich manch-
368 mal sage oder N. und ich manchmal austauschen und sagen, weisst du, mit unseren Kindern
369 und Jugendlichen arbeiten, für das haben wir unterschrieben, wir wissen, dass die herausfor-
370 dernd sind, das ist ja gar keine Frage. Sind sie alle lieb und strecken auf, dann haben wir 50er-
371 Klassen. Wir haben aber Sechser- oder Siebner- oder Achterklassen und auch dann funktioniert
372 es nicht unbedingt. Also das Bewusstsein schon, dass ich hierhin komme und meine Haltung, et-
373 was Relevantes ist, ist nur schon-, die Tatsachen sind gegeben, und ich würde heute keine Lehr-
374 person mehr einstellen, das habe ich ganz am Anfang gemacht, die kommt und sagt: „Das ist
375 keine Sache, ich hatte vorhin eine 20er-Klasse.“ (..) Die übernimmt sich, die geht von ganz ande-
376 ren Voraussetzungen aus und die Haltung, das stellen wir immer wieder fest, ist etwas, das rührt,
377 etwas, das berührt und, manchmal sagen N. und ich eben mit unseren Kinder zu arbeiten ist we-
378 niger herausfordernd als mit den Erwachsenen (..) die fordern mich manchmal viel mehr, weil sie
379 nicht unterscheiden können zwischen der persönlichen und der professionellen Haltung.

380 #00:29:50-4#

381 I: Kannst du das genauer erklären? #00:29:50-4#

382 A1: Ja, wenn sie beispielsweise Aussagen machen wie: „Ja, wenn das meine Kinder wären, das
383 würde ich nie akzeptieren.“ (..) Und dabei vergessen, dass unsere Jugendliche und Kinder aus
384 einem Grund hier sind und wir hier einen anderen Auftrag haben. #00:29:54-2#

385 I: Wie erlebt ihr den Umgang mit Transparenz? Was sind eure Erfahrungen damit? #00:30:55-2#

386 A2: Die Frage ist ja auch immer, wo ist die Transparenz heikel, oder? #00:31:30-9#

387 I: Ja genau, wie muss es sein, dass es eben nicht irgendwie zu einer Blossstellung wird?

388 #00:31:32-9#

389 A2: Wo ist es vielleicht auch Scham? Ode Blossstellung, ja, also (...) über alles gesehen denke
390 ich, ist eben Transparenz, ist mehr eine Haltung als einfach zu sagen wir machen einfach alles
391 öffentlich. Wenn die Haltung ist, was ist der Sinn von Transparenz, was ist auch die Absicht, was
392 wollen wir bewirken und in dem auch immer die Haltung hat, Transparenz muss schlussendlich
393 auch immer dazu dienen, dass ein System oder Einzelne gestärkt werden und eine Verbesse-
394 rung der Situation stattfinden kann. Als Transparenz und der Transparenz Willen (..) wird nicht
395 funktionieren. Einfach zu sagen, wir machen alles öffentlich, was passiert. Wir, also das ist jetzt
396 gefärbt, aber man stellt jemanden an den Pranger um zu sagen, der Mensch hat etwas ganz
397 Schlimmes gemacht und der ist Schuld, dass diese Scheibe kaputt ist und der ist Schuld, dass
398 die Schulkasse zu wenig Geld hat für einen Schulausflug, das wäre nicht Transparenz.

399 #00:32:41-8#

400 A1: Also Transparenz im herkömmlichen, alten Sinn ist es schon, oder? Ich beschäme ihn und
401 ich mache diese Person schlecht. #00:32:45-7#

402 A2: Ja, aber (4) genau, aber nicht Transparenz im Sinne der Neuen Autorität (..) Transparenz im
403 Sinne von Neuer Autorität hat für mich die zwei Ebenen. Auf der erwachsenen Ebene, was ist
404 das System um ein Kind, das wir begleiten, unterstützen, stärken und (..) was ist wichtig in die-
405 sem System drinnen transparent zu machen (..) und dort auch wichtig, auch im Positiven, also
406 was die positive Verstärkung ist, ist ein ganz wichtiger Teil. Positive (..) Wertschätzung bei Kin-
407 dern, Jugendlichen, Menschen. Und das geht nur, wenn man Informationen hat und natürlich
408 auch, wenn man wach ist. Also Präsenz und Transparenz ist ganz nahe beieinander (..) und auf
409 der Ebene der Kinder und Jugendlichen, im Klientensystem, und dort kann es auch stärkend
410 sein, Dinge transparent zu machen. Wo man sieht, da ist etwas vorgefallen, wir bleiben dran, es
411 ist uns wichtig und auch, da muss nicht blossgestellt werden. Es muss nicht einmal erwähnt wer-
412 den, wer es gewesen ist, es reicht, wenn man weiss (..) da ist etwas kaputt. Und Transparenz
413 heisst ja auch, wie kann man das wieder flicken? Uns ist es wichtig, dass das geflickt wird. Das
414 sind so für mich zwei Ebenen (..) wo Transparenz drin ist. #00:34:58-6#

415 A1: Ich glaube, Transparenz ist ja, das haben wir ja das letzte Mal schon angetönt, ist auch im-
416 mer wieder der am meisten kritisierte Punkt bei der Neuen Autorität. Mir ist dann nach unserem
417 Gespräch dort noch durch den Kopf gegangen, warum eigentlich? Und mir ist ein Ansatz von

418 Erklärung gekommen. Es ist eben die Angst von den Leuten, die das sagen, weil sie Transparenz
419 als negativ erfahren haben, als Beschämung, als Belastung, als Verurteilung. Im Prinzip das, was
420 wir vorhin gesagt haben: Transparent machen ist (...) die drei werden gehängt, der kommt an die
421 Guillotine ran und der hat dies und so und das ist ja eigentlich ein Gericht und ein Gericht darf es
422 nicht sein. Und weil wir ja die alten Autoritätsthemen in uns verinnerlicht haben, gehen wir auch
423 mit dem Thema Transparenz so schlecht um. Transparenz ist ja eigentlich eine Information, ein
424 Austausch von, wieder Vernetzung, Präsenz, miteinander, wir haben etwas, das uns passt oder
425 nicht passt oder eine Information. Wenn jetzt A. hier rein kommt und das gibt und er sagt nichts
426 und er denkt's sich nur (...) dann macht er es auf und ich habe es gesehen und er ärgert sich
427 nachher. #00:36:13-4#

428 I: Ja #00:36:13-4#

429 A1: Und Transparenz ist doch einfach, er sagt: „Hey schöne Weihnachten, ich gebe dir das.“ Du,
430 die gar nicht hier drin in dem Konstrukt verflochten bist, kriegst das mit, halte dir schnell die Ohren
431 zu. Das sind ja alles genau Themen, mit denen wir aufwachsen, wo unsere Gesellschaft funktio-
432 niert. Geht ihr drei jetzt mal schnell raus, wir müssen etwas Wichtiges über euch besprechen und
433 das ist es ja genau. Das ist mir dann durch den Kopf gegangen, dass das, die Angst vor der
434 Transparenz damit zusammenhängen muss. Und Transparenz wie sie die Neue Autorität ver-
435 steht und wie wir sie umsetzen, darf keine Beschämung sein. Keiner, der etwas Negatives ge-
436 macht hat, kommt in die Mitte und wird mit faulen Eiern beworfen oder gesteinigt (...) sondern die
437 Idee dahinter steht, dass wir alle, eine Betroffenheit weitergeben. Wir alle wissen, dass dieses
438 oder jenes passiert ist (...) man muss keine Namen nennen, wir wissen ja meistens wer und die
439 Erwachsenen sind vernetzt untereinander. Die wissen sowieso wer und die Jugendlichen haben
440 es gehört, haben es erfahren in der Nacht oder bei der Polizei oder irgendjemand, der hier war.
441 Die wissen, was gelaufen ist und wir müssen nicht sagen, wer und wieso, sondern, wir, akzeptie-
442 ren das nicht, wir alle sind betroffen, wir alle hatten Angst. Wir alle wollen das nicht mehr und wir
443 alle setzten uns ein (...) dass das wieder in Ordnung gebracht wird, eben in Form einer Wiedergut-
444 machung. #00:37:44-7#

445 I: Ja #00:37:44-7#

446 A1: Das ist dann diese Fachebene und das hat Auswirkungen. Ich habe letztens wieder das Bei-
447 spiel gesagt, ich weiss nicht mehr welches. Ich hatte gerade heute Morgen wieder ein Beispiel,
448 ein (...) ein Kind hat vor ein paar Tagen einem Erwachsenen den Badge, den Blauen, den du
449 auch hattest, den blauen Badge, genommen (4) und ein anderer Jugendlicher hat das mitge-
450 kriegt, hat das gehört und hat gesagt: „Hey, das musst du zurückgeben und das musst du (...)“
451 das ist nicht in Ordnung.“ Und die haben miteinander dadurch so diskutiert. So und dann hat er
452 ihm den Badge gegeben und der hat dann den den Erwachsenen abgeben können. Und heute
453 hat der eine Jugendliche, der den anderen positiv beeinflussen konnte, dass er den Badge ab-
454 gibt, ist heute, in der transparenter Form, im Forum gestanden und hat gesagt, ich bin extrem stolz

455 auf mich und ich möchte euch erzählen warum (...) das ist Transparenz (..) und wenn du das
456 hast, solche Geschichten hast, dann schaffst du eine Stimmung von positiver, wohlwollender Un-
457 terstützung, wo am Schluss alle noch klatschen und manchmal sage ich: „Jesses Gott, wir sind
458 wirklich eine Sekte und heilige Stätte hier. Mit weiss Gott was, wir sind alle vom Pferd gefallen,
459 auf den Kopf.“ Es ist, glaube ich, einfach so überwältigend, weil es funktioniert #00:39:05-7#

460 I: Ja #00:39:05-7#

461 A1: Und weil wir je länger, je mehr Jugendlich haben, die kommen und solche Sachen erzählen
462 und jeder Blödsinn, der gemacht wird, das passiert, wir halten nicht an dem fest, sondern wir sind
463 betroffen, wir lösen es miteinander und vor allem das Lösen (..) und Wiedergutmachen wird gefeiert.
464 Also es hat dann einen Applaus gegeben, da müssen nicht wir Erwachsenen beginnen, da
465 beginnen die Jugendlichen (..) und die sagen nachher nicht: „Du Verräter.“ Die sagen: „Hey, ist
466 so gut, dass du das gemacht hast.“ Und der, der geklaut hat, kam nachher zu mir und hat gesagt:
467 „Ja wissen sie, ich möchte das nicht mehr machen.“ Ich habe nicht gesagt, erzähl jetzt, also ist
468 einfach neben mir gestanden und hat dann gesagt: „Ja, ich habe das, wissen Sie, ich möchte das
469 nicht mehr machen.“ „Ah ja, das ist doch eine gute Idee.“ Das ist-, Transparenz heisst eigentlich
470 einfach, austauschen miteinander, das ist ja nicht schlimm (..) und nicht fertigmachen, sonst wäre
471 es ja Mobbing. Wenn eine einzelne Person sozusagen dahin gestellt wird und wir sind jetzt alle
472 da, dann geht es um Mobbing (..) und das ist Transparenz überhaupt nicht und deshalb haben
473 wir so eine negative Kontierung von der Transparenz. Das ist meine Hypothese. #00:40:14-4#

474 I: Ja #00:40:14-4#

475 A1: Da kannst du dann deine zweite Masterarbeit drüber schreiben #00:40:14-4#

476 I: (lacht) Ja, ja also, eben so wie ich es verstehe, wenn man irgendetwas transparent macht,
477 dann geht es auch mehr um was ist passiert, als um wer hat jetzt irgendetwas gemacht. Verstehe
478 ich das richtig? #00:40:25-5#

479 A1: Hm (bejahend) #00:40:29-0#

480 A2: Ich glaube, es geht so zu überlegen, ob ein Wissen soll, kann, darf, muss geteilt werden.
481 #00:40:36-1#

482 I: Ja #00:40:36-1#

483 A2: Mit welcher Absicht und auf, also der Peerebene, ist noch eindrücklich was Kinder schon al-
484 les merken. Was passiert und wenn man das nicht zum Thema macht, dann wird es ja auch
485 transparent auf einer ganz seltsamen Ebene. So auch Verschwörungstheorien, Gerüchteebene
486 und das hat auch eine Schutzfunktion. Mir ist eben auch in den Sinn gekommen, der eine Junge,
487 der, der den Badge geklaut hat (..) da haben alle applaudiert, dem Jungen, der gesagt hat, gehol-
488 fen hat, den Badge zurückzugeben und so und der, der geklaut hat, hat geklatscht (lacht) ja wow,
489 der sagt, jemand Gleichaltriger hat mir, irgendwie, aus dieser doofen Situation geholfen (..) und

490 das ist ja eigentlich total schön. In dieser Transparenz zu denken, dass man sagt: „Was bist denn
491 du für ein hirnrissiger Dings, diesen Badge zu klauen? Da kannst du nur Ärger kriegen.“
492 #00:41:28-8# #00:41:29-2#

493 A1: Ich glaube, das ist es genau, was du sagst, oder, wir kennen die negative Ebene von Trans-
494parenz so: Der hat das geklaut und das geht nicht und überhaupt und du und wegen dir haben
495 wir heute schlechte Stimmung und so. Das ist das, was wir als Transparenz kennen. Da kommt
496 der eine auch noch und der andere auch noch und dann kommen vielleicht noch solche aus der
497 Peergroup und sagen: „Hey, du Dieb, du hey, vor dir muss ich Schiss haben von jetzt an!“ Und
498 genau so sind wir geprägt und Transparenz als solches ist-, wir entscheiden uns, was wollen wir?
499 (..) Wer sagt es? Du. Wie sagen wir es? Heute. Sagst es du? Sag ich? Sagst du etwas dazu, zu
500 diesen Vorfällen? Wir machen das ab (..) damit die Sprache, damit der Inhalt schon ein bisschen
501 vorbereitet ist und wir sagen nicht: „Ja, der eine ist mit dem Messer auf den anderen los und hat
502 ihn da noch die Ader aufgeschnitten, das Blut ist auf den Boden getropft, dann haben wir den
503 Schaden auf dem Teppich.“ Blödsinn, sondern, es ist etwas passiert und es ist gefährlich und wir
504 wollen alle keine Angst haben und für das setzten wir und alle ein. Also du merkst, Transparenz
505 hat auch sehr etwas mit Sprache zu tun. Wie tu ich Sprache, generell, mach ich eine Blick-
506 Schlagzeile draus, mache ich eine NZZ oder eine Wochenzeitung daraus? Das ist eigentlich eine
507 Medienebene oder mache ich etwas daraus, das mit unserer Geschichte, unserem Alltag, etwas
508 Normales ist. Das wir jedoch in dieser Art nicht akzeptieren wollen und das sind ganz andere
509 Ausgangsorte und, ich meine Ausgangsebene, und ich glaube wirklich, Menschen, die sich stö-
510 ren, an dieser Ebene, die sind noch nicht so weit, dass sie Transparenz als eine wunderbare
511 Möglichkeit haben zur Ergänzung, zur Wiedergutmachung. Nämlich die Wiedergutmachung ha-
512 ben wir zu verfestigen und alle sind daran beteiligt. Das ist, finde ich, ist so für mich ein bisschen
513 der Punkt. #00:43:24-0#

514 A2: Ja #00:43:24-0#

515 I: Ja, ihr habt's auch schon angesprochen bei der Transparenz geht's auch so um einen Aus-
516 tausch und so. Was hat es hier so für offizielle Gefässe für das Team für diesen Austausch oder
517 Fallbesprechungen? Was habt ihr da so für Räume? #00:43:42-4#

518 A2: Also was bekannt ist, sind so formale Gefässe von Förderplanungssitzungen, Schulgesprä-
519 che, wo Sozialpädagogen und Lehrperson und Schüler zusammen sind. O. und ich haben unsere
520 Sitzungen. Ich habe mit den Teamleitern Sitzungen. Was wichtig ist, dünkt mich, dass die Hal-
521 tung ist, dass man nicht ins formale Gefäss zurückgreifen muss um schnell transparent zu wer-
522 den und auch, dass es ein situativer Austausch ist. #00:44:17-3#

523 I: Ja #00:44:17-3#

524 A2: Und was wir natürlich noch haben, ist einfach eine Software, E-case (..) Das ein Journalsys-
525 tem beinhaltet, wo alle, wirklich alle, auch der Koch und der Hauswart drin lesen können und (..)

526 Sachen reinschreiben und merkt, dass jeder transparent diese Sachen weiss und dort gibt es na-
527 türlich ganz viele Defizitkategorien, aber es gibt auch die Kategorie mega. Und mega, da hat ein
528 Kind etwas gemacht, das ist eine unglaubliche Leistung für dieses Kind. Das entspricht diesem
529 Thema und diese Transparenzgeschichten sind schon auch sehr wichtig (..) dass man weiss,
530 welches Kind macht auch Sachen gut. Was läuft gut? Dass man das Kind ansprechen kann und
531 man sagen kann, im Fall, da ist etwas passiert, auch im Positiven. Jemand hat, also wir haben
532 einen Jungen, der macht wirklich viel Mist, aber wenn es schneit, steht der am Morgen um 5 Uhr
533 auf und schaufelt, den ganzen Parkplatz frei und das ist eine Gewaltsleistung. Wenn ich am Mor-
534 gen früh arbeiten komme und er mir schon das Weglein freigeschaufelt hat (lacht) und er klopft
535 an mein Fenster und sagt: „Sie ich habe Ihnen das Weglein freigeschaufelt.“ Dann ja, das ist
536 auch der, der einem Wüst sagt und Grenzen überschreitet und Dinge kaputt macht. Das finde ich
537 ganz wichtig zu merken, dieser Junge hat ganz viele Kompetenzen und die muss man auch
538 gross machen (..) also die Gefässe sind das eine und das andere die Haltung, wem, wie, was
539 sage ich? Wo was? #00:45:51-8#

540 A1: Ja, die offiziellen Gefässe, das sind die Lehrerteamsitzungen. Die hast du ja auch erlebt und
541 da drin finden ja nicht Organisationsplanungen oder so Strukturplanungen statt, sondern dort drin
542 findet hauptsächlich ein pädagogischer Austausch statt. Nicht lang, vierzig bis fünfzig Minuten.
543 Man darf länger zusammensitzen und noch trinken, essen, sonst leben und das ist auch so ein
544 Gefäss, was der N. angetönt hat. Also auch die Lehrerteamsitzung gibt es vielfach, jetzt hast du
545 viel Kekse oder Schokolade erlebt, aber wenn es schön ist dann sind wir auch draussen im Gar-
546 ten. Sind wir immer draussen dann gibt es auch ein Bierchen oder ein Gläschen Wein und jetzt
547 haben wir zwei Mal hintereinander, am Montagabend haben wir Würstchen gebraten, so mit
548 Glühwein, also so, das ist, ein extrem wichtiges Sitzungsgefäss. Weil du kommst eigentlich in
549 Kontakt miteinander. Ich sage immer, N. und ich haben mal zum Thema Beziehung an der HfH¹
550 ein Abschlussreferat gehalten und dort geht es ja genau da drum, dass wir immer sagen, du hast
551 mindestens zwei Beziehungen in deinem Leben. Deine Partnerschaft zuhause und die an deinem
552 Arbeitsort. Bist du dir bewusst, dass du an deinem Arbeitsort so viel mehr Wachzeit verbringst bis
553 zur Pension als zuhause in deiner Partnerschaft? Und das muss man sich bewusst werden und
554 dann gehst du mit diesem Wissen anders in deine Arbeit rein und deshalb ist es so wichtig, wie
555 wollen wir diese Ehe hier, die wir hier haben, wie wollen wir die partnerschaftlich ausüben? Das
556 darf nicht mit Hierarchie zu tun haben und das muss mit Auseinandersetzungen zusammenhän-
557 gen. Mit vielleicht auch einmal Streit und mit, vor allem, mit Überlegungen, wo gibt es einen Kon-
558 sens? Wo kann man, welche Energien gewinnen? Auf allen Seiten. Dass man nicht sagt: „Hey,
559 es kommt zu einer Scheidung, ich verlasse diesen Ort.“ Das ist eigentlich sehr etwas Ähnliches,
560 wenn man es so als Konstrukt anschaut (..) und deshalb habe ich einmal ein Referat gehalten

¹ Hochschule für Heilpädagogik

561 und ein Teil meiner Arbeit zur Ausbildung als Schulleiter, wo ich auch gesagt habe: „Ja, da gibt's
562 Alkohol.“ Und die dann gesagt haben: „Ja nein, das kannst du nicht machen, Alkohol am Arbeits-
563 platz““ Und dann habe ich gesagt: „Ja wir machen ja nicht ein Besäufnis.“ Dann würde ich ja ein
564 Symposium machen à la Platon. Das wäre auch noch ganz etwas Spannendes, aber das ist es ja
565 nicht. Es gibt ja auch anderes. Das Gefäss in einer Art zu versuchen, auch einen Wohlfühlmo-
566 ment reinzubringen. Ein weiteres Gefäss, das ist das, was N. angetönt hat zwischen uns zwei.
567 Wir machen ein KUK, Kaffee und Kuchen. Manchmal auch ein WUK, Wein und Käse. Und wenn
568 du solche Dinge hast, dann passiert das, was du jetzt gemacht hast, du lächelst. Und dann ist
569 eins unserer wichtigsten, für mich das wichtigste Gefäss, ist das, dass wir nämlich haben, das ist
570 das Forum, das du erlebt hast. Zu Beginn als Einstieg und ursprünglich hat das nur am Montag
571 angefangen und jetzt findet das nach jeder Zäsur im Tag. Am Morgen, nach der Pause am Mittag
572 (..) am nächsten Tag statt. Also findet jeden Tag statt. Das haben die Jugendlichen kreiert, weil
573 die sind irgendwann in diesem Raum stehen geblieben und haben dadurch ein Gefäss gemacht
574 und das finde ich eines der wichtigsten Gefässe. #00:49:04-3#

575 I: Ja #00:49:06-5#

576 A1: Weil dort kommt all das von Transparenz, Information, von Präsenz, von Netzwerk, kommt
577 alles rein und jetzt wieder das Schöne, das GTA am Ende der Woche, ist auch so ein Gefäss (..)
578 das haben N. und ich mal ursprünglich mit INTI getauft. INTI: Interaktion, Intervision (..) was nicht
579 alles. #00:49:25-6#

580 A2: Hm (bejahend) #00:49:25-6#

581 I: (lacht) #00:49:27-3#

582 A1: Und sie fanden es alle einen Scheiss. „Oh was ist das für ein scheiss erwachsenes-, man
583 versteht ja kein Wort.“ Und dann haben sie ein GTA draus gemacht. GTA ist das Gewaltspiel. Ah
584 du nickst, du kennst es. #00:49:36-4#

585 I: Hm (bejahend) (lacht)#00:49:36-4#

586 A1: Ich kenne es nicht, ich hab's nur vom Namen her, von den Jugendlichen. Möglichst schnell,
587 viele Menschen abknallen (..) und die haben gelacht und wir haben gesagt: „Ja was hat das-,
588 was ist das für eine soziale Stunde? Was hat das mit dem zu tun?“ Dann haben sie gesagt: „Ge-
589 meinsam, Treffen, Austausch.“ Und in der Zwischenzeit ist das für mich eines der stärksten
590 Gefässe (..) weil dort kommen alle zusammen (...) Junge und Ältere und je länger je mehr brin-
591 gen die Jungen, oder Ältere, bringen Sachen dort rein. Was ist gelungen diese Woche? Was ha-
592 ben wir zusammen gemacht? Was haben wir Positives erlebt? Und nicht der Scheltefinger. Der
593 kommt vielleicht einmal, dass wir sagen: „Hey und jetzt denkt daran, diese Maske, wir müssen
594 das einfordern.“ Das kommt in diesen Foren vor und gleichzeitig, was ist alles gut gelaufen? In
595 der Zwischenzeit kommen sie die ganze Zeit: „Sie machen sie ein Foto für's GTA? Sie, können
596 Sie das aufnehmen für's GTA?“ GTA ist für sie eine Dauerpräsenz. Also ist es offenbar etwas so

597 Wichtiges, dass es ein ständig bestehendes Gefäss ist (..) und ich glaube, das GTA ist das wich-
598 tigste Gefäss, wo alle miteinander verknüpft sind. Das fällt mir jetzt einfach auf. #00:50:53-1#

599 A2: Hm (bejahend). Das ist so. Mir ist vorhin eingefallen, das Foyer, das bei uns immer so ein
600 Startpunkt ist, ist ja ein Stück weit einfach, sich einmal Guten Tag zu sagen. Das machen ja viele
601 Schulen, dass sie bei der Lehrperson vorbeigehen und Grüezi sagen und manchmal sagt man
602 wirklich einfach nur „Guten Tag“, und keine Info nichts und dann bleiben die Jugendlichen dort
603 und tauschen sich aus. Sie nutzen das Gefäss auch für ihren Austausch und das finde ich auch
604 etwas mega Schönes. Auch wenn die Schule beginnt und die dort quatschen und in ihren Grüpp-
605 chen sind. So dass sie auch ein Gefäss haben für ihren Austausch. #00:50:53-1# #00:51:26-5#

606 I: Ja #00:51:28-5#

607 A1: Oder weisst du, was dann dort drin passiert? Wir könnten ja auch neue Klassen, Erste und
608 Zweite, die jetzt angefangen haben im Sommer, sind anständig, sind ruhig, sind brav. Das sind
609 sie ja nicht, deshalb sind sie ja bei uns (..) und ganz am Anfang, in den ersten zwei Monaten, hat-
610 ten wir Zustände wie damals vor sechs Jahren, als wir es auf der grossen Ebene eingeführt ha-
611 ben. Streit und Stress und Lärm und (...) und damals brauchten wir ja auch ein, zwei Jahre, um
612 ungefähr, eine Lärmregulierung hinzubringen. Jetzt sind wir nach vier Monaten da und die Klei-
613 nen, die sitzen mal zu einem Grossen, die legen sich hin, die werden umarmt. Wir hatten noch
614 nie so eine Umarmungsthematik und zwar nicht (..) eine Umarmung, bei der es um Übergriff geht,
615 sondern die kommen auch zu einem. Auf einmal stehst du da und sagst etwas und hast einfach
616 einen, der zu dir hinlehnt. Da auch und dann stehst du so und erzählst noch etwas und die liegen
617 einfach so bei dir an der Schulter und dann merkst du, wie wichtig diese Beziehung ist. Wie wich-
618 tig diese Nähe ist, dass das Spüren voneinander. Und wir lassen die Kinder, Jugendlichen ja
619 meistens spüren, was sie nicht gemacht haben, was für einen Blödsinn sie gemacht haben und
620 dann gibt's Strafen und weiss Gott was. Wir lassen sie nicht spüren, wie wichtig sie sind für das
621 ganze Netzwerk. Wir hätten ja gar keine Arbeit, wenn wir diese Kinder nicht hätten. Also lassen
622 wir sie doch bitte spüren, dass wir sie gern haben. Und von dem her ist das so ein Netzwerk ge-
623 worden, so ein Gefäss geworden (..) und ich merke wirklich, ich fände Sozialpädagogen, Zivis,
624 Hauswart, Hauswirtschaft, Lehrperson, alle, die hier sind. Es ist dann wirklich so, man lehnt anei-
625 nander und das gibt ja Energie. Man geht nicht hoch und sagt schon mal Arschloch und oben
626 geht das Arschloch weiter (...) man hat sich gern. #00:53:23-5#

627 I: Ja #00:53:25-6#

628 A1: Und deshalb ist das, ich glaube, das ist wirklich das wichtigste Gefäss. #00:53:46-6#

629 I: Ja, vielleicht noch so eine letzte Frage (..) wenn man die Kinder und Jugendlichen fragen
630 würde, was denkt ihr, was würden sie sagen, was das Team hier auszeichnet? #00:54:04-3#

631 A1: Ich habe gerade etwas, gerade aktuell. #00:54:05-6#

632 A2: Ja mach doch. #00:54:08-3#

633 A1: Ist heute, ganz am Abschluss, nach dem Weihnachtsessen (..) ist, eine ehemalige Schülerin
634 gekommen. Soe ist vor drei Jahren hier ausgetreten. Sie ist eine junge erwachsene Frau (..) und
635 die hat mir gesagt: „Weisst du, ich habe mich so gefreut zurückzukommen (..) ich habe einfach
636 gefunden, ich habe so viel Gutes erlebt in dieser Zeit, obwohl ich mich benommen habe wie ein
637 Schwein.“ (...) und dann kommt sie und dann sage ich: „Ja, was hast du jetzt so gespürt, als du
638 hierher gekommen bist?“ Und dann sagt sie: „Weisst du, hey, das ist ganz anders als vor drei
639 Jahren (..) die Stimmung ist positiv, die Kinder sind positiv, die Erwachsenen sind positiv. Es wird
640 gelacht, man hat Freude aneinander.“ (..) und dann hat sie auch etwas gesagt, ja, sie habe vor-
641 hin gerade gesehen, wie die einander umarmt haben und sich schöne Weihnachten gewünscht
642 haben. Das habe es bei ihr vor drei Jahren nicht gegeben und sie sagt: „Ich fühle mich richtig
643 wohl und dann habe ich ihr gesagt, wir machen ja immer so, der N. und ich, mit ehemaligen Ju-
644 gendlichen, wo dann, anderen Jugendlichen, in der achten Klasse Inputs geben zur Lehre, Be-
645 trieb, was erwartet sie? Wie ist es? Und dann hat sie gesagt: „Ich möchte unbedingt kommen.“
646 (..) also als solches, was möchte ich damit sagen, wenn sich eine so junge Frau, die mal hier war
647 (...) einfach so glücklich schätzt hier hin kommen zu können, dann hat sie wirklich ganz viel mit-
648 bekommen, von Stimmung, von, Gefühl, von Lebenserfahrung. Und wenn sie dann noch sagt:
649 „Das ist ja so eine lässige Stimmung jetzt und ich fand schon damals, es ist schon viel besser als
650 vor drei Jahren vorher.“ Dann denke ich mir, das ist ja, wow, wie sieht das aus in drei Jahren?
651 und (..) das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Ich erfahre das so (..) auch jetzt gerade, oder,
652 jetzt haben wir ganz viele solche Beispiele von Jugendlichen und Kindern, andererseits von einer
653 Lehrperson, die seit dem Sommer jetzt hier arbeitet und sagt: „Ich bin so glücklich, hier arbeiten
654 zu dürfen. Ich bin aufgehoben, ich bin vernetzt, ich werde getragen, ich darf Fehler machen und
655 ich weiss, alles kommt gut.“ Und das (..) das ist eigentlich so (..) vielleicht lebe ich auch manch-
656 mal in dieser Glocke oder Blase oder ich sehe das andere gar nicht, aber dann sage ich, es ist ja
657 gut, dass ich das andere nicht sehe, weil in dieser Welt fühle ich mich glücklich und für mich funk-
658 tioniert sie. Ich sage nicht meine Welt ist die richtige. Ich sage, versucht, Gedanken so anzu-
659 schauen, dass sie euch vorwärts bringen und nicht rückwärts oder womöglich etwas daraus zu
660 machen (..) und das ist das und dann hat mir eben diese junge Frau, diese ehemalige Schülerin,
661 die gekommen ist, gesagt: „Weiss du, ich war damals so frech zu den Erwachsenen und ich
662 weiss, ihr wart arm, wirklich ganz schlimm (...) aber ich weiss ja heute warum und das hat doch
663 nichts mit euch zu tun. Das ist einfach, weil es mir damals schlecht ging.“ Und dann habe ich ge-
664 sagt: „Ja und ich erinnere mich noch, an diesem Tag damals, als das und das passiert ist, hattest
665 du doch noch Krach mit deiner Mutter und du hättest noch die Bewerbung abschicken sollen und
666 hast es nicht gemacht.“ Und da sagt sie: „Ja, das stimmt, genau das, das erinnere mich und das
667 hat mich so sauer gemacht und dann war noch diese Lehrerin da und dann war halt sie die
668 Blöde.“ Und wenn wir das wissen, dass das so ist (..) und sie jetzt drei Jahre später zurückkommt
669 und sagt: „Ich bin nicht mehr so und es geht mir gut und ich weiss, dass das von damals-, aber

670 ihr habt mir diese Möglichkeit gegeben (...) dass ich heute da bin, wo ich bin.“ Dann denke ich mir,
671 ist das ganz ein starkes Votum, das auf diese Frage einen Ansatz von Antwort gibt. #00:58:06-3#

672 A2: hm (bejahend) und vielleicht so zunehmend bei den Jugendlichen, dass sie auch zu Mitarbei-
673 tenden gehen, zu Sozialpädagogen oder Lehrern, aber auch zum Hauswart oder irgendwo hin (...) weil sie wissen, dass nicht geschimpft wird, wenn etwas nicht gut ist, sondern dass mehr ge-
674 schaut wird, wie kann man Wege finden? Und da staune ich manchmal über die Offenheit von
675 Teenagern, die ich in diesem Alter vielleicht nicht gehabt hätte zu Erwachsenen. Und das geht
676 nur, wenn ein Vertrauen vorhanden ist. Wenn man merkt, es erwartet einen eine Sanktion oder
677 es wird eine komische Geschichte gemacht. Ich merke das auch, wenn wir sagen, wir brauchen
678 eure Eltern mit im Boot, dann ist schon oft auch eine Angst, was passiert dann? Wir haben auch
679 Kinder hier, die Gewalt von ihren Eltern erfahren, wo wir dann sagen, wir müssen auch eure El-
680 tern darin unterstützen, die müssen euch ja auch unterstützen können. Wir können ja hier nicht
681 das Problem lösen, wenn ihr dann zuhause einfach irgendwie bestraft werdet. Und ich glaube,
682 diese Vertrauensebene ist wirklich sichtbar, wo ich manchmal auch so merke, man muss immer
683 wieder auch schauen, was habe ich denn für eine Beziehung zu den Kindern? Wenn die Kinder
684 so kollegial kommen und sagen: „So komm und mach.“ Nein wirklich, ich bin nicht der komm und
685 mach, sondern ich glaube, es ist immer auch wichtig zu fragen, wie gehe ich mit dem um? Und
686 ich kann eine gute Beziehung zu diesem Kind oder Jugendlichen haben und es ernst nehmen in-
687 dem und gleichzeitig, ich habe auch eine Funktion hier und ich glaube in dem drin, dass die Kin-
688 der merken, ja man kann mit dem Lehrer auch eine kollegiale Beziehung haben und es ist immer
689 noch der Sie und es ist eine Lehrerin und man muss sagen, man muss manchmal auch Grenzen
690 setzen und gleichzeitig möchte ich dann nicht irgendwie verarscht von dem oder irgendwie
691 komme zu Nachteilen und das ist etwas, das sehr positiv auffällt. Für mich aber manchmal auch
692 herausfordernd ist, wenn der eine Junge, der einem immer zu nahe kommt und raufen möchte,
693 musste ich letztthin mit ihm einen Kaffee trinken und sagen: „Schau, ich mag dich und ich finde
694 das cool manchmal Kräfte zu messen, aber du kannst nicht kommen, ständig in den Bauch bo-
695 xen und hauen.“ Und das man ein solches Gespräch machen kann und ich merke am nächsten
696 Tag, es ist viel entspannter. #01:00:17-3#

698 A1: Ah spannend, das habe ich heute mit ihm genau auch gemacht, weil ich genau das gleiche
699 Thema auch hatte (lacht). #01:00:22-3#

700 A2: Ja #01:00:22-3#

701 A1: Das ist jetzt spannend, weisst du und Entschuldigung und das ist ja genau das, weil wir ja so
702 miteinander in der Pädagogik sind, erlebe ich sehr oft, dass N. (...) gleiche Geschichten (...) also
703 ähnliche Geschichten von der Erfahrung oder der Handlung, eben ich habe genau-, und ich
704 weiss, es war M., oder? #01:00:40-1#

705 A2: hm (bejahend) #01:00:40-1#

706 A1: Ja, hatte ich genau heute das Gleiche erlebt und das ist ja das Spannende. Wenn du so be-
707 ginnst zu denken, dann hast du das Gesamtkonzept (..) und nicht, ich finde, ich mache jetzt, son-
708 dern, wir finden. Ah das ist wunderbar, ah Entschuldigung, du warst dran. #01:00:57-4#

709 A2: Ja nein und das ist sichtbar bei den Kindern und Jugendlichen. Auch wenn ich sie heute
710 sehe, so eine entspannte Geschichte und ganz viele begleiten, unterstützen irgendjemanden ir-
711 gendwo und freuen sich gemeinsam. Wenn jemand eine Krise hat, sich auf den Boden wirft und
712 schreit, dann ist das auch ein Stück weit okay, weißt du, (unv.) und das ist, ja, das ist glaube ich,
713 so diese Vertrautheit, dass man sich gegenseitig unterstützt. #01:01:24-0#

714 I: Ja #01:01:24-0#

715 A1: Also mir haben drei, diese Woche drei (..) zwei Jugendliche, fünfzehn und sechzehn und
716 heute einen Elfjährigen, einfach gesagt: „Ich bin verliebt in die oder den.“ Hättest du das, Vier-
717 zeh-, Fünfzehn, Sechzehnjährige deiner Lehrperson erzählt? #01:01:41-7#

718 I: Nein (lacht) #01:01:41-7#

719 A1: Nie und die erzählen und dann sitzen sie auch zusammen und sagen diese Geschichten und
720 sie fragen wirklich: „Was würden Sie jetzt machen? Was denken Sie oder was könnten Sie?“
721 #01:01:50-8#

722 A2: hm (bejahend) #01:01:50-8#

723 A1: Und dann (..) das ist, wirklich, also das ist ja nicht normal, sage ich mal, jetzt aus meiner ei-
724 genen Biografie heraus. Und das ist etwas Wunderbares und das wird dann nicht als Geschichte
725 (..) verstreut und verteilt, sondern es wird, Haim Omer spricht immer von Ehre und Würde und
726 wenn man das ernst nimmt, diese Ehre und Würde, ich möchte auch nicht, entehrt oder entwür-
727 digt werden und immer überlegen, was hat es für Auswirkungen, wenn ich dies sage oder jenes
728 mache? Oder es gibt Dinge, dass Jugendliche kommen, vor allem Jugendliche, mit Botschaften:
729 „Sie, ich sage es jetzt nur Ihnen.“ Und dann sage ich, bevor sie die Geschichte zu erzählen be-
730 ginnen: „Moment, Stop (..) wenn du jetzt weitererzählst, mache ich mich strafbar.“ Das kann ich ja
731 ganz klar sagen: „Jetzt musst du aufpassen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir es machen.“ Es
732 hat mir auch letztens jemand erzählt. „Ruf dem 143 an, die dargebotene Hand (..) weil, wenn du
733 mir sagst, ich darf's nicht weitererzählen und ich sage es weiter, dann missbrauche ich dein Ver-
734 trauen (...) und gleichzeitig, wenn's nachher etwas gibt, eine Geschichte draus, heisst's, ja du
735 hast es gewusst und nichts gesagt.“ Das sind, das ist Professionalität und dann kann ich den Ju-
736 gendlichen selbst entscheiden lassen, möchtest du weiterreden (...) oder, willst du es jetzt sagen
737 und in vier, fünf Tagen musst du es dort, dort oder dort deponiert haben, sonst bin ich verpflich-
738 tet. #01:03:23-7#

739 I: hm (bejahend) #01:03:23-7#

740 A1: Also weißt du, das gibt ja auch Chancen und ich sage ja, alles, was die Jugendlichen sagen,

741 ist immer einerseits ein Hilferuf, eine Botschaft, Beziehung, eine Nähe, ein Interessen an dir (..)
742 und es ist schon das und man muss aufpassen, was ist Nähe, Distanz auch, so in der Informati-
743 onsebene, wie gehen wir um damit? Und für das, muss ich mich nicht gebauchpinselt fühlen,
744 sondern muss ganz einfach sagen: „Hey, bis hierhin kann ich.“ (4) und das hat nichts mit nicht
745 Beziehung zu tun, sondern erst recht. Das ist erst recht verantwortungsvolle Beziehung. Heisst
746 und du wirst vielleicht als Erwachsener selbst einmal in die Situation kommen, in der du wirklich
747 die richtige Entscheidung treffen musst und als solches ist das nichts Falsches, sondern das hat
748 mit Pflicht zu tun. Es gibt nicht einfach, jetzt machen wir Neue Autorität, alles andere ist ausge-
749 schalten. Nein, wir haben die gesellschaftlichen und kulturellen Regeln. #01:04:22-0#

750 I: hm (bejahend) #01:04:22-0#

751 A1: Ja #01:04:27-4#

752 I: Ja #01:04:27-4#

753 A1: Und wo spürt man es noch? Also man spürt schon auf der erwachsenen Ebene, weisst du,
754 das viele (..) wirklich viele Erwachsene kommen, also auch ganz viele Neue, die jetzt im Sommer
755 angefangen haben und fanden (..) ich fühle mich wohl hier, ich arbeite gern hier (...) mir macht es
756 Spass, ich werde ernst genommen (..) und wenn mir jetzt heute zwei (..) also zwei verlassen uns
757 heute, also hatten den letzten Arbeitstag (..) und wirklich traurig sind und sagen: „Nein, ich hätte
758 es nicht gedacht, die Anfangszeiten und jetzt.“ Die sind seit dem Sommer hier- #01:05:08-5#

759 A2: Und sehr junge Menschen. #01:05:14-1#

760 A1: Ja und wirklich so Tränen in den Augen und sagen, ich muss einen mir wohl Ort verlassen.
761 Ein Ort, an dem es einem wohl ist, wo Chaos (..) Stress ist (..) auch in der Nacht Aufwand
762 herrscht, auch am Wochenende. Ich fühle mich hier drin wohl und dann kommt man vielleicht
763 drauf, ja, was haben wir denn für eine Botschaft? Sind wir uns bewusst, welchen Beruf wir ha-
764 ben? Und nicht einen Job, ein Job ist das, was ich vielleicht an einer Bar am Wochenende mache
765 (..) wenn ich es nicht 100 Prozent mache. Das ist ein Beruf und ein Beruf ist eine Berufung (...) und
766 Neue Autorität gehört aus meiner Sicht in diesen Teil meines Berufes. #01:05:55-2#

767 I: Ja #01:05:55-2#

768 A1: Und das lässt sich sehr gut vereinbaren (...) und gibt eine unglaubliche Gelassenheit. Gerade
769 die eine Lehrerin, die jetzt geht, die ein Vikariat gemacht hat, die wollte nach drei Wochen wieder
770 gehen und sagt: „Ja ich kann nicht, es ist ein Stress, das ist ja Wahnsinn. Du hast mir schon ge-
771 sagt, es ginge lang, aber jetzt sind wir in der dritten Woche und es funktioniert immer noch nicht.“
772 Dann sage ich: „Ja, da musst du drei Jahre hier sein.“ (..) „Ja was?“, das halte sie nicht aus und
773 dann habe ich gesagt: „Und wie könntest du deine, deine eigene Welt ändern? Wie könntest du
774 das oder jenes machen? Oder deins angehen, dass du es schaffst?“ Und heute sagt sie: „Und
775 ich fühle mich so wohl und ich bin so traurig und es ist so schön und es war so lässig.“ (..) weil sie

776 ihr eigenes System rebootet hat und gemerkt hat (...) meine Welt kann ich ja nicht einfach hier
777 rein stellen, sondern ich muss mal schauen, was braucht diese Welt? Und das ist schon, das ist
778 eigentlich eine wunderbare Botschaft. #01:06:55-0#

779 A2: hm (bejahend) #01:07:03-6#

780 I: Ja eben, ich habe jetzt eigentlich alles fragen können, ausser natürlich ihr hättet jetzt noch et-
781 was, wo ihr findet (...) müsste noch gesagt werden. #01:07:17-7#

782 A1: Ich habe dir eine kleine Geschichte. #01:07:20-5#

783 I: Ja, hm (bejahend) #01:07:20-5#

784 A1: Ganz eine aktuelle Geschichte (4) wir haben-, Neue Autorität geht auch darum, ich gebe
785 nicht auf, ich bleibe dran. Einerseits hat das mit Präsenz zu tun, mit der eskalierenden Ebene, mit
786 gewaltlosem Widerstand, mit Botschaften (...) es hat zu tun mit Verbindungen, mit Netzwerken,
787 Wiedergutmachung, all diese Themen, Transparenz, was wir jetzt so ein bisschen angesprochen
788 haben (...) und wir hatten einmal, das ist nicht lange her (...) das kann ich jetzt sagen, kannst ja
789 dann den Namen noch ändern, wenn du willst, den A. gehabt, der gemerkt hat, jetzt hat er etwas
790 gemacht, auf das wir ihn angesprochen haben (...) er hat gepoltert und gemacht und getan (...)
791 wegen den Masken war das, ja genau, Maskenthema (...) und dann haben wir ihm gesagt: „Ja
792 also das müssen wir dir schon sagen, also (...) ist schon gut, dass du das sagst, jetzt bist du ganz
793 lange nicht ins GTA gekommen (...) und dann kommst du und also erstes polterst du alles zusam-
794 men. Was gibst du für ein Bild von dir?“ Und wir haben ihm das nicht einfach gesagt, wir haben
795 ihm das geschrieben (...) in einen Brief getan, das ist eine wunderbare Möglichkeit der Neuen Au-
796 torität. Mit Zeit, wir haben ja das letzte Mal über Zeit gesprochen. Zeit haben, Zeit geben (...) et-
797 was zu machen (...) weil den Brief kannst du dreissig Mal durchlesen, du kannst ihn zerknüllen, du
798 kannst ihn verbrennen, du hast ihn aber immer noch im Kopf oder wenn der andere sagt, ich hab
799 ihn nicht mehr, dann kannst du ihn nochmal ausdrucken, also wenn du's auf Computer machst.
800 Der Brief ist eine wunderbare Möglichkeit (...) auf Grund von dieser Rückmeldung hat er reagiert.
801 In Form, so in grosser Form hat er gesagt, er habe dort reagiert, das tue ihm sehr leid, das habe
802 er so nicht gewollt (...) das sei keine gute Lösung gewesen (...) und er möchte heute einfach sa-
803 gen, dass er das so nicht mehr machen wolle und man ihn doch daran erinnern solle und er habe
804 einen Brief bekommen, das habe ihm gut getan (...) diese Wertschätzung-, und das sagt jetzt
805 ganz viel aus, also auch der oberste Chef kann und muss und ist in der Verpflichtung Neue Auto-
806 torität zu machen. Und spannend ist jetzt, deshalb erzähle ich diese Geschichte, ist (...) wir waren
807 ja gestern im Zirkus, wir wurden von Freddy Knie eingeladen, persönlich, für unser Pferdeprojekt
808 und wir waren dort und dort gab es eine Szene, dass ein Jugendlicher (...) hat sich, das sind un-
809 sere Jugendlichen, die benehmen sich ein bisschen anders in der Öffentlichkeit als die anderen
810 Jugendlichen. A. war auch dabei und dann hat A. ihn ermahnt: „So jetzt, also bitte und das Handy
811 und jetzt bitte, ein kleines bisschen anders.“ Und der ist dann ausgerastet: „Uah und das

812 Arschloch!“ Und dann habe ich das gehört. „Hey so kannst du nicht umgehen, zuerst nimmt er
813 dich mit und zahlt dir noch ein Getränk (..) der Herr U. und dann (..) also das geht doch einfach
814 nicht.“ (..) das ist schon wieder eine wichtige Botschaft, ich könnte es jetzt, unterdrücken, weil ich
815 habe es ja gehört oder ich könnte jetzt sagen, ja ist manchmal schon ein komischer Typ, also ich
816 habe ganz viele Möglichkeiten und Transparenz ist, wir arbeiten zusammen und wir kennen ja
817 das Thema dieses Jugendlichen. Sein Thema ist Wut, nicht umgehen können mit Emotionen und
818 so solche Dinge, wenn man es jetzt negativ formulieren möchte (..) und da habe ich gesagt: „Und
819 der hat dir noch ein Getränk bezahlt, der ist wirklich ein Lieber, Grosszügiger und Netter, ja über-
820 haupt nicht und Arschloch.“ Und dann habe ich ihm gesagt: „Schau, jetzt bist du wütend und jetzt
821 lassen wir das.“ (..) das Spannende ist, dass A. (..) ihm einen Brief geschrieben hat, gestern
822 Abend. #01:11:18-5#

823 I: Dem Jugendlichen? #01:11:18-5#

824 A1: Ja, davon haben wir nichts gewusst und heute (..) kommt der Jugendliche zu mir (..) „Sie,
825 Herr Janny (..) ich muss meine Gedanken von gestern umkehren. Wissen Sie, also der Herr U. ist
826 ein guter Mensch.“ Dann frage ich: „Ja wieso denn?“ „Ja schauen Sie mal, der hat mir so einen
827 Brief geschrieben.“ Und hat mir den Brief gezeigt, mich nicht lesen lassen, aber das wollte ich
828 auch nicht. Da sage ich: „Ah ja (..) hey, aber so schön.“ „Nein, ist wirklich ein guter Mensch. Das
829 war nicht gut, was ich gestern gedacht habe.“ Auf Grund von dem gehe ich zu A. und sage: „Du
830 A., der Jugendliche, der dich gestern so schlecht behandelt hat, der ist voller Stolz zu mir gekom-
831 men. Wow, der Herr U. ist ganz ein lieber, netter Mensch.“ Und nachher sagt A.: „Weisst du? Wie
832 mit dem Brief damals (..) an mich, ich hab’s jetzt so probiert.“ Merkst du das Netzwerk?
833 #01:12:15-0#

834 I: hm (bejahend) #01:12:15-0#

835 A1: Und jetzt kommt das Pünktchen auf das I. #01:12:20-2#

836 A2: Dass der Junge, ich wollte O. die Geschichte erzählen, der Junge ist heute zu mir gekommen
837 und hat gesagt-, ich war ja auch dabei, als er sich wirklich verhielt wie ein (unv.) (lacht)
838 #01:12:26-1#

839 I: (lacht) #01:12:26-1#

840 A2: Und heute sagt er genau: „Sie, Herr Schläfli, ich habe eine andere Meinung über den Herr U..
841 Der ist gar nicht so. Der ist wirklich ein Guter.“ Und O. erzählt mir heute morgen diese Geschichte
842 und ich merke, der möchte das jetzt verbreiten, was für ein super toller Chef jetzt von dieser
843 Firma und ich habe jetzt einfach ein neues Bild bekommen. Mega schöne Geschichte, als du das
844 erzählt hast und ich die gleiche Geschichte auch schon gehört habe. Ja und er hat wirklich-, ich
845 meine er ist ja eh schon ein Grosser, wir haben ja auch ganz Kleine und der ist nochmal zwei
846 Zentimeter grösser geworden. Der ist so da gestanden, ich kriege einen Brief vom Chef. Ja, ja
847 und das ist, ich glaube, das ist wirklich auch das, zu merken, es spielt keine Rolle, ob es der Chef

848 ist, oder die Frau, die zuständig ist für Reinigung oder der Koch oder O. oder ein Sozialpäda-
849 goge, sondern, wir achten und wertschätzen unsere Kinder (..) und die Kinder spüren das.
850 #01:13:29-2#

851 A1: Da sind wir wirklich so auf der Ebene und das ist jetzt ganz wichtig, es passiert (..) immer
852 wieder noch fest auf der hierarchischen Ebene von uns (..) und die Idee ist natürlich, dass diese
853 Wurzeln immer weiter gehen und bei einigen hat das extrem eingeschlagen und geht das und
854 geht das weiter (..) und das ist ja, ein Domino prinzip (..) man kann den Negativismus fördern
855 oder das andere. Das andere geht länger, das ist immer so, das ist kein Eins-zu-Eins-Gesetz (..
856 und spannend ist, es funktioniert. Es funktioniert immer mehr und je länger wir eben solche Ge-
857 schichten haben und Geschichten auch erzählen und verbreiten, gibt es ja das, den Anteil und da
858 gehöre ich dazu (..) und deshalb erzählen wir ganz viele solche Geschichten. auch wenns-, und
859 jetzt kommen wir noch aufs Sitzungsgefäss zurück, die Geschichten zu erzählen, stärkt alle in der
860 Möglichkeit. Frederick die Maus, lies mal das Buch, Mal- und Zeichnungsbuch, dann weisst du,
861 was ich meine (lacht). #01:14:38-7#

862 A2: (lacht)#01:14:38-7#

863 I: (lacht) Ja, ist gut. #01:14:44-7#

864 A1: Ja #01:14:45-9#

865 I: Super, danke nochmal vielmals.

Anhang 6: Transkript Interview B

- 1 I: Was denkt ihr, woran würde jemand von aussen erkennen, wenn er hier her kommt, dass hier
2 nach der Neuen Autorität gearbeitet wird? #00:02:27-8#
- 3 B1: Es gibt keine Konsequenzen für das Verhalten. Es gibt nur ein Gespräch (..) also wenn ein
4 Kind, krass, eine Scheibe einschlägt, wird es nicht bestraft. Also ja, man arbeitet das mit dem auf.
5 Also im Sinne von aufräumen, probieren, immer wieder probieren, versuchen, dass es in Koope-
6 ration kommt. Immer wieder dran erinnern (..) Ja und ich gehe mal davon aus, dass viele, wenn
7 sie von aussen kommen, sehen, wenn jemand was kaputt macht, völlig entsetzt sind wenn-,
8 „Was da gibt's keine Reaktion drauf?! Da kann jetzt alles kaputt gemacht werden?“ Ich würde sa-
9 gen, daran erkennt man das. Unter anderem. #00:03:19-2#
- 10 B2: Ja. Also wenn jetzt einfach jemand kommt, der jetzt Neue Autorität nicht kennt, der wird das
11 jetzt wahrscheinlich nicht-, der wird so einzelne Sachen erkennen, wie vielleicht das Netzwerk
12 oder (..) ja, vielleicht vor allem das. #00:03:35-1#
- 13 B3: Ja, ich würde auch sagen. Also ich glaube sehen tut man es nicht, vielleicht fällt einem ein-
14 fach auf, dass man (..) viel versucht in Beziehungen zu sein untereinander, miteinander (..) aber
15 ich denke, das ist ja auch schon mal eine Institution, dass man die Beziehung pflegt, ob das jetzt
16 besonders die Neue Autorität ist, ist jetzt noch schwierig zu sagen. #00:03:54-4#
- 17 B1: Nein, das glaube ich nicht, dass- #00:03:56-0#
- 18 B3: Nein, das glaube ich auch nicht. #00:03:57-1#
- 19 B1: Weisst du, früher war das auch so, man hat das alles schon gemacht, heute hat es einfach
20 einen Namen. #00:04:00-5#
- 21 I: Ja. #00:04:00-5#
- 22 B1: Also dass ist wie-, #00:04:02-3#
- 23 B2: So ein bisschen ein Konzept dahinter. #00:04:07-1#
- 24 B1: Das ist meine, Haltung oder mein Gedankengang dazu, so meine Hypothese, es hat einfach
25 anders geheissen. #00:04:12-5#
- 26 I: Ja, du hast vorhin gerade noch die Unterstützung und Netzwerk und so angesprochen, Was
27 gibt es hier, an der Schule für Unterstützernetzwerke? #00:04:20-9#
- 28 B1: Also das eine ist, dass die Lehrer alle untereinander sind, wenn mir, wenn ich etwas habe,
29 dann sind auch andere Leute da, die mir zur Unterstützung kommen. Das ist personell intern, So-
30 zialpädagogen, Lehrer, so untereinander. Wir gehen in die Schule, wenn etwas ist oder sie rufen
31 an und sagen: „Komm hol mir die oder mach das oder so.“ Dann können wir (..) viel mit den El-
32 tern, sie hierher holen und sagen: „Schauen sie, wir brauchen jetzt ihre Unterstützung.“ (..) es ist

33 der systemische Ansatz. Das war früher auch so. Heute sagt man einfach so dazu, finde ich, aber
34 wir können dann anrufen oder so. Man beruft Helfersitzungen ein. Also Netzwerksitzungen heis-
35 sen die jetzt, früher haben wir dazu Helfersitzungen gesagt (..) einberufen. Dann kommen die El-
36 tern und wichtige Personen zusammen und dann schaut man miteinander, was man machen
37 könnte. Das andere ist, wenn ich ein Mail schreiben, der und der hat noch das und das offen,
38 bitte sprecht ihn darauf an, dann wird das noch gemacht. Das ist so vom Helfernetzwerk, ja.
39 #00:05:29-6#

40 B3: Also dass wir auch sicher viel informieren oder eben so Mails sind dann noch wichtig. Es
41 kann dann auch sein, dass das gar nicht ein Schüler ist, mit dem ich direkt zu tun habe. Also der
42 geht nicht in meine Klasse oder irgendwie, ich habe ihn auch sonst nicht so häufig, aber dann
43 weiss ich, Brigitte hat mir jetzt geschrieben, der müsste sich vielleicht noch bei jemandem ent-
44 schuldigen. Vielleicht spreche auch ich den mal an: „Hey du, ich habe gehört.“ #00:05:49-7#

45 I: Also so mehr, es geht dann wie an alle Mitarbeitenden? #00:05:51-0#

46 B2: Ja genau oder es steht im E-Case drin, im Dokumentationssystem, wo sich die meisten einle-
47 sen und dann weiss man eigentlich Bescheid. Manchmal gibt es noch irgendwelche externen
48 Leute, die dazu kommen. Jetzt beim einen Schüler ist das der Landwirt, der hier rundherum ar-
49 beitet oder so wichtige Bezugspersonen halt #00:06:08-8#

50 I: Okay und die Helfersitzungen, Unterstützersitzungen, die werden einfach einberufen, wenn et-
51 was Spezielles ist oder sind die bei jedem Kind einmal im Semester? #00:06:20-8#

52 B3: Also die haben wir sowieso fix, aber das sind dann Standortgespräche, aber das ist dann wie
53 etwas anderes, aber die andern werden einfach, einberufen, wenn- #00:06:29-5#

54 B1: Es notwendig ist. #00:06:29-5#

55 B3: Genau. #00:06:29-5#

56 B2: Wenn es die Situation verlangt, ja. #00:06:32-1#

57 I: Wie geht ihr damit um, mit dem Pfeiler der Neuen Autorität von dieser Transparenz? Dass Vor-
58 fälle transparent gemacht werden an der Schule, wie erlebt ihr das, wie wird das hier gelebt?
59 #00:06:48-7#

60 B1: Also ich muss nachfragen. Wie Transparenz? Also dass das Kind ein Problem hat oder oder-
61 #00:06:56-2#

62 I: Ja oder wenn irgendetwas vorgefallen ist, dass das öffentlich gemacht wird oder dass das jetzt
63 nicht irgendwie nur mit dem Kind selbst besprochen wird, sondern dass es in der Klasse oder der
64 Wohngruppe oder so öffentlich gemacht wird. #00:07:07-8#

65 B2: Also ich erlebe es ja, meistens jetzt im Foyer transparent. Vielleicht wird es auf der Wohn-
66 gruppe auch noch besprochen. Dann wird meistens-, macht das der N. oder der O., wenn

67 irgendein Gewaltvorfall gewesen ist. Wenn Material kaputt gegangen ist, dann wird das eigentlich
68 öffentlich gemacht und wie eigentlich alle Kinder dazu ermutigt, den Schüler oder die Schülerin
69 zu unterstützen oder Hilfe anzubieten. #00:07:32-1#

70 B1: Und im Vorfeld beginnt das so. Also ich spreche jetzt von der sozialpädagogischen Ebene
71 aus, dass man das zuerst mit dem Kind anschaut und dann tut man. Also es sind so wie Schritte,
72 gut das macht vielleicht jeder anders aber, ich weiss, wie ich das gemacht habe bei uns auf der
73 Wohngruppe, wo ich gewesen bin, weil jetzt bin ich in der Tagesschule (..) Da habe ich zuerst mit
74 dem Kind gesprochen, dann hat man das öffentlich gemacht, im Sinne, Gruppensitzung: „Hey wir
75 haben ein Problem, der und der braucht Unterstützung, habt ihr eine Idee wie ihr ihm diese ge-
76 ben könnt?“ Wenn das nicht klappt, dann sind wir dann weitergegangen. Dann ist man eben da
77 ins Foyer übergegangen oder in die Klasse gegangen. Oder wenn jemand nicht aufsteht, gell,
78 dann gibt es solche, wo dann die Klasse den abholen gehen oder man geht nach Hause, aber in
79 einem Rahmen, wo es machbar ist. Man kann das nicht jeden Tag machen, 24 Stunden, das
80 geht wie nicht, da fehlt Kapazität und (...) wir haben nicht so viele Leute (..) das, was möglich ist,
81 wird gemacht. #00:08:25-9#

82 B2: Ja und ich glaube. Also das ist für alle Kinder transparent, was läuft und was nicht läuft.
83 #00:08:30-7#

84 B3: Genau, ich glaube eben, das ist wichtig. Es ist transparent, das Kind weiss ja jetzt, das wird
85 kommuniziert. Also das ist nicht und (..) ich kann mich schon erinnern, am Anfang hatte ich diese
86 Frage auch. Also ich so fand: „Ui nein, das ist ja mega beschämend für das Kind oder jetzt wird
87 es hier öffentlich blossgestellt“, aber es ist wirklich nicht so und ich glaube, das ist einfach, weil
88 wir-, wahrscheinlich mit dem gearbeitet wird und auch die Jugendlichen, die Mehrheit kennt das
89 ja. Vielleicht kommt mal ein Kind, das frisch ist und das ist sehr irritiert dann und denkt-, hat viel-
90 leicht auch kurz Schiss und denkt: „Ui wenn mir das mal passiert.“ Aber es ist so wie (..) sehr ge-
91 tragen dann. Also es ist überhaupt- #00:09:05-6#

92 B2: Wohlwollend auch #00:09:07-0#

93 B3: Ja es ist wirklich und es ist ja nicht, dass (..) ich glaube es passiert nie, dass nachher andere
94 Kinder auf das Kind zugehen und finden: „Hey nein was, was hast du?!“ Nein, überhaupt nicht.
95 #00:09:13-5#

96 I: Und habt ihr eine Idee, warum dass das so ist? Also eben, dass es eben wohlwollend ist und in
97 eine Unterstützung geht und eben nicht beschämend wirkt? #00:09:21-8#

98 B1: Ich glaube es ist die Art und Weise wie man das kommuniziert. Also wie ich ein Einzelge-
99 spräch schon führe mit dem Kind, die Fragestellung schon: „Hey ich sehe, es geht dir nicht so gut
100 oder du hast keine Idee. Komm wir machen das so und so. Wir gehen jetzt in eine grössere
101 Runde und fragen, habt ihr eine Idee für dieses und jenes Problem.“ Und es wird dann wir und es
102 ist dann nicht einzeln, sondern man macht es mit jedem gleich. #00:09:52-7#

103 B2: Ja und die Message ist ja eigentlich meistens: Also es ist etwas kaputt gegangen, er hat in
104 dieser Situation nicht anders reagieren können, wie können wir ihn unterstützen? Es sagt nie-
105 mand: „Hey du hast die Scheibe kaputt gemacht, es kostet 2000 Franken, für das musst du zehn
106 Stunden arbeiten.“ Sondern, eigentlich ist die Aussage immer: „Wir unterstützen dich.“ #00:10:13-
107 9#

108 B1: Wie willst du es wieder gutmachen? #00:10:13-9#

109 B2: Ja, wie willst du das wieder gutmachen? Wie kannst du das recht machen? #00:10:17-2#

110 B1: Oder wie gehen wir das an? #00:10:17-2#

111 B3: Und ich glaube es hat mit der Haltung von uns zu tun. Also ganz fest, was wir ja für eine Hal-
112 tung überhaupt haben. Also jetzt können wir diskutieren, ob man diese Haltung lernen kann, aber
113 wir haben eine Haltung und diese Haltung kommt ja auch rüber. Also es ist ja wirklich von uns
114 auch nicht, dass wir dann, also wir denken vielleicht schon mal kurz: „Also das ist jetzt ein Idiot.“
115 Aber (lacht) es ist unsere Haltung, sie sind alle aus einem Grund auch hier. #00:10:43-8#

116 B1: Das sind dann 2 Minuten Psychohygiene (lacht) #00:10:53-0#

117 I: Und bei den Wiedergutmachungen gibt es da irgendwie so ganz klare Richtlinien oder wie
118 diese Wiedergutmachungen aussehen müssen oder Strategien oder wird das so je nach Fall (..)
119 bewertet? #00:11:06-7#

120 B1: Also ich kann sagen, so ich habe jetzt zwei Sichtweisen. Ich habe die Sichtweise Teenageral-
121 ter und Kleinkind, so 6-jährige, 7-jährige. Also auch da bei den Grossen, es wird angepasst an
122 das, was sie leisten können und (..) ich kann nicht etwas Unmögliches verlangen als Wiedergut-
123 machung, sondern ich muss schauen, wo ist das Niveau, wo kann ich hingehen und sagen:
124 „Okay, das wäre jetzt angebracht, da müsste ich ihn mindestens hinbringen.“ Dann arbeite ich auf
125 das hin, das geht. manchmal wochenlang, manchmal nur zwei Tage. Es braucht Wiederholun-
126 gen, aber wir selbst, das kann ich jetzt auch nur von der Wohngruppe her sagen, wir setzten ei-
127 nen Endtermin. Im Sinne, wenn es nicht geht, dann stelle ich mich hin. Wir sprechen das vorher
128 im Team ab (..) ich entschuldige mich stellvertretend für ihn oder mache die Wiedergutmachung,
129 weil es nicht geht. Damit es wie abgeschlossen ist (..) wir denken vielleicht noch in 2 Jahren dran,
130 das kann möglich sein, Elefantenhirn oder so, aber die Kinder vergessen es irgendwann, das ist
131 so weit weg, dass es nicht mehr realistisch ist, so. #00:12:19-7#

132 I: Und dann ist es für das betroffene Kind und für die anderen Kinder gegessen oder vor allem für
133 die anderen Kinder und es wird dann mit dem betroffenen Kind trotzdem noch- #00:12:29-2#

134 B1: Es ist eigentlich für das betroffene Kind, ist es dann erledigt, weil ich habe es ja gemacht für
135 ihn (..) klar, vielleicht, es gibt dann nachher natürlich wieder einen Schritt beim Kind, das ist mög-
136 lich. Es kann auch länger gehen, dass es dann doch kommt und sagt: „Hey es tut mir doch leid.“
137 Oder wie auch immer. #00:12:44-8#

- 138 B3: Aber ich glaube auch, das finde ich wichtig, was du sagst, diese Wiedergutmachungen müs-
139 sen für das Kind realistisch sein. #00:12:51-9#
- 140 B2: Aber trotzdem nicht- #00:12:53-3#
- 141 B1: Zu tief angesetzt. #00:12:54-7#
- 142 B2: Ja genau, sonst heisst es, ich mache das, schreibe dir ein Kärtchen und nachher- #00:12:57-
143 6#
- 144 B3: Und es muss wie eine Zeitbegrenzung haben, das finde ich auch ganz wichtig, weil wie du
145 sagst, es ist wirklich, sie vergessen es ja. Sie vergessen Dinge wieder und sie dürfen dann ja
146 auch wirklich irgendwann wieder weitergehen. #00:13:07-8#
- 147 B1: Ja oder ich kann von mir noch sagen, nach dem zehnten Kuchen habe ich gesagt: „Du
148 schau, ein Kuchen reicht mir jetzt nicht mehr. Jetzt ist gut. Also Kuchen hatte ich jetzt genug. Ich
149 habe jetzt die Erwartung in deinem Alter-„, in dem, dass sie jetzt mindestens- #00:13:22-6#
- 150 B3: Eine Torte machen, gell (lacht) #00:13:22-6#
- 151 B1: Ja zum Beispiel (lacht) oder von sich aus einen Kaffee bringt oder mir irgendwie sagst: (..)
152 „Hey, für dich mache ich heute den Abwasch oder so.“ Einfach etwas Anderes. #00:13:35-4#
- 153 B2: Ich glaube eben für die meisten, ist die grösste Herausforderung, das nachher irgendwie zu
154 überbringen oder der Austausch oder einfach mit der Person, bei der du dich entschuldigen
155 musst. Ich glaube, das ist die grösste Hürde bei den Einen oder einen Kuchen zu backen ja, das
156 kannst du schnell, aber ich muss den dann noch vorbeibringen noch irgendetwas sagen und-
157 #00:13:59-6#
- 158 B1: Das ist dann halt die Beschämung, die sie dann haben oder sie werden dann wieder konfron-
159 tiert damit und das andere ist, es kommt ganz fest auf uns an. Also ich, wie nehme ich das entge-
160 gen? Ich meine, es ist nicht easy, wenn ich geschlagen, getreten, bespuckt oder was weiss ich
161 jetzt werde. Das immer wegzustecken, weil es macht ja auch etwas mit einem oder so abgehär-
162 tet-. Also wenn einer sagt, dass er so abgehärtet ist, dann schwindelt er ganz sicher, das glaube
163 ich nicht, weil es macht etwas und es gibt Tage, da geht das besser und es gibt Tage da-. Aber
164 es geht mehr darum (...) hinzustehen und sagen: „Ja es ist gut, es ist Vergangenheit, wir gehen
165 weiter.“ Und nicht, dass man dann so wütend ist innerlich, dass man nicht mehr in Beziehung tre-
166 ten kann, obwohl man hier arbeitet mit dem Kind. Weil das Kind merkt es ganz sicher, wenn du
167 es nicht verzeihen hast oder so vergeben hast. Die merken das, die merken das, wenn ich immer
168 noch einen Groll habe deswegen. Ja, die haben einen achten Sinn, einen neunten Sinn, ist ja
169 egal, die spüren das und das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung oder Aufgabe von ei-
170 nem Lehrer, einem Hauswart, Sozialpädagoge, wirklich verzeihen. #00:15:16-7#
- 171 B3: Und ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen eine Typenfrage, nicht? Also ich, man kann
172 es sicher ein Stück weit lernen, aber ich, ich glaube, wenn man (...) man muss auch wie die Neue

173 Autorität oder eben, wie man es schlussendlich auch nennen will, man muss es einfach auch ein
174 bisschen als Haltung in sich schon bringen. Das glaube ich einfach je länger je mehr und ich
175 glaube, es gibt Menschen für die stimmt das Konzept nicht und das ist okay, aber dann muss
176 man sich vielleicht überlegen, ist es nicht der richtige Ort. #00:15:48-8#

177 B1: Nein, der richtige Beruf. #00:15:51-3#

178 B3: Ja (lacht) genau. #00:15:58-7#

179 B1: Ja nein, ein Sozialpädagoge oder wenn man so arbeitet mit Kindern oder mit Menschen oder
180 so, generell glaube ich mit Menschen, dann musst du drüberstehen können. Auch wenn es dich
181 angurkt und du findest-, ich finde es auch nicht jeden Tag easy, wenn ich bespuckt werde oder
182 aber (..) ein Stück weit kann ich sagen: „Hey das ekelt mich.“ Ich kann das zurückmelden, das
183 darf ich, ich finde, das darf ich sagen, ich kann aber trotzdem weitersprechen. Aber ich finde, den
184 Schritt, wenn man das nicht kann, dann ist es nicht gut. #00:16:28-4#

185 I: Ich hatte ja auch schon ein Interview mit der Leitung und weiss darum, dass hier ohne Strafen
186 gearbeitet wird, wo seht ihr den grössten Gewinn am Verzicht auf Strafen? #00:16:47-7#

187 B3: Das finde ich manchmal herausfordernd. #00:16:57-5#

188 B2: Keine Strafen oder was? #00:16:57-5#

189 B3: Also ja, ich finde, prinzipiell Strafen nichts Gutes. Vor allem finde ich Strafen häufig sinnlos
190 (..) oder sie haben dann wie nichts mit dem zu tun, was das Kind gemacht hat (...) Also ich
191 denke, immer wenn man mit Strafen kommt, ist man auch ein bisschen hilflos und es gibt manch-
192 mal Situationen, in denen man hilflos ist. Dann ist es aber auch wichtig, dann wieder das Netz-
193 werk zu aktivieren, wo man sagen kann: „Hey, ich weiss im Moment nichts, ich weiss nicht, wie
194 wir das erreichen.“ Mit Strafen würden wir es vielleicht hinbekommen, aber dann wäre es (..) also
195 was würde beim Kind bleiben und was hätte es längerfristig für Auswirkungen? Ich glaube schon
196 auch, dass wenn man ohne Strafen arbeitet, dass es auf das Leben hinaus die Jugendlichen und
197 Kinder weiterbringt, weil sie irgendwann den Schritt, hoffentlich von sich aus machen und nicht
198 weil wenn ich es nicht mache, bekomme ich eine Strafe. #00:17:46-7#

199 B2: Sie setzten sich ja dann eigentlich auch mehr mit dem, was vorgefallen ist auseinander. Also
200 haben sie eine Handlung gemacht oder irgendwas, das sie nicht dürfen und bekommen eine
201 Strafe, dann ist es wie einfach so-, wie sagt man dem? #00:17:59-9#

202 B1: Sie müssen ja nichts lernen. #00:17:59-9#

203 B2: Ein Konditionieren, oder? #00:18:01-4#

204 B3: Ja genau. #00:18:01-4#

205 B1: Also ich mache das, dann muss ich zehn Stunden ein Auto putzen oder irgendwas. Wenn du
206 aber sagst: „Hey jetzt reagierst du dich zuerst einmal ab und nachher besprechen wir es

207 zusammen“, dann müssen sie sich mit dem Vorfall auseinandersetzen. Wir kommen in eine Dis-
208 kussion und sagen: „Ja wie können wir das das nächste Mal anders machen?“ Reflektieren ihr
209 eigenes Verhalten, sonst sind sie ja nachher wütend, müssen Steine rumschleppen oder was
210 weiss ich was machen und das Einzige was sie nachher wissen, ja, ich habe das gemacht und
211 für das kriege ich jetzt eine Strafe. #00:18:30-4#

212 B2: Strafe ist einfach ein bisschen ein falsches Wort, das wir da nutzen. Also wir strafen nicht,
213 aber ich finde Neue Autorität hat auch nichts damit zu tun, dass es keine Konsequenzen gibt.
214 #00:18:38-6#

215 B1: Ja eine Folge hat es ja immer #00:18:39-3#

216 B2: Ja Folgen hat es immer. #00:18:40-1#

217 B1: Man kann es auch Konsequenzen nennen. #00:18:38-8#

218 B2: Und das war, glaube ich, am Anfang so ein bisschen die Krux. Weil, ich tu nie, also ich strafe
219 nicht oder so, aber, wenn ein Kind dann zu mir kommt und sagt: „Ich will jetzt das.“ Dann sage
220 ich: „Nein, jetzt geht das gerade nicht, weil wir zwei müssen noch etwas besprechen. Wir müssen
221 noch etwas erledigen, bevor wir etwas anderes machen können.“ Das ist ja auch eine Konse-
222 quenz eigentlich. Weil dann könnte ich ja hingehen und sagen, ja wir machen jetzt noch das, das
223 und das, aber es ist nicht aufgearbeitet das andere. #00:19:09-2#

224 B1: Genau, eine Baustelle nicht aufgeräumt. #00:19:09-2#

225 B2: Ja, die ist nicht aufgeräumt und dann ist, dann gibt es wie keine Weiterentwicklung, aber
226 wenn ich hingehe und sage: „Schau, ich verstehe, du willst das jetzt gern haben und ich würde
227 dir das auch gerne geben, aber wir müssen zuerst das noch klären, bist du jetzt parat oder nicht?
228 Weil sonst müssen wir jetzt noch ein bisschen warten.“ Und das muss stattfinden, weil sonst
229 bringt ja die Haltung nichts. #00:19:35-7#

230 B3: Ja und eine Strafe hat nichts mit Beziehung zu tun, darum, ich versuche immer über die Be-
231 ziehungsebene und (..) eine Strafe eben, das ist eher wie ein Beziehungsabbruch dann eher
232 oder. #00:19:44-3#

233 B2: Hm (bejahend) (...) und Strafe ist für mich, wenn ich sage, keine Ahnung, tu etwas und ich
234 klopf dir auf die Finger (..) das ist jetzt übertrieben, überspitzt gesagt, aber das Andere finde ich
235 nicht eine Strafe, sondern, das ist eine Konsequenz oder wir müssen noch etwas aufarbeiten, wir
236 müssen noch zusammen Zeit verbringen (..) und das noch bearbeiten und dann können wir wei-
237 tergehen das gehört dazu, wenn man das nicht macht, ist es nicht gut, finde ich, da haben viel-
238 leicht andere eine andere Haltung, weiss ich nicht. #00:20:16-4#

239 B1: Nein, sonst ist es ja dann irgendwann ein Freipass, wenn du das nicht machst oder.
240 #00:20:18-3#

- 241 B2: Ja, weil dann ist es so, dann fängt die Anarchie an oder so (lacht) #00:20:21-8#
- 242 B1: Weil die Jugendlichen, die müssen ja lernen, dass ihr Handeln oder ihr Verhalten Conse-
243 quenzen hat. #00:20:29-1#
- 244 B2: Ja und auch wenn wir hier so sind und das so machen, sie kommen irgendwann in die Be-
245 rufswelt (..) dort haben die Leute nicht so viel Zeit. #00:20:37-5#
- 246 B1: Dort gibt es dann vielleicht Strafen ja. #00:20:37-5#
- 247 B2: Ja Strafen im Sinne- #00:20:40-0#
- 248 B1: Oder du fliegst ja. #00:20:40-0#
- 249 B2: Du kommst drei Mal zu spät ja, ich hab's dir gesagt, da, Lehrvertrag ist ab oder so oder was
250 auch immer (..) also sie müssen ja wissen, aha, mein Verhalten hat Konsequenzen und die kön-
251 nen dann so und so und man muss ja wie aufzeigen (..) was ist denn der Grund und warum
252 macht man das so (...) und das ist halt (..) Knochenjob #00:21:02-8#
- 253 I: Ja. #00:21:02-8#
- 254 B1: Ja das ist das Anstrengende oder dass du dort oder nach dem fünften Mal immer noch sa-
255 gen: „Schau du bist zu spät, mach das, mach das.“ Aber wenn du es irgendwann nicht mehr
256 machst (..) dann ist dann nachher wie, gleichgültig ja und sie finden ja (..) kann ich ja machen,
257 wenn niemand reagiert. #00:21:18-3#
- 258 B3: Ja die Beharrlichkeit ist schon sehr wichtig. #00:21:20-1#
- 259 B2: Ja die Beharrlichkeit. #00:21:23-0#
- 260 I: (..) also ihr habt ja vorher auch schon an anderen Orten gearbeitet und was würdet ihr sagen,
261 wie wirkt sich das Konzept, die Neue Autorität, auf eure Zusammenarbeit aus? #00:21:38-8#
- 262 B1: Zusammenarbeit mit? #00:21:38-8#
- 263 I: Also untereinander, von Erwachsenen. #00:21:45-8#
- 264 B3: Auf der Erwachsenenenebene? #00:21:46-1#
- 265 I: Genau (5) oder macht es keinen Unterschied? #00:21:56-6#
- 266 B1: Also ich glaube, was am meisten auffällt, ist, dass der Austausch stattfindet. Der ist sicher
267 auch nicht immer optimal, aber das ist etwas vom Grundlegendsten. Nicht dass irgendwie, das ist
268 der Lehrer, das ist die Wohngruppe, das ist die Sozialpädagogik, das ist die Hauswirtschaft, dass
269 der Austausch stattfindet, auch nicht immer (..) da ist sicher auch immer Verbesserungspotential
270 da, aber ich finde das ist wie so, dass das wie ineinander fließt. Also ich habe vorher nicht in ei-
271 ner anderen Institution oder so gearbeitet, ich habe im Spital gearbeitet, dort war es, der war für
272 das zuständig, der war für das zuständig und ich, nein, den kann ich sicher nicht fragen, das ist
273 dessen Aufgaben und ja. #00:22:38-3#

274 B2: Ich glaube das ist die Haltung dahinter von den Leuten, die vornedran stehen (..) wenn ich
275 als Chef, und ich war ja früher Teamleitung, dort vorne stehe und sage: „Wir arbeiten miteinan-
276 der, wir tauschen uns aus und ihr könnt nachfragen“, und ich pushe das mehr (..) und schaue
277 wirklich und das ist wie die Haltung von dem Team, dann wird das so getragen, dann wird das so
278 gemacht und dann ist man viel, im Austausch. Wenn ich aber als Leitung dort stehe oder als
279 Teamleitung oder was auch immer (..) und sage, das ist die Schule und die sollen ihren Kack
280 selbst machen oder wie auch immer und wir machen da, dann ist die Haltung, die sich ins Team
281 trägt. Und das macht es einfach aus, oder. Und ich persönlich finde einfach, ich arbeite gern zu-
282 sammen und ich tausche mich gerne aus und ich weiss, ich kann mich darauf verlassen (..) aber
283 das ist (..) also auf mich kann man sich-. Also ich würde jetzt behaupten, also auf mich kann man
284 sich auch verlassen, wenn man mich ruft, dann komm ich (..) sobald es geht komme ich und
285 wenn es nicht geht, dann sage ich, es geht jetzt im Moment gerade nicht, aber dann habe ich
286 wirklich etwas anderes (..) aber das ist eine Haltung gell. #00:23:42-5#

287 B1: Ich glaube, das ist auch ein klares Merkmal oder von der Neuen Autorität oder. Also ich
288 kenne das noch von meiner eigenen Schulkarriere, die Lehrer, auf Biegen und Brechen wollten
289 sie irgendwas durchziehen. Aber einmal irgendwie, eben, mal einen anderen Lehrer dazu holen
290 oder sagen, ich komme an dem Punkt nicht mehr weiter, das ist wie, d- #00:23:57-8#

291 B2: Da hat man das Gesicht verloren #00:23:57-8#

292 B1: Die Hürde ist riesig oder und da ist das gar nicht schon so. Das ist vielleicht einer der ersten
293 Sätze: Und wenn du nicht mehr weiterkommst oder bei irgendwas anstehst, dann sind alle da
294 und kommen und helfen dir oder und es fühlt sich nicht so an: „Scheisse, jetzt habe ich es nicht
295 geschafft damit, jetzt muss ich die andern holen.“ Und ich glaube das ist ein riesen Unterschied
296 zu sonst irgendwie, normalen Volksschule oder Schulen, die nicht nach Neuer Autorität arbeiten,
297 dass das Umdenken stattfindet, wenn ich nicht mehr weiterkomme, heisst das nicht, dass ich ver-
298 sagt habe, sondern es hat jetzt so nicht gefruchtet und dann müssen wir, dann muss etwas ande-
299 res hin oder mehr oder ja, eine andere Strategie. #00:24:34-9#

300 B2: Wenn etwas auf dem Platz läuft oder in der Klasse läuft oder irgendwas oder draussen und
301 jemand vorbeiläuft und fragt: „Brauchst du etwas? Kann ich kommen? Soll ich kommen?“ Dann
302 kriege ich ja ein Feedback und dann geht man rein oder nicht. #00:24:52-6#

303 B3: Ja und das glaube ich aber schon auch, wie du sagst oder auch stark die Leitung, die das, so
304 was runterbringt. Also ich kann jetzt nur von der Schule sprechen, wir sind auch, finde ich, sehr
305 frei in unserem Handeln und durch diese Freiheiten ist es auch überhaupt kein Thema, die ande-
306 ren fragen zu gehen: „Du schau, ich habe mir das überlegt und irgendwie klappt es nicht, was
307 würdest du machen?“ Also es ist dann auch durch das getragen (..) und es ist, wie du sagst, eine
308 sehr enge Zusammenarbeit. Nicht überall immer gleich stark, aber das Angebot von der Zusam-
309 menarbeit ist sicher da. #00:25:29-3#

- 310 I: Und dass eben diese verschiedenen Bereiche so gut zusammenarbeiten, Sozialpädagogik,
311 Hauswirtschaft, Lehrerteam (..) ist das einfach, weil die Bereitschaft des Teams da ist oder gibt
312 es da auch extra Räume dafür damit dieser Austausch stattfinden kann? #00:25:42-5#
- 313 B3: Ich finde es gibt keine. Also keine, auch keine Zeitfenster und das finde ich schade. Ich
314 denke, das wäre schon noch wertvoll. Also es ist wirklich Vieles dann auch über Mittag, nach der
315 Schule, vor der Schule (..) und trotzdem wird es gemacht, aber wie haben wir, finde ich, zu wenig
316 Zeit um das auch- #00:26:07-1#
- 317 B1: Aber es wird nicht gefördert mit bestimmten Gefässen oder Zeitfenstern. #00:26:12-9#
- 318 B3: Nein, gar nicht. #00:26:12-9#
- 319 B1: Sondern es liegt eigentlich an den Personen. Ist mir das wichtig, dieser Austausch oder ist
320 mir dieser Austausch nicht wichtig? #00:26:14-3#
- 321 B2: Und eine Haltung ist noch dahinter. Weil ich finde, die Hauswirtschaft oder die Putzfrau oder
322 Ra-, wie heisst sie? Raumpflegerin? Ist ja Wurst (..) die ist genau so wichtig, wie der Lehrer, der
323 oben steht. Weil, die macht ihren Teil, sie ist auch wieder mit den Kindern in Kontakt und das ist
324 wichtig und die Kinder und die Jugendlichen, die sollen auch merken, Respekt zu haben, auch
325 gegenüber dieser Person und nicht-. Oder Praktikantin zum Beispiel oder so, ganz früher, als ich
326 hier angefangen habe, hatte ich so die Haltung, das ist nur die Praktikantin, da habe ich gesagt:
327 „Nein, die ist gleich viel wert wie ein Sozialpädagoge wie ich als Teamleiterin!“ Sie ist wichtig also
328 die muss genauso respektiert werden. Das ist eine Haltung, ja (4) was kann man noch sagen?
329 Ja, ich finde es ist der Austausch. #00:26:58-6#
- 330 B3: Aber ich finde schon, wirklich, das mit den Zeitfenstern, das wäre schön, wir hätten da noch-
331 #00:27:10-6#
- 332 B2: Wann? (lacht) #00:27:05-3#
- 333 B3: (lacht) #00:27:08-0#
- 334 B2: Wann? (lacht) #00:27:08-0#
- 335 B3: (lacht) Wann? Ja eben, ja, für das haben wir ja Cheffen oder (lacht) #00:27:12-9#
- 336 B2: Das VSA müsste uns mehr Geld spenden, weisst du, damit- #00:27:13-5#
- 337 B3: Natürlich #00:27:16-1#
- 338 B2: Damit die Stellenprozent (unv.) damit wir das anpassen können, ja #00:27:19-9#
- 339 B3: Das ist so. #00:27:23-0#
- 340 I: Wenn man die Kinder und die Jugendlichen fragen würde, was so, was das Team hier am
341 Friedheim auszeichnet (..) was würden sie antworten? #00:27:29-5#
- 342 alle: (lachen) #00:27:33-8#

- 343 B2: Da müsste man sie fragen, wenn sie weg sind, gell? #00:27:37-4#
- 344 B3: Ja, wenn sie ausgetreten sind #00:27:41-0#
- 345 B2: Weil jetzt sagen sie immer (...) ich sage das Wort jetzt nicht, was die Sozialpädagogen und
346 die Lehrer alle sind (lacht) #00:27:47-5#
- 347 B1: Also ich glaube, häufig wird es ihnen erst bewusst, was sie hier für einen Rahmen hatten,
348 wenn sie gegangen sind oder das ist so. In den meisten Fällen so, sie kommen nach den Herbst-
349 ferien das erste Mal zurück ins Friedheim und denken: „Ach, ich bin so gerne im Friedheim gewe-
350 sen.“ Und bis zum letzten Tag vor den Sommerferien (..) „Scheisse“, aber- #00:28:07-5#
- 351 B3: Und manchmal der Kommentar: „Jetzt wissen sie das auch?“ Das kommt schon manchmal.
352 „Nein, jetzt müssen sie das auch wissen?“, und das ist dann vielleicht wieder unbewusst, ja, wir
353 wissen es wirklich. Also wir haben ja auch das E-Case oder und da schreiben wir auch wirklich
354 vieles rein und ich denke manchmal schon auch- #00:28:22-6#
- 355 B1: Also ihnen ist vor allem wirklich bewusst, dass wir uns austauschen. Das merken sie, das ist
356 das, dass sie merken oder sie können in der Schule etwas anstellen und 15 Minuten später ge-
357 hen sie auf die Wohngruppe und dann weiss der dort schon Bescheid und sagt: „Hey (..) willst du
358 es gleich in Ordnung bringen oder wollen wir das noch anschauen?“ Ich glaube das ist so etwas,
359 das sie so, wie so aktiv wahrnehmen. #00:28:38-2#
- 360 B2: Ja das ist jetzt intus. Eine Weile lang haben sie es wie nicht realisiert oder nicht geglaubt
361 oder so und jetzt wissen sie es wie: „Oh nein, du weisst das auch schon wieder.“ #00:28:49-0#
- 362 B1: Ja und es ist noch spannend, wenn du mal nachfragst. Sie, ich glaube, dieses Gefäss E-
363 Case, das kennen sie gar nicht so oder die meisten nicht so, aber sie wissen wie, es ist so ver-
364 netzt und- #00:28:57-1#
- 365 I: Aber sie wissen nicht genau, wie? #00:28:59-1#
- 366 B1: Nein, nein, sie wissen's nicht. #00:28:59-6#
- 367 B3: Ich kommuniziere das imfall schon, ich sage ihnen häufig. Also ich gebe mir Mühe auch Posi-
368 tives in dieses E-Case zu schreiben, das finde ich auch sehr wichtig und ich sage dann auch
369 manchmal so: „Hey das hast du mega gut gemacht, das schreibe ich jetzt ins E-Case.“ Und dann
370 wissen sie ja sofort, dass das alle wissen nachher. #00:30:02-3#
- 371 B2: Also wenn die Eltern informiert werden oder so oder ich etwas mit S. besprechen möchte
372 oder mit dem Hauswart dann sage ich immer, dass ich das mit denen besprechen werde. Sie
373 wissen das vorgängig, dass ich das mache oder ich sage: „Schau, die und die Information muss
374 ich weitergeben, da gibt's keine Geheimhaltung, es gibt Dinge, die können wir unter uns behan-
375 deln, es gibt Dinge, die müssen einfach geschrieben werden, mindestens mitgeteilt werden.“
376 #00:30:28-4#

377 I: Es ist jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen worden, dass die Neue Autorität ganz viel
378 mit Haltung zu tun hat. Wie schafft man es hier, dass das Team so eine gemeinsame Haltung hat
379 und nach aussen vertritt? #00:30:46-7#

380 B3: Also ich glaube immer, wenn man sich überhaupt schon bewirbt, an so einem Ort, sollte man
381 eigentlich (..) so eine gewisse Haltung mitbringen (..) also oder nur schon wie du gesagt hast, den
382 Job, den man auswählt oder du weisst, du wählst einen Job aus, indem du mit Kindern, Jugendli-
383 chen, Erwachsenen, wie auch immer, zu tun hast. Also mit Menschen und mit Menschen, ja, die
384 es nicht nur einfach haben, dann glaube ich schon, lernt man hier auch. Also das lernen wir ja so-
385 wieso, man lernt Menschen kenne, man lernt andere Menschen kennen, man tauscht sich aus,
386 man kriegt Inputs (..) und dann aber, glaube ich wirklich, gibt es Menschen, die es vielleicht im-
387 mer wieder versuchen, aber eigentlich nicht diese Haltung haben und darum vielleicht nicht am
388 richtigen Ort sind. Also ich denke, wenn nicht (..) eine gewisse Grundhaltung da ist, kann man die
389 nicht erlernen (...) aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube wirklich- #00:31:41-8#

390 B2: Das ist das eine ja und das andere ist (..) ich muss nicht zu 100 Prozent, die gleiche Haltung
391 jetzt haben (..) aber ich finde, so eine 80-prozentige Angleichung muss her nach einer Diskussion
392 und da muss man (..) das, was man dann entscheidet auch transportieren. Also die Haltung, das
393 was man dann entschieden hat, in dem Sinn, Absprache oder so, die muss man dann wirklich
394 tragen und leben (..) und das andere ist schon (..) wenn ich hierher komme oder in einen systemi-
395 schen oder (..) was es halt alles gibt, die ganzen Sachen, dann muss man schon (..) das Wissen
396 mitbringen: „Aha das ist so, kann ich mit dem leben oder nicht?“ (..) Und wenn er jetzt sagt: „Ja
397 ich kenne es jetzt nicht so gut, aber, ja, das liegt so etwa drin, in dem Bereich, den ich auch
398 habe.“ (..) dann muss-, kann man ja dahin gehen und arbeiten und dann hat man ja 3 Monate
399 Probezeit und dann kann man sich das anschauen uns sagen, gut, das geht oder das geht nicht
400 (...) das, passiert halt auch. #00:32:42-3#

401 B3: Was ich noch spannend finde, wir haben ja immer noch Zivis, du bist ja auch ein Ex-Zivi,
402 oder? #00:32:46-8#

403 B1: (lacht) #00:32:46-8#

404 B3: Und ich denke, Zivis kommen eigentlich häufig aus ganz anderen Bereichen (..) und (..) ich
405 finde, an denen ist es so sichtbar, wie es viele gibt oder einige gibt, die dann fasziniert sind und
406 diese Haltung einfach auch haben oder sie dann auch bekommen oder merken, sie haben auch
407 diese Haltung und dann auch in dem Bereich bleiben. Also sich auch entscheiden, ich möchte
408 Sozialpädagoge machen oder ich möchte Lehrer machen oder so und dann hat es sicher die, die
409 das sehr spannend finden, dann aber auch froh sind, wenn sie wieder gehen können, weil es ein-
410 fach wirklich nicht ihre Haltung ist. #00:33:23-2#

411 B2: Und auch nicht ihre Berufung ist, in diesem Beruf zu arbeiten, eher. Ich glaube, es ist eher
412 das. #00:33:25-8#

- 413 B3: Eine Berufung, ja (..) aber dort finde ich es noch spannend sichtbar. #00:33:28-4#
- 414 B1: Ja und dann gibt es auch sicher solche, die kommen gar nicht klar damit. #00:33:31-3#
- 415 B3: Nein, genau. #00:33:31-3#
- 416 B1: Und dann kannst du ihnen noch so erklären (..) hey, diese Kinder so (..) wenn die mit diesen
417 Emotionen reagieren, dann musst du sicher nicht auch so und so reagieren- #00:33:39-4#
- 418 B2: Oh ja, das hatten wir auch schon, gell? (lacht) #00:33:39-4#
- 419 B1: Ja, da hatten wir ein Paradebeispiel und da siehst du ja, das ist nicht bei allen möglich. Ge-
420 wisse Grundvoraussetzungen musst du einfach mitbringen, sonst kannst du (..) sonst kannst du
421 gehen, ja. #00:33:51-5#
- 422 B3: Und gewisse entdecken es wirklich in dieser Ziviphase, dass es ihnen mega liegt. Also (...)
423 und ich habe noch so die Wahl. Eigentlich müsste das wie vorher passieren (..) bevor du dich hier
424 bewirbst (lacht). #00:34:02-5#
- 425 B2: (lacht) (..) ja, aber wenn du den systemischen Ansatz kennst (..) den lösungsorientierten An-
426 satz (..) dann (..) gewaltfreie Kommunikation und dann hast du das eigentlich, das Rüstzeug
427 dazu. #00:34:02-5#
- 428 B3: Ja, das finde ich auch. #00:34:18-7#
- 429 B2: Und dann kommt noch der Rest dazu, der es einfach ausmacht und das ist wirklich so die
430 Beziehungsebene und die Sachen so, wie man etwas erreicht oder (..) da kommen wachsame
431 Sorge und die Sachen dann halt dazu. Das, was du dann halt noch dazu noch hast. #00:34:34-0#
- 432 B3: Und dass man sich wie getragen fühlt oder also, weil ich glaube, auch mit all dem Wissen
433 kommen wir immer wieder an den Anschlag (..) und zu wissen, ich habe aber Menschen hier, wo
434 ich gehen kann und sagen kann, ich komme an den Anschlag oder ich weiss nicht weiter und
435 mich unterstützt und getragen fühle und das ist sicher auch wieder auch sehr, ein bisschen ab-
436 hängig (..) auf welcher Wohngruppe du arbeitest. #00:34:55-9#
- 437 B1: Hm (bejahend) #00:34:55-9#
- 438 B3: Wir auf der Schule, ich finde wir haben das wirklich stark (..) und das hilft mega. Also komme
439 ich in dieses Gefühl rein, hey ich kann einfach nicht mehr (..) sondern, es gibt so Momente und
440 dann hole ich mir aber Hilfe. #00:35:06-8#
- 441 I: Ja, hm (bejahend) #00:35:08-4#
- 442 B3: Ich finde, das ist schon auch für uns sehr wichtig, in diesem Beruf, dass wir Leute haben, wo
443 uns getragen wird, das kann auch das private Umfeld sein. Also ist sicher auch nicht unwichtig.
444 #00:35:19-4#
- 445 B2: hm (bejahend) #00:35:19-4#

446 I: Ich habe als Abschluss noch ein Fallbeispiel mitgebracht, das ich euch gerne geben würde, um
447 durchzulesen und dass ihr es so ein bisschen diskutiert, wie ihr vorgehen würdet. #00:35:35-0#

448 allB3: (lesen) #00:35:54-6#

449 B3: Du würdest jetzt gerne wissen, wie wir darauf reagieren würden? #00:36:14-9#

450 I: Genau, ja. #00:36:15-5#

451 B1: Als ich hier angefangen habe als Zivi, war eine Schülerin noch hier, U., die ist immer abge-
452 hauen und dann ist so. also der erste Grundsatz war immer, also wenn jemand gehen möchte,
453 dann bitte schön, das Friedheim ist weder eine geschlossene Anstalt, noch rennen wir irgendje-
454 mandem an den Bahnhof nach (..) sondern, wir begleiten sie, unterstützen sie, bis sie entschei-
455 den, sie wollen das Friedheim verlassen und nachher kommt wie etwas anderes zum Einsatz
456 oder man aktiviert irgendwie das Netzwerk oder (..) oder sonst irgendwie so. #00:36:55-7#

457 B2: Ich war U.s Koordinationsperson und wir haben damals noch nicht nach der Neuen Autorität
458 gearbeitet (..) wir haben aber immer wieder, also ich habe immer wieder und meine Teammitglie-
459 der, ihr angerufen. Wie geht es dir? Was machst du? Wenn U. zurückgekommen ist, hat sie
460 meistens bei uns (..) einfach gegessen, sich gewaschen, sich wieder erholt zwei Tage und dann
461 war sie wieder auf der Kurve (..) ich würde (..) also bei ihr jetzt, fragen, was ist eigentlich pas-
462 siert? (..) Woran liegt es jetzt gerade, dass sie das jetzt nicht kann? Also einmal das Umfeld an-
463 anschauen, die Eltern, keine Ahnung (...) ja sie kann ja auch einmal eine Krise durchmachen, ja das
464 mal erkunden (..) ich würde dann, wenn sie in die Schule käme, da steht ja, sie geht ja dann in
465 die Schule, sie ist frech oder (...) ja, frech sind alle (..) ich würde dann fragen: „Hey, ich bin nicht
466 dein Mülleimer, hey. Du kannst auch anständig mit mir sprechen, ich spreche ja auch mit dir an-
467 ständig.“ Aber ja, das wäre dann für mich so mal das eine und das andere, ich würde dann, wenn
468 sie in den Unterricht käme, aber ich bin nicht Lehrerin, das weisst jetzt du, das müsstest du sa-
469 gen. Ich würde sagen: „Ah schön, dass du da bist, brauchst du noch etwas?“ Wenn sie geht, ich
470 würde nicht sagen, sie muss bleiben, es wäre schön, wenn du da bleibst oder (..) aber wenn du
471 gehst, willst du noch etwas mitnehmen, damit du noch ein paar Aufgaben lösen kannst oder so
472 oder irgendwas, wann kommst du wieder? Weisst du das? Wohin gehst du? #00:38:19-2#

473 B1: Oder ja, vielleicht kann man in einer guten Sequenz mit ihr anschauen, ist vielleicht der Klas-
474 senverband der falsche Rahmen für sie, um in die Schule zu kommen oder willst du ins Atelier?
475 Vielleicht braucht sie eine Woche einfach irgendwo ein bisschen im Zimmer zu arbeiten allein für
476 sich, vielleicht nicht einmal extrem schulische Arbeiten.

477 B2: Dann, das Rauchen ist bei uns nicht erlaubt und schon gar nicht auf dem Parkplatz. Das hat-
478 ten wir immer wieder, momentan, Holz klopfen, haben wir weniger Raucher (lacht) aber, ich
479 würde ja sagen: „Schau, ist okay, wenn du rauchst, aber bitte schau, es sind kleine Kinder da.“
480 Also kleine (..) damals hatten wir noch keine Kleinen, aber jetzt haben wir ganz kleine, jüngere
481 Kinder hier (...) gehe doch auf die Raucherplätzer. #00:38:57-4#

482 I: Ja. #00:38:57-4#

483 B2: Der ist hinter dem Haus (..) inoffiziell, ist nicht erlaubt, aber sie dürfen bei uns hinter dem
484 Haus rauchen oder sonst ist dort hinten der Raucherplatz (..) und wenn du es überhaupt nicht
485 aushältst, dann geh doch dort hinten zu der Laube, dort sieht dich auch niemand (...) das wäre
486 nett von dir. #00:39:16-7#

487 B3: Aber ich glaube alles, was ihr sagt, es ist in die Beziehung mit dem Menschen zu gehen (..) und (..) es steht ja, dass sie (..) doch (..) schon, mehrere Gespräche geführt haben, wäre jetzt
488 noch spannend, was für Gespräche oder also genau, irgendeinen Grund hat diese Julia, wieso
489 sie es nicht pünktlich schafft, wieso sie frech ist, das (...) ich sage immer, alle haben ihre Gründe,
490 warum sie sich so verhalten (..) und es ist ja eigentlich, unsere Aufgabe, herauszufinden (..) wenn
491 es geht, was ist der Grund ist und wie können wir sie unterstützen. #00:39:44-6#

493 B2: Ja oder fragen, was brauchst du jetzt? Um zu gehen (..) hast du einen Platz, wo du schlafen
494 kannst? Das haben wir bei U. immer gemacht, weißt du, wo du hingehst? Sie hat es uns nie ge-
495 sagt, aber sie ist (..) sie hatte ein Bett, irgendwo, etwas zu essen (..) und sie ist immer wieder zu-
496 rückgekommen. #00:40:02-7#

497 I: Und dann hat man einfach vertraut, dass das stimmt? #00:40:08-6#

498 B2: Ja, ich meine, also wenn wir jetzt auf die U. zurückgehen, bei Julia weiss ich es nicht (..) das
499 war ein italienisches Waisenkind, die war immer auf der Flucht, eigentlich, mehr oder weniger
500 oder auf der Gasse (..) das ist (..) das wäre schwierig gewesen, die sofort (..) einzupferchen, in
501 einem, in einem Rahmen, wo sie bleibt und sie ist bei uns lange geblieben. #00:40:35-5#

502 B1: Ja, es gibt schon Schüler und Schülerinnen, da musst du dir keine Sorgen machen, wenn es-
503 #00:40:37-6#

504 B2: Vorher war sie in Institutionen, da war sie nicht so lange, da hat sie es nicht so lange ausge-
505 halten. Bei uns hat sie es immerhin 2.5 Jahre ausgehalten und also sie hat einen Abschluss ge-
506 macht und sie ist am letzten Tag gekommen, um das Zimmer auszuräumen und aufräumen (..) sie hat abgeschlossen (..) das ist hoch anzurechnen (...) aber trotzdem, wenn sie geht, im Ge-
507 spräch zu bleiben (..) früher durften wir WhatsApp haben, jetzt dürfen wir das nicht mehr (..) mit
508 WhatsApp war man einfach viel besser und schneller connected, weil dann hatten wir die Handy-
509 nummer vom auf dem Dings gehabt, auf dem Gruppenhandy. #00:41:17-4#

511 I: Vom Kind? #00:41:17-4#

512 B2: Vom Kind, auf dem Gruppenhandy, nicht privat (..) dann hast du schnell geschrieben: „Hey
513 wie geht es? Was läuft? Ist alles gut? (..) Muss ich mir keine Sorgen machen?“, und dann hast du
514 sicher irgendwann eine Antwort gekriegt. Vielleicht nicht sofort, aber dann (..) alles okay oder jaja
515 Susanne, jaja, irgendwas. #00:41:37-7#

516 B3: Weisst du, was mir jetzt so ein bisschen durch den Kopf geht? Ich war ja auch einmal

517 Lehrerin in der Volksschule oder und häufig kommt dann, also ich habe die HfH ja auch gemacht
518 und häufig kommt dann die Frage so, aber wann soll ich denn bitte das noch machen? Und ich
519 finde diese Frage ist berechtigt. Es klingt vieles so, ja in Beziehung treten braucht Zeit, also das
520 kannst du ja nicht, diese Lehrerin, nehme ich jetzt einmal an oder hat noch 22 andere Schüler
521 und hat dann nicht diese Kapazität, in diesem Moment, wenn diese Julia endlich einmal auf-
522 taucht, mit ihr, das Gespräch zu suchen und (4) ich finde da gibt es verschiedene Antworten und
523 eine Antwort ist wahrscheinlich einfach auch, dass man sagen muss, ja es braucht Zeit, es
524 braucht Zeit, man muss Zeit investieren, es zahlt sich aber zurück. #00:42:16-6#

525 B2: Aber wenn ich jetzt hier die Lehrerin wäre, würde ich jetzt sagen (..) da stimmt etwas nicht,
526 dann rufe ich dem Sozialarbeiter an, jedes Schulhaus hat mindestens ein bis zwei, je nach dem
527 wie gross die sind, und sagen, schau, das und das ist die Sachlage (..) melde dich doch mal, er-
528 kundige dich, was läuft da, das würde ich machen. #00:42:36-7#

529 B3: Genau, das ist eigentlich mein zweiter Schritt und das haben eben zum Teil Lehrer auch ein
530 bisschen Mühe, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, das musst du können, genau, wo hört dein Ge-
531 fäss an Energie auf, das (..) ist ja bei allen, gewissen unterschiedlich, aber nehmen wir jetzt an,
532 bei dieser Lehrperson ist es sehr früh, das ist okay, aber dann hol dir eben Hilfe. Aktiviere dein
533 Umfeld, auch in der Volksschule, auch in einer riesen Schule, auch mit 25 Schülern. #00:43:02-
534 4#

535 B2: Aber die haben ja dafür auch Sozialarbeiter. #00:43:05-9#

536 B3: Eben, genau. #00:43:05-9#

537 B2: Mit 25 Kindern (..) ist klar, du kannst jeden beobachten, es fällt dir vielleicht auf, dass etwas
538 nicht stimmt, aber du hast ja nicht die Zeit, vielleicht, aber du hast ja die Sozialarbeiter.
539 #00:43:14-1#

540 B3: Und eine Schulleitung und also es gibt ja auch an der Volksschule eine grosse Netzwerk-
541 möglichkeiten oder und da braucht es manchmal, finde ich, den Mut. Also ich habe das einfach
542 häufig erlebt (..) in so Grossschulen, dass vielen der Mut fehlt oder sich dann als Versager fühlen.
543 #00:43:29-9#

544 B1: Die Hürde ist zu gross, ja. #00:43:29-9#

545 B3: Wenn man sich Hilfe holt und da finde ich, da müssen wir mega Arbeit leisten, einfach um zu
546 sagen, also auch als Heilpädagogin an der öffentlichen Schule zu sagen: „Hey, holt Hilfe, holt
547 Hilfe, ihr könnt und müsst nicht alles alleine machen.“ #00:43:44-4#

548 I: Ja aber, was denkst du, wo ist jetzt der Unterschied, wenn du jetzt an die Volksschule schaust
549 und jetzt hier. Wieso geht es hier so gut, sich Unterstützung zu holen und zu sagen, hey ich
550 komme nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe und (..) an anderen Orten ist es schwierig?
551 #00:43:59-4#

- 552 B1: Ja. Also ich glaube, das ist etwas vom Ersten, das dir hier mitgeteilt wird, wenn du hier an-
553 fängst, dass es grundsätzlich so ist, dass du dir Hilfe holen kannst und nicht allein bist.
554 #00:44:13-9#
- 555 B2: Das ist eine Haltung ja, wir arbeiten zusammen. #00:44:16-3#
- 556 B3: Es wird vorgelebt auch. Also es wird mitgeteilt und es wird vorgelebt. #00:44:19-7#
- 557 B1: Und ich glaube an der Volksschule ist das überhaupt nicht das Erste, das dir mitgeteilt wird.
558 Da heisst es, du hast 26 Schüler, das, das, das. #00:44:25-6#
- 559 B2: Das ist dein Eine und das Andere ist, es ist einfach zu gross. Wir sind wie Family, ein biss-
560 chen eine grössere Family, eine Grossfamilie. Ich meine, wenn man die Angestellten anschaut,
561 wie viele Lehrer hat es hier? Wie viele Sozialpädagogen? Das ist viel enger verwoben, wir sind
562 viel enger im Austausch, aber ich habe schon in Betrieben gearbeitet, wo es 200 Angestellte
563 hatte (..) vergiss es. Also ich glaube, es wird schwierig. #00:44:51-7#
- 564 B3: Ja, aber ganz vergessen, das akzeptiere ich nicht, es wird schwierig, aber- #00:44:55-8#
- 565 B2: Nein, vergessen, so wie wir arbeiten, du hast (..) du hast dann, deine Bereiche oder Arbeits-
566 bereiche, der Klassenbereich und so. Die arbeiten dann schon zusammen, aber die ganzen Be-
567 reiche dann wieder zusammenarbeiten, das ist-, also der Heimleiter und das Sekretariat, das
568 siehst du dort nie. Die siehst du nicht, die sind in einem ganz anderen Gebäude, die siehst du
569 nie, die siehst du, wenn du eingestellt wirst und wenn du die Kündigung machst, dann siehst du
570 die wieder, aber sonst nie. #00:45:26-2#
- 571 B3: Ja aber das wäre-, ja doch, das wäre mein Anspruch. Also an einer Volksschule und ich
572 nehme jetzt bewusst eine grosse Oberstufenvolksschule mit 500 Schülern, auch dort hast du ein
573 Leitungsteam. Du hast eine Schulleitung und das ist meine Erwartung an eine Schulleitung, auch
574 dort, dass sie ihre Haltung, die sie haben müssen, tragen. #00:45:46-1#
- 575 B2: Aber das sind dann, wie heissen die? Die kleinen Einheiten, wo die Schulleiter sind oder so
576 Schulhäuser mässig, aber der Schulpräsident, der das Ganze dann oben- #00:45:55-3#
- 577 B1: Aber es reicht ja dann schon, wenn du schon in deinem Schulhaus den Austausch förderst
578 und der Austausch- #00:45:59-3#
- 579 B2: Ja eben, das sage ich ja, bei 200 Leuten ist der Zusammenhalt nicht so, da ist der nicht so.
580 #00:46:03-7#
- 581 B1: Und ein grosser Teil (..) wo ein Austausch stattfindet, ist bei uns zum Beispiel auch das Ge-
582 meinschaftshaus oder also nur schon, weil es dort das Angebot von Verpflegung und einfach ge-
583 meinsamer Pause gibt. Wir essen auch noch zusammen zu Mittag, das ist ein riesen Privileg
584 oder aber- #00:46:20-5#
- 585 B3: Gut, ein Lehrerzimmer hast du überall. #00:46:21-4#

- 586 B1: Ja, natürlich, ja. #00:46:24-4#
- 587 B3: Also da bin ich, das ist im Moment das, was mich so beschäftigt, wo ich mir überlege, wie
588 schaffst du das auch-, und du musst wissen, du hast auch ein bisschen andere Schüler oder ich
589 sage jetzt mal zu 90 Prozent läuft das ja mit den Schülern und die 10 Prozent, die schwierig sind,
590 die müsstest du als Gruppe handeln können (..) aber, ich, das ist immer noch meine Hoffnung,
591 dass es dort auch klappt. #00:46:47-0#
- 592 B2: (lacht) #00:46:47-0#
- 593 B3: Könnte klappen. #00:46:49-8#
- 594 B2: Ja, aber ich glaube in einem Grossbetrieb ist es einfach schwieriger. #00:46:50-8#
- 595 B3: Das glaube ich auch, es ist viel schwieriger. #00:47:01-2#
- 596 I: Ja, vielen Dank. Also das waren so meine Fragen (..) ausser ihr hättet jetzt noch irgendetwas,
597 das ihr noch gerne angesprochen hättet oder findet, das fehlt jetzt noch, das euch durch den
598 Kopf ist. #00:47:18-0#
- 599 B2: Ich glaube, es gibt ein bisschen einen Unterschied zwischen kleinen Kindern und grösseren
600 Kindern oder älteren. #00:47:24-1#
- 601 B3: Bei der Neuen Autorität? #00:47:24-1#
- 602 B2: Ja. #00:47:24-1#
- 603 B3: Ja, das glaube ich auch. #00:47:24-1#
- 604 B2: Also man kann mit den Kleinen auch die Neue Autorität leben und machen, aber der Rahmen
605 müsste einfach noch ein bisschen enger gesteckt sein, sie sind überfordert mit so viel Möglichkei-
606 ten. #00:47:38-0#
- 607 I: Ja (..) also dass sie wie trotzdem noch mehr, eben einen engeren Rahmen brauchen als die
608 Grösseren? #00:47:42-5#
- 609 B2: Also das finde ich, aber das ist vielleicht auch eine persönliche Haltung, weil man sagt ja
610 auch, kleine Kinder (..) also einen Boden geben, mit jedem Jahr, in dem sie älter werden, macht
611 man den Rahmen ein bisschen grösser und gibt ihnen mehr Möglichkeiten, damit sie drinnen
612 auch lernen können oder (..) also wie, wenn sie kommen und es gibt eine solche Auswahl, die
613 sind schlicht überfordert, die wissen gar nicht mehr, um was es geht. #00:48:06-6#
- 614 B1: Und vor allem haben sie zu Hause diesen Rahmen auch nicht, oder. #00:48:08-7#
- 615 B2: Eben genau, das kommt dann noch dazu. #00:48:08-7#
- 616 B1: (lacht) das kommt noch dazu, ja. #00:48:11-6#
- 617 B2: Und ja, das finde ich schon noch eine Herausforderung. #00:48:16-6#

- 618 I: Und das ist ja jetzt hier wie neu seit dem Sommer oder die Kleinen, die jetzt auch hier sind?
619 #00:48:20-7#
- 620 B2: Ich finde, sie brauchen noch ein bisschen mehr Anweisungen, im Sinne von: „Nein und jetzt
621 wird das so gemacht und das erwarten wir jetzt.“ Keine Ahnung, die müssen lernen am Tisch zu
622 sitzen (.) 5 Minuten am Mittag (..) so. #00:48:36-6#
- 623 B3: Ja, also da beneide ich dich wirklich nicht (..) also ich glaube, ich käme da auch, also eben,
624 ich wüsste nicht, wie mit Neuer Autorität, wobei, weisst du, was ich noch spannend finde?
625 #00:48:45-2#
- 626 B2: Ja doch, es geht schon. #00:48:45-2#
- 627 B3: Also was mich schon auch ein bisschen prägt ist, seit ich hier-, ich habe selber zwei kleine
628 Kinder und ich finde, es ist zu Hause eh noch einmal etwas anderes, du bist emotional ganz an-
629 ders, aber es gibt schon Dinge, die ich manchmal mitnehme (..) und, also eben, es beeinflusst
630 das Private schon auch oder prägt. Wo ich so, schon auch finde, was du sagst, Dinge, die bei
631 kleinen Kindern sehr wertvoll sind, aber dann finde ich auch es gibt Dinge (...) #00:49:09-7#
- 632 B2: Du kannst sie nicht auswählen lassen, weil sie sind noch überfordert einfach. #00:49:11-6#
- 633 B3: Genau, sie brauchen vielmehr: „Nein, das geht nicht.“ #00:49:15-4#
- 634 B2: Sie brauchen ein bisschen mehr Struktur. #00:49:16-8#
- 635 B3: Das gibt ihnen auch Halt. #00:49:16-8#
- 636 B2: Ja, wo sie sich orientieren können, damit sie wissen, wo sind die Eckpfeiler und dann darf
637 man wiederum rausgehen und dann sehen, aha das klappt ja, dann machen wir den Rahmen ein
638 bisschen grösser. Dann kannst du ja wieder etwas Neues machen oder (...) das, glaube ich, ist
639 schon noch eine Herausforderung (...) es ist machbar, aber es ist (..) man muss andere Tools ha-
640 ben (...) oder ein bisschen mehr mit Struktur arbeiten. #00:49:50-3#
- 641 I: Ja, das kann ich mir noch vorstellen (..) Vielen, vielen Dank für das Interview. #00:49:54-6#
- 642 B3: Ja, danke dir. #00:49:54-6#
- 643 B2: Sehr gerne. #00:49:54-6#
- 644 B1: Danke dir. #00:49:54-6#

Anhang 7: Transkript Interview C

1 I: Gut, dann so als Einstiegsfrage. Was hast du das Gefühl, wenn jemand als Aussenstehender
2 hierhin kommt, auf Besuch, woran erkennt man, dass hier nach Neuer Autorität gearbeitet wird?
3 #00:00:51-3#

4 C1: Ich glaube die erkennt man erst auf den zweiten Blick. Also wenn jetzt einfach jemand kommt
5 und schaut, dann ist das oft auch der Eindruck eines Chaos' oder jeder macht, was er will (..)
6 Ganz anders als in einer Regelklasse und je nach Haltung ist dann halt, ich sage jetzt mal (..) ist
7 dann die Wertung unterschiedlich oder also die einen finden dann, das ist toll und die anderen
8 finden dann, ja halt, die sitzen ja nicht an ihrem Platz und so. #00:01:26-3#

9 I: Ja und dann auf den zweiten Blick? #00:01:26-3#

10 C1: Ich glaube, wenn man so ein bisschen dahinter sieht, merkt man, was abgeht. Also, dann
11 merkt man (..) dass erstens einmal ein Konzept dahinter ist und dass die Lehrer (..) nicht einfach
12 dastehen, weil sie jetzt nicht wissen, was sie machen sollen, sondern weil sie einen Plan haben
13 (lacht) Das ist, glaube ich, der grosse Unterschied (..) und man merkt auch, dass Dinge, die pas-
14 sieren, dass man die wieder aufgreift und dass die wieder zur Sprache kommen und bearbeitet
15 werden. #00:02:01-1#

16 I: Und also wenn jetzt du so ans Konzept denkst der Neuen Autorität (..) was sind so für dich die
17 wichtigsten Sachen oder so das, was in deinem Alltag als Lehrerin zum Tragen kommt?
18 #00:02:17-5#

19 C1: Also für mich selber und auch persönlich ist die Wertschätzung sehr hoch (..) und das bein-
20 haltet für mich auch, jemanden jetzt nicht einfach runterzumachen oder zu kritisieren für etwas,
21 wo ich nicht dahinter sehe (..) wo ich gar nicht weiss, was eigentlich Sache ist, sondern, dass ich
22 halt nachfrage (4) und (..) auch jetzt über die Jahre einfach wirklich ein ehrliches Interesse an den
23 Kindern (..) ich könnte dir jetzt nicht einmal von der Neuen Autorität einfach alles aufzählen,
24 weisst du, so den Inhalt, aber das habe ich einfach gemerkt, dass ich, so ein bisschen, einfach
25 auch immer weniger Vorurteile habe oder immer weniger festgefahrene Dinge habe, wenn ich
26 zum Beispiel einen Bericht lese über ein Kind, dann finde ich: Ja ist gut, was da steht, aber ich
27 mache mir selbst ein Bild, so. #00:03:15-6#

28 I: Es ist ja oft auch so, bei der Neuen Autorität geht es so um diese Unterstützernetzwerke.
29 #00:03:28-5#

30 C1: Hm (bejahend) #00:03:28-5#

31 I: Wo erlebst du diese Unterstützernetzwerke oder wann? #00:03:34-0#

32 C1: Also ich erlebe es eigentlich jeden Tag intern, jetzt mit den Parallellehrern zum Beispiel oder
33 mit der Stellenpartnerin (..) und halt entsprechend mit den Wohngruppen, von denen ich Kinder

34 habe (...) da, das ist wirklich immer präsent und das andere, extern, da erlebe ich zum Teil (..)
35 wenn man halt, wir als Lehrer haben nicht so den direkten Kontakt zu den Eltern (..) aber ich er-
36 lebe es oft, dass an einer STAO, dass man wirklich, merkt, wir gehen alle in die gleiche Richtung.
37 Ich habe Eltern, wo das Dreieck sehr gut klappt. Also Schule, WG und Eltern, wo das wirklich im-
38 mer kommuniziert wird, die ganze Zeit, das erlebe ich als sehr wertvoll. Ist aufwändig natürlich,
39 weil jedes Mail ist dann (..) noch an die anderen, es geht darum, dass alle auf dem gleichen
40 Stand sind, aber das finde ich etwas vom Besten, das man machen kann. #00:04:39-8#

41 I: Du hast jetzt noch angesprochen mit der Parallelklassenlehrperson. Wann kommen die zum
42 Zuge, diese Unterstützung? #00:04:43-8#

43 C1: Vor und nach der Schule. Also in dem, dass wir austauschen: „Du, wie siehst du das Kind?
44 Wie ist es gelaufen?“ Wir haben ja oft auch Kinder, die anfangs Woche bei mir im Englisch sind
45 und dann (..) nachher beim Parallellehrer im Englisch für den Rest der Woche (..) also der Aus-
46 tausch über die Kinder oder auch über Dinge, die im Schulhaus abgehen oder über Strukturen
47 (..) und während dem Unterricht, natürlich auch ganz klar, wenn ich irgendwie merke, ich bin am
48 Anschlag oder es sind jetzt gerade drei, die austicken, dann weiss ich, da ist noch jemand (..)
49 also ganz praktische Hilfe dann. #00:05:25-0#

50 I: Als ich mich mit dem Konzept auseinandergesetzt habe, war so für mich der Pfeiler der Trans-
51parenz, also dass alles öffentlich und transparent gemacht wird, habe ich mich gefragt, wie das
52 dann wohl ist, wenn das so ist an einer Institution oder an einer Schule (..) wie erlebst du das?
53 #00:05:47-0#

54 C1: Transparenz ist für mich wirklich ein Mittel, wo wir teilweise gar nicht drum herum kommen,
55 das zu machen, wenn wir mit solchen Kindern arbeiten (..) also wir haben jetzt gerade so ein Bei-
56 spiel, ein Mädchen, die einfach alle Erwachsenen gegeneinander ausspielt, vor zu (..) und dann
57 geht es nur so. Also dann muss ich wissen, was wurde mit der Bezugsperson abgemacht, was
58 wurde mit der anderen Lehrerin abgemacht (..) und dann kann ich klar sagen: „Du, das ist
59 Quatsch, was du da erzählst.“ (...) oder dass ich auch sagen kann: „Du schau, ich ruf ihr kurz an,
60 dann können wird das grad klären.“ (..) also das finde ich etwas vom Besten, weil sonst kommst
61 denen (..) also du kommst einfach nie nach. #00:06:34-0#

62 I: Ja und so eben, wenn irgendetwas vorgefallen ist und dann wird's eben irgendwie öffentlich ge-
63 macht vor den Jugendlichen oder vor der Klasse oder vor der Gruppe. (..) ja, wie ist das?
64 #00:06:48-0#

65 C1: Hm (bejahend), ich habe manchmal auch so ein bisschen (..) ja, wo ist dir Grenze zu (..) ja
66 man führt jemanden vor oder es ist dann peinlich oder so (..) und es gibt ja auch Themen, die
67 nicht transparent gemacht werden, das ist ja dann auch klar, wo wirklich, in die Persönlichkeiten
68 des Kindes gehen und sonst finde ich (..) ist Transparenz für mich etwas, das (..) wo die Kinder
69 am Anfang finden, das ist doof und mit der Zeit aber merken, doch, das ist eigentlich gut, weil (..)

70 oder vielleicht merken sie es auch nicht bewusst, aber es ist dann so: Oh, der andere hat Mist ge-
71 baut, das sehen alle (..) der muss sich deswegen aber nicht schämen, der kann das wieder aus-
72 bügeln (..) also wenn ich mal Mist baue, dann, wird man mit mir gleich umgehen. Also ich muss
73 nichts befürchten. Also es gibt auch eine Sicherheit, diese Transparenz (..) und ich erlebe es nie
74 so, dass jemand blossgestellt wird. #00:07:43-4#

75 I: Und wie schafft man das, dass es eben nicht ein Blossstellen oder ein Beschämen ist?
76 #00:07:49-4#

77 C1: Ich glaube, in dem, dass man (..) mit den Kindern oder mit dem Kind, um das es geht, dass
78 man das mit dem vorbespricht (..) also dass man, wenn etwas vorgefallen ist (..) zusammensitzt
79 und sagt: „Hör zu (..) wir hätten gerne, dass das alle wissen, aus dem und dem Grund.“ Ich weiss
80 jetzt nicht, irgendwas (..) „Bist du damit einverstanden? Wie wollen wir das machen? Willst du
81 das sagen? Soll ich das sagen?“ Das ist immer abgesprochen (..) und ich denke, es gibt auch
82 Fälle, wo das Kind nicht darüber sprechen möchte (..) dann ist es einfach ein anonymisierter Fall
83 schlussendlich oder (..) aber ich denke, viele (..) wollen ja dann auch, dass man sieht: „Oh ich
84 habe etwas wieder gutgemacht.“ Weil das ist ja dann auch Transparenz und das sehen ja dann
85 auch alle (...) und das tut den Kindern auch gut. #00:08:40-1#

86 I: Wenn es um Präsenz geht, das ja so wie ein bisschen das übergeordnete Ding ist in der Neuen
87 Autorität, wann erlebst du dich präsent? #00:08:53-4#

88 C1: Ich kann höchstens sagen, wann ich mich nicht präsent erlebe (lacht). #00:09:04-0#

89 I: (lacht) oder ja, man kann es ja auch andersherum anschauen. #00:09:06-4#

90 C1: Ja, meistens wenn ich irgendwie das Gefühl habe: Ah ja, es läuft ja alles irgendwie ruhig. So,
91 ist alles schön, ich kann jetzt noch irgendein Mail ans Opernhaus machen und das und dieses
92 organisieren, das irgendwie mit der Schule zusammenhängt (..) dann merke ich, nein, das ist es
93 nicht. Also das gehört ganz klar nach der Schule (..) Präsenz ist auch einmal einfach am Pult zu
94 sitzen und mal zu schauen oder irgendwo sein und beobachten (..) aber ich glaube, dass das die
95 Kinder wirklich spüren, wenn man irgendwo anders ist mit den Gedanken. #00:09:36-6#

96 I: Und was hilft dir präsent zu sein oder dann eben nicht irgendein Mail oder etwas anderes zu
97 machen? #00:09:43-8#

98 C1: Am meisten hilft natürlich mit den Schülern direkt zu arbeiten. Also wenn ich 1:1 mit jeman-
99 dem an etwas sein kann (..) eben, die Versuchung ist am grössten, wenn alles rund läuft und alle
100 ohne mich klar kommen (..) ja dann, ist so ein bisschen (..) vielleicht braucht es dann das gerade
101 auch nicht im Augenblick, aber darf nicht, es darf mir nicht entgleiten. #00:10:17-1#

102 I: Wenn hier eine klare Grenzüberschreitung passiert, was passiert dann? #00:10:21-8#

103 C1: Also meinst du jetzt mit Gewalt oder ein Übergriff oder- #00:10:26-8#

104 I: Ja, wenn irgendwas im Alltag ist und es ist so ganz klar, das ist eine Grenzüberschreitung, das
105 geht nicht. #00:10:32-9#

106 C1: Hm (bejahend) #00:10:36-5#

107 I: Ja, es kann Gewalt sein oder ja einfach eine Grenzüberschreitung. #00:10:38-7#

108 C1: Also unter den Kindern ist es sehr strikt eigentlich geregelt. Also wenn es irgendwie Gewalt
109 gibt unter den Kindern, dann tut man das stoppen. Also man schaut, dass man eingreifen kann.
110 Also man schaut auch, dass man sie trennen kann, es hat, es hat ein Nachspiel sage ich jetzt
111 mal. Also es gibt meistens eine Wiedergutmachung, eine Entschuldigung. Also es wird aufarbei-
112 tet (..) für das gibt es Wege. Also das ist wie bestimmt. #00:11:13-3#

113 I: Also da gibt es ganz klare Abläufe? #00:11:15-1#

114 C1: Also jetzt bei Gewalt, da sind es ganz klare Abläufe, es gibt auch ein Gewaltprotokoll das
115 man ausfüllt. Also wie könnte man es anders machen, wie könnte man den Konflikt anders lö-
116 sen? Es findet ein Gespräch statt mit beiden Parteien, sobald sie wieder (..) überhaupt fähig sind
117 miteinander zu sprechen und dann schaut man, ja was wäre anders besser gewesen. Und dann
118 halt Überschreitungen, die halt nicht so ganz offensichtlich sind, wie Mobbing und so. Ist vielleicht
119 jetzt gerade ein bisschen weit gegriffen, aber einfach wenn sie einander hänseln oder so (..) das
120 man nicht wegschaut. Also dass man das wirklich ernst nimmt und (..) aber auch, hinterfragt. Also
121 wir haben auch Kinder, die dann Dinge behaupten nur damit sie Aufmerksamkeit kriegen und
122 sich als Opfer darstellen, aber eigentlich sind dann die anderen das Opfer. Also da muss man
123 dann genau schauen (..) aber einfach, dass man es nicht unter den Teppich kehrt und dass man
124 es bespricht. #00:12:11-3#

125 I: Ich hatte ja ganz am Anfang auch ein Interview mit der Leitung und dort erfahren, es gibt keine
126 Strafen (..) wie ist das für dich, ohne Strafen zu arbeiten? #00:12:24-4#

127 C1: Für mich ist es eine Erleichterung (...) ich habe, als ich zu unterrichten begann, da war ich
128 noch ganz jung gell, da war ich mehr ein Polizist, als etwas anderes. Also ich habe dann auch mit
129 Strichlisten und wenn drei Mal die Hausaufgaben nicht gemacht und so und ich habe Buch ge-
130 führt, oder (...) und das ist so, nicht mehr möglich. Also es brauch ein Stück weit auch Offenheit
131 und auch Kreativität, das man (..) wie sich fragt (..) ja (..) was hat jetzt, das für Auswirkungen die-
132 ser Tat und dann auch schaut (...) was ist denn jetzt die Konsequenz davon und zwar nicht die
133 Konsequenz in Form einer Strafe, sondern (..) wie eine logische Konsequenz. Also für mich ist
134 Nachsitzen keine Strafe (..) weil der Schüler hat Unterrichtszeit verpasst und dann ist logisch,
135 dass er die irgendwann nachholen muss (...) und das leuchtet den Schülern auch ein. Was nicht
136 einleuchtet ist, dass sie irgendetwas abschreiben müssen, wenn sie einen Schneeball geworfen
137 haben. Das hat keinen Zusammenhang (...) und das ist manchmal noch schwierig (..) die Zusam-
138 menhänge zu finden. Also wenn etwas kaputt geht, ist es ja auch irgendwie logisch, dann muss
139 es einfach geflickt werden. #00:13:40-1#

140 I: Okay. Also es gibt keine Strafe, aber eine Konsequenz hat es trotzdem, also die Handlung?

141 #00:13:43-4#

142 C1: Ja, man sagt nicht einfach: „Ja ist jetzt halt kaputt. Pech.“ Sondern man versucht es zu fli-
143 cken und wenn es nicht geht, wir hatten einen Fall (...) wo ein ganz neuer Schulstuhl kaputt ge-
144 gangen ist (...) wo dann der Lehrer mit diesem Kind zur Embru, also zur Möbelfabrik ging und die-
145 sen Stuhl gebracht hat und das Kind war dabei, als der dann geflickt wurde und wieder retour (..)
146 also es war involviert. Also man hat nicht einfach den Stuhl gegeben und das Kind hat etwas ge-
147 zahlt, sondern, es hat so ein bisschen einen Bezug. #00:14:15-9#

148 I: Also in dem Fall würdest du sagen, du bist zufrieden so zu arbeiten ohne diese Strafen?

149 #00:14:22-8#

150 C1: Ja (..) also klar (..) ich bin anders aufgewachsen, nur schon vom Jahrgang her, gell, manch-
151 mal denkst du auch: „Oh man hey, jetzt einfach (..) hey sieben Stunden nachsitzen und zehn Sei-
152 ten abschreiben und noch zehn Liegestütze.“ (lacht) ja, wenn man Wut im Bauch hat, kommt das
153 immer wieder. #00:14:44-5#

154 I: In das spielt ja auch der gewaltlose Widerstand rein (..) wie würdest du den definieren?

155 #00:14:57-4#

156 C1: Ich glaube da hat jeder Lehrer so ein bisschen seine eigene Form oder jeder Mensch auch
157 (..) Gandhi sass einfach auf den Boden. Jetzt bei mir ist es viel der Humor (...) also dass ich wie
158 versuche, so etwas zu entschärfen, mit einem Witz oder irgendwie, dass ich es verdrehe oder
159 versuche sie zu verwirren (...) es geht einfach darum, dass man sagt: „Das passt mir nicht.“ (...)
160 und das kann ich auf verschiedene Arten sagen (...) und gewaltloser Widerstand (..) ich meine,
161 ich kann jemanden anschnauzen. Das ist für mich dann nicht gewaltlos, ich habe ihm dann zwar
162 keins geschmiert, aber ich habe ihn zusammengestaucht (..) also ja, das ist etwas Schwieriges
163 (4) das wichtigste ist, dass man dem Kind klarmacht (..) dass, es nicht okay ist, was es macht.
164 Das ist einmal der erste Schritt und dass man das nicht toleriert (..) und dass man das mit ihm
165 angehen wird. Also dass man sagt, wir versuchen zusammen einen Weg zu finden, dass du das
166 nicht mehr machen musst (..) weil das nicht in Ordnung ist (4) ja (4) und sonst (...) eben, es ist
167 nicht definierbar, gewaltloser Widerstand, finde ich (..) ja, es ist für alle ein bisschen etwas ande-
168 res. #00:16:38-9#

169 I: Was erlebst du als herausfordernd bei der Umsetzung des Konzepts? #00:16:42-5#

170 C1: Ich bin ein Mensch, der nicht so viel Geduld hat (..) also mit den Kindern habe ich schon Ge-
171 duld, mit mir selbst null (..) und ich merke dann, wenn Prozesse so vor sich hin schleichen und
172 nicht vorwärts gehen, das macht mich total fertig. Also wir hatten zum Beispiel (..) da hinten ein
173 Trampolin. Wird jetzt dann wieder aufgestellt und dann haben wir Trampolinregeln erarbeitet mit
174 den Kindern und der Anspruch war, dass sie diese einhalten und zwar ohne, dass wir strafen
175 müssen (..) und (..) das ist ja schön, aber das brauchte 3/4 Jahr, bis der Prozess überhaupt

176 irgendwie fruchtete. Also bis sie es geschafft haben, sich selbständig abzuwechseln oder mal nur
177 sitzen oder selber organisieren, dass es keinen Streit gab (..) und das war also schon hart an der
178 Grenze von den Anforderungen her, finde ich. #00:17:40-0#

179 I: Für die Kinder oder die Erwachsenen? #00:17:40-0#

180 C1: Für die Kinder. #00:17:43-3#

181 I: Also einfach, weil es immer wieder Streit gab? #00:17:43-3#

182 C1: Genau und dann bin ich schon auch oder schneller an dem Punkt, wo ich finde, so jetzt, ent-
183 weder packen wir das zusammen oder jemand ist halt immer dort und sagt: „Jetzt darfst du, jetzt
184 darst du.“ Also regelt das halt oder und da merke ich schon, dass solche Dinge mir zu schaffen
185 machen. Eben so, diese Prozesse, die sich endlos hinziehen. #00:18:05-5#

186 I: Und wie haben sie es dann schlussendlich geschafft? Also nach 3/4 Jahr. #00:18:08-9#

187 C1: Mit immer wieder reden (..) sie immer wieder konfrontieren, wieder einzeln und das braucht
188 so viel Energie. #00:18:17-3#

189 I: Aber das war dann schon von Erwachsenen begleitet? #00:18:19-8#

190 C1: Das war dann halt der Auftrag aller (4) ja (..) und sie haben es auch immer wieder in diesen
191 Gemeinschaftsstunden, die sie haben, haben sie es thematisiert (4) und klar, am Schluss kann
192 man darauf stolz sein, aber das war ein riesen Aufwand und wenn neue Kinder kommen, dann
193 beginnt der Prozess wieder. #00:18:37-3#

194 I: Und du hast das Gefühl, durch das, dass es nach Neuer Autorität (..) irgendwie, aufgegleist
195 wurde, ging es auch länger? #00:18:47-0#

196 C1: Ja, es geht extrem viel länger, als wenn man sagt: „So, jetzt fertig (..) ist jetzt gestorben für
197 eine Woche das Trampolin.“ (...) ja. #00:18:56-7#

198 I: Aber würdest du jetzt rückblickend trotzdem sagen, es war gut, dass man das so gemacht hat?
199 #00:19:05-7#

200 C1: Also für uns Erwachsene war es nervend. Für die Kinder war es gut, weil sie lernten zu de-
201 battieren, sie lernten aufeinander zu schauen. Also die Kinder haben eine Entwicklung gemacht,
202 das ist schon so. #00:19:16-9#

203 I: Okay, vielleicht wenn du jetzt vergleichst mit Orten, wo du früher mal gearbeitet hast, wo nicht
204 nach diesem Konzept gearbeitet worden ist (..) hast du das Gefühl es wirkt sich auf die Zusam-
205 menarbeit aus? #00:19:48-1#

206 C1: Ja, weil es geht nur mit Zusammenarbeit in dem Konzept (..) wenn ich mich erinnere, als ich
207 mit 20 vor eine Klasse gestanden bin, dann (..) dann war ich alleine. Also ich wäre auch nie auf
208 die Idee gekommen irgendeinen Lehrer um Hilfe zu bitten. #00:20:10-0#

209 I: Wieso nicht? #00:20:10-0#

210 C1: Das ist einfach der Lehrer und das ist seine Klasse und der hat die im Griff zu haben. Also
211 das war noch völlig ein anderes Denken (...) und mit der Neuen Autorität ist das massiv anders,
212 darum haben auch, glaube ich, ältere Lehrpersonen oft Mühe damit (..) weil sie geben ja auch ein
213 Stück von ihrem auf. Also sie schaffen es jetzt diese Klasse zu führen oder das ist auch ein Stolz
214 und jetzt sagen zu können, okay, ich mache das jetzt aber auf (..) ich lasse auch neue Ideen rein,
215 ich mache das und das und das und ich habe keine Angst, dass es auseinander fällt und wenn
216 es auseinander fällt, dann habe ich wieder die Unterstützung des anderen Lehrers, das braucht
217 mega viel. #00:20:56-6#

218 I: Und wie schafft man das, wegzukommen von dem, ich muss das jetzt mit dieser Klasse schaf-
219 fen zu ich hole mir Hilfe, wenn etwas nicht geht? #00:21:06-6#

220 C1: Ich glaube, ich habe es jetzt persönlich nur geschafft, weil ich zwischen meinen ersten Schul-
221 jahren, die ich hatte und jetzt den letzten paar, so einen langen Abstand nicht unterrichtet habe
222 (..) für mich war es wie nochmal ein neues Anfangen. #00:21:20-1#

223 I: Und du hast das Gefühl, wenn du jetzt gerade vorher irgendwo anders unterrichtet hättest und
224 du dann direkt hierhin gekommen wärst, wäre es schwieriger gewesen? #00:21:26-5#

225 C1: Ich glaube, das wäre mega schwierig gewesen (..) ja. #00:21:29-0#

226 I: Warum? #00:21:29-0#

227 C1: Weil es einfach so zwei andere, verschiedene Systeme sind (...) es sind verschiedene Auf-
228 fassungen des Jobs (..) weil es ist ja anders. Ich denke, viele Lehrer wählen diesen Beruf auch,
229 eben genau darum, weil sie alleine vor einer Klasse stehen, sie haben die alleinige Verantwor-
230 tung für das (..) und sind nicht und müssen nicht Teamplayer sein für das, oder. Und der heutige
231 Lehrer muss Teamplayer sein (4) ja, das ist völlig anders. #00:22:15-8#

232 I: Jetzt wollte ich gerade etwas fragen, aber jetzt ist es weg, vielleicht kommt es wieder (5) aber
233 ja, vielleicht noch zu der Zusammenarbeit Schule und Wohngruppe, wie sieht das aus? Gibt es
234 da irgendwie so offizielle Räume? #00:22:30-3#

235 C1: Da sind wir immer am Kämpfen, dass das nicht (..) dass das nicht einfach nebeneinander, so
236 nebenher geht. Was immer wieder passiert, dass wir Lehrer nach der Schule auf die Wohn-
237 gruppe gehen, um etwas zu klären und so und jetzt beginnt es langsam, dass wir (..) also ich bin
238 jetzt zum ersten Mal diese Woche in eine Teamsitzung von einer Wohngruppe gegangen (..) für
239 eine halbe Stunde einfach, weil es ein Kind betroffen hat, das ich in der Klasse habe (...) und das
240 ging natürlich nur, weil wir an diesem Tag genau zu zweit an der Klasse arbeiten (..) also das
241 sind so Gelegenheiten und das wollen sie jetzt so ein bisschen institutionalisieren und sie möch-
242 ten auch, dass an den Lehrerteamsitzungen, die jede Woche ist (..) dass wenigstens einmal im
243 Monat die Teamleitungen der WGs dabei sind (...) und das ist aber etwas, das wir jetzt auch

244 schon seit x Jahren sagen, dass es das braucht und das ist jetzt so langsam am Starten, weil
245 sonst, ist halt wirklich so: Schulzeit sind wir da und nachher haben sie keine Zeit mehr. Also, es
246 geht wie nicht auf. #00:23:43-6#

247 I: Und welche Räume gibt es innerhalb des Lehrerteams? #00:23:46-6#

248 C1: Einfach die Sitzung jeweils am Montag, aber wir haben eigentlich laufend Austausch. Also
249 wenn wir im Schulhaus sind, dann sind die Türen offen und dann ist immer irgendetwas, ja, ist
250 man immer am Austauschen. #00:24:05-2#

251 I: Mir ist das wieder in den Sinn gekommen, was ich vorhin fragen wollte. Die Neue Autorität hat
252 ja auch ganz viel mit Haltung zu tun (..) wie schafft ihr es hier, die gleiche Haltung zu vertreten?
253 #00:24:24-5#

254 C1: Ja, wir haben mittlerweile die gleiche Grundhaltung (...) das haben wir auch durch die wieder-
255 kehrenden Inputs geschafft und Weiterbildungen und auch durch den Kontakt jetzt untereinander
256 (..) wir haben aber nicht immer die gleiche pädagogische Haltung untereinander. Also es gibt
257 schon Disput. Also der eine findet: Hey jetzt sollte man das machen und der andere das (..) und
258 da muss man einen Weg finden (...) es ist so (..) ich glaube ein Lehrer, der jetzt einfach kommt,
259 um 13.30 Uhr, weil dann die Schule beginnt und geht um 15.15 Uhr, weil sie dann endet (..) der
260 schafft das nicht mit diesem System (..) es braucht wie das rundherum. #00:25:15-9#

261 I: Also es muss wie noch mehr Zeit investiert werden? #00:25:16-9#

262 C1: Genau, man muss wie diese Haltung übernehmen, ich bin eine halbe Stunde früher da, dann
263 kann ich noch alles lesen, was kommt an Mail und noch das E-Case. Also unser Intranet noch
264 lesen und ich bin hier bis 16.00 oder 17.00 Uhr und das ist meine Arbeitszeit und diese Arbeits-
265 zeit ist nicht nur Schulzeit, sondern ist einfach auch noch ganz viel anderes (...) und das ist so ein
266 bisschen ein Umdenken (5) ich weiss nicht mehr, wie die Frage war, sorry. #00:25:47-2#

267 I: Wie man zu einer gemeinsamen Haltung kommt. #00:25:52-0#

268 C1: Ja, ich glaube nur durch den Austausch (..) und der kann eben nur stattfinden, wenn man
269 auch Zeit hat auszutauschen. #00:26:03-2#

270 I: Bei Krisen, sei das während dem Unterricht oder so, gibt es da klare Absprachen wer sich an
271 wen wendet oder ist einfach wer hier ist, ist hier? #00:26:23-0#

272 C1: Ja, es ist schon wer hier ist, ist hier, ich glaube es gibt so spezielle Fälle, jetzt bei Amokfällen
273 oder so, aber so im Grossen und Ganzen ist das nicht gesteuert. #00:26:43-1#

274 C2: Hey, es tut mir leid, kann ich hier noch etwas beitragen? #00:26:44-8#

275 C1: Du kannst noch das Schlusswort halten (lacht). #00:26:51-6#

276 I: (lacht) ja wir haben jetzt gerade mehr oder weniger- (...) ähm (..) wir waren jetzt gerade bei der
277 gemeinsamen Haltung. #00:27:00-0#

- 278 C1: Da bist du der Spezialist. #00:27:01-9#
- 279 C2: (lacht) #00:27:01-9#
- 280 C1: Ich habe jetzt gerade gesagt, dass sich die pädagogische Haltung von uns oft unterscheidet,
281 gell. #00:27:06-5#
- 282 C2: Ja. #00:27:06-5#
- 283 I: Und was macht man dann? #00:27:06-5#
- 284 C2: Ja, man versucht einen Konsens zu finden (lacht) (..) das ist natürlich schon eine Kultur (..)
285 dass man sich, glaube ich, getraut, was man selber denkt, auch zu formulieren. #00:27:26-6#
- 286 I: hm (bejahend) #00:27:30-1#
- 287 C2: Und für mich ist es auch eine persönliche Schwierigkeit, die ich habe, mit der Neuen Autorität
288 (..) dass ich (...) weniger finde, dass man den Kids immer die absolute Autonomie lässt in der
289 Entscheidung, was uns an der letzten Weiterbildung sehr so dargelegt worden ist. #00:27:52-5#
- 290 C1: hm (bejahend) #00:27:52-7#
- 291 I: Also dass die Kinder wirklich selbst- #00:27:55-9#
- 292 C2: Sie haben die Autonomie. Also, wenn du zu mir in die Schule kommen solltest und du sitzt
293 mit deinem Handy auf dem Bett, dann komme ich zu dir und sage: „Schau, du hast jetzt bei mir
294 Schule. Ich will, dass du kommst.“ (..) und ich beziehe ganz klar Haltung und ich bin voll davon
295 überzeugt, dass das jetzt das Richtige ist, dass du jetzt zu mir kommen und das Handy abgeben
296 sollst (..) aber du hast die Autonomie, das jetzt nicht zu machen. Also du kannst auf dem Bett sit-
297 zen bleiben und weiter gamen und ich werde dann einfach nach zehn, fünfzehn Minuten wieder
298 kommen und mit der gleichen, ganz klaren Haltung, dir das nochmal sagen (..) und für mich ist
299 dort sehr der Punkt (..) wo ist es meine Verantwortung als Erwachsener, dass ich finde, das ist
300 jetzt (..) nicht mehr deine Autonomie, sondern das ist eine Vorgabe. Das diskutiere ich nicht mit
301 dir. Ich weiss, dass dieses am Handy spielen, cooler ist, dass das (..) dein Lustprinzip oder Lust-
302 gefühl mehr befriedigt als wenn du zu mir ins Werken kommen musst oder was auch immer, aber
303 (..) es geht jetzt nicht um das. Das ist eine Vorgabe und du musst dich daran halten (..) und ich
304 habe manchmal das Gefühl, dass wir schon so weit sind, dass wir die Verantwortung wirklich erst
305 übernehmen (..) wenn's (..) lebensgefährlich wird (..) für andere oder lebensgefährlich als Selbst-
306 gefährdung. Also wenn sich einer auf die Schienen legt, dann sagen wir nicht mehr, es ist deine
307 autonome Entscheidung, sondern dann greifen wir ein (..) und ich finde dieser Punkt ist einfach
308 wirklich zu weit hinten. #00:29:36-3#
- 309 I: Müsste früher sein? #00:29:37-7#
- 310 C2: Hm (bejahend) Ja. Also aus meiner- #00:29:40-9#
- 311 C1: Eben, da haben wir verschiedene (..) also ich habe vorher die Trampolindiskussion

- 312 ausgeführt. Kannst du dich erinnern oder? #00:29:48-4#
- 313 C2: Hm (bejahend) #00:29:48-4#
- 314 C1: Wo es auch, dass sich diese Prozesse einfach elend lang sich in die Länge ziehen oder du
315 kannst jetzt (..) ein Jahr lang immer wieder sagen: „Du jetzt kommst du in die Schule, jetzt
316 kommst du ins Werken, Handy abgeben und so weiter.“ (..) ja eben, vielleicht fruchtet es irgend-
317 wann einmal (..) aber (lacht) #00:30:06-2#
- 318 C2: Weisst du, ich finde, wir tun uns schon unglaublich schwer (..) mit, klaren Stellungnahmen.
319 #00:30:12-5#
- 320 I: Gegenüber den Kindern oder Jugendlichen? #00:30:13-3#
- 321 C1: Hm (bejahend) #00:30:13-3#
- 322 C2: Ja, gegenüber den Kindern, den Jugendlichen. Also wir haben am Montag eine Stunde lang
323 diskutiert (..) ob wir die Schulhaustüren schliessen sollen, während der 10-Uhr-Pause. #00:30:25-
324 4#
- 325 I: Also ihr habt innerhalb des Teams diskutiert? #00:30:25-4#
- 326 C2: Innerhalb des Teams, genau (..) weil es eigentlich, ich sage jetzt, mehr oder weniger eine
327 Bitte des einen Lehrers war, dass das passiert, weil er mit einer Schülerin eine sehr unschöne
328 Auseinandersetzung hatte am Freitag, weil sie nicht in die Pause wollte oder wieder rein ging
329 oder was auch immer (...) und also, das machen wir jetzt mal vorläufig und es ist ja für die aller-
330 meisten Kids überhaupt kein Problem, wirklich, kein Problem. Die sind draussen in der Pause
331 und aber wir tun uns, glaube ich, unglaublich schwer (..) mit, klare Linien setzten. (...) also das ist
332 für mich- #00:31:08-7#
- 333 C1: Aber das hat für mich eigentlich nichts mit Neuer Autorität zu tun. #00:31:12-1#
- 334 C2: Nein, nein. #00:31:12-1#
- 335 C1: Das ist ein anderes Problem oder also- #00:31:14-9#
- 336 C2: Wobei, ich finde schon es geht schon, es geht schon auch ein bisschen in diese Richtung.
337 Wir wollen ihnen diese Autonomie lassen, wir wollen ihnen die Autonomie lassen (..) sich selber
338 für das zu entscheiden, das wir eigentlich wollen. #00:31:28-9#
- 339 C1: Ja, aber autonom kannst du ja nur sein, innerhalb von Grenzen, sonst ist es, sonst ist es ja,
340 sonst ist es ja eine Parodie. Also weisst du, wenn alles möglich ist. #00:31:39-5#
- 341 C2: Ja, aber wir bewegen uns schon immer mehr in diese Richtung (lacht). #00:31:42-3#
- 342 C1: (lacht) Richtung Parodie, ich weiss (lacht) #00:31:42-9#
- 343 C2: (lacht) #00:31:49-8#

344 C1: Ich glaube, es ist eher dort, dass wir gewisse Leute haben, die haben so viel Lust und Ener-
345 gie an solchen Prozessen zu arbeiten und andere, die einfach merken: „Hey hallo, ich kann nicht
346 an zehn Prozessen gleichzeitig arbeiten. Ich möchte, dass einfach etwas mal klar ist.“(..) also ich
347 glaube, das hat auch noch damit zu tun und das ist halt, da ist auch jeder Mensch wieder anders.
348 #00:32:14-5#

349 C2: Was ich meine, im Zentrum muss ja immer die Frage stehen (..) was nützt diesem Kind jetzt
350 am meisten oder was nützt meiner Klasse am meisten oder vielleicht der Gesamtheit auch (..) und ich finde,
351 das ist nicht immer möglichst viel Autonomie, wirklich nicht (..) und also das ist für mich die grosse
352 Schwierigkeit. Sonst, die ganze Handlungsfrage mit Neuer Autorität, das ist für mich sonnenklar und es
353 ist auch für mich sonnenklar, dass wir hier nicht ein hierarchisches Wertesystem haben, sondern (..) ein
354 Gleichberechtigtes, in dem (..) unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden sind und das finde ich sehr
355 wertvoll und ich finde es auch sehr wertvoll mit unseren Cheffen so kommunizieren zu können und im Team
356 sowieso. Ich habe das Gefühl wir sind sehr gleichberechtigt. #00:33:10-2#

358 C1: Hm (bejahend) #00:33:10-2#

359 C2: Egal, ob jetzt der Hauswart dabei ist oder ich als Werklehrer oder Klassenlehrpersonen oder
360 SozpädS. Ich glaube, das ist wirklich recht gleichberechtigt (...) und das ist sicher auch etwas, das
361 gelebt wird, ja. #00:33:30-2#

362 I: Willst vielleicht einfach du noch kurz sagen, welche Haltung hinter der Neuen Autorität steckt?
363 #00:33:41-2#

364 C2: Für mich ist die Haltung, sehr, wirklich auf Augenhöhe. Ich will mit den Kindern auf Augen-
365 höhe sein. Aber es ist auch (..) ich habe meine Rolle und sie haben ihre Rolle. Also ich mache ab
366 und zu eine Rollendefinition, dass ich hier eine Lehrperson bin oder Werklehrer und sie sind
367 Schüler, Schülerin. Es ist (...) von dem her eine andere Rolle, aber es hat in sich auch eine
368 Gleichwertigkeit. Man begegnet sich auf Augenhöhe (..) und ich erwarte von niemandem mehr
369 Respekt als ich ihm gegenüber bringe (..) aber so viel Respekt erwarte ich (..) und wenn ein
370 Schüler das nicht bringen kann, dann spreche ich ihn darauf an und ich kann manchmal auch
371 laut werden und finden, das liegt überhaupt nicht drin. Es ist für mich (...) überhaupt nicht so,
372 dass alles einfach möglich ist und alles einfach toleriert wird, wirklich nicht. Sondern es ist (..) man
373 begegnet sich respektvoll, so (...) also ich denke die Haltung ist ganz klar aus meiner Sicht
374 (..) von dem her, ich weiss ganz klar, was ich will im Werken, was ich vorgebe und das vertrete
375 ich voll. Bin aber gleichzeitig für alles offen, das kommt. Also ich bin nicht so und bleibe so (..) sondern
376 ich versuche das zu fokussieren und wenn das nicht geht, dann mache ich auf. Also ich bleibe nicht so,
377 wenn das nicht geht, aber ich versuche diese Kids (..) auf das (..) einzustellen, wo ich finde,
378 das machen wir jetzt zusammen. #00:35:30-4#

379 I: Und wenn das nicht geht? #00:35:30-4#

380 C2: Dann, wenn sie eigene Ideen haben, Vorschläge, die mit dem Werken zu tun haben, dann ist
381 wirklich vieles möglich. Manchmal haben sie auch nichts, dann starte ich oft einfach für mich und
382 dann kommen sie häufig irgendwann dazu (...) und (..) es ist, so von der Dynamik her im Werken,
383 denke ich (..) es ist nicht so, dass es ihnen am besten geht, wenn sie einfach das machen, was
384 sie im Kopf hatten, überhaupt nicht. Sondern, es ist häufig so (..) dass wenn wir sagen, es ist vor-
385 gegeben und alle machen das, also es ist wie ein gemeinsames Projekt (..) dass dann wie eine
386 gute Dynamik reinkommt, dass wie alle das machen. Also wir haben zum Beispiel mal Kerzenzie-
387 hen gemacht oder so Hoffnungskerzen, die die ganze Schule gemacht hat oder Mosaik (..) es ist
388 häufig einfacher, wenn es wie klar ist, es ist klar, wir machen das (...) und nicht, es ist offen (..)
389 weil sie mit dieser Offenheit häufig überfordert sind, habe ich das Gefühl. #00:36:42-9#

390 C1: Hm (bejahend) #00:36:42-9#

391 C2: Und es geht wieder ein bisschen ins gleiche oder (4) dass wir, ich denke mir, zu viel offen
392 lassen. #00:36:50-8#

393 I: Ja. #00:36:50-8#

394 C2: Und wir sind ja jetzt im Lehrerteam dran, dass der Morgen einfach nach Stundenplan läuft.
395 Also nur schon das, dass ich nicht diskutieren muss, kommst jetzt du ins Werken, du bist zwar
396 bei mir im Werken nach Stundenplan, sondern es ist klar, es ist klar, du bist im Werken (..) das
397 sind für mich eigentlich sehr starke Basics, wo wir uns schon ein bisschen schwer tun, das wirk-
398 lich einzufordern. #00:37:19-6#

399 C1: Es braucht einfach viel Geduld. Also ich merke jetzt, bei mir in der Klasse (..) ich meine, jetzt
400 diese Finkenproblematik, ich weiss, das ist schon ewig. #00:37:29-2#

401 I: Dass sie keine Finken anziehen? #00:37:29-2#

402 C1: Ja, die ist jetzt eigentlich ziemlich vom Tisch und ich meine sogar M. zieht Finken an bei mir
403 im Zimmer, weil ich ihm einfach sage: „Schau M., du darfst gerne mit mir diese Abschlussarbeit
404 machen, aber wenn du das im Zimmer machen möchtest, dann musst du die Schuhe ausziehen
405 und die Mütze ausziehen und sonst machen wir es draussen.“ Also ich gebe ihm noch die Mög-
406 lichkeit. Ich bin ja nicht der, du dann fahr ab (..) wenn du die Schuhe nicht ausziehst. Das ist ja
407 auch immer ein bisschen etwas, wie (..) wie kannst du sie dann reinziehen? Und das funktioniert
408 (...) ja. #00:38:03-1#

409 C2: Ich denke, es gibt bei unserem Setting sicher sehr selten so, wenn-dann. Also wenn du das
410 nicht machst, dann passiert das (..) das gibt es wirklich sehr selten (..) sondern dann schaut man.
411 Also ich sehe du kannst das nicht, hast du einen Vorschlag? Oder dann ist es ein bisschen ein
412 Aushandeln oder (...) also ja (..) oder wenn ich zwei Vorschläge mache und sie haben keinen, ja
413 dann sage ich, also dann (..) ist es jetzt das oder das, dann müssen wir nicht mehr diskutieren (..)
414 und dann ist eigentlich die einzige Regel, die es gibt im Werken, dass im Werken gewerkt wird (..)

415 und sonst müssen sie allenfalls auf die Treppe sitzen, wenn sie etwas nicht machen können, das
416 mit Werken zu tun hat. #00:38:55-0#

417 I: Ja, wir sind eigentlich schon so alle Fragen durch und als Abschluss hätte ich noch so ein Fall-
418 beispiel, das ihr durchlesen dürft, was eure Gedanken sind und was ihr in diesem Fall machen
419 würdet. #00:39:07-4#

420 C2: (liest) #00:39:15-6#

421 C1: (liest) #00:39:19-6#

422 C1: Hast du auch Julia? (lacht) #00:39:37-1#

423 C2: Ja (lacht) #00:39:39-1#

424 I: Ja, es sind immer die gleichen (lacht). #00:39:38-6#

425 C1: Ich glaube, ich würde etwas anderes machen als du (lacht). #00:39:50-0#

426 I: Ja, das ist spannend. #00:39:50-6#

427 C2: Ich weiss es noch nicht, ich bin also noch nicht ganz klar- #00:39:54-9#

428 C1: Bist du dir noch nicht schlüssig? #00:39:54-9#

429 C2: Was ich machen würde (10) diese Julia, hat die ein Alter oder wollen wir das noch definie-
430 ren? #00:40:28-0#

431 C1: Ja, jugendlich steht (..) also du kannst L. nehmen #00:40:35-5#

432 C2: Also dann sagen wir, sie ist doch schon nahe beim Schulabschluss oder. #00:40:38-6#

433 I: Ja (..) so, 15 Jahre alt. #00:40:40-6#

434 C2: Hm (bejahend) #00:40:55-6#

435 C1: Ja #00:40:55-6#

436 C2: Willst du zuerst? #00:40:56-6#

437 C1: Ja (lacht) ich kann schon zuerst (6) also ich hoffe jetzt einfach, dass ich schon eine gute Be-
438 ziehung zu ihr aufgebaut habe (..) weil (..) mein Ding wäre jetzt, herauszufinden, was sie (..) also
439 warum sie das macht oder was in ihrem Kopf vorgeht. Warum sie jetzt dort, nicht einsteigen kann
440 und es ist Unterrichtszeit. Also ich kann nicht raus und mit ihr eine Zigarette rauchen, das darf ich
441 auch nicht als Lehrkraft (..) aber ich würde so wie versuchen, sie abzuholen (..) Was ist los? Wie
442 kann ich dich unterstützen? Es hat ja irgendeinen Grund, dass sie grad wieder geht. Hat sie was
443 vor mit diesem Rucksack? Sie geht scheinbar nicht gerne in die Schule, sie ist frech. Ja ich
444 würde mir ihre, glaube ich, mal so in einem Gespräch herausfinden, was hat sie denn überhaupt
445 für Möglichkeiten, ausser Schule? Also ihr wie auch ein Szenario geben, ja, was ist denn, dein
446 Wunsch und wie sieht der aus und ist der machbar oder führt der zu irgendwas? Und allenfalls in

447 den Ruin oder ich weiss auch nicht- #00:42:22-5#

448 I: Also in der Zeit jetzt, in der eigentlich Unterricht wäre? #00:42:24-8#

449 C1: Wenn ich das kann, könnte ich das gerade machen und sonst halt nachher. Also sicher mit
450 ihr das Gespräch suchen (..) und ihr Angebote machen und sie unterstützen, dass sie das eben
451 schafft. #00:42:41-1#

452 C2: Also meine spontane Idee war jetzt gerade (..) wenn jetzt diese Julia wirklich ihre 10 Schul-
453 jahre schon hat mit dem Kindergarten und in der Neunten ist und eigentlich freiwillig hier ist (..)
454 dann würde ich, glaube ich, wirklich auf diese Freiwilligkeit tendieren und ihr das ganz klar so de-
455 klarieren, dass sie nicht in die Schule kommen muss #00:43:04-1#

456 C1: hm (bejahend) #00:43:04-1#

457 C2: Und wenn sie nicht in die Schule kommt, dann muss man schauen, finde ich auch, welche
458 Möglichkeiten sie hat und was denn eine sinnvolle Beschäftigung wäre (..) und ich würde viel-
459 mehr darauf tendieren (..) wenn sie ja auch eine gute Schülerin ist (..) vielleicht wäre es klüger,
460 sie würde noch ein Au-pair machen für die restliche verbleibende Zeit oder sonst eine Variante.
461 Also ich hatte schon Schüler, also ich war lange Oberstufenlehrer, wo es einfach keinen Sinn
462 mehr hatte. Also die sind dann teilweise auch auf den Bau oder so viel Energie. Also dass man
463 das (..) diese Pflicht wie auflöst oder wirklich, das ist freiwillig, du musst eigentlich nicht mehr, du
464 hast das, was du brauchst (..) vielleicht ist ja auch schon eine Anschlusslösung da oder das wäre
465 de Idealfall und dann könnte man schauen (..) du hast noch ein halbes Jahr, bis diese Anschluss-
466 lösung beginnt und wie kannst du jetzt am meisten da raus holen, so (...) und ich glaube (..) auf
467 den Unterricht bestehen (..) habe ich das Gefühl, ist ziemlich unsinnig. #00:44:14-8#

468 I: Und wenn es nicht freiwillig wäre? #00:44:21-3#

469 C2: Also sie in einer Zweiten wäre? #00:44:24-1#

470 I: Genau. #00:44:24-7#

471 C2: Ja dann ist eigentlich die Variante schon so (..) wie kann man es machen, dass sie diese
472 Pflicht erfüllen kann? Und dann glaube ich, ist in vielen Volksschulen, ist es einfach zu starr. Also
473 es kann ja sein, dass sie mit mir total Krach hat, als ihr Klassenlehrer. Dann schaut man, ob im
474 Schulhaus ein Klassenwechsel möglich ist oder man schaut, ob allenfalls ein Schulhauswechsel
475 möglich ist, dass einfach (..) andere Umstände da sind. Ja, es ist zwar immer noch Regelklasse,
476 aber es ist sicher mal etwas anderes. #00:45:05-7#

477 C1: Ihr auch eine Aufgabe geben, eine eigene, im Schulbetrieb, also sie ist ja begabt, also wieso
478 kann sie nicht mit einem anderen Kind Mathe machen oder irgendwas oder (..) so ein bisschen,
479 einfach Dinge, die sie wieder so ein bisschen packen und die sie spannend findet. Also wo sie
480 sagen kann: „Ja doch. Also (..) einfach Schule und jetzt hierhin sitzen, das stinkt mir, aber, mit
481 dem könnte ich leben.“ #00:45:29-2#

- 482 C2: Wobei ich glaube schon, jetzt in so einem Fall (..) da muss etwas grosses ändern. Ich glaube,
483 da gibt's kein Pflaster, dass sie noch in der Klasse ist und man tut so ein bisschen „Bibäbäbälä“.
484 Sondern, man schaut wirklich für eine klare Änderung (...) allenfalls auch in eine andere Ge-
485 meinde, ich habe auch das Gefühl, das müsste mehr passieren. #00:45:54-8#
- 486 C1: Jaja. Also ich wollte gerade sagen. Also ich meine, wir hatten schon x Fälle, wo es einfach
487 hiess und du hast in die Schule zu gehen oder also auch von den Eltern natürlich und was
488 machst du dann? #00:46:06-4#
- 489 C2: Ja oder wenn es halt an dem Ort nicht funktioniert, dann fragt man halt eine andere Ge-
490 meinde an. #00:46:11-4#
- 491 C1: Ja, wenn das geht (...) aber eben, wenn sie schon bei uns ist, dann wird das nicht gehen.
492 #00:46:21-1#
- 493 C2: Also jetzt bei uns, meinst du im Friedheim? #00:46:21-1#
- 494 C1: Ja. #00:46:23-9#
- 495 C2: Ja also, das sind natürlich auch ganz andere-, also ist schon Volksschule da oder?
496 #00:46:26-6#
- 497 I: Ja also, nein auch wenn die Situation jetzt hier wäre. #00:46:36-7#
- 498 C2: Ja okay, wenn diese Situation jetzt hier bei uns wäre, dann, ist- #00:46:39-4#
- 499 C1: Ja, ich habe jetzt das angenommen. #00:46:38-7#
- 500 I: hm (bejahend) #00:46:38-7#
- 501 C1: Weil dann ist wie der Fall, also man kann sie nicht ausquartieren, das ist gesetzt. Sie hat den
502 Anspruch darauf. #00:46:48-5#
- 503 C2: Jaja, dann ist das ganz anders, das finde ich auch. Gut wir haben ja jetzt mit R. so einen Fall,
504 würde ich sagen. #00:46:55-0#
- 505 C1: Ja. #00:46:55-0#
- 506 C2: Ich glaube wenn der, der ist ja leider jetzt erst in der 2. Oberstufe (..) aber wenn der sich in
507 der 3. Oberstufe so aufführen würde, dann wäre der nicht bei uns, habe ich das Gefühl.
508 #00:47:07-2#
- 509 I: Dann würde man eben schauen, dass er irgendwo- #00:47:09-7#
- 510 C2: Also der wäre sicher nicht mehr bei uns. #00:47:11-7#
- 511 I: Aha. Also der wäre gar nicht ins Friedheim gekommen? #00:47:11-7#
- 512 C2: Nein, der ist jetzt bei uns in der zweiten Oberstufe. Er verhält sich jenseits, hat schon zwei
513 Werkzeuge. Also der ist (..) Donnerstag, Freitag ist der am Arbeiten (..) er hat jetzt als Vorgabe

514 eigentlich noch am Montag hat er zwei Lektionen, wo er in der Schule arbeitet, dann ist er beim
515 (...) Hauswart den ganzen Montag (...) am Dienstag ist er bei mir im Werken und bei den Schafen
516 oder sonst und am Mittwoch sind beide Oberstufenlehrer da (...) und (...) dann ist er theoretisch in
517 der Klasse. Ist aber häufig auch draussen am Arbeiten, das er mit mir am Dienstag angefangen
518 hat (...) und er ist absolut einfach, respektlos (...) er macht einfach, was er will, Punkt. #00:48:05-
519 0#

520 C1: Ja (...) also wir hatten ja schon x von denen. Also wir hatten (...) zum Teil Oberstufen in der
521 Dritten, weisst du noch diese L.- und A.-Klasse? #00:48:14-1#

522 C2: Ah ja, klar. #00:48:14-1#

523 C1: Die haben wir dann ausquartiert. Also wollten wir wirklich nicht mehr im Schulhaus (...) war
524 auch nicht das Goldene vom Ei. Die haben natürlich auch gemacht, was sie wollten, aber zumin-
525 dest störten sie die anderen nicht mehr. #00:48:25-9#

526 C2: Hat einfach ein bisschen Entlastung gegeben auf dieser Seite. #00:48:27-1#

527 C1: Ja, irgendwie, man muss einfach Lösungen finden oder L., die jetzt auch zwei, Tage Werk-
528 tage hat, die jetzt diese Zeit einfach noch absitzt und mit meckern und mit allem, aber ja (...) sie
529 hat, glaube ich, einen Weg gefunden. #00:48:40-2#

530 C2: Also bei mir ist L. immer noch grandios. #00:48:42-6#

531 C1: Ja, das glaube ich, dort kann sie auch das machen, das ihr entspricht. #00:48:51-2#

532 C2: Ja, am Dienstag kam sie nach der Schule, sie kann dann auch (unv.), aber sie ist dann auch
533 wirklich kreativ. #00:48:53-7#

534 C1: Jaja (...) eben, man findet dann schon irgendwas, das (...) ausser jetzt bei R. (...) man findet
535 eigentlich meistens irgendwas, wo man sie (...) mit der Schule halten kann. #00:49:02-7#

536 C2: Also ich meine, der R., der hat auch sein Wunschprogramm eigentlich. #00:49:06-0#

537 C1: Ja. #00:49:06-0#

538 C2: Der will ja eine Lehre beim Bauer machen nachher (...) und im Prinzip ist das für diesen Bur-
539 schen zugeschnitten, aber er schafft es nicht, sich in diesem Setting so zu bewegen, dass er an-
540 ständig ist mit diesen Erwachsenen, die mit ihm zu tun haben und also auch zu den Kindern. Also
541 dermassen schräg und rassistisch und dann wieder Hakenkreuze draufschmierern. Es geht viel-
542 leicht ein bisschen in das rein, aber bis ein Kind oder dass wir sagen, in dem Fall geht es nicht,
543 das gibt es eigentlich nicht, weil es geht immer. #00:49:47-2#

544 C1: Also B. war auch so einer, der dann, glaube ich, einfach gewechselt ist. #00:49:50-5#

545 C2: Ja, der B. hat gewechselt. #00:49:52-2#

546 C1: Also wirklich, wir haben zum Teil schon Kinder, die dann einfach, aber es sind die, die dann

547 schon in x Institutionen waren, die machen dann so die Runde (..) und dann sind dann diese
548 zehn Schuljahre rum (lacht) etwa so (..) aber ja, dann ist halt, dann musst du sagen, dann ist halt
549 kein System okay für die. #00:50:13-1#

550 I: Ja. #00:50:12-7#

551 C2: Hm (bejahend) #00:50:16-4#

552 I: Ja also, ich wäre soweit eigentlich mit meinem Leitfaden durch (..) ausser ihr hättet jetzt noch
553 etwas, das ihr noch gerne gesagt hättet oder ja, das noch nicht zur Sprache kam, wo ihr findet,
554 das wäre noch wichtig im Bezug zur Neuen Autorität. #00:50:35-5#

555 C2: Und du machst deine Masterarbeit zur Neuen Autorität? #00:50:40-9#

556 I: Genau. #00:50:40-9#

557 C2: Also für mich ist es, ich sage jetzt nicht unbedingt das Ei des Kolumbus' jetzt neu erfunden,
558 weisst du (..) ich habe mich sehr, als ich noch jung war, hat mich die antiautoritäre Erziehung
559 sehr fasziniert (...) und (..) für mich ist es schon eine Handlungsfrage, die viel mit (..) Gleichberech-
560 tigung zu tun hat. Ich begegne den Kindern auf Augenhöhe (...) aber ich habe eine andere Funk-
561 tion natürlich und (4) ja, dass das präsent sein, aber es ist immer noch das (4) dass diese Freiheit
562 des Jugendliche dort aufhört, wo meine beginnt und umgekehrt oder (4) was vielleicht ein biss-
563 chen mehr noch (..) reingebracht wird, ist dieser systemische Ansatz, dass man wirklich als Ge-
564 meinschaft sich um einen Einzelnen kümmert auch, vielleicht ist das ein bisschen neuer und (...) ich
565 denke jetzt, dieser deeskalierende Ansatz mit dem Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, das
566 ist jetzt auch nicht unbedingt etwas Neues oder. Also ich glaube, es war schon ganz vieles ei-
567 gentlich auch schon da. Ich finde jetzt nicht, ich musste meine Pädagogik jetzt hier total umkrem-
568 peln, weisst du (..) Jetzt bin ich dann auch schon etwa 30 Jahre in diesem Bildungssektor drin,
569 immer mit Jugendlichen und ich glaube nicht, dass ich mich einstellungsmässig fest verändern
570 musste (..) ich denke im Gegensatz zu der Volksschule ist hier einfach wirklich, nach Möglichkeit
571 gibt es einfach keine wenn-dann-Situationen, aber das ist auch nicht nötig, wenn ich mich, also
572 ich habe im Werken meist ja nur die Halbklassse (..) aber auch sonst immer eine Klasse. Du hast
573 einfach viel mehr Möglichkeiten einfach situativ zu arbeiten. #00:52:54-7#

574 I: Weil das Setting einfach auch anders ist, als in einer Volksschule? #00:52:57-3#

575 C2: Genau, weil wir viel mehr Erwachsene sind auch (...) also ich habe keine 20er-Klasse. Wenn
576 ich ein Programm habe für eine 20er-Klasse (..) und einer verhält sich total schräg, dann kann ich
577 den zwei, drei Mal darauf hinweisen und sonst geht der einfach aus diesem Saal (..) weil es nicht
578 möglich ist und das ist hier einfach ganz anders. #00:53:25-5#

579 I: Ja (lacht) #00:53:35-5#

580 C1: Ist gut (lacht), ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen. #00:53:35-5#

581 I: Ja, ist gut (lacht), vielen Dank für eure Zeit.

Anhang 8: Transkript Interview D

- 1 D1: (lacht) Das ist eine lustige Frage, seit wie vielen Jahren arbeiten Sie nach der Neuen Autori-
2 tät? #00:00:08-9#
- 3 I: (lacht) (...) so offiziell (lacht) #00:00:10-8#
- 4 D1: Seit dem Studium (...) nein, ich sage das, weil Neue Autorität ist ja (...) eigentlich ein Konstrukt
5 aus verschiedenen Dingen, darum finde ich diese Frage so lustig, ja (...) ich schreibe, seit Ab-
6 schluss des Studiums, weil- #00:00:31-1#
- 7 I: Das ist doch gut (45) ja, so als Einstiegfrage (...) was würdet ihr sagen, wenn jemand von aus-
8 sen kommt, woran erkennt man, dass man hier am Friedheim nach der Neuen Autorität arbeitet?
9 #00:01:32-3#
- 10 D2: Ja. Also ich. Also das erste, das mir in den Sinn kommt, ist so ein bisschen das Netzwerk,
11 man ist so sehr fest miteinander im Austausch (...) ja, ich überlege weiter. #00:01:56-0#
- 12 D3: Also ist gemeint, wenn jemand daran vorbeiläuft, ob das sofort erkennt wird? #00:01:59-7#
- 13 I: Nein, wenn jetzt jemand (...) mal einen halben Tag hierher kommt, um reinzuschauen. Also
14 schon, wenn man wirklich mal den Schul- und Wohngruppenbetrieb sieht. #00:02:12-7#
- 15 D3: Es ist sicher so, dass wenn Gäste kommen (...) und sagen, was, jetzt weisst du Bescheid,
16 dass ich komme? Ich habe ja nichts mit dir zu tun. Also das Netzwerk ja, sicher (...) der offene Aus-
17 tausch untereinander, unter den Mitarbeitern. #00:02:31-8#
- 18 D1: Ich betrachte es mehr aus der pädagogischen Sicht (...) ich betrachte es, dass wir nur mit lo-
19 gischen Konsequenzen arbeiten, wenn überhaupt, dass wir sehr viele individuelle Lösungen ha-
20 ben. Das Paradebeispiel, man hat einen kleinen Kurvengang von zwei Mädchen und man hand-
21 habt das individuell (...) und das muss man auch, weil diese Kinder haben unterschiedliche The-
22 men und unterschiedliche Gründe, warum sie das machen (...) zum Beispiel und doch gibt es
23 übergeordnete Regeln und das ist auch wichtig, dass diese immer wieder bewusst sind oder es
24 gibt Regeln, die gelten für alle (...) und ich glaube einfach ganz fest, wo man es wirklich erlebt, ist
25 (...) man würde nicht hierher passen. #00:03:15-6#
- 26 I: Als Mitarbeiter? #00:03:15-6#
- 27 D1: Als Mitarbeiter, ja (...) man würde nicht klarkommen damit, glaube ich, wenn man so zu sehr
28 nach Strukturen und zwischen Konsequenz und wenn-dann arbeiten würde (...) dann würde man
29 hier untergehen, weil man hat niemanden, der einem das wenn-dann unterstützt (...) ausser es ist
30 wirklich etwas. Also (...) letzten Donnerstag habe ich einem Schüler gesagt: „Am nächsten Montag
31 wird dein Zimmer gefilzt und ich filze immer dein Zimmer am Montag.“ Und das ist ein wenn-
32 dann, aber das hat eine lange Vorgeschichte (...) und (...) solche Dinge sind wichtig, glaube ich,
33 dass man sich damit identifizieren (...) aber auch als Kind muss man sich damit identifizieren

34 können oder auf diesen Weg gehen, sich damit identifizieren zu wollen (..) weil Kinder, die hierher
35 kommen, haben ja oft erlebt (..) ich mache etwas, zack es passiert etwas. #00:04:11-4#

36 I: Und das ist hier dann wie nicht mehr so? #00:04:11-9#

37 D1: Doch, schon auch, aber auf einer anderen Ebene (..) also wenn mich ein Schüler beleidigt,
38 und das haben wir doch einen oder zwei (..) dann sage ich dem zum Beispiel: „Hey ich weiss, du
39 hast mich gern, du möchtest mir zeigen, dass du mich gerne hast, darum verhältst du dich so.“
40 So als Beispiel (...) ja es gäbe noch viele andere (..) ich glaube, das ist es so ein bisschen und
41 die Haltung, oder. Weil die ist ja nicht so spürbar, die steht ja nicht auf dem Papier (..) die ist ein-
42 fach. #00:04:39-9#

43 D2: Und die wäre? Wie würdest du die beschreiben? #00:04:41-0#

44 D1: Ja, eben, dass wir auch transparent sind innerhalb vom Team miteinander, so wie wir mitei-
45 nander umgehen. oder. Ich meine, in der Neuen Autorität muss man auch leben, innerhalb mit
46 den Personen, so ein bisschen, wie man miteinander umgeht (..) finde ich, das ist ein wichtiger
47 Punkt und damit muss man sich ja schon identifizieren können (..) sonst wird es schwierig.
48 #00:05:04-0#

49 I: Ja, Transparenz ist ja ein wichtiger Pfeiler der Neuen Autorität (...) was heisst das? Inwiefern ist
50 man miteinander transparent, was heisst das, diese Transparenz? #00:05:19-4#

51 D1: Ich kann's vielleicht aus Gruppenleadersicht sagen. Ich kann nicht bei allem transparent sein,
52 es gibt Dinge, die gehen die Mitarbeiter auch nichts an, weil es in einem Gremium besprochen
53 wird, die in diesem Moment nicht relevant sind für die Mitarbeiter und doch, möchte ich so trans-
54 parent sein, wie es geht. Also, auch aus dieser Sicht. Also ich nehme immer etwas mit aus der
55 Teamleitersitzung und sage das, aber ich glaube, so mehr der Umgang miteinander und auch
56 wie wir (...) Schüler behandeln, dass wir da transparent sind und transparent heisst für mich
57 auch, dass man nicht gleicher Meinung sein muss und trotzdem (..) klappt es, ich finde, das ist
58 auch eine Form von Transparenz (..) ich muss nicht die gleiche Meinung haben wie Lisa in allem
59 und trotzdem können wir gut zusammenarbeiten und das hat auch eine Vorbildwirkung gegen-
60 über den Jugendlichen. #00:06:05-0#

61 D3: Und auch gegenüber den anderen Erwachsenen. #00:06:06-7#

62 D1: Ja genau, natürlich. #00:06:06-7#

63 D3: Also, es ist (..) das Wort Vorbild ist ja immer (..) immer massgebend und ich habe manchmal
64 das Gefühl, ich arbeite nicht, direkt, ja doch ich arbeite mit Jugendlichen zusammen, aber nicht
65 auf einer Wohngruppe, ich habe weniger Kontakt (..) und ich habe manchmal das Gefühl, ich
66 muss bei den Erwachsenen mehr in Neuer Autorität arbeiten, als mit den Jugendlichen.
67 #00:06:29-1#

68 I: Wieso? #00:06:29-1#

- 69 D3: Ja weil (...) weil es wie eine andere Ebene ist und eigentlich erwartet man von den Kindern
70 so viel und dann gehe ich davon aus, dass man das von den Erwachsenen auch erwarten kann.
71 #00:06:42-4#
- 72 D1: (lacht) kann man nicht. #00:06:43-6#
- 73 D3: Und das ist ganz schwierig, doch, man erwartet von den Kindern, dass sie sich an Regeln
74 halten und dann erwarte ich das von den Erwachsenen eigentlich auch, dass sie sich an Regeln
75 halten, die eigentlich ganz klar kommuniziert sind. #00:06:54-9#
- 76 D1: Zum Beispiel? #00:06:56-4#
- 77 D3: Zum Beispiel jetzt gerade mit dieser speziellen Zeit. Also das betrifft mich jetzt mehr.
78 #00:07:00-7#
- 79 D2: Das Masken tragen? #00:07:00-7#
- 80 D3: Masken tragen, Abstand halten, nur zu viert am Tisch sitzen. #00:07:08-0#
- 81 D1: Jaja, ich weiss, was du meinst. #00:07:08-0#
- 82 D3: So kleine Dinge, oder (..) und darum denke ich manchmal wirklich (..) sind jetzt die Jugendli-
83 chen hier, die mit Neuer Autorität arbeiten, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, das ist mir
84 bewusst (4) oder sind die Erwachsenen (..) ich glaube es ist so (...) nicht klar getrennt. Also es ist
85 nicht klar getrennt in dem Sinne, es ist so ein miteinander oder ein Durcheinander. #00:07:36-5#
- 86 D1 und D2: (lachen) #00:07:36-5#
- 87 D3: Im positiven Sinne. #00:07:38-8#
- 88 D1: Ist aber noch schön gesagt. #00:07:38-8#
- 89 D2: Für mich ist auch noch Transparenz im Sinne von (..) also es gibt ja viele Kinder, die das
90 Handeln beispielsweise ihrer Eltern oder so wie nicht recht abschätzen konnten und für mich be-
91 deutet Transparenz auch (..) einem Kind zu sagen: „Hey das macht mich jetzt wütend oder das
92 nervt mich.“ Dass sie mit den Emotionen und meinem Verhalten auch besser umgehen können.
93 Also das gehört für mich auch zu der Transparenz (..) und vielleicht darf ich noch schnell zu der
94 Frage zu vorher- #00:08:11-5#
- 95 I: Ja sicher. #00:08:11-5#
- 96 D2: Beharrlichkeit finde ich, ist auch ein Punkt, der (...) ja, wo man sieht, dass wir nach Neuer Au-
97 torität arbeiten. Im Sinn von, also ich kann jetzt nur für den Pfannenstiel sprechen, weil bei den
98 anderen Wohngruppen, weiss ich es jetzt nicht so genau, aber, dass wir, wie die Dinge einander
99 weitergeben. Also man sagt, das und das ist vorgefallen, da musst du dranbleiben. Dass ich mich
100 dann darauf verlassen kann, wenn ich das nächste Mal arbeiten kommen, dann ist das erledigt
101 oder dann ist man da drangeblieben. Vielleicht wird es wieder weitergegeben oder ja, dass

102 solche Dinge nicht versanden, wie es vielleicht in einer anderen Institution der Fall wäre.

103 #00:08:51-2#

104 I: Ja. #00:08:51-2#

105 D1: Ja, ist lustig, ich wollte auch noch Beharrlichkeit sagen, das wollte ich auch noch bringen.

106 #00:08:56-3#

107 I: Du hast ja vorhin noch diese Unterstützernetzwerke angesprochen. Wo sind diese Unterstüt-
108 zernetzwerke überall erkennbar? #00:09:03-3#

109 D1: Ich glaube, es beginnt bei der Kommunikation (..) und ich sage das immer wieder, Beschei-
110 denheit. Also ich alleine schaffe eh nichts (..) und ich in meiner Rolle als Teamleiter (..) schaffe eh
111 nichts alleine, weil ich bin nur so gut, wie mein schwächstes Teammitglied und mein schwach-,
112 nicht wertend gemeint, sondern ich muss mein schwächstes Mitglied so stark machen (..) damit
113 es mich gar nicht braucht. Das ist mein Führungsverständnis und das hat auch mit Neuer Autori-
114 tät zu tun, ich binde das nicht an meine Person, sondern ich verteile es auf mein Netzwerk und
115 das Ziel ist, diese Leute so gut einzusetzen, auf Grund ihrer Fähigkeiten (..) und ich finde, dort ist
116 auch Neue Autorität drin. Ich könnte ja sagen: „Nein das kann nur ich, ich bin das Zentrum dieser
117 Wohngruppe, blablabla.“ Das bringt mir aber nichts, das bringt mir genau Null, das macht mir nur
118 mehr Stress (..) und (..) und das ist auch wichtig, wichtig für mich jetzt so, dieses Vertrauen zu
119 haben, das läuft gut, so wie es meine Mitarbeiter auf meiner WG machen und dieses Vertrauen
120 habe ich auch und (...) ich glaube das ist so ein wichtiger Punkt, so jetzt aus der Erwachsenen-
121 sicht. Miteinander, das Vertrauen und das auch zu spüren (..) sonst wird es, glaube ich, schwie-
122 rig, wenn man einander nicht vertrauen kann, bei so einem Job, wo man so eng zusammenarbei-
123 tet, wenn man das nicht hat, ist nicht gut. #00:10:37-3#

124 D2: Ich glaube, in Krisensituationen oder um Krisensituationen vorzubeugen merkt man es auch
125 sehr stark. Also, in Krisensituation, wenn man einer anderen Wohngruppe telefoniert: „Hey wir
126 brauchen Unterstützung“, und dann kommt sofort jemand und es läuft oder aber man merkt, die
127 Dynamik ist gerade schwierig, es wäre vielleicht gut, wenn ein Kind oder Jugendlicher irgendwie
128 mit jemandem einer anderen Wohngruppe rauskönnte oder in dieser Art. Dass man so, sich ab-
129 spricht und proaktiv dann nachher handelt. #00:11:10-4#

130 I: Und eben gerade in Krisen, gibt es da spezielle Abläufe. Also dann wendet man sich an diese
131 Person oder- #00:11:18-1#

132 D1: Nein, das gibt es nicht, weil es ist einfach so, es sind diese Leute, die hier sind und die Hal-
133 tung der Institution ist ja, jeder der hier arbeitet (..) hat einen Grund warum er hier arbeitet und
134 jeder arbeitet hier, weil er diese Voraussetzungen hat, diesen Job zu machen, unabhängig von
135 einem Praktikanten oder einem Lehrling (..) auch die haben ihre Kompetenzen, einfach auf einem
136 anderen Level, sage ich jetzt einmal (..) aber ja, ich glaube das ist die Grundhaltung und so sollte
137 es auch sein (..) wenn wir beginnen zu sagen, nur für das, können wir dich brauchen oder Lisa

138 oder dich, dann sind wir genau wieder in dem drin, was ich vorhin ja beschrieben habe, was man
139 ja eigentlich nicht möchte (..) weil dann wird es personenabhängig und das ist nicht richtig. Also
140 das ist, man könnte ja zum Beispiel sagen (..) Lisa ist die Fachfrau, wenn es um Trauma geht,
141 dann gehe ich zu ihr. Dann gehe ich zu ihr und frage nach. Das ist ein anderes Bild, dann geht es
142 um Wissensaustausch und das ist klar, dass alle irgendwo anders stehen (..) aber rein im tägli-
143 chen Handeln, sollte man das eigentlich schon können (...) und da gibt es immer das, was bringt
144 man mit in seinem Rucksack? Wie ist die Tagesform? Da gibt es ganz viele Faktoren, die das be-
145 einflussen und es ist auch gut, wenn wir im Team zum Beispiel sagen: „Hey, kannst nicht du? Ich
146 kann heute- ich bin heute nicht so“, dann ist das auch okay (..) aber das ist nicht jedes Mal so (5)
147 und ich meine, wenn, pikett ist oder wenn drei Leute hier sind, ich meine, ich mache da nicht ei-
148 nen grossen Unterschied, ob jetzt jemand als Praktikant hier ist, der im 2. Jahr Sozialarbeit ist (..) und meine Unterstützung haben muss oder ob es jemand ist, der schon seit 10 Jahren hier arbei-
149 tet, das wertet man auch nicht (..) oder versucht es nicht zu werten, ich sage es einmal so, aber
150 (..) sollte man machen und dann gelingt es vielleicht auch besser oder weniger (..) und ich finde
151 (..) wo man vielleicht ein bisschen einen Unterschied machen muss, ist einfach, wenn Gewalt da
152 ist. Also ich würde jetzt nicht eine ganz feine Frau, wie Lisa sagen: „So jetzt los, gehe du hier zwi-
153 schen diese zwei 16-jährigen Männer.“ (..) das generell nicht, aber dann schaut man vielleicht
154 schon, dass man generell diese Menschen schickt, die dann vielleicht auch hinstehen können (..) so.
155 #00:13:46-3#

157 I: So im Bezug auf Gewalt, was heisst für euch gewaltlosen Widerstand zu leisten? #00:13:52-7#

158 D1: Mach du (lacht) ich habe schon viel gesprochen. #00:14:00-5#

159 D3: Also wir haben wirklich, also ich bin selten bis nie dabei, wenn Gewalt vorkommt, ich bin von
160 der Hauswirtschaft und wenn ein Schüler bei mir ist oder eine Schülerin, dann, ist jemand, also
161 eine Person, das ist das wie kein Thema (..) wenn ich es doch mal auf dem Pausenplatz erlebe
162 (..) dann reicht es manchmal (..) einfach nur in der Nähe zu sein und zu sagen: „Hey ich sehe,
163 was du machst“, und nicht einmal etwas zu sagen, weil dann heizt man es je nach dem noch
164 mehr auf. #00:14:40-8#

165 D2: Ja (..) also ich würde dem zustimmen, dass man ja präsent ist, dass man sehr stark auch
166 verbal begleitet, warum man jetzt einen Widerstand leistet. Man akzeptiert irgendein Verhalten
167 nicht beispielsweise (..) ich glaube, die Kommunikation spielt dadurch eine sehr grosse Rolle und
168 wie du gesagt hast, man muss ein bisschen aufpassen, dass man (..) also, man kann physisch
169 präsent sein, aber wenn dann zu viele Personen sind, dann kann es eben auch sein, dass es
170 eher eskalierend wirkt und dort muss man sehr sensibel darauf reagieren, aber eben, in dem man
171 das verbal begleitet (..) kann das gelingen. #00:15:26-9#

172 D1: Ja, das ist das perfekte Stichwort, Präsenz. Wir schauen in der Teamsitzung jetzt gerade ak-
173 tuell die verschiedenen Präsenzdimensionen an und dort hat es auch viel drin, das mit Gewalt

174 oder mit proaktiver Gewalt (..) das Gewalt nicht so (..) eskaliert oder (..) und das hat sehr viel mit
175 einem selbst wieder zu tun (..) wie gehe ich eine solche Situation. Wichtig, was ich vor allem auch
176 wichtig finde, den Begriff Gewalt überhaupt zu definieren. Was ist denn Gewalt? Also Gewalt ist
177 auch, wenn jemand einfach (..) verbal heftig ist, das ist auch Gewalt und das kann auch sehr ver-
178 letzen (..) ich bin mittlerweile bei dem Punkt, wenn mir jemand sagt, du bist ein Nuttensohn oder
179 irgendwas (..) das ist nicht, weil mir das Kind egal ist, aber ich nehme das nicht persönlich und
180 wenn ich das beginne persönlich zu nehmen, dann kann ich nicht mehr klar denken und nicht
181 mehr arbeiten und genau in diesen Momenten braucht es das ja (...) weil ich denke einfach: „Ja,
182 okay (..) ist halt so. Du kannst dich nicht besser ausdrücken und wirst das wahrscheinlich im
183 Nachhinein auch sehr bereuen, dass du mir das sagst.“ Aber in dem Moment reagiere ich gar
184 nicht darauf (..) weil es bringt mir nichts (..) und ich trenne das auch von meiner Person, weil es
185 würde auch Lara treffen, wenn sie in diese Situation reinlaufen würde oder Lisa (..) weil es kommt
186 dann gar nicht so darauf an, wer es ist, weil jemand hat ja den Auftrag, das anzusprechen (..) oder (..) darauf hinzuweisen oder was auch immer. Darum nehme ich das nicht persönlich (...)
187 das ist für mich auch, massive Gewalt. Also, ich sage es so, im privaten Kontext, wenn mir das
188 jemand sagen würde, dann würde ich (..) dann würde man mich schon kennenlernen, aber hier
189 kann ich mit dieser Ruhe hingehen. #00:17:17-5#

191 I: Gibt es Punkte, die ihr herausfordernd findet bei der Umsetzung des Konzeptes? #00:17:21-1#

192 D3: Es ist grundsätzlich schwierig, es umzusetzen, weil wir ja alle anders aufgewachsen sind (..) und ich glaube, also ich kann nur von mir sprechen (..) man ist geprägt, so wie man aufwächst
193 und man kriegt das so mit und es sind doch (..) massgebende Dinge, die anders sind und (..) ich
194 merke das manchmal, dass ich dann so wie zurückfalle und merke, hey stop, nein, das kann gar
195 nicht sein, warum bin ich jetzt wieder hier? Es gibt ja auch eine Sicherheit, wenn man sich ir-
196 gendwo aufhält, das man ganz genau kennt oder. #00:18:03-7#

198 I: Ja. #00:18:06-1#

199 D3: Und (..) ich denke für mich ist das auch eine Schwierigkeit, sich von dem zu lösen, auch was
200 hat man selbst mitgekriegt und was möchte man mitgeben. #00:18:21-7#

201 D1: Darf ich ergänzen, es hat ja auch viel mit Werten zu tun, oder (..) mit persönlichen Werten,
202 oder? #00:18:26-7#

203 D3: Ja, unter Umständen ja. #00:18:28-6#

204 D1: Also (..) denke ich jetzt so mit Wertvorstellungen, mit Haltungen (4) also was für mich das
205 schwierigste ist. Also nein, ist nicht schwierig, aber was für mich, eine gedankliche Herausforde-
206 rung ist (...) ist so grundsätzlich, was ist denn Neue Autorität überhaupt? (...) Einfach mal in den
207 Raum gestellt, das ist ein Konstrukt aus verschiedenen Dingen und man nennt das einfach Neue
208 Autorität. Es könnte auch, anders heissen. Also es ist nicht, für mich jetzt persönlich, nicht eine
209 Wissenschaft (..) sondern es ist von verschiedenen Dingen, nimmt man etwas zusammen (..)

210 schüttelt das und dann hat man Neue Autorität. Das ist für mich Neue Autorität und (..) es lässt
211 einfach sehr viel Spielraum, wenn man nicht aktiv an diesem Thema arbeitet, darum arbeite ich
212 jetzt mich euch auch an dieser Präsenz. Das ist so für mich der erste Schritt, um einmal heraus-
213 zufinden, wo stehen wir überhaupt? Einfach mal in der Präsenz (..) aber (..) ich finde es sehr
214 spannend und das ist auch ein Grund, warum ich in dieser Institution arbeite, ist das. Aber es
215 braucht sehr viel Arbeit innerhalb von einem Team auch, damit man im gleichen Boot sitzt.
216 #00:20:01-4#

217 I: Und wie schafft man das? #00:20:01-4#

218 D1: Nur im Austausch und indem man immer wieder über das Thema spricht (...) und auch an
219 Beispielen arbeiten. #00:20:11-0#

220 I: An Beispielen? #00:20:11-0#

221 D1: Ja. #00:20:11-0#

222 I: Gibt es so offizielle Gefässe für Fallbesprechungen? #00:20:18-8#

223 D1: Teamsitzungen (...) Supervision. #00:20:26-8#

224 D3: Zum Teil auch das Debriefing. #00:20:26-6#

225 D1: Genau (..) wobei das Debriefing muss man aus meiner Sicht einfach klar definieren. Was ist
226 ein Debriefing? Ein Debriefing ist für mich jetzt nicht Psychohygiene. Debriefing ist für mich nicht,
227 ich bespreche über Neue Autorität im Debriefing. Das Debriefing ist für mich kurz und knapp, was
228 ist gelaufen und was wollen wir heute vom Tag? Und alles andere muss innerhalb eines Teams
229 stattfinden. Man könnte ja sagen, man nimmt zum Beispiel das Wissen der Leute, die hier arbei-
230 ten und macht etwas damit nach dem Debriefing, aber ins Debriefing gehören für mich ganz we-
231 nig Dinge, ganz wenig, weil dort geht es nicht um, nicht um diese Dinge, dort geht es um ganz
232 andere Dinge. #00:21:11-4#

233 D2: Also, da bin ich nicht ganz gleicher Meinung. Ich finde schon, das Debriefing ist schon auch
234 dafür da (..) um zu besprechen, eben, was ist gelaufen und hat es funktioniert?. Warum hat es
235 funktioniert? Damit man nachher weiss, das kann man wiederholen und das ist vielleicht eher we-
236 niger zur Wiederholung empfohlen. #00:21:28-9#

237 I: Also, sorry, wie oft findet das statt? #00:21:31-5#

238 D1: Täglich, zwei Mal. #00:21:31-5#

239 I: Taglich zwei Mal? Okay. #00:21:34-8#

240 D1: Das schon, aber das ist mehr die Erkenntnis, wie es gegangen ist. Aber du sprichst dann dort
241 nicht über die Präsenzdimensionen zum Beispiel. #00:21:42-0#

242 D2: Hm (bejahend) #00:21:42-0#

- 243 D1: Eben, das meine ich. #00:21:45-2#
- 244 D3: Gut, ich bin jetzt mehr davon ausgegangen, wenn ein Vorfall gewesen ist, findet ja ein De-
245 briefing statt. #00:21:48-2#
- 246 D1: Nein, das Debriefing findet immer statt. #00:21:52-2#
- 247 D3: Okay. #00:21:52-2#
- 248 I: Das ist eigentlich die Übergabe? #00:21:53-8#
- 249 D1: Ja, eine institutionelle Übergabe zwischen den Wohngruppen. #00:21:59-5#
- 250 I: Und das ist etwas, das auf den Wohngruppen existiert, nicht auf der Schule? #00:22:02-5#
- 251 D1: Nur auf der Wohngruppe, ja. #00:22:05-5#
- 252 D2: Und das geht dann wieder in die Reflexion rein oder man schaut den Tag an, wie ist es ge-
253 laufen? Ich finde eben genau das auch die Herausforderung an der Neuen Autorität, dass (..) ei-
254 nerseits sind nicht alle Menschen gleich reflexionsbereit oder reflexionsfähig und auf der anderen
255 Seite (..) die Zeit aber auch wirklich zu haben, das zu machen und einzubauen, eben wir (..) man
256 sagt, wir haben Zeit an der Teamsitzung. Im Moment ist es bei uns an der Teamsitzung, meiner
257 Meinung nach, eher zu kurz gekommen, das weisst du auch (lacht). #00:22:37-0#
- 258 D1: Ja, das weiss ich auch. #00:22:38-2#
- 259 D2: Ähm ja, aber ich finde es, also ich bin der Meinung, aus diesen Situationen oder aus diesen
260 Reflexionen lernt man dann eigentlich am meisten. #00:22:50-5#
- 261 I: Ja, hm (bejahend). Es ist ja so, dass es hier die Wohngruppe und die Schule gibt, wie erlebt ihr
262 jetzt die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wohngruppe? #00:23:07-1#
- 263 D1: Also wenn es um die Kinder geht ist der Austausch regelmässig und gut so, weil dann trifft
264 man sich und hat das Kind und spricht über das. Aber dort ist es dann weniger mit Neuer Autori-
265 tät, dort ist einfach man tauscht sich aus, die Haltung ist natürlich spürbar (..) und mit der Schule
266 selbst, finde ich, hat es Entwicklungspotential. #00:23:30-9#
- 267 I: Die Zusammenarbeit? #00:23:32-0#
- 268 D1: Ja. #00:23:32-4#
- 269 I: Im Bezug auf? #00:23:34-1#
- 270 D1: Verschiedene Themen (..) so (..) aber es ist Offenheit da, das auch machen zu wollen. Man
271 müsste, glaube ich, einfach zusammen diesen Weg finden, das zu machen. Aber, wenn jemand
272 zum Beispiel sagt: „Ich gehe auf Besuch“, dann sagt niemand nein, so (..) das gar nicht, sondern
273 mehr so (..) ist es eher individuell geregelt oder (..) gibt es eine Regelmässigkeit? #00:24:04-7#
- 274 D2: Ja, ich empfinde auch, es dürfte noch ein bisschen mehr sein. Also und eben, ich bin gleicher

275 Meinung, es findet der Austausch über die Kinder, manchmal auch mit den Kindern statt (..) aber
276 so ein bisschen, dass vielleicht auch, das Verschmelzen von Wohngruppe, Schule. Dass viel-
277 leicht mal ein Lehrer zum Essen kommt oder umgekehrt, wir mal in der Schule einen Besuch ma-
278 chen gehen, einfach um sich vielleicht auch besser in die andere Situation einfühlen zu können,
279 das dürfte glaube ich noch mehr sein. #00:24:32-4#

280 D1: Ja, hospitieren ist da so ein Schlagwort, denke ich, grundsätzlich einfach. #00:24:37-3#

281 D3: Wobei das ja auch am Brodeln ist. Man macht es ja, man gleist das ja auf (..) also ich weiss,
282 Tim möchte, glaube ich, einen Tag Lehrer sein. #00:24:47-9#

283 D1: Ja aber das ist, das hängt immer von den Personen ab und das finde ich, da bin ich anderer
284 Meinung. Es muss nicht von der Person abhängig sein, dass ich mich anstrenge, dass ich hospi-
285 tieren gehe. Das ist aus meiner Sicht, da gehen einfach die, die wollen. #00:25:03-9#

286 D3: hm (bejahend) sicher ja. #00:25:03-9#

287 D1: Und das (..) da bin ich anderer Meinung. #00:25:09-3#

288 D3: Ich sehe es jetzt einfach, in diesen vier Jahren, in denen ich jetzt hier bin, dass es diese
289 Fronten, die es teilweise gegeben hat, phasenweise, zwischen Wohngruppe und Schule, dass
290 die sich aufweichen. Das ist das, was ich von aussen sehe. #00:25:20-8#

291 D1: Ja, das ist auch gut (..) über das möchte ich gar nicht sprechen, das kenne ich gar nicht, das
292 lasse ich offen. #00:25:27-8#

293 D3: Ich glaube wir sind am Anfang von einer Hospitationskultur. #00:25:31-9#

294 D1: Ja und ich denke halt, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man Schule und Wohn-
295 gruppe anschaut (..) ich habe das schon selber erlebt, als ich einen Schüler abholte oder im Leh-
296 rerzimmer bin: Schule hat einen ganz klaren Auftrag, ob sie diesen erfüllen oder nicht, ist abhän-
297 gig vom Schüler und von der jeweiligen Lehrperson, aber das ist ein Auftrag, der ganz klar sagt:
298 „Ich bin Lehrer du bist Schüler.“ Es wird auch mit Beziehung gearbeitet, aber auf einer anderen
299 Ebene. In der Schule wird gesiezt, bei uns nicht. Das macht schon einen Unterschied (..) und wir
300 sind dazu da, um in der Freizeit mit ihnen sozialpädagogisch zu arbeiten. In der Schule müssen
301 sie, müssen sie im besten Fall Leistung erbringen (..) da ist einfach schon die Rolle eine andere
302 (..) das darf man nicht vergessen, die Rolle ist: Ich bin Lehrer, ich sage, ich weiss. Ich weiss, was
303 du lernen musst. So ein bisschen und die Neue Autorität sagt ja, das Kind ist sein eigener Ex-
304 perte (..) also (lacht), dann frag mal einen Schüler, wenn er das in der Schule machen möchte,
305 oder. So ein bisschen und dort beginnt es ja dann schon und das ist einfach so, das kann man
306 auch nicht ändern und es ist auch gut, dass es so ist. Aber so, dort denke ich, machen sich wie-
307 der neue Denkfelder auf und das kann man dann wieder durch individualisierten Unterricht und
308 durch Lerninseln und durch Portiönchen schon so gestalten, dass ich der Experte bin, wie ich
309 lerne und selber entscheide, aber am Ende muss ja das in diesem Zyklus erreicht werden (4)

310 sonst kannst du es einfach nicht. #00:27:15-3#

311 D2: Und ich glaube eben dieses Hospitieren wäre wie ein Gefäss, um vielleicht noch eine bes-
312 sere Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen und eben genau, die Lehrer die
313 dann vielleicht eine etwas andere Rolle einnehmen können, wenn sie auf der Wohngruppe sind.
314 Ein bisschen kollegenschaftlicher, ja, das wäre, von meiner Sicht aus ein Gewinn und auch umge-
315 kehrt. #00:27:38-2#

316 D1: hm (bejahend), von meiner Sicht auch auch und das habe ich auch angeregt, das zu ma-
317 chen. #00:27:45-8#

318 I: Ja #00:27:45-8#

319 D1: Mit einem kleinen Leitfaden. #00:27:51-5#

320 I: Ich möchte nochmal kurz zurück zu dieser Präsenz (..) was hilft euch, dass ihr euch präsent er-
321 lebt? #00:28:00-9#

322 D1: Ich sage immer: „Mach auch einmal eine bewusste Pause.“ (..) also beginne ich gleich auf
323 der anderen Seite. Schau, dass du dir einmal eine Auszeit nehmen kannst, damit du präsent sein
324 kannst (..) zum Beispiel und präsent zu sein, heisst ja, es gibt ja diese, ich habe es nicht hier,
325 aber es gibt ja diese verschiedenen Dimensionen, die die Neue Autorität beschreibt und dort ist
326 einfach wichtig, nur mal zu wissen, wo stehe ich überhaupt? Was habe ich für einen Tag? Wo bin
327 ich heute? Habe ich privat etwas, das mich beschäftigt? Dann kann ich gar nicht so präsent sein
328 (..) also bei mir jetzt gestern zum Beispiel persönlich, ich hatte eine sehr strenge Nacht mit mei-
329 nen eigenen Kindern zu Hause (..) und dann kann ich nicht gleich präsent sein, auch wenn ich
330 das möchte und dann muss ich das aber auch sagen. #00:28:48-4#

331 I: Ja #00:28:48-4#

332 D1: Und präsent zu sein heisst für mich auch wachsam zu sein gegenüber meinen Mitarbeitern,
333 auch untereinander präsent zu sein, wenn ich merke, es war- (..) es war ein sehr strenger Mo-
334 ment für jemanden, dann muss ich diese Fürsorge auch haben gegenüber meinen Kollegen und
335 sagen: „Hey ist gut. Mach du mal schnell, ich schau jetzt“, und umgekehrt (..) und ja, bin ich phy-
336 sisch präsent, bin ich psychisch präsent, bin ich (..) bin ich auf Distanz präsent so, das sind so ein
337 bisschen diese Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, heisst (..) nur weil ich
338 mich nicht einmische, bin ich dann nicht präsent (...) also so, das finde ich, sind die wichtigen Fra-
339 gen, nur weil ich es laufen lasse, ist es mir dann weniger wichtig oder so (..) es gibt keine ab-
340 schliessende Antwort. #00:29:42-6#

341 D3: Ja ist eh individuell, eben, Tagesform ist massgebend von einem selbst (..) wenn man selber
342 merkt, ich bin irgendwie mit dem falschen Fuss aufgestanden, dann muss ich keine Bäume aus-
343 reissen gehen, sondern schauen dass man den Tag gut über die Runde bringt und es keine Be-
344 ziehungsabbrüche gibt. So meine ich das mehr (..) also ich habe das jetzt mehr in meinem Team.

345 Wenn ich merke, ich möchte dort eigentlich eine Änderung reinbringen und sehe, aber meine Mit-
346 arbeiter sind überhaupt nicht parat, respektive haben ganz andere Knörze (..) und wenn sie dann
347 so weit sind, habe ich so einen Morgen wie heute (lacht) dann muss ich auch nicht neue Baustel-
348 len aufmachen gehen (..) und der heutige Morgen ist auf meinem Mist gewachsen und auf nie-
349 mand anderem. Also ist recht, ja, man muss eigentlich jeden Tag wieder schauen. #00:30:50-9#

350 D2: Ja. Also viel wurde schon gesagt, einfach, man kann es in ganz vielen verschiedenen Situati-
351 onen erleben, eben, physisch oder nur schon indem, dass man Interesse zeigt, eben, es gibt
352 ganz viel. #00:31:07-5#

353 D3: Oder auch da ist, zuhört. #00:31:10-1#

354 D2: Ja. #00:31:10-1#

355 D1: Und ich glaube, es sind eben auch, aus meiner Sicht, auch wenn ich Lisa beim Arbeiten er-
356 lebe, es sind eben diese kleinen Gesten, die es ausmachen, dass man präsent ist. #00:31:21-3#

357 I: Zum Beispiel? #00:31:21-3#

358 D1: Dass Lisa mir gesagt hat, schon länger, ich vergesse das nie mehr, sie hat mir gesagt, sie
359 arbeite mega gerne mit mir zusammen (..) und das zeigt ja auch, dass sie präsent ist, wenn sie
360 mit mir arbeitet, dass sie beobachtet, wie ich arbeite und umgekehrt, so und das ist schön, das tut
361 einem mega gut, das zu hören oder wenn ich mich zum Beispiel für einen Schüler einsetze, wo
362 etwas behauptet wurde, das nicht stimmt (...) und dann stehe ich hin und sage, das stimmt nicht
363 (...) also es müssen die kleinen Dinge sein, die das ausmachen am Ende und nicht, ich nehme
364 mir vor, den ganzen Tag präsent zu sein, ja genau. #00:32:08-5#

365 I: Als Abschluss habe ich noch so ein kleines Fallbeispiel, das ich euch gerne zum Durchlesen
366 geben würde #00:33:03-9#

367 D1: (liest) #00:33:09-4#

368 D2: (liest) #00:33:16-3#

369 I: Ja jetzt, wenn so etwas vorkommen würde oder schon vorgefallen ist (..) wie reagiert man hier auf
370 so etwas? #00:33:22-7#

371 D2: Mir kommt Jan in den Sinn. Ein Lehrer, der hier arbeitet, er hat so ein schönes Ritual. Wenn
372 zum Beispiel ein Kind es nicht schafft, in die Schule zu gehen, dann geht er mit der ganzen
373 Klasse auf die Wohngruppe, um dieses Kind abzuholen und das ist mir jetzt hier gleich in den
374 Sinn gekommen. Vielleicht wäre das, würde das funktionieren (..) einfach um dem Kind auch zu
375 zeigen: „Hey, du bist wichtig und du bist uns nicht egal. #00:33:53-9#

376 D1: Oder wie ich zum Beispiel zu Andreas, das ist ein Mitarbeiter von uns, gesagt habe: „Hey,
377 geh zu einem Schüler nach Hause (..) geh schauen, wie es ihm geht.“ Weil er wohnt gerade-, er
378 wohnt per Zufall ziemlich in der Nähe von ihm. „Geh mal schauen, wie es ihm geht“, und dann hat

379 ihm-, per Zufall grad auch noch die Mutter getroffen, die arbeiten gehen wollte (..) ich finde das
380 Wort frech gegenüber Erwachsenen (..) darum habe ich es auch angestrichen, ich finde so, was
381 ist frech? (..) Die einen legen es aus: Oh das ist stark, die kann argumentieren. Und andere fin-
382 den: Oh nein, du hast mich beleidigt. Aber das ist auch wieder so, mit dieser Präsenz, das hängt
383 wieder mit dem zusammen (..) grund-, und jetzt, rauchend bei den Parkplätzen erwischt. Also da
384 gibt es Leute, die würden zuerst: „Hast du einen Rauchervertrag?“ #00:34:41-3#

385 I: Das gibt es hier? #00:34:41-3#

386 D1: Ja, das gibt es. #00:34:42-5#

387 I: Okay (lacht) #00:34:42-5#

388 D1: Also weisst du, ich muss es jetzt ein bisschen von der Seite her anschauen (..) ob sie den
389 jetzt hat oder nicht, ist mir in dem Moment ehrlich gesagt egal. In dem Moment ist für mich eher
390 mal zu schauen, zu scannen, wie geht es der oder dem Jugendlichen? So und dann aber schon,
391 im Nachhinein dann aber noch darüber zu sprechen, so (...) ich frage mich eher, da müsste jetzt
392 für mich so der Schulsozialarbeiter rein. Und man müsste man mal auf der Ebene schauen, wo
393 findet das denn jetzt statt, dass dieses Kind zuhause ist oder warum ist es zu Hause? (..) Und für
394 mich ist das jetzt eigentlich Alltag. Ich meine für uns ist das Alltag. #00:35:25-6#

395 D2: Ja definitiv. #00:35:25-6#

396 D1: Und das ist noch der kleine Teil des Alltags und (..) für mich ist da jetzt einfach mal, analysie-
397 ren, schauen, wo steht das Kind? Was führt zu diesem Verhalten? Und dann das kognitive Leis-
398 tungspotential noch berücksichtigen und auch nicht zu lange zu sprechen (..) so ein bisschen und
399 (..) das ist jetzt halt auch wieder hier, das, was ich vorher gesagt habe, die Lehrperson oder Lehr-
400 personen sind aus meiner Erfahrung (..) halt sehr auf die Vermittlung des Stoffs fixiert. Auf ihrem,
401 ihrer künstlerischen Freiheit, wie sie unterrichten. Das kann genau so gut sein, dass dieses Mäd-
402 chen bei einer anderen Lehrperson funktionieren würde (..) so ein bisschen und diese Erfahrun-
403 gen habe ich auch gemacht (..) und dann ist immer ein bisschen die Frage, wie macht man das?
404 Wie geht man auch damit um? Weil das Selbstverständnis von Lehrpersonen, das ich erlebt
405 habe, ist schon so: „Ich bin Lehrer und ich sage dir, wie du zu lernen hast.“ Und eigentlich wissen
406 wir ja, dass Lernen ein nicht-beobachtbarer Prozess ist und dementsprechend ist es ja schwierig,
407 dann so eine Schülerin einfach (..) über den Unterricht oder über die Materie Unterricht abholen
408 zu wollen, vielleicht bräuchte sie etwas ganz anderes in dem Moment, damit sie nachher wieder
409 lernen kann (..) und die Frage ist, in welchem Stadium von dieser Schulverweigerung steht sie.
410 Also das Mädchen, das gestern hier war, das ist schon seit einem Jahr nicht mehr in der Schule
411 (..) und man ist jetzt an dem Punkt, an dem sie in eine Institution-, klar, es laufen noch andere
412 Dinge nebenbei, das ist klar. Es ist nicht einfach, jetzt musst du hierhin, sondern, das hat Phasen
413 (..) und wichtig ist ja in dem Moment auch die Eltern wieder stärken zu können (...) ich meine, in
414 einem Anfangsstadium wäre das Erste, das ich würde machen wollen, mit den Eltern, die Eltern

- 415 fit zu kriegen, dass sie sich entweder wieder gegenüber diesem Kind durchsetzen können oder
416 herausfinden (...) dass sie Hilfe brauchen. #00:37:35-4#
- 417 D2: Ja, also für mich ist da auch, vielleicht ist das so ein bisschen ein Hilfeschrei, weil mir hilft je-
418 weils dieser Leitsatz: Jedes Verhalten hat einen guten Grund. Und wenn ich das lese, dann bin
419 ich mir nicht sicher, wie gut diese Beziehung ist zwischen Lehrperson und diesem Kind (...) und
420 (...) ja das habe ich einfach auch lernen müssen, dass wenn du keine Beziehung hast zu einem
421 Kind, dann musst du eigentlich nichts wollen und ich glaube, dort müsste man ansetzen.
422 #00:38:07-7#
- 423 D1: Also das ist auch so ein bisschen (...) mein Spruch und habe ich auch gemerkt, das hat sich
424 hier so ein bisschen verbreitet im Friedheim, ja. #00:38:15-7#
- 425 D2: Bescheidenheit. #00:38:15-7#
- 426 D1: Ja Bescheidenheit und Beziehung kommt vor Erziehung (...) weil (...) es geht nicht anders.
427 #00:38:30-0#
- 428 D2: Sprich sie erziehen sich selber und das ist ja auch Neue Autorität. #00:38:35-5#
- 429 D1: Und (...) was das beinhaltet, es ist ja erziehen. Ich ziehe ja an etwas und eigentlich muss man
430 nicht ziehen, sondern das müsste man miteinander (...) und da, das ist eben so, da würde ich
431 wirklich sehr gut darauf schauen. Also eine Aufstellung machen und diese Aufstellung-, aber
432 auch die Jugendliche hier machen zu lassen. Wo stehst du? Wer ist dir nahe? (...) So ein biss-
433 chen mit Figürchen arbeiten oder mit irgendetwas arbeiten, damit sie auch ein Bild davon ma-
434 chen kann, wo sie steht (...) oder vielleicht ein Klassenwechsel, wirklich, das wäre, also etwas
435 vom ersten, nebst dieser Aufstellung, mal die Chance geben in eine andere Klasse zu gehen (...)
436 und wenn möglich in eine Lerninsel auch. #00:39:21-8#
- 437 I: Und vielleicht noch kurz, zu dieser Grenzüberschreitung, wenn sie jetzt zum Beispiel keinen
438 Rauchvertrag hätte oder irgendwie mega jung wäre, so, gäbe es da eine Reaktion und wenn ja,
439 welche? #00:39:36-9#
- 440 D1: Ja da gäbe es schon Reaktionen. Ich habe jetzt zum Beispiel eben gestern einen Jugendli-
441 chen gefilzt, den Schnupftabak wollte er nicht abgeben (...) gut, ich (...) zwinge dich nicht, den ab-
442 zugeben, weil es bringt mir nichts. Weil ich habe schon sein Zimmer gefilzt. Das war schon genug
443 heftig für ihn und wir sind zu zweit da rein und in dem Fall wird jetzt da die Mutter eingebunden
444 (...) wie nachhaltig das ist, ist ein anderes Ding, aber ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man
445 halt aufzeigt: „Hey schau, ich mache jetzt das (...) weil ich dich schütze vor dem (...) und wir the-
446 matisieren das, wie schauen das an, wir bleiben dran (...) aber ich nehme es dir im besten Fall
447 weg (...) gebe es dir wieder zurück, wenn jemand da ist, der, für dich verantwortlich ist, damit
448 diese Person die Verantwortung hat für das, weil ich möchte dafür nicht verantwortlich sein.“ So
449 (...) viel mehr kannst du gar nicht machen. #00:40:35-4#

- 450 D2: Also für mich ginge es ganz klar einfach um Aufklärung (..) gerade bei jeder Form von Dro-
451 gen. #00:40:42-5#
- 452 D1: Ja, das stimmt, ja. #00:40:42-5#
- 453 D2: Das, also das wäre etwa das erste, das ich machen wollen würde. #00:40:52-7#
- 454 D1: Vielleicht auch dann gar nicht nur mit diesem Kind, sondern man nimmt dann grad ein paar
455 dazu, damit es dann nicht so das Blossstellen ist, das ja auch wichtig ist in der Neuen Autorität.
456 #00:41:01-8#
- 457 I: Aber es trotzdem transparent machen? #00:41:01-8#
- 458 D1: Genau. #00:41:04-9#
- 459 D2: Aber das sind ja Themen, die, Jugendliche ja interessieren und das kann man ja auch sehr
460 gut auf eine gute Art vermitteln. #00:41:11-3#
- 461 D1: Das stimmt, ja (..) also ich habe (lacht) ich erinnere mich einfach an meine Primarschulzeit.
462 Hey, weisst du, was die dort gemacht haben? Die Polizei kam mit so einem Drogenkoffer, mit so
463 einem Koffer voll allem drin, das es gibt. #00:41:29-4#
- 464 D2: In der Primarschule? #00:41:29-4#
- 465 D1: In der Primarschule, in der 5. Klasse. Kokain, Haschisch, alles, so ein Koffer. Der Polizist
466 hatte eine Handschelle mit der er sich an den Koffer machte. Also das, im Nachhinein, könnte
467 man dort, in dem Moment, Jugendliche auch auf Ideen gebracht haben, so. #00:41:56-3#
- 468 I: Ja also, ich bin so mit meinen Fragen so durch. Gibt es noch irgendetwas, wo ihr findet, das
469 konnte ich noch nicht sagen oder das wäre auch noch wichtig zu wissen im Bezug auf Neue Au-
470 torität und euer Arbeiten hier? #00:42:09-9#
- 471 D2: Ja vielleicht mehr so ein bisschen als Schlusswort. Neue Autorität ist so ein Konzept und es
472 ist wie sehr schwammig und nicht konkret, aber ich glaube, wie so diese einzelnen Dimensionen
473 oder wenn man hört Lösungsorientierung und so diese Methoden, dann, wird es immer konkre-
474 ter. Je weiter runter es geht und ich glaube, das hilft, sich dem bewusst zu sein. #00:42:37-8#
- 475 D1: hm (bejahend), das ist so und vielleicht, es gibt (..) so, das habe ich auch schon gehört, es
476 gibt kein richtig und kein falsch (4) finde ich (..) wenn man es-, ich sage immer meinen Mitarbei-
477 tern: Wenn ihr es begründen könnt, warum ihr das so macht (..) fachlich natürlich auch, dann
478 finde ich, ja dann ist das künstlerische Freiheit, sozusagen oder aber (..) falsch ist einfach so ein
479 wertendes Wort. Aber es gibt schon Ansichten, die aus meiner persönlichen Meinung zielführen-
480 der sind als andere. Das hat aber auch etwas mit Erfahrung zu tun und es hat aber auch etwas,
481 eben, mit dem eigenen Befinden zu tun oder will man das jetzt einfach gelöst haben (..) oder er-
482 achtet man es als Prozess? Und ich denke sehr in Prozessen (...) weil ich bin nicht der einzige,
483 der jetzt zum Beispiel schafft, dass dieses Kind jetzt an dem Punkt ist, sondern es hat ganz viele

484 andere gebraucht, die ich vielleicht gar nicht kenne, damit das Kind in diesem Prozess ist. Was
485 mir noch wichtig ist, ist einfach die Haltung dahinter (..) also was hat man grundsätzlich für eine
486 Haltung und wo spüre ich diese in der Neuen Autorität? Ich glaube, das ist auch noch wichtig, so
487 und das ist (..) das kann ich jetzt von diesen Menschen sagen, mit denen ich viel zusammenar-
488 beite, das merke ich. #00:44:07-6#

489 I: Dass die gleich ist oder ähnlich? #00:44:09-3#

490 D1: Die muss nicht gleich sein, aber dass man einen Grundsatz hat und dass man, wenn man
491 etwas entscheidet, dann ist das entschieden und dann wird das nicht in Frage gestellt. Also in
492 Frage gestellt schon und das ist auch gut (...) aber man macht dann nicht das Gegenteil (...) und
493 das ist für mich auch Neue Autorität (..) weil ich finde Neue Autorität kann nicht von uns Erwach-
494 senen nicht gelebt werden und wir erwarten es von den Jugendlichen, die checken das sofort (...) ja
495 und da könnten wir noch stundenlang weiterreden, aber ich glaube, so, das sind schon so die
496 wichtigsten Punkte, die wir gesagt haben. #00:44:54-1#

497 I: Ja, eh. Also vielen Dank und ich finde halt, wie du auch gesagt hast, Neue Autorität ist ja ein-
498 fach, man muss es umsetzen und es hat so viel mit Haltung einfach zu tun. Mit welcher Haltung
499 man mir Kindern und Jugendlichen arbeitet. #00:45:08-7#

500 D1: Ja und man lebt das ja. Also ich bin der Meinung sogar, du kannst nicht sagen, ich lebe hier
501 Neue Autorität und sonst habe ich nichts damit zu tun (..) also das merkst du spätestens dann,
502 wenn du selbst Kinder hast. #00:45:28-3#

503 I: Ja, das glaube ich sofort. Also ich habe keine eigenen Kinder, aber das glaube ich schon.
504 #00:45:33-2#

505 D1: Und bei den eigenen Kindern ist es manchmal extrem anstrengend (...) aber das geht wie
506 nicht, auch so in der Beziehung oder man muss es dann nicht so deklarieren, aber die Haltung
507 dahinter (...) und dort ist es dann manchmal noch schwieriger, oder (..) und hier kann ich ja ir-
508 gendwann auch sagen, ich bin zu alt für das und nebst all dieser guten Haltung und guten Ein-
509 stellung, kriege ich auch etwas dafür. #00:46:09-2#

510 I: Ja und du hast auch wieder Pause davon, oder. #00:46:13-4#

511 D1: Und trotzdem kann man sich keine Haltung kaufen (..) wie Glück auch nicht (lacht)
512 #00:46:17-0#

513 I: (lacht) #00:46:17-0#

514 D1: So, das ist auch noch wichtig oder die Haltung wird nicht gezahlt. Es wird gezahlt, wie ich ar-
515 beite, das finde ich noch wichtig voneinander zu trennen. #00:46:30-0#

516 I: Ja. #00:46:30-0#

517 D1: Danke vielmal. #00:46:30-0#

518 I: Danke euch vielmal. #00:46:37-2#

Anhang 9: Beobachtungsprotokoll 1

Beobachtungstag: Mo, 14.2.2022

Beginn der Beobachtung: 08.30 Uhr

Ende: ca 11.45 Uhr

1 Alle Kinder, Jugendliche treffen sich in einem grossen Kreis vor dem Schulhaus. Der Schulleiter
2 begrüsst alle zur neuen Woche und bedankt sich nochmal für die tollen Abschlusspräsentationen
3 der letzten Woche. Er stellt alle Personen vor, die heute zu Besuch sind. Durch den starken Wind
4 ist er nicht so gut verständlich. Dann übergibt er das Wort der Mittelstufenklasse. Die Lehrperson
5 dieser Klasse stellt sich nahe an einen Schüler, der einen weissen Umschlag in der Hand hält.
6 Der Lehrer erzählt, dass in diesem Umschlag Geld sei, dass sie in den letzten Wochen gesam-
7 melt hätten, um einen Teil der Schäden, die in der letzten Zeit entstanden seien zu begleichen.
8 Der Junge geht zum Gesamtleiter und übergibt ihm den Umschlag. Alle klatschen. Der Gesamt-
9 leiter bedankt sich herzlich für den Umschlag und sagt, dass er dies sehr wichtig finde, da alles
10 auf dem Schulareal einen Wert habe und man diesen respektieren solle. Durch diese Spende der
11 Mittelstufenklasse werde diesem Umstand Rechnung getragen. Während der gesamten Sequenz
12 spielen zwei Jungen Fussball und scheinen das Geschehen während des Morgenkreises nicht
13 mitzukriegen. Danach gehen alle in Richtung des Schulhauses. Der Unterricht startet.

14 Ich gehe mit der Mittelstufenklasse mit. Die Klasse besteht aus 4 Knaben und einem Lehrer. Ein
15 Junge wird später noch dazu stossen, da er noch in einer Therapie ist. Alle ziehen ihre Jacken
16 und Schuhe aus. Währenddessen geht der Lehrer nahe zu einem Knaben und sagt ihm, dass es
17 nicht respektvoll und anständig sei, wenn er während dem Morgenkreis Fussball spiele und nicht
18 zuhöre und er gerne hätte, dass er das in Zukunft nicht mehr mache. Der Junge schaut am Leh-
19 rer vorbei und zeigt keine Reaktion. Der Lehrer stupst den Jungen an und fragt, ob dieser ihn
20 höre. Beim Jungen ist auch jetzt keine Reaktion wahrnehmbar. Der Lehrer fragt den Jungen in
21 ruhigem Ton, ob er ihn verstanden habe. Dies verneint der Junge. Daraufhin sagt der Lehrer,
22 dass das okay sei und er dies später mit dem Jungen nochmal genauer anschauen werde.

23 Nun sind alle Kinder im Schulzimmer. Die Kinder sprechen miteinander. Als der Lehrer möchte,
24 dass sich die Knaben auf ihre Stühle setzten, befolgen die Schüler dies. Ein Junge streckt auf
25 und möchte vom Lehrer wissen, wie dessen Wochenende gewesen sei. Ein anderer Schüler
26 wendet ein, dass er gerne erzählen würde, was seine Ferienpläne seien. Der Lehrer nimmt beide
27 Ideen auf und macht eine Gesprächsrunde, während der alle vom Wochenende und ihren Ferien-
28 plänen erzählen dürfen. Danach darf ein Junge ein Einstiegssong auswählen. Dieses wird über
29 den Fernseher abgespielt. Danach startet die Klasse mit Mathematik. Alle Kinder arbeiten an ih-
30 rem Programm. Der Lehrer ist ständig zwischen den Kindern unterwegs und unterstützt dort, wo

31 es nötig ist. Ein Junge nimmt Kontakt mit mir auf und möchte, dass ich ihm bei seinen Aufgaben
32 helfe, was ich dann auch tue.

33 Der Lehrer ist bei dem Jungen, mit dem er vor dem Unterricht über die Fussballsituation gespro-
34 chen hat. Der Lehrer sagt: «Hey M., weisst du noch, was ich dir vorher wegen dem Fussball ge-
35 sagt habe?» Der Schüler bejaht dies. Der Lehrer weiter: «Ich möchte nicht mehr, dass das vor-
36 kommt. Schau bitte, dass du in Zukunft beim Morgenkreis dabei bist und nicht mehr Fussball
37 spielst. Ist das gut?» Der Junge nickt.

38 Es ist kleine Pause. Der Lehrer, zwei Knaben und ich spielen UNO. Ein Junge, der nicht mitspielt,
39 stellt sich hinter den Lehrer und lehnt sich an ihn. Der Junge fragt: «Ist das okay, wenn ich hier
40 anlehne?» Der Lehrer bejaht und der Junge bleibt eine Weile so bei ihm.

41 Während dem UNO wird ein Knabe unruhig. Die Lehrperson reagiert sofort, geht nahe zum Jun-
42 gen hin und sagt diesem: «Hey, ganz ruhig, gell?!» Der Junge streckt sich und macht dann sei-
43 nen nächsten Zug. Ein anderer Junge meint, er habe gewonnen, aber die anderen merken, dass
44 er nicht «UNO» gesagt hat und deshalb nochmal Karten aufnehmen muss. Der Junge wird wü-
45 tend, schmeisst die Karten hin, steht auf und geht aus dem Klassenzimmer. Der Lehrer sagt:
46 «Oh, jetzt ist er wütend geworden. Das gibt es halt ab und zu.» Die restlichen Kinder reagieren
47 nicht gross darauf und das Spiel geht weiter.

48 Die Deutschstunde läuft schon eine Weile. Ein Schüler sagt: «Sie, ich mag nicht Deutsch ma-
49 chen.» Darauf der Lehrer: «Jetzt musst du ein bisschen die Zähne zusammenbeissen, gell! Du
50 weisst ja, was wir abgemacht haben, damit du nachher frei wählen kannst.»

51 Anscheinend geht es dabei um die Regel, die in der Klasse herrscht, dass wenn man die gestell-
52 ten Aufträge erledigt vor dem Mittag selbst wählen darf, was man machen möchte.

53 Ein Knabe gibt mir einen 5 Röppler, den er mitgenommen hat. Ein anderer Junge kommt und
54 nimmt mir die Münze aus der Hand. Der Knabe reagiert sofort und sagt laut: «Nein, das ist mei-
55 ner!» Der Lehrer interveniert mit einem lauten «STOP» und sagt: «S. das mit dem Klauen haben
56 wir schon mehrmals besprochen, gib die Münze sofort wieder zurück!» Der Junge gehorcht und
57 sagt: «Jaja, es war ja nur ein Witz.»

58 Ein Knabe möchte den nächsten Auftrag am Computer lösen und hat dafür schon alles bereitge-
59 legt. Der Lehrer: «Du, ich sehe gerade, dass du mega nervös bist und ich habe das Gefühl, dass
60 das daran liegt, dass du am Computer arbeiten möchtest.» Der Schüler teilt diese Auffassung
61 nicht und arbeitet weiter am Computer. Der Lehrer bleibt neben ihm stehen. Nach ca. 2 Minuten
62 sagt der Lehrer wieder: «Hey, ich beobachte und sehe mit meinen Augen, dass du wild auf dem
63 Computer rumklickst und ich glaube wirklich, dass das daran liegt, dass du jetzt am Computer ar-
64 beitest. Schau, das ist viel zu schwierig. Willst du nicht das machen?», und erklärt ihm die Auf-
65 gabe. Der Lehrer bleibt neben dem Jungen und begleitet die Übung eng. Nach einer Minute wird

66 der Lehrer ruhig und steht nur noch neben dem Knaben. Nach zwei weiteren Minuten entfernt er
67 sich vom Jungen. Der Knabe arbeitet weiter am Computer.

68 Nach der grossen Pause bin ich in der Oberstufe. Die Klasse setzt sich zu diesem Zeitpunkt aus
69 1 Jungen und 5 Mädchen zusammen. Eine Lehrerin betreut die Klasse.

70 Ein Mädchen sitzt mit der Winterjacke da, die Kapuze hat sie hochgezogen. Sie arbeitet nicht.
71 Die restlichen Jugendlichen scheinen an einem Auftrag zu arbeiten. Die Lehrerin geht zur Schü-
72 lerin und sagt: «Versuchst du nachher dann auch einzusteigen? Oder was brauchst du, um ein-
73 steigen zu können?» Die Schülerin antwortet nichts darauf. Die Lehrerin widmet sich wieder den
74 anderen Schüler*innen.

75 Die Schülerin mit der Winterjacke, nimmt ein Heft und verlässt das Klassenzimmer. Niemand rea-
76 giert auf ihr Weggehen.

77 Etwas später sagt die Lehrerin: «So, jetzt gehe ich mal schauen, was A. macht. Sie ist jetzt doch
78 schon eine Weile weg.» Die Lehrerin geht aus dem Klassenzimmer und kommt nach ca. 3 Minu-
79 ten wieder zurück. Eine Schülerin fragt, was denn A. jetzt mache. Die Lehrerin antwortet: «Sie übt
80 das Voci.» Darauf erwidert die Schülerin, dass A. das Tablet aber gar nicht bei sich habe, da die-
81 ses noch hier liege. Die Lehrerin reagiert überrascht und sagt: «Ja dann tut sie sicher mal so, als
82 ob sie Sprache lernen würde.»

83 Eine Schülerin ist vorne beim Lehrerinnenpult und scheint dort etwas abzuschreiben oder zu kor-
84 rigieren. Die Lehrerin erklärt währenddessen einer anderen Schülerin, wie man Säulendia-
85 gramme in Excel macht. Die Schülerin vorne beim Pult hantiert etwas und schreibt immer mal
86 wieder etwas auf kleine Zettel. Nach ca. 4 Minuten fragt die Lehrerin vom hinteren Teil des Zim-
87 mers: «Was machst du da vorne eigentlich?» Die Schülerin antwortet, dass sie gleich fertig sei
88 und nach ungefähr zwei Minuten packt sie ihre Sachen und begibt sich wieder zurück zu ihrem
89 Pult.

90 Eine Schülerin wirkt unmotiviert. Sie sitzt tief in ihrem Stuhl, ist von Sichtschutzwänden umringt
91 und scheint nicht zu arbeiten. Die Lehrerin fragt sie: «Brauchst du eine Abwechslung?», und
92 macht ihr verschiedene Vorschläge, was sie stattdessen tun könnte. Das Mädchen reagiert da-
93 rauf, nimmt einen Vorschlag an und kommt aus ihrem Versteck.

94 Die Lehrerin geht nochmal zur Schülerin, die sich ausserhalb des Klassenzimmers befindet. Nach
95 kurzer Zeit kommt die Lehrperson wieder ins Klassenzimmer und nimmt das Telefon in die Hand
96 und ruft jemandem an und sagt: «Du hör mal, ich komme gar nicht an sie ran. Sie möchte nicht
97 arbeiten und schafft es schon den ganzen Morgen nicht einzusteigen. Kann sie zu euch rüber-
98 kommen?» Die Person am anderen Ende der Leitung bejaht dies und das Telefonat wird been-
99 det. Eine andere Schülerin fragt daraufhin: «Darf sie auf die WG gehen?» Die Lehrerin bejaht.

- 100 Der Schulmorgen geht langsam zu Ende. Die Lehrerin sagt zu einer Schülerin: «G. hat die Inter-
101 netvereinbarung noch nicht abgegeben. Könntest du sie heute Mittag noch daran erinnern?»
102 Diese bejaht das. Die Lehrerin verabschiedet sich von der Klasse und alle Kinder verschwinden
103 auf ihre WGs für das Mittagessen.

Anhang 10: Beobachtungsprotokoll 2

Beobachtungstag: Di, 15.2.2022

Beginn der Beobachtung: 08.30 Uhr

Ende: ca 11.45 Uhr

- 1 Morgenkreis: Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen sich im Foyer. Der Schulleiter be-
2 grüsst alle. Er musste auf einer WG im Nachtdienst einspringen und bedankt sich bei den Kin-
3 dern und Jugendlichen, die auf der Wohngruppe wohnen, dass sie ihn so gut unterstützt haben.
4 Nach der Ansprache übergibt er einem Kind aus der Mittelstufe das Wort. Dieser hat am Vortag
5 eine Scheibe zertrümmert. Der Schüler sagt, dass er einen Kuchen gebacken habe. Die Kuchen-
6 stücke werde er verkaufen, damit er einen Teil des Schadens zurückzahlen kann. Die Menge ap-
7 plaudiert. Alle Kinder und Lehrpersonen verschwinden in die Klassenzimmer.
- 8 Der Schulleiter kommt zu mir und erzählt mir kurz den Vorfall. Sein erster Impuls gestern war ei-
9 gentlich, den Jungen von der Scheibe wegzuzerren und ihn zu schimpfen und ihm zu sagen,
10 dass das überhaupt nicht gehe so. Nach kurzem Überlegen entschied er sich jedoch, ruhig zu
11 bleiben, da er weiss, dass der Junge traumatisiert ist und er an einem anderen Ort einfach weiter-
12 gemacht hätte und in seiner Wut weitere Scheiben kaputt gemacht hätte. Durch die Selbstkon-
13 trolle des Erwachsenen konnte die Situation eher entschärft werden und der Junge konnte sich
14 nach einiger Zeit wieder kontrollieren.
- 15 Ich bin in einer Unterstufe. Die Klasse setzt sich aus einem Mädchen und vier Jungs zusammen.
16 Eine Lehrperson und eine pädagogische Mitarbeiterin sind anwesend. Ein Junge bringt ein aus-
17 gedrucktes Bayern München Logo mit und setzt sich an seinen Pult. Die Lehrerin gibt den Kin-
18 dern die Anweisung zum Gruppentisch zu kommen. Alle Kinder befolgen diese, ausser der Junge
19 mit dem Logo. Die Lehrerin fordert ihn ein weiteres Mal auf, aber der Junge weigert sich weiter-
20 hin. Die Lehrerin sagt: «Du gell, wenn das mit den ausgedruckten Sachen nicht klappt, muss ich
21 halt mal mit der WG sprechen, dass sie euch nichts mehr ausrucken, wenn du dich dann in der
22 Schule nicht an die Regeln hältst.» Der Junge erwidert, dass ihm das egal sei und wenn sie dies
23 machen würde, er all ihre Dinge kaputt machen werde. Die Lehrerin sagt, dass sie dies nicht be-
24 einflussen könne und es schlussendlich sein Leben sei und er mit seinen Entscheidungen leben
25 müsse und sie ihn lediglich unterstützen könne. Der Junge hört zwar zu, aber bleibt an seinem
26 Pult sitzen und beginnt, das Logo auszuschneiden.
- 27 Die Lehrerin startet eine Sprachübung mit dem Rest der Klasse zu den Silben. Die drei Jungs
28 machen mit und klatschen die vorgegebenen Wörter in Silben. Das Mädchen nimmt sich zwar
29 auch eine Bildkarte, klatscht aber nicht mit. Sie spielt mit ihren Plastikpferden und steht immer
30 wieder auf. Durch das Zutun der Lehrerin und/oder der pädagogischen Mitarbeiterin kommt sie

31 aber immer wieder zum Gruppentisch zurück. Der Junge mit dem Logo schaut immer mal wieder
32 zum Gruppentisch und macht Bemerkungen zum Geschehen. Irgendwann fragt ihn die Lehrerin
33 ein weiteres Mal, ob er nicht auch an den Gruppentisch kommen wolle. Der Junge verneint. Die
34 Lehrerin: «Es ist so schade. Gestern bist du so gut gestartet.» Und sagt an die Klasse gerichtet:
35 «Wisst ihr was?! Der L. hat gestern schon seinen gesamten Wochenplan erledigt! So schnell und
36 fleissig hat er gearbeitet!» Die anderen Jungs hören der Lehrerin zu und der betroffene Junge lä-
37 chelt ein wenig und bleibt auf seinem Stuhl sitzen.

38 Nach der grossen Pause bin ich auf der Oberstufe. Es sind 5 Mädchen, ein Junge und zwei Leh-
39 rerinnen anwesend. Die Jugendlichen kommen zurück aus der Pause. Ein Mädchen sitzt ganz
40 vorne im Klassenzimmer und arbeitet in ihrem Matheheft zur Geometrie, ein Junge schreibt an
41 seiner Abschlussarbeit. Eine Schülerin sagt laut, dass sie nicht arbeiten könne und geht zur Leh-
42 rerin. Die Lehrerin setzt sich mit der Schülerin an einen Tisch und sie besprechen, was sie jetzt
43 braucht, damit sie einsteigen kann. Die Schülerin schlägt einen Spaziergang vor. Die Lehrerin
44 möchte von ihr wissen, wohin sie laufe und wann sie zurück sei. Sie einigen sich und die Schüle-
45 rin geht spazieren. Eine andere Schülerin sitzt an ihrem Platz, sie trägt immer noch ihre Winterja-
46 cke und hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie sitzt auf ihrem Stuhl und starrt auf den
47 Tisch. Die andere Lehrerin setzt sich zu einer anderen Schülerin, die bereits mit ihrem Mathema-
48 tikheft wartet. Die Lehrerin sagt: «Ich habe vorhin mit Frau M. schon besprochen, dass das richtig
49 knifflige Aufgaben sind, die du da lösen musst.» Die Schülerin möchte wissen, warum sie das be-
50 sprochen hätten und die Lehrerin erklärt ihr, dass sie das immer mal wieder täten und heute fan-
51 den, dass das wirklich keine einfachen Aufgaben seien. Die Schülerin hört ihrer Lehrerin zu. Da-
52 nach beginnen sie zu arbeiten. Die Lehrerin bleibt immer neben der Schülerin. Die Mitschülerin,
53 die weiter vorne sitzt, braucht auch ab und zu Hilfe. Dann steht die Lehrerin kurz auf, hilft ihr und
54 setzt sich dann wieder zurück zur ersten Schülerin.

55 Frau M. begleitet die Schüler*innen auf der rechten Klassenzimmerseite. Der Schüler arbeitet
56 fleissig an seiner Abschlussarbeit. Eine Schülerin trägt immer noch ihre Winterjacke hat jetzt aber
57 die Kapuze unten. Sie hat eine Thermoskanne dabei und trinkt Tee. Die Lehrerin fragt sie, was
58 sie denn jetzt machen wolle. Die Schülerin ist unschlüssig und die Lehrerin schlägt ein Arbeits-
59 blatt vor. Die Schülerin willigt ein und startet mit dem Blatt. Eine weitere Schülerin steht noch im
60 Klassenzimmer rum, als die Lehrerin von ihr wissen möchte, was sie jetzt machen wolle. Die
61 Schülerin sagt, dass sie nur noch ihre Präsentation üben müsse. Die Lehrerin sagt, dass sie doch
62 starten solle. Die Schülerin meint, dass sie ja jetzt noch zwei Lektionen Zeit habe und das nicht
63 pressiere. Nach kurzem Hin und Her geht sie aber zu ihrem Platz und scheint mit der Arbeit zu
64 beginnen. Die Lehrerin läuft noch einige Male zwischen den Jugendlichen hin und her und geht
65 dann zu ihrem Pult, um etwas zu erledigen.

66 Die Schülerin, die spazieren ging ist wieder zurück und hat einen Matheauftrag. Immer wieder un-
67 terhält sie sich mit ihrer Nachbarin, lacht und arbeitet nicht aktiv an ihrem Auftrag. Irgendwann

68 geht Frau M. zu ihr und sagt: «Ich sehe, du bist sehr überdreht und arbeitest fast nichts.» Die
69 Schülerin meint, dass sie es ja versuche, aber Hilfe brauche. Die Lehrerin hilft, geht dann wieder
70 und schon kurze Zeit später unterhält sich die Schülerin mit ihrer Nachbarin und lacht. Frau E.
71 dreht sich zur Schülerin und fragt: «I., alles gut?» Die Schülerin bejaht und wendet sich wieder
72 ihrem Arbeitsblatt zu.

73 Vorne auf dem Lehrerinnenpult sehe ich ein «Vorfallprotokoll»: Darauf müssen Kinder nach ei-
74 nem Vorfall aufschreiben, was aus ihrer Sicht passiert ist, wie sie dies in Zukunft vermeiden kön-
75 nen und was sie tun wollen, um den Schaden zu begleichen. Das Protokoll wird vom betroffenen
76 Kind und einem Erwachsenen unterzeichnet.

77 Frau E. schaut auf den Tagesplan des Schülers, der an seiner Abschlussarbeit schreibt. Der
78 Schüler reagiert und sagt, dass er gerne an der Abschlussarbeit weiterarbeiten möchte. Die Leh-
79 rerin sagt, dass da aber Englisch und Mathe draufstehen würde und sie sich kurz mit Frau M.
80 über das weitere Vorgehen absprechen möchte. Die beiden Lehrerinnen tun dies dann auch und fin-
81 den, dass der Schüler gut an seiner Arbeit weiterschreiben könne.

82 Nach ca. 5 Minuten sagt der Junge, dass er momentan nicht weiterkomme und deshalb jetzt zur
83 Mathe übergehe. Die Lehrerinnen finden, dass das gut sei.

84 I. und A. fragen in der kleinen Pause Frau E., ob sie schnell auf die WG gehen dürfen, da sie ei-
85 nen Sozialpädagogen etwas fragen müssen. Frau E. bewilligt dies und die Mädchen gehen. Fünf
86 Minuten später klingelt das Telefon im Schulzimmer und Frau E. geht ran. Am anderen Ende ist
87 der Sozialpädagoge, der fragt, ob es okay sei, wenn I. am Nachmittag in den Escape Room mit-
88 kommen dürfe. Die Lehrerin findet, dass I. schon am Montag und auch heute Morgen in der
89 Schule nicht gut gearbeitet habe und für sie das nicht passe, wenn sie jetzt mitgehen dürfe.

90 Kurz darauf kommen die Schülerinnen zurück. I. möchte wissen, warum sie nicht mitgehen dürfe
91 und die Lehrerin erklärt es ihr. Daraufhin beginnt die Schülerin sofort zu arbeiten und jedes Mal,
92 wenn jemand mit ihr sprechen möchte, sagt sie: «Lass mich, ich muss mich konzentrieren.»

93 Kurz vor Schulschluss möchte sie und ihre Freundin von den Lehrerinnen wissen, warum sie
94 denn jetzt nicht dürfe, da sie doch jetzt alles gemacht hätte und sie wirklich beim Pausenkiosk ge-
95 helfen hätte. Die Lehrerinnen finden schlussendlich, dass dies die Wohngruppe entscheiden
96 müsse und beenden die Diskussion.

Anhang 11: Beobachtungsprotokoll 3

Beobachtungsbogen 3 Wohngruppe

Beobachtungstag: Mi, 30.03.2022

Beginn der Beobachtung: 13.00 Uhr

Ende: ca 15.30 Uhr

1 Ich komme bei der Wohngruppe (WG) an und werde von einem Mitarbeiter begrüsst, der mich
2 mit in den unteren Stock des Gebäudes nimmt. Im unteren Stock befindet sich das Wohnzimmer,
3 die Küche mit einem grossen Esstisch und das Büro der Sozialpädagog*innen. Aus dem Büro
4 kommt der Gruppenleiter, begrüsst mich und führt mich durch das Haus. Im oberen Stockwerk
5 befinden sich die Zimmer der Jugendlichen. Alle Jugendlichen befinden sich in ihren Zimmern
6 und haben den Auftrag diese aufzuräumen und zu putzen. Dies müssen sie jeden Mittwoch ma-
7 chen. Der Gruppenleiter erklärt mir, dass viele der Jugendlichen bald gehen werden, da sie von
8 der Wochen- zur Tagesstruktur gewechselt haben und im Verlaufe des Nachmittags nach Hause
9 gehen.

10 Nach dem Rundgang ruft der Gruppenleiter alle Mitarbeitenden zusammen und wir setzen uns
11 gemeinsam in Wohnzimmer. Es sind zwei Sozialpädagogen, ein Sozialpädagog in Ausbildung,
12 ein Zivildienstleistender und ein Praktikant. Sie erzählen mir, dass sie noch ein sehr junges Team
13 sind. Jung einerseits vom Alter her, aber auch weil sie noch nicht lange in dieser Konstellation
14 arbeiten und viele weniger als ein Jahr im Friedheim arbeiten. Sie erzählen mir, dass sie dadurch
15 immer wieder Diskussionen haben. Der Gruppenleiter betont aber, dass dies nie Grundsatzdis-
16 kussionen seien, sondern es gehe dabei eigentlich mehr darum, wie man etwas genau umsetzen
17 wolle. Da während der Interviews nie zur Sprache kam, dass Sit-ins im Schulheim durchgeführt
18 werden, nutze ich die Gelegenheit und frage nach. Alle Anwesenden verneinen und erzählen,
19 dass dies bis anhin auch gar nie nötig gewesen sei, da sie keine so gravierenden Probleme auf
20 der WG hätten. Ausserdem würde es ihnen komisch vorkommen dies durchzuführen und haben
21 auch das Gefühl, dass die Jugendlichen komisch reagieren würden und es ihnen nicht abkaufen
22 würde. Dies begründeten sie damit, dass die Jugendlichen schon ein gewisses Alter haben und
23 schon viel Heimerfahrungen gemacht hätten und sie sich eher denken würden: «Was ist jetzt das
24 wieder für ein Konzept, das ihr da ausprobier?» Während unserem Gespräch kommt eine Ju-
25 gendliche ins Wohnzimmer und bittet darum, dass eine erwachsene Person ihr Zimmer abnimmt.
26 Die Sozialarbeiter sagen ihr, dass sie in 5 Minuten kämen, wenn dann 13.30 Uhr sei. Dies aus
27 dem Grund, weil jeweils bis 13.30 Zimmerzeit ist, was so viel heisst, dass sich die Kinder ruhig in
28 ihren eigenen Zimmern aufhalten sollen. Um 13.30 Uhr geht dann ein Sozialpädagoge hoch und

29 kontrolliert ihr Zimmer. Danach kommt die Jugendliche runter und kriegt Geld für ihr Zugticket,
30 weil sie noch zum Zahnarzt muss und nachher direkt nach Hause geht. In der Zwischenzeit
31 kommt ein anderer Jugendlicher aus seinem Zimmer und möchte ebenfalls, dass sein Zimmer
32 abgenommen wird. Er zeigt mir sein Zimmer. Es ist nur noch spärlich eingerichtet, da er ebenfalls
33 nicht mehr auf der Wohngruppe schläft. Er erzählt mir, dass er im Sommer einer Lehre in der
34 Gastronomie starten werde. Danach geht auch er ins Büro und meldet sich ab, weil er auf den
35 Zug nach Hause geht. Um 14.00 Uhr kommen eine Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge ei-
36 ner anderen Wohngruppe für das Briefing rüber. Sie erzählen, wie viele Kinder sie heute Nach-
37 mittag auf der WG haben, was ihre Pläne für den Nachmittag sind. Sie geben noch die Informa-
38 tion weiter, dass ein Mädchen ihrer Wohngruppe sich nicht allein mit anderen Mädchen aufhalten
39 dürfe, sondern dass immer eine erwachsene Person dabei sein müsse. Anscheinend gab es vor
40 ein paar Tagen einen Gewaltvorfall. Da es momentan vergleichsweise wenig Jugendliche auf den
41 Wohngruppen hat, verabschieden sich die Sozialpädagogin und der Sozialpädagoge schon bald
42 wieder und gehen zurück auf ihre Wohngruppe Pfannenstiel.

43 Während dieser Zeit geht ein Sozialpädagoge mit zwei Jugendlichen rüber in die Schule. Der
44 eine Schüler muss nachsitzen und sich noch für einen Vorfall bei einer Lehrperson entschuldigen.
45 Der Sozialpädagoge geht aber vor allem mit dem anderen Jugendlichen mit, weil dieser
46 Mühe habe, sich an Anweisungen der Lehrpersonen zu halten und oft ausfällig wird. Mit dem So-
47 zialpädagogen klappe es aber super, wenn es beispielsweise um Lehrstellensuche oder ähnli-
48 ches gehe und aus diesem Grund hatten die Bezugspersonen des Jungen die Idee, dass der So-
49 zialpädagoge den Jungen in der Schule begleitet, um zu schauen, ob es so eventuell besser
50 klappt oder sogar den Lehrpersonen Tipps geben kann, was er jeweils anders macht und wie es
51 vielleicht in der Schule auch besser funktionieren könnte.

52 Eine Jugendliche kommt irgendwann auch runter ins Wohnzimmer und legt sich auf die Couch.
53 Eine Sozialpädagogin sucht den Kontakt zu ihr und fragt sie, wann sie den Arzttermin habe. Die
54 Jugendliche beantwortet die Frage und sagt, dass ihre Mutter sie gefragt habe, ob sie nicht noch
55 zuhause zu Abend essen könnte. Die Sozialpädagogin fragt sie, ob sie denn schon ihr Zimmer
56 aufgeräumt und geputzt hätte. Dies verneint die Jugendliche. Die Sozialpädagogin macht den
57 Vorschlag, dass die Jugendliche jetzt das Zimmer macht, damit sie mit ihrer Mutter essen könne.
58 Falls sie es nicht jetzt erledige, müsste sie am Abend nach Hause kommen, damit sie es dann
59 noch machen könne. Die Jugendliche reagiert gereizt und kann sich nicht wirklich zum Vorschlag
60 äussern. Die Sozialpädagogin schlägt vor, dass sie der Mutter anrufe und ihr diesen Vorschlag
61 unterbreite, um herauszufinden, was die Mutter dazu meine. Dieser Vorschlag reizt die Jugendli-
62 che noch mehr und sie sagt: «Buoh eh, du stressisch mich so!» Die Sozialpädagogin geht ins
63 Büro und telefoniert mit der Mutter, welche den Vorschlag gut findet, was die Sozialpädagogin
64 der Jugendlichen mitteilt. Die Jugendliche reagiert nicht darauf, bleibt auf dem Sofa liegen und
65 hört Musik. Als der eine Sozialpädagoge zurück ins Büro kommt, informiert ihn die

66 Sozialpädagogin über die Abmachung. Irgendwann kommt ein weiteres Mädchen zum Büro der
67 Sozialpädagog*innen und möchte ihren Nachmittag planen. Sie möchte umziehen (von einem
68 Zimmer ins andere). Sie schreibt mit der Hilfe der Sozialpädagogin eine To-do-Liste. Irgendwann
69 steht die Jugendliche, welche auf dem Sofa liegt, auch auf und setzt sich in Büro. Ein Jugendli-
70 cher, der am Nachmittag auch nach Hause geht, kommt auch runter und bespricht mit einem So-
71 zialpädagogen, wie viel Geld er braucht und wann er am nächsten Morgen wo sein muss, damit
72 er pünktlich bei einer Institution ist (ich konnte nicht herausfinden, ob es sich um einen Werktag
73 oder eine Anschlusslösung handelte). Der Jugendliche geht hoch in sein Zimmer und kommt
74 nach einer Weile wieder runter. Er verlässt die Wohngruppe mit dem Mädchen, welches vorhin
75 die kleine Auseinandersetzung mit der Sozialpädagogin hatte. Ob sie ihr Zimmer noch aufge-
76 räumt hat, habe ich nicht mitbekommen. Das Mädchen, welches eine To-do-Liste für das Putzen
77 und ihren Umzug gemacht hat, geht nun in den oberen Stock und beginnt die Liste abzuarbeiten.
78 Irgendwann kommt der Junge, welcher herausforderndes Verhalten in der Schule zeigt mit einem
79 Freund, der auf einer anderen WG wohnt, zurück. Die beiden haben abgemacht, dass sie zusam-
80 men auf den Zug gehen, um nach Hause zu fahren. Der Jugendliche muss vorher aber noch den
81 oberen Stock nass aufnehmen. Sein Freund setzt sich zu mir und dem Sozialpädagogen auf die
82 Couch. Die beiden sprechen über den FC Zürich und die Besuche im Stadion. Während dem Ge-
83 spräch wird viel gelacht und es herrscht eine lockere Stimmung. Auch bei anderen Interaktionen
84 zwischen Jugendlichen und Erwachsenen fällt auf, dass viel gelacht wird und eine vertraute Stim-
85 mung herrscht: Die Jugendlichen kommen selbstverständlich zum Büro der Sozialpädagog*in-
86 nen, fragen, ob sie eintreten dürfen und klären ihre Anliegen. Man unterhält sich offen. Immer
87 wieder werden Witze gemacht und man neckt sich ab und zu gegenseitig auf eine respektvolle
88 Art und Weise. Es ist spürbar, dass die Erwachsenen eine gute Beziehung zu den Jugendlichen
89 aufbauen konnten. Ein Sozialpädagoge erzählt mir dann auch, dass es ihm, als er die Stelle an-
90 trat, extrem wichtig war, dass er sich oft im Wohnzimmer aufgehalten hatte und möglichst wenig
91 im Büro, damit er den Kontakt zu den Jugendlichen hatte und so möglichst schnell eine gute Be-
92 ziehung zu ihnen aufbauen konnte. Nach einer Weile ist der Boden geputzt und die beiden Ju-
93 gendlichen witzeln mit dem Praktikanten, ob er sie nicht mit dem Auto mitnehmen könne nach
94 Zürich. Die Jungs verabschieden sich von allen und machen sich auf den Weg zum Bahnhof. Da
95 jetzt nur noch das eine Mädchen auf der Gruppe ist, machen die beiden Sozialpädagogen früher
96 Feierabend und auch ich entscheide mich zu gehen, da mir die verbleibende Sozialpädagogin
97 mitteilt, dass jetzt nicht mehr viel laufen werde, da nur noch sie und die Jugendliche auf der
98 Wohngruppe verbleiben. .

Anhang 13: Ankündigung

Bubikon, 24. November 2017

Ankündigung

Liebe Mitarbeitende

Wir sind uns bewusst, dass unsere Kinder und Jugendlichen individuelle und herausfordernde Verhaltensweisen zeigen.

Wir sehen euch als verantwortungsvolle und professionelle Mitarbeitende.

Wir akzeptieren keine Strafen und Sanktionen als pädagogische Mittel mehr.

Wir unterstützen, motivieren und bestärken euch andere Wege zu finden.

Unsere Türen stehen für eure Anliegen offen.

Herzliche Grüsse

A collection of handwritten signatures in blue ink. The signatures are arranged in a loose grid. From top-left to bottom-right, they appear to be: "Walter", "Pinner", "Marcel", "S. Sieb", "B. Hinder", and "C. Talas".